

**Global Health perspective
on Antibiotic Resistance control in low-resource
settings: an Intervention combining Telemedicine and Health
Workforce Capacity Strengthening in Cape Verde.**

Mélanie Raimundo Maia

Tese de Doutoramento em Estudos Sobre a Globalização

Doctoral thesis in Global Studies

Orientador:

Prof. Doutor Luís Velez Lapão, Instituto de Higiene e Medicina Tropical,
Universidade NOVA de Lisboa

Maio, 2022

Tese apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Estudos Sobre a Globalização, realizada sob a orientação científica de Professor Doutor Luís Velez Lapão.

Versão corrigida após prova de 20 de Outubro de 2022.

Apoio financeiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia através da bolsa de doutoramento com a referência PD/BD/128444/2017 e respectiva extensão com a referência COVID/BD/151648/2021.

*Ao meu filho, Álvaro Rafael,
À minha cara-metade, Simão,
À minha família,
pelo amor, paciência, e apoio incondicional.*

AGRADECIMENTOS

Termina aqui uma temporada em que foram enfrentados sucessivos desafios que, apesar de difíceis, muitas vezes colocando à prova a resiliência emocional desta autora, acabavam por contribuir para o desenvolvimento pessoal e intelectual da mesma. Ultrapassou-se assim inúmeros obstáculos, iniciando e abraçando a experiência da maternidade, colidindo-se com uma pandemia, experienciada na primeira pessoa, sempre adaptando e reajustando, num espírito determinante, e avançando no percurso profissional e no desbravar deste caminho.

Como alguém recentemente mencionava, "*Sozinhos não conseguimos alcançar um único objectivo!*"...

Estendo assim os meus mais profundos agradecimentos:

Ao meu Orientador e Mentor, Professor Doutor Luís Velez Lapão, por me ter apresentado este fascinante mundo da Saúde Digital Global e dado oportunidade para nele debruçar o meu trabalho, assim como pela boa disposição, disponibilidade, companheirismo e apoio científico inabaláveis.

Aos estimados professores da minha primeira casa, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que me acolheram e introduziram no mundo da Saúde Pública e Internacional, muito contribuindo para o que sou hoje profissionalmente.

Aos estimados professores da casa que me acolheu ao longo do percurso dos Estudos Sobre a Globalização, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e que tanto me desafiaram e orientaram no meu percurso no domínio das ciências sociais. Sem eles não teria sido possível progredir.

Ao estimado Doutor Artur Correia, que deu suporte valioso ao nível da intervenção em Cabo Verde.

A toda a equipa de trabalho, e Profissionais da Saúde de Cabo Verde, participantes deste estudo, a minha gratidão por confiarem e me acolherem. Eis o resultado final do nosso trabalho. *Nu sta djunto.*

A todos os colegas desta excelente equipa de investigação, no domínio da Saúde Digital nas mais variadas frentes de acção.

A todos os mencionados, pela inspiração e motivação...

PERSPECTIVA DE SAÚDE GLOBAL NO CONTROLO DA RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS EM CONTEXTO DE PAÍSES COM MENOS RECURSOS: INTERVENÇÃO COMBINANDO TELEMEDICINA E O REFORÇO DA CAPACIDADE DOS RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE, EM CABO VERDE.

***GLOBAL HEALTH PERSPECTIVE ON ANTIBIOTIC RESISTANCE CONTROL IN LOW-RESOURCE SETTINGS:
AN INTERVENTION COMBINING TELEMEDICINE AND HEALTH WORKFORCE CAPACITY STRENGTHENING
IN CAPE VERDE.***

Mélanie Raimundo Maia

RESUMO

No domínio das dinâmicas da Globalização, a Saúde Global demonstra ser transversal para com todos os restantes ramos de estudo. A Saúde Global tem emergido ao nível do debate científico, principalmente por dois motivos primordiais, enquanto problema de saúde e de segurança da saúde, e pela via da Saúde Digital, principalmente pela telemedicina, enquanto solução para a resposta a problemas e desafios que se interpõem aos sistemas de Saúde Global.

O problema crescente da Resistência aos antibióticos (RA), agora agravado num contexto pandémico actual, apresenta-se como um desafio aos sistemas de saúde de uma forma global e abrangente, contemplando todos os ecossistemas. Sendo um problema multifactorial, do ponto de vista do prestador de cuidados de saúde, centra-se no comportamento e postura do profissional de saúde perante a problemática e a decisão prescritiva, mas também enquanto indivíduos, parte de colectivos, que enfrentam desafios organizacionais. A carga sociocultural que influencia, consciente e inconscientemente, estes actores dum sistema de mudança comportamental positiva na prescrição do medicamento, são de ser considerados durante todo o processo de estudo de intervenção. A Saúde Digital apresenta-se como uma plataforma para um mecanismo eficaz de resiliência dos estados e respectivos sistemas de saúde para enfrentar as complexidades e vulnerabilidades dos mesmos, dando os primeiros passos nesta problemática global. A Saúde Global assume hoje o papel de mecanismo de entreajuda entre os estados, rumo a uma resiliência e capacidade de resposta aos desafios da Saúde. Novas abordagens a esta problemática da RA, contemplam e assumem a evolução tecnológica, nomeadamente a Telemedicina, ao serviço da saúde.

Apresenta-se aqui uma abordagem multi-metodológica, assente em diferentes camadas teóricas, numa proposição de perceber quais os factores sociais e culturais envolvidos num processo de desenvolvimento e implementação deste tipo de solução de saúde, compreendendo a adopção de uma estrutura de Saúde Digital, nomeadamente a telemedicina, e pressupondo a mudança positiva de comportamentos prescritivos de antibioterapia e abordagens à problemática da parte do profissional de saúde, de uma forma sustentável e com continuidade.

Procurou-se perceber o problema e constituir um estudo de caso, apontando para soluções em desenvolvimento e aplicáveis, delineando-se as hipóteses de investigação em torno da (1) compreensão dos factores que influenciam percepções, acções e comportamentos do profissional de saúde, interagindo com o controlo da RA, em contexto de menos recursos, focando no caso específico do

controlo de infecção nos hospitais de Cabo Verde, e da (2) compreensão do papel da Saúde Digital, nomeadamente a Telemedicina, no suporte ao profissional de saúde, ao nível do reforço da competência de decisor clínico e cuidador, por forma a proceder-se a uma intervenção sustentável, sob uma perspectiva de Saúde Global.

Reconhecendo a complexidade e múltiplas dimensões a serem tidas em conta, traçou-se uma metodologia, tendo por base o *Design Science Research Methodology* segundo uma abordagem *Participatory Action Research* (DSRM/PAR), e sob um quadro metodológico *Momentum* (avaliação do ponto de situação da telemedicina), propondo abordar o problema de uma forma mais profunda, e permitindo evoluir à medida que se progredia no estudo. As lições aprendidas resultantes da translação do conhecimento entre contextos diferentes (de Portugal para Cabo Verde), em conjunto com o estudo etnográfico em Cabo Verde, permitiram constituir um Modelo Ecológico Multimodal em Saúde Digital Global que aborda, às diferentes escalas (desde a local à global) todos os principais factores condicionantes de uma mudança positiva comportamental para um serviço de gestão da prescrição de antibióticos (*Antibiotic Stewardship, ABS*). digital, por telemedicina. Educação, comunicação e a rede de suporte são pilares que sustentam a dinâmica de Saúde Digital, compreendendo os restantes factores de convergência, mas também de divergência entre os profissionais de saúde.

A mudança positiva comportamental é possível, sendo que este estudo no seu todo informa os passos seguintes da implementação efectiva de um ABS digital, via telemedicina, contribuindo para um futuro Programa Nacional de Segurança do Doente.

PALAVRAS-CHAVE:

Saúde Global, Saúde Digital, Telemedicina, Resistência aos antibióticos, Gestão de antibióticos, Controlo de infecção, Recursos humanos em Saúde, Suporte à decisão, *Design science, Participatory action Research*.

ABSTRACT

In the domain of the dynamics of Globalization, Global Health proves to be transversal to all other branches of study. Global Health has emerged at the level of scientific debate, mainly for two main reasons, as health safety problem, and as a Digital Health challenge. Digital health, mainly through telemedicine, gives a solution to these problems. problems and challenges that arise in global health systems.

The growing problem of antibiotic resistance (AR), now deepening in the current pandemic context, presents itself as a challenge to health systems in a global and comprehensive way, covering all ecosystems. It is clear that it is a multifactorial problem. From the point of view of the healthcare provider, it focuses on healthcare professional's behavior and attitude towards the RA problem and the prescriptive decision, but also as individuals, part of collectives, who face organizational challenges. Sociocultural cognitive constructs influences, consciously and unconsciously, these actors of a system for positive behavioral change in the antibiotherapy prescription. It must be considered throughout the intervention study process. Digital Health presents itself as a platform for an effective mechanism for the resilience of states and its health systems to face their complexities and vulnerabilities. Nowadays, Global Health assumes its role as a great mechanism for mutual assistance between states, towards resilience and capacity to tackle health challenges. New approaches to this AR problem contemplate and assume the technological evolution, namely Telemedicine, at the service of health.

A multi-methodological approach is presented here. It considered different theoretical layers, in order to understand the social and cultural factors involved in a process of development and implementation of this type of health solution, including the adoption of a digital health structure, namely telemedicine, towards the positive and sustainable change of antibiotic prescriptive behaviors.

The main objective was to understand the problem and constitute a case study, pointing to solutions in development and applicable, outlining the research hypotheses on: (1) understanding the factors that influence perceptions, actions and behaviors of the health professional, interacting with RA control, in less-resources settings, focusing on the specific case of infection control in Cape Verde hospitals; (2) understanding the role of Digital Health, namely Telemedicine, in supporting the health professional, strengthening its clinical decisions' skills and as caregivers, in order to carry out a sustainable intervention, from a Global Health perspective.

Recognizing the complexity and multiple dimensions, Design Science Research Methodology under a Participatory Action Research (DSRM/PAR) approach was the methodology chosen, under the Momentum's framework (assessment of telemedicine), proposing to analyse the problem in a deeper way, and allowing to evolve as the study progresses. The lessons learnt resulting from the knowledge translation between different contexts (from Portugal to Cape Verde), together with the ethnographic study in Cape Verde, informed the development of a Multimodal Ecological Model in Global Digital Health, that addresses, at different scales (from local to global) all the main conditioning factors of a positive behavioral change towards a digital antibiotic stewardship (ABS), by telemedicine. Education, communication and the network of support are pillars for the dynamics of Digital Health, comprising the remaining factors of convergence, but also of divergence between healthcare professionals.

Positive behavioral change is possible, and this study as a whole informs the next steps for the effective implementation of a digital ABS, via telemedicine, contributing to a future National Program for Patient Safety.

KEYWORDS:

Global Health, Digital Health, Telemedicine, Antibiotic resistance, Antibiotic stewardship, Infection control, Health workforce, Decision support, Design science, Participatory action research.

ÍNDICE

Agradecimentos	v
Resumo	viii
Abstract	X
1 Introdução	20
1.1 Telemedicina ao serviço da gestão da resistência aos antibióticos, num quadro de Globalização - construção e estrutura conceptual	20
1.1.1 Estudar a globalização da saúde: compreender a problemática aos olhos da Saúde Global	23
1.1.2 Conhecer o problema: contribuições para uma solução	27
1.1.3 Desenho de uma investigação de intervenção	33
1.1.3.1 Os profissionais de saúde, a decisão clínica e a prestação de serviços de saúde no domínio do controlo da resistência aos antibióticos, em contexto de menos recursos, no âmbito da Saúde Global	39
1.1.3.2 Contributos da Saúde Digital global para a gestão das resistências aos antibióticos	40
1.1.3.3 A Telemedicina, e a Saúde Digital, como uma solução de Saúde Global	41
1.2 Âmbito da tese e definição de termos	43
1.2.1 O debate social relacionado com RA	50
1.2.2 Perguntas e hipóteses de investigação	53
2 Abordagem metodológica	57
2.1 Selecção de técnicas e temas; recolha de dados	60
2.1.1 Conhecer o contexto	63
2.1.2 Actores da intervenção	64
2.1.3 Alinhamento do trabalho planeado e realizado, entre Cabo Verde e Portugal, incluindo tarefas, objectivos e resultados esperados	65
2.2 Recolha de dados quantitativos	70
2.3 Recolha de dados qualitativos	72
2.4 Análise e estruturação do modelo para implementação	74
2.4.1 O processo de codificação de temas	76
2.4.2 Modelo multimodal ecológico para uma mudança de comportamento em saúde; constructos cognitivos sociais e culturais	78
2.4.2.1 Factores sociais cognitivos	78
2.4.2.2 Factores culturais e manifestações de cultura	85
2.4.3 Análise dos factores condicionantes à implementação da inovação digital ABS, assente na rede de Telemedicina, no enquadramento Momentum	91
2.4.3.1 Estratégia e gestão	92
2.4.3.2 Organização e gestão	92
2.4.3.3 Legalidade e segurança	92
2.4.3.4 Tecnologia e mercado (abordando aspectos técnicos e de infraestruturas)	93
2.5 Estrutura da tese	93
3 Resultados e breve discussão	96
3.1 Oportunidade para desenvolver soluções no âmbito do controlo das resistências aos antibióticos, inovando	97
3.2 Intersecção: Telemedicina, Saúde Digital, Saúde Global	100

3.3	Focando na perspectiva dos profissionais de saúde e relacionados, a decisão clínica, nomeadamente prescritiva: resultados empíricos de Cabo Verde, para o desenho de um ABS	110
3.3.1	Estado da arte	111
3.3.1.1	Saúde pública e inovação dos serviços de saúde em Cabo Verde; contribuições do passado para o futuro	112
3.3.2	Paralelo entre dois contextos com vista à translação do conhecimento previamente adquirido	119
3.3.3	Compreendendo os dados empíricos quantitativos (2017-2018)	120
3.3.3.1	Participantes e características	120
3.3.3.2	Conhecimento dos participantes acerca do problema de IACS e RA	121
3.3.3.3	Barreiras e oportunidades identificadas para a implementação do ABS	125
3.3.4	Compreendendo os dados empíricos qualitativos (2018)	128
3.3.4.1	Participantes e características	128
3.3.4.2	Narrativas dos participantes	129
3.3.4.3	Codificação - análise temática	131
3.3.4.4	Análise de clusters com cálculo de correlação (cálculo do coeficiente de Pearson, p), para cada par de elementos em análise, identificado nos respectivos dendrogramas resultantes	169
3.3.4.5	Principais resultados obtidos da análise de material adicional, recolhido essencialmente ao nível das visitas para Observação, e Reuniões de preparação e apresentação, 2018	178
4	O desafio da Resistência aos Antibióticos, rumo a uma mudança comportamental prescritiva: Percepções empíricas e o alinhamento com o debate social em torno desta problemática	186
4.1	O comportamento prescritivo de Antibióticos; a relação com constructos sociais e culturais, previamente extraídos a partir da análise cluster aos sub-temas	186
4.1.1	O contributo das Manifestações de cultura pelas práticas e pelos valores	198
4.2	A comunicação, a educação e a rede de suporte	201
4.2.1	A comunicação entre serviços, refém de manifestações de cultura	202
4.2.2	Educação para a mudança	202
4.3	Processo de mudança de comportamento dos profissionais de saúde do controlo de infeção e resistência aos antibióticos: moldar e adaptar um modelo multimodal de base ecológica para mudança comportamental em saúde	203
4.3.1	Conhecer as condicionantes do contexto relacional e organizacional dos profissionais de saúde envolvidos, na primeira pessoa	207
4.3.1.1	Aspectos da gestão do dia-a-dia	209
4.3.1.2	Colaboração externa com impacto nos valores e culturas praticados nas unidades de saúde	211
4.3.1.3	O profissional, a insegurança, a desmotivação e o colocar em causa a sua capacidade	212
4.3.1.4	É urgente aliviar a carga burocrática e a pressão económica!	217
4.3.1.5	A força da sociedade civil na formulação de políticas públicas em saúde	218
4.4	Abordagem multimodal e multidisciplinar para o desenvolvimento de uma estratégia de acção em Saúde Global (DSRM/PAR), que pressupõe a mudança de comportamentos, em ambiente de trabalho em equipa	218
4.5	A solução de Saúde Digital, a Telemedicina e o reforço da capacidade dos recursos humanos em saúde, no âmbito da estratégia para a mudança positiva de comportamentos	224
5	Translação do conhecimento em contexto multilateral Norte-Sul, emergente e global	227
5.1	Diferentes contextos, diferentes soluções, uma metodologia	227
5.2	Desenvolvimento de um sistema global de saúde sustentável, a segurança global da saúde e o desafio imposto por um quadro pandémico	230

5.2.1	O debate sobre a Segurança Sanitária Global na perspectiva das Teorias das Relações Internacionais	232
6	Considerações finais	235
7	Referências bibliográficas	241
	Apêndices	256
	Apêndice I: Ferramentas de Recolha de Dados	257
	Apêndice Ia: Guião de Entrevistas	258
	Apêndice Ib: Folhas de Registo de Observações	265
	Apêndice Ic: Questionário sobre infecções associadas aos cuidados de saúde e resistência aos antibióticos	268
	Apêndice Id: Consentimento Informado	276
	Apêndice II: Distribuição Temática por Entrevistados	278
	Apêndice III: Notas Gerais de Reuniões em CV	282
	Apêndice IV: Matriz Relacional Cultural-Social	286
	Apêndice V: Factores Críticos Momentum	293
	Apêndice VI: Aprovação das Comissões de Ética	296
	Apêndice VII: Principais Indicadores de Produção	301

LISTA DE ABREVIATURAS¹

ABS: Sistema de gestão da prescrição de antibióticos; *Antibiotic Stewardship*

App: Aplicação digital

BO: Bloco operatório

CAQ: Software de análise de dados; *Computer-aided qualitative data analysis software*

CCIRA: Comissão de Controlo de Infecções e Resistência aos Antibióticos

CDC: Centro de controlo epidemiológico dos EUA; *Centers for Disease Control and Prevention of United States*

CENSO: Resençamento nacional de Cabo Verde

CHUC: Centro Hospitalar Universitário de Coimbra

CNT: Centro Nacional de Telemedicina de Cabo Verde

COVID-19: Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2

CPLP: Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

CV: Cabo Verde

CVF: *Competing Values Framework*

CVTelecom: Operadora de telecomunicações de Cabo Verde

DSRM: Metodologia implementação; *Design Science Research Methodology*

EBD: Experience-based Design

ECDC: Centro de controlo epidemiológico do espaço europeu; *European Center of Disease Prevention and Control*

EEA: Espaço Económico Europeu; *European Economic Area*

EEC: País Europeu de Leste

EU: União Europeia, UE; *European Union*

EUA: Estados Unidos da América; US, United States of America

ESKAPE: *Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter species*

GCL-CCIRA: Grupo de Controlo Local da CCIRA

GOC: *Goal Oriented Care*

HAITool: Projecto de controlo de IACS e RA, piloto em Portugal

HH: Higienização das mãos; *Hand Hygiene*

HSRV: Hospital Dr. Santa Rita Vieira de Cabo Verde

HUAN: Hospital Central Dr. Agostinho Neto de Cabo Verde, HAN, recentemente designado de Hospital Universitário Agostinho Neto

HUG: Hospitais Universitários de Genebra; *Hôpitaux Universitaires de Genève*

IACS: Infecções associadas aos cuidados de saúde

¹ Convenciona-se que, pela universalidade da utilização dos termos listados em contexto das referências bibliográficas em Saúde Global, quando aplicável ou justificável, ficam aqui assumidos acrónimos em português, Inglês ou francês, conforme são disseminados na origem, seguido da sua denominação correspondente em português, e respectivo termo original.

IBM: *International Business Machines Corporation*
IDH: Índice de Desenvolvimento Humano
IHMT: Instituto de Higiene e Medicina Tropical
IQR: Intervalo interquartil
METHIS: Projecto de investigação *Multimorbidity management Health Information System*
Momentum: Metodologia da avaliação da implementação da Telemedicina; *The Momentum's Shamrock framework for telemedicine implementation*
MRSA: *Methicilin-resistant Staphylococcus Aureus*
MSSA: *Methicilin-sensitive Staphylococcus Aureus*
NOSI: Núcleo Operacional para a Sociedade da Informação de Cabo Verde
NVivo: Ferramenta CAQ de análise qualitativa de dados
OCAI: Instrumento de Avaliação da Cultura Organizacional; *Organizational Culture Assessment Instrument*
OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico; OECD, *Organisation for Economic Co-operation and Development*
ODS: Objectivos do Desenvolvimento Sustentável
OMS: *Organização Mundial da Saúde*; WHO, *World Health Organization*
PALOP: Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
PAR: Metodologia de investigação-acção participativa; *Participatory Action Research*
PARIHS: Metodologia *Promoting Action on Research Implementation in Health Services*
PEDS: Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde
PIB: Produto Interno Bruto
PNT: Programa Nacional de Telemedicina de Cabo Verde
PPI: Pequenos Países Insulares
PT: Portugal
RA: Resistência aos Antibióticos
RAFT: Rede de Telemedicina; *Réseau en Afrique Francophone pour la Télémédecine*
SI: Sistema de Informação
SNS: Sistema Nacional de Saúde
SPSS: Ferramenta CAQ de análise quantitativa de dados
STP: Serviço de Telecardiologia Pediátrica do CHUC
TC: Teleconsultas
TIC: Tecnologias de Informação e Comunicação
USD: Unidade monetária, Dólar Americano; *United States Dollar*

LISTA DE FIGURAS

Figura 1_ Quadro lógico do estudo.	37
Figura 2_ As cinco configurações de organizações preferenciais de Mintzberg, por Hofstede et al (2010, p. 314). Representa uma matriz Aversão à incerteza versus Distância ao poder, para cada tipologia de país, de referência na análise dos autores.	48
Figura 3_ Esquema de interação entre os actores-chave no sistema ABS, via Telemedicina.	65
Figura 4_ Sequência metodológica, tendo por base DSRM. Adaptado de HAITool (Simões et al., 2017).	67
Figura 5_ Linha temporal dos trabalhos de campo e relacionados, planeados e realizados.	111
Figura 6_ Distribuição de recursos de saúde. Razão de Médicos e Enfermeiros, por 10.000 habitantes, por município (2016). A linha indica o limiar humano de 1 profissional de saúde por 10.000 habitantes. Legendas: Ilha, Município, Tipo de unidade de saúde principal (Hospital Central, HC, Hospital Regional, RH e Outros, O) e proporção. Dados: (INE, 2020).	116
Figura 7_ Evolução da Telemedicina em Cabo Verde, 2013-2021; Dados: HUAN, 2022.	118
Figura 8_ As especialidades mais solicitadas para Telemedicina, 2021. Dados: HUAN, 2022.	118
Figura 9_ Percepção dos Profissionais de Saúde quanto ao nível de facilidade no cumprimento com a Higienização das Mãos (HH), de acordo com cada um dos cinco momentos da HH (WHO, 2009).	123
Figura 10_ Nuvem representativa das 100 palavras-chave mais frequentes do texto transcrito e notas de campo. As proporções e intensidade de cor das palavras variam conforme a sua frequência no texto.	130
Figura 11_ Esquema relacional temático.	132
Figura 12_ Dendrograma de correlação de Pearson (p , $[-1 < p < 1]$) entre pares de sub-temas, por similaridade de palavras. Grupo principal (a cor amarelo) apresentando a melhor correlação entre os seus elementos; $p > 0.88$.	170
Figura 13_ Dendrograma de correlação de Pearson (p , $[-1 < p < 1]$) entre pares de sub-temas no âmbito do Social, Cultural e Manifestações de cultura, por similaridade de palavras. Grupo principal (a cor amarelo) com melhor correlação entre os seus elementos; $p > 0.89$.	172
Figura 14_ Proporção de discurso partilhado entre cada dimensão cultural e o sub-grupo Social.	174
Figura 15_ Proporção de discurso partilhado entre cada dimensão social e o sub-grupo Cultural.	175
Figura 16_ Dendrograma de correlação de Pearson (p , $[-1 < p < 1]$) entre pares de entrevistados, por similaridade de palavras. Hierarquia de correlação representada por 3 cores, enfatizando a melhor correlação entre os elementos pertencentes ao agrupamento mais abaixo (cor verde; $p > 0.75$)	176
Figura 17_ Dendrograma de correlação de Pearson (p , $[-1 < p < 1]$) entre pares de entrevistados, por similaridade de atributos. Hierarquia de correlação representada por 6 cores, enfatizando a melhor correlação entre os elementos pertencentes aos 5 agrupamentos de cores semelhantes (de cima para baixo: cores amarelo, turquesa, verde, violeta, e azuis).	177
Figura 18_ Dendrograma de correlação de Pearson (p , $[-1 < p < 1]$) entre pares de entrevistados, por similaridade de temas identificados. Hierarquia de correlação representada por 3 cores, enfatizando a melhor correlação entre os elementos pertencentes ao agrupamento mais acima (cor verde; $0.40 < p < 0.62$).	178
Figura 19_ Diagrama de Spaghetti (ferramenta <i>Lean thinking</i>) do percurso da figura do Enfermeiro-chefe do BO, durante o turno da manhã (3 horas).	180
Figura 20_ Fluxograma de dispensa de <i>stock</i> (medicamentos e consumíveis) da Farmácia, considerando a gestão ao nível do sistema de informação em saúde, SIS.	183
Figura 21_ Modelo Ecológico Multimodal, em Saúde Digital Global, aplicado ao presente estudo.	206

LISTA DE TABELAS

Tabela 1_ Planeamento do estudo, ao longo das 6 etapas DSRM/PAR definidas metodologicamente, com vista ao desenvolvimento de um sistema de Saúde Digital, por Telemedicina, para a gestão da prescrição dos antibióticos (ABS).	54
Tabela 2_ Matriz factores socioculturais, segundo aspectos de convergência e divergência, ao nível da dimensão Aversão à Incerteza.	187
Tabela 3_ Matriz factores socioculturais, segundo aspectos de convergência e divergência, ao nível da dimensão Individualismo.	193
Tabela 4_ Matriz factores socioculturais, segundo aspectos de convergência e divergência, ao nível da dimensão Distância ao Poder.	195
Tabela 5_ Matriz factores socioculturais, segundo aspectos de convergência e divergência, ao nível da dimensão Indulgência.	197
Tabela 6_ Matriz factores socioculturais, segundo aspectos de convergência e divergência, ao nível da dimensão Orientação a longo prazo.	198

1 INTRODUÇÃO

1.1 Telemedicina ao serviço da gestão da resistência aos antibióticos, num quadro de Globalização - construção e estrutura conceptual

No domínio das dinâmicas da Globalização, surge uma temática que deve receber a devida atenção pela sua transversalidade para com todos os outros ramos de estudo neste enquadramento, a Saúde Global. De facto, a Saúde Global tem emergido ao nível do debate científico, principalmente por dois motivos primordiais, as epidemias e pandemias, enquanto problema de saúde e de segurança da saúde, e a Saúde Digital, principalmente pela vertente da telemedicina, enquanto solução para a resposta a estes problemas e desafios que se vão interpondo aos sistemas de Saúde Global.

Como recentemente demonstrado e vivenciado no quadro imposto pela pandemia COVID-19, mas não só (também já antes experienciado embora "ao longe" através dos desafios impostos pelo Zika, pelo Ébola ou a Gripe das Aves, entre outros), questões relacionadas com a disseminação descontrolada de agentes microbiológicos de elevada patogenicidade, como o caso ao qual se relaciona este estudo, as Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS), colocam à prova a capacidade dos estados de fazerem uma abordagem consolidada e que seja eficiente, por um lado no seu controlo, mas pelo outro, aceite pelas próprias populações. Questões de securitização são levantadas, assim como questões de estabilidade governativa, ou até mesmo ao nível do reconhecimento de instituições ou entidades soberanas que são questionadas na sua competência e saem abaladas no poder supremo que representam (e.g. Organização Mundial da Saúde, OMS). O problema acresce e adensa-se quando nos encontramos num quadro de resistência dos microorganismos patogénicos aos seus principais combatentes, os antimicrobianos, e ainda perante uma clara "democratização" da toma de medicamentos, ao nível do utilizador. Se fizermos o exercício de olhar introspectivamente para os nossos próprios costumes domésticos, verificamos que em algum momento nos foi incutido a necessidade de tomar o medicamento para curar a doença, seja ela qual for (i.e, a medicalização da saúde). Desde tenra idade, os microorganismos começam logo por serem ostracizados e demonizados e com o crescimento o discurso (e o respectivo entendimento) evolui da "necessidade de matar" estes "elementos perigosos invisíveis" através da toma do medicamento (em criança), para combatê-los com a toma do antibiótico (em crescidos). Quando começamos a compreender que afinal nem todos os microorganismos assentam neste estatuto de elevado risco para a saúde humana e que a abordagem

correcta está longe de ser a de eliminar e erradicar estes agentes, é que tentamos ajustar os nossos comportamentos. No entanto estes vêm de fortes raízes culturais e sociais que estão a ser construídas desde infância, pelo que a resistência a uma compreensão efectiva, e à respectiva mudança, será substancial.

As IACS são uma importante causa de morbidade, frequentemente levando à morte (Laxminarayan et al., 2013). De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS)², as IACS, também designadas de infecções nosocomiais ou "hospitalares", são consideradas infecções que ocorrem durante o processo de internamento ou de prestação de cuidados de saúde, em determinada unidade de saúde (e.g. hospitais). Geralmente, o agente microbiano não se encontra presente ou incubado no momento da admissão nos serviços, para dar início à prestação de cuidados. A infecção por este agente decorrerá durante os procedimentos com o doente. Recentemente, vem-se mostrando que as IACS são sobretudo causadas por aspectos de cultura organizacional ("*stewardship*"), como seja o excesso de uso de antibióticos (Zingg et al., 2015).

A Resistência aos Antibióticos (RA) é um dos maiores problemas associados às IACS (Cosgrove, 2006; Neidell et al., 2012). Os antibióticos são uma das descobertas terapêuticas mais importantes na história da medicina e da ciência aplicada à saúde. Desde cedo, a abordagem dos cuidados de saúde às infecções bacterianas mudou drasticamente com este meio de combate, obtendo resultados revolucionários, na medida do sucesso na recuperação destas infecções, contribuindo para a redução da mortalidade e da morbidade por doenças do foro bacteriano. Tornaram-se assim uma ferramenta central na medicina moderna, sendo amplamente utilizados em procedimentos comuns invasivos e não invasivos. Procedimentos como transplantes, quimioterapia e cirurgias ortopédicas são exemplos de intervenções em que o antibiótico é essencial³.

Será de esclarecer que antimicrobianos e antibióticos são conceitos diferentes na sua génese, mas por convenção, e no que toca à resistência a estes fármacos, os conceitos são geralmente utilizados para a mesma finalidade, já que o primeiro (resistência antimicrobiana, que corresponde a um

² Definição de infecção associada aos cuidados de saúde; <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/antimicrobial-resistance/surveillance/health-care-associated-infections>, consultada em 26 Fev 2022.

³ Antimicrobial Resistance Factsheet, ECDC; <https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-resistance/facts>, consultado em 26 Fev 2022.

mecanismo de defesa e resistência dos microorganismos em geral aos fármacos desenvolvidos para mitigar a sua acção no nosso organismo; diz respeito a fármacos que combatem especificamente bactérias mas também os destinados a outros microorganismos como vírus (antiviral) ou fungos (antifúngico ou antimicótico)) engloba o segundo (resistência antibiótica, que se refere especificamente aos fármacos cujo raio de acção será focado nas bactérias). Facto é que, o problema estará mais conhecido ao nível dos fármacos com maior predominância de RA, os antibióticos. É inclusive conhecida uma abordagem sobre os seis patogénicos com acção nosocomial, que apresentam grande virulência e maior predominância globalmente, e cuja multiresistência aos antibióticos é crescente, os ESKAPE (Rice, 2008) *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter species*). No entanto, tem surgido uma crescente tendência de microorganismos oportunistas como fungos (e.g. *Candida*) ganharem terreno perante a acção de um antibiótico, causando uma infecção fúngica resistente aos poucos antifúngicos disponíveis (Centers for Disease Control and Prevention, 2019). Este cenário de "efeito dominó" ao nível do mecanismo de acção dos agentes microbiológicos causadores de IACS e resistentes aos antimicrobianos, agravando o estado já geralmente imunodeprimido dos doentes que recebem os cuidados de saúde ao nível de uma unidade de saúde, aprofunda o impacto socioeconómico que tem nos sistemas de saúde e representa um desafio ainda mais complexo no desenvolver de uma solução efectiva.

Neste contexto, ambos os termos vão surgindo com o mesmo peso e na maioria das vezes referindo-se ao mesmo em discurso corrente (principalmente no âmbito hospitalar em Cabo Verde), e porque a respectiva abordagem de controlo (*stewardship*), seja qual for a natureza etiológica do agente causador de infecção, será a mesma (actuando ao nível do comportamento em contexto organizacional), na presente dissertação os termos antibiótico e antimicrobiano assumirão o mesmo valor, nomeadamente no conceito composto de Resistência Antimicrobiana (para este efeito, considerado com o mesmo valor em discurso corrente que Resistência Antibiótica, RA).

A tendência para um resultado desastroso e crescente na mortalidade que resulta desta problemática de IACS e RA é um facto. Os Centros de Controlo e Prevenção das Doenças infecciosas, reconhecidos mundialmente entre os seus pares (CDC com área de actuação principalmente ao nível dos EUA, e ECDC, com área de actuação principalmente ao nível do espaço Europeu (espaço compreendido no âmbito da União Europeia e Espaço Económico Europeu, EU/EEA)) têm vindo a acompanhar a situação, e o quadro apresentado é de uma evolução incessante nas mortes previstas por

resultado de uma infecção por um agente microbiológico resistente aos antimicrobianos, nomeadamente antibióticos. Em 2013, o CDC estimava que mais de dois milhões de pessoas/ano adquiririam infecções por agentes resistentes aos antibióticos, apontando para 23000 mortes consequentes (Simões et al., 2016). Mais recentemente, a mesma organização aponta para o agravamento do quadro epidemiológico, estimando 2.8 milhões destas infecções/ano, com um resultado catastrófico de morte de 35000 pessoas/ano (Centers for Disease Control and Prevention, 2019). Também ao nível do espaço Europeu, em 2009, apontava-se para a estimativa de morte de 25000 pessoas/ano com estas infecções (ECDC, 2009), e o mais recente relatório emitido pela entidade agrava a estimativa actual para 33000 mortes/ano como consequência directa (num contexto de 670000 infecções/ano) (WHO Europe, 2022). No quadro prévio à mais recente pandemia, COVID-19, assumia-se que, sem qualquer medida para intervir sobre a progressão deste problema, era estimado um agravamento do cenário mundial para a perda de 10 milhões de vidas/ano, até 2050 (O'Neill, 2016). A resistência aos antibióticos (RA) pode levar ao aparecimento de “*superbugs*” que, ao disseminar-se por todo o globo, traz repercussões ao nível da aplicação básica dos antibióticos, causando uma “pandemia” de aumento de mortalidade pela ineficácia destes mesmos antibióticos.

1.1.1 Estudar a globalização da saúde: compreender a problemática aos olhos da Saúde Global

Focando um pouco melhor a questão da globalização, nomeadamente no âmbito da saúde, importa perguntar: Como é que se caracteriza este fenómeno na saúde? Como se constitui enquanto elemento de ligação entre os estados ao nível global? Que efeito tem na prestação de serviços de saúde, nomeadamente no papel dos profissionais de saúde?

É fácil compreender a globalização enquanto fenómeno de orientação de mercados capitais e nos investimentos em tecnologia, por exemplo. É também fácil de compreender uma tendência de homogeneização de formas de vida, ditados por estados que auferem determinado estatuto económico e social nos *rankings* mundiais. Os próprios valores culturais vão-se esbatendo e unificando um pouco por todo o globo, como fenómeno resultante de uma interacção social crescente entre as populações mundiais. Ao nível da saúde, não poderia ser diferente. Pode-se verificar o crescente debate em torno da pertinência (ou não) da designação de doença denominada como tropical, por exemplo. A doença tropical (do ponto de vista ocidental) está a esbater os seus padrões vendo estes a serem transformados em doenças de todos, fruto directo de factores como a grande mobilidade populacional e as alterações climáticas que promovem situações de abrangência global como o aquecimento global do clima. Os

padrões alimentares também foram homogeneizando, no seguimento da adoção de comportamentos de consumo de alimentos pouco variados, muitas vezes, consumo em excesso, e que promovem estados de saúde desequilibrados, desenvolvendo doenças crónicas e multimorbididades, numa mecânica de "globalização da doença" (Berlinguer, 1999). Desta forma, passou a coexistir um pouco por todos os continentes, perfis epidemiológicos de doenças infecciosas com doenças crónicas. Doenças tropicais, que convencionalmente estariam relacionadas com infecção e transmissão por vectores (e.g. mosquitos), onde seria de esperar a sua disseminação dentro de determinadas fronteiras (e.g. estados com fracas condições sanitárias e dificuldades no acesso a água potável), poderão não estar assim tão contidas, sendo que têm ganho alguma força e transversalidade socioeconómica, enquanto doenças negligenciadas tropicais (World Health Organization, 2021a) abordadas localmente e ao nível da medicina do viajante (World Health Organization, 2012). Em suma, a globalização enquadra uma perspectiva da Saúde Global que é dinâmica e que vai resultando do desencadear de processos de interdependência planetária, e entre nações (Fortes e Ribeiro, 2014), nos mais variados níveis.

Por esta altura, já é facto compreendido que a RA é um problema global e do domínio de saúde pública. Dada a sua importância e emergência na saúde pública e global, recentemente, em 2020, esta problemática passou a figurar um Objectivo do Desenvolvimento Sustentável, ODS (United Nations e Department of Economic and Social Affairs, 2022; WHO Europe, 2020), o ODS 3, "*Good health and well-being*", apontando especificamente para o indicador 3.d.2., que preconiza o controlo de infeções ao nível da corrente sanguínea por microrganismos que apresentam resistência aos antimicrobianos, numa óptica de contribuir para "fortalecer a capacidade de todos os países para um alerta precoce, a mitigação dos riscos associados e a gestão e controlo de riscos de saúde, nacional e global". E, em pano de fundo, tentando mitigar o risco de aparecimento de "*superbugs*". Neste domínio, uma abordagem a esta problemática será transversal aos seguintes ODSs: (1) ODS 3, motivando o desenvolvimento de antibióticos eficazes, contribuindo para uma solução que actue sobre a mortalidade materna, neonatal e infantil e a gestão de epidemias de doenças transmissíveis, como HIV, gonorreia e tuberculose; (2) ODS 8, 2 e 1, considerando os antibióticos essenciais para os seres humanos, animais e sua subsistência alimentar (ODS 8, 2, 1); ODS 6, 12 e 17, numa abordagem de Saúde Única (*One Health*, OMS), promovendo abordagens conjuntas nos vários domínios envolvidos e responsáveis pelo desenvolvimento sustentável (e.g. Indústrias Agroalimentar, Farmacêutica e Ambiental).

O comportamento dos profissionais de saúde relativamente ao problema e a forma como se relacionam com uma solução é naturalmente condicionado pela sua "bagagem cultural", assim como pelas características sociais adquiridas durante o processo de crescimento profissional e pessoal, e enquanto relacionando-se com os seus pares. Uma abordagem a este nível (trabalhando com cada elemento actor de um contexto específico de saúde) deve ser feita desde a escala local! A compreensão de cada contexto permite escalar e contornar cada obstáculo ao desenvolvimento de uma solução para o problema que determine a sua viabilidade ao traçar um caminho comum entre todos mas cujas particularidades dos seus actores e contexto são respeitadas e tidas em consideração. Esta natureza transmutável confere a sua aplicabilidade ao nível global. Autores como Broom et al (2021) advogam uma abordagem através de modelos solidários que orientem para uma responsabilidade colectiva (indo muito além de modelos individuais que focam em mudança de comportamento do médico e do doente), desenvolvendo intervenções mediante as oportunidades identificadas no contexto, combatendo o que designam de "*miopia temporal, individualização, mercantilização e excepcionalismo humano*". Este contexto é aqui reconhecido como tratando-se de um tecido orgânico que é composto pelos mais variados factores culturais e sociais das populações, sofrendo também dos condicionamentos expectáveis em sociedades modernas, como económicos, sociais, políticos.

É já uma preposição assumida no percurso da autora desta tese, ao longo da investigação desta problemática, bem como de qualquer outra envolvendo desafios operacionais das equipas de saúde, e juntamente com as equipas de saúde, maioritariamente focando no contexto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é necessário ganhar perspectiva com amplitude para desenhar abordagens a este tipo de problemas, envolvendo colectivos, mas também focar no local, ao nível de colectivos e indivíduos. Uma estratégia para ganhar perspectiva e compreender os padrões da problemática, é a vigilância e monitorização desses padrões, padrões esses construídos através de abordagens que assentam em agregação de indicadores individuais. Uma abordagem tal, é útil para constituir e facilitar a visualização de uma das dimensões envolvidas no problema. Por outro lado, perguntamo-nos até que ponto os médicos e enfermeiros, ou mesmo gestores da saúde estarão em vantagem apenas e unicamente contando com acesso (quando é possível) a uma visão tão limitada e por isso eventualmente redutora da carga da problemática? Broom et al (2021), ressalva que a abordagem deve recair numa responsabilização partilhada pelos vários elementos envolvidos no processo, desde a escala global à local. O sistema HAITool (Simões et al., 2018b) demonstra que mesmo um processo já mais

participativo e inclusivo das equipas de saúde que vão abordar o problema em conjunto com os investigadores, não chega só de si. É o conjunto de todos os factores que promovem a participação no desenho da solução que levam ao sucesso de uma intervenção. Não é possível esperar que uma solução que resulta naqueles exactos moldes ao nível de um país do sul da Europa (e.g. HAITool Portugal (Simões et al., 2018b)), seja simplesmente aplicada num contexto diferente (e.g. HAITool CPLP⁴, Cabo Verde (Maia e Lapão, 2019a, 2018)) e resulte sem antes contextualizar e passar por um processo de translação do conhecimento. É este contextualizar que considerará a complexidade daquele caso específico, permitindo adequar às necessidades sentidas e reais daquela comunidade e sistema de saúde específicos. Aqui há oportunidade de embeber a intervenção na malha de relações sociais, considerando dinâmicas de poder, institucionais e políticas, assim como económicas, estudando as forças da globalização aqui directamente envolvidas. Um processo que se quer que seja inclusivo, equitativo e que confira sentimento de apropriação pelos participantes irá beneficiar ainda de um processo de translação em amplitude total, transversal a todo o projecto. A translação do conhecimento científico mantém a ciência viva, clara e aplicável. A metodologia PARIHS (*Promoting Action on Research Implementation in Health Services*) é um bom exemplo disso, que vem sendo primordial na translação do conhecimento aplicado aos serviços de saúde, que advoga a interacção entre evidência científica, contexto, e facilitação (Bandeira et al., 2017; Stetler et al., 2011). A visão de equidade em Saúde Global, tem assim oportunidade de ser operacionalizada, seguindo princípios como parcerias autênticas, inclusão, benefícios partilhados, compromisso com o futuro, capacidade de resposta às causas das desigualdades e humildade nas abordagens, conforme propostos por Plamondon e Bisung (2019).

Perante um quadro de grande mobilidade (em massa ou individual, voluntária ou imposta pelas circunstâncias da vida), que de certa forma define a diáspora de Cabo Verde, estes agentes etiológicos, que representam elevada patogenicidade para os animais, nomeadamente os humanos, alguns deles inclusive colonizando-nos e facilmente descontrolando as suas populações nos nossos organismos, não respondendo às antibióterapias mais comuns, ou até mesmo a nenhuma, viajam e disseminam-se além-fronteiras, tendo-nos como vectores. A população colonizada e doentes infectados são responsáveis pela disseminação destes microrganismos em unidades de saúde, promovendo

⁴ Projecto HAITool, no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com o objectivo de fazer a translação do conhecimento a partir do HAITool piloto, em Portugal (Simões et al., 2018b).

contaminação cruzada, como é exemplo o MRSA (*Methicilin-resistant Staphylococcus Aureus* ; Grundmann et al., 2006), sendo por isso altamente recomendado que o rastreio ao nível da comunidade de profissionais seja uma medida a aplicar, para além das restantes habituais no controlo da RA (De Sousa et al., 2000).

Os próprios costumes associados à antibioterapia, estendem-se pela diáspora, como resultado da própria harmonização e tendencial uniformização das práticas nos vários domínios e sectores globais (como a saúde mas também a indústria agro-pecuária e a farmacêutica), e o respectivo acesso facilitado aos antibióticos, potenciando mecanismos múltiplos de resistência antimicrobiana, conforme descrito por De Oliveira et al (2020).

Associado à mobilidade humana, pelas relações sociodemográficas e económicas internacionais que são promovidas, está a mobilidade genética dos microrganismos (Johnson, 2011). Esta mobilidade, por exemplo, se olharmos ao caso da *S. aureus*, nas suas formas resistente e sensível à Meticilina (MRSA e MSSA, respectivamente), acontece ao nível do reino animal (e.g. entre humanos colonizados mas também animais, como porcos, entre outros), embora não tanto livremente na comunidade, mas disseminando-se principalmente através das redes regionais de saúde (e.g. pela transferência de doentes). Segundo alguns autores, verifica-se que pelos seus antecedentes genéticos, Portugal e Cabo Verde partilham de uma parcial sobreposição clonal de MSSA (*Methicilin-sensitive Staphylococcus Aureus*; Conceição et al., 2017; de Sousa et al., 2005), sendo que Portugal apesar de estar a reduzir a tendência nos últimos anos, apresenta ainda uma das maiores prevalências de MRSA na Europa (34.8% em 2019), excedendo a média europeia (15.5% em 2019) quanto a isolados invasivos nosocomiais (European Centre for Disease Prevention and Control, 2020).

1.1.2 Conhecer o problema: contribuições para uma solução

Neste quadro global, são inúmeras as causas que contribuem para o problema e profundas as consequências relacionadas com a globalização das IACS, atingindo os países e respectivas populações de todo o mundo. As IACS e a RA impactam as populações, enfraquecendo seriamente os seus sistemas de saúde, social e economicamente, sobrecarregando os sistemas com custos directos e indirectos (Cosgrove, 2006). Por exemplo, ao nível do espaço Europeu, esta problemática representa custos de aproximadamente 1.1 mil milhões de Euros aos sistemas de saúde (OECD e ECDC, 2019).

É reconhecido que estas estimativas são difíceis de obter com alguma exactidão, já que o problema impacta a vários níveis e será distinto para cada agente etiológico (Centers for Disease Control and Prevention, 2019). Se nuns casos as estratégias de controlo estão a reduzir na taxa de infecção geral (e.g. *Staphylococcus aureus* resistente à Metilina, MRSA) ao longo dos últimos anos, é verdade que o progresso ao nível da prevenção de infecção por MRSA no que toca a infecções do sistema circulatório está mais lento. Noutros casos, lida-se com a possibilidade de combinar antibioterapia com vacinas por forma a actuar no campo da prevenção (e.g. *Streptococcus pneumoniae (pneumococcus)*). Terapias combinadas, por exemplo ao nível do combate aos ESKAPE, integrando terapias alternativas são agora uma estratégia em estudo que visa incorporar outras formas de combate a estes microrganismos, passando pelo próprio uso combinado entre antibióticos, ou juntamente com adjuvantes, bacteriófagos, peptídeos antimicrobianos, nanopartículas ou mesmo terapia de luz fotodinâmica (Mulani et al., 2019). Noutros, lida-se com uma crescente prevalência da resistência em doentes mais vulneráveis e com forte associação a fracas condições sanitárias e de água potável (e.g. *Shigella*). Geralmente são englobados os custos económicos das antibioterapias, que serão mais prolongadas e compostas por diferentes antibióticos aplicados ao mesmo episódio clínico, de forma conjunta ou alternada, considerando também a própria duração do internamento, assim como as visitas adicionais de acompanhamento do estado do doente. Este tipo de antibioterapia, quando já num quadro de RA, normalmente envolve maior toxicidade para obter resultados e por isso com consequências colaterais para o organismo humano (Centers for Disease Control and Prevention, 2019). Quanto à prática de rotação de antibioterapia (“antibiotic cycling”), a prática ainda está pouco estudada e com grandes lacunas ao nível da prática em si, embora já autores a identifiquem como atractiva e potencialmente efectiva, especialmente na configuração dos cuidados intensivos, sendo no entanto desaconselhado o recurso rotineiro da prática (Brown e Nathwani, 2005).

Ainda em contexto epidemiológico pandémico (COVID-19), tem-se verificado um agravamento da situação epidemiológica da RA, quer ao nível da emergência quer ao nível da sua disseminação global. Estima-se que 70% dos pacientes com COVID-19 recebem antimicrobianos em regime ambulatorio ou hospitalar (ISARIC, 2020 e Langford et al., 2021 (in Knight et al., 2021)). Os doentes com COVID-19 em estado crítico, podem desenvolver complicações graves, ficando mais vulneráveis a uma IACS, exigindo o uso de antibioterapia, e por vezes prolongada (Ansari et al., 2021). Por outro lado, pela semelhança dos quadros sintomáticos, pode ocorrer mais frequentemente o recurso a antibioterapia,

quando na verdade seria desnecessário por ser um caso mais leve de infecção ou por nem sequer corresponder a uma infecção bacteriana, que responda a um antibiótico⁵. Estas e outras preocupações, como o desadequado uso de álcool desinfectante (que pode por um lado contribuir para o desenvolvimento de novos mecanismos de RA e pelo outro pode ser insuficiente na mitigação de contaminações cruzadas com os agentes infecciosos), associado à crescente necessidade de um controlo efectivo de IACS e RA, através da implementação de programas de controlo específicos (*Antibiotic Stewardship, ABS*), são mais que nunca pontos a serem vigiados no decorrer da pandemia. A pandemia tem vindo a enfraquecer sistemas de saúde já de si com sérias fragilidades, pelo que aspectos como o nível de consciência quanto à problemática das IACS e RA, ou a capacidade dos sistemas de saúde para dar resposta ao nível da prestação de cuidados, assim como ao nível do suporte ao diagnóstico e decisão clínica, são de esperar que estejam mais comprometidos e por isso necessitem de maior atenção.

O comportamento humano pode ser um vector determinante da extensão da problemática e é por isso também um factor central a ser considerado na solução. Este está reflectido em vários padrões de actividade humana na sociedade moderna, tal como a conhecemos, pré e pós pandemia, que se reflectem em tendências globais a serem consideradas. A elevada mobilidade das populações (Langford e Schwartz, 2018) (seja por lazer, seja por necessidade pessoal, profissional ou por qualquer outra razão (e.g. migração)); o envelhecimento activo em algumas sociedades (e.g. Portugal), com aumento da esperança de vida, muito associado à prevalência da doença crónica, sugerindo uma população envelhecida, mais activa mas também mais vulnerável do ponto de vista da saúde, que necessita de cuidados de saúde; países com perfil epidemiológico em transição que se vêem a braços com um quadro conjunto de infecções por agentes endémicos e doenças crónicas (e.g. Cabo Verde); um contexto económico assente nos crescentes padrões de consumo das populações ao mais variados níveis (e.g. sector transformação alimentar, indústria agro-pecuária, indústria farmacêutica), levando a que os restantes sectores que não a saúde terão também a sua responsabilidade numa solução de controlo e prevenção desta problemática. Por outro lado, se focarmos no raio de acção dos profissionais de saúde verificamos estes mesmos padrões de comportamento, aos quais se juntam os relacionados com a sua função na saúde, passando pela sua postura (consciente e inconsciente) perante as IACS e a RA. Por esta

⁵ Antimicrobial Resistance Factsheet, ECDC; <https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-resistance/facts>, consultada em 26 Fev 2022.

razão é reconhecido que uma estratégia efectiva deve considerar os ecossistemas como um todo e actuar ao nível da mudança de comportamentos aos vários níveis. Esta é a designada estratégia "One Health"⁶, que deve enquadrar os programas de controlo da RA (O'Neil, 2014).

O desafio é perceber como melhorar a abordagem ao problema, focando em cada vector emergente. Esta prática de uso excessivo (e inadequado) de antibióticos é como vemos transversal a todos os sectores industriais e dos cuidados de saúde. A elevada quantidade de antibióticos prescritos e consumidos de forma inadequada, leva ao desenvolvimento de microrganismos com multirresistência aos Antibióticos, aprofundando o impacto desta problemática (Cosgrove, 2006). Questões associadas à globalização, como a já mencionada mobilidade humana, a transmissão de genes interespecies, a existência de condições precárias de saneamento e higiene, e más práticas na prevenção e controlo de infecções aprofundam o problema, actuando como facilitadores da disseminação da RA (Laxminarayan et al., 2013)

A indústria farmacêutica tem vindo a fazer algum investimento no que toca a financiamento de soluções tecnológicas, nomeadamente focadas no desenvolvimento de fármacos antimicrobianos (Global AMR R&D Hub, 2021). No entanto este investimento é reduzido, principalmente devido aos seus altos custos associados (Huttner et al., 2013). Estratégias alternativas para a solução serão assim o caminho a seguir, nomeadamente no âmbito organizacional, focando em programas de prevenção e controlo (Simões et al., 2016).

A problemática das IACS e RA pode ser muito mais pronunciada em contextos de menores recursos (Laxminarayan et al., 2013). Para uma estratégia efectiva, a abordagem deve ser realizada à escala global, desde o nível local, e regional até ao internacional (Huttner et al., 2013).

Cabo Verde, enquanto país classificado como sendo de baixa-média renda (*Low-middle income country*, LMIC), é um país que centra grande parte da sua dinâmica económica nas oportunidades de financiamento externo (a Assistência ao desenvolvimento representa 40% do financiamento externo) (OECD, 2019). Cabo Verde é um país de constituição insular, em plena transição demográfica e epidemiológica, e com uma estratégia de desenvolvimento baseada principalmente no desenvolvimento

⁶ One Health Factsheet, WHO Europe; <https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/one-health>, consultada em 26 Fev2022.

de redes internacionais de contacto e interacção, e cooperação. Este país oferece a oportunidade e o cenário perfeito para estudar melhor o problema em questão e a solução. A interacção entre os sistemas de saúde de Cabo Verde (CV) e Portugal (PT) é já tradicional, sendo que a estratégia de saúde e planeamento em saúde de CV tem sempre nelas consideradas as parcerias nos vários domínios, como suporte por telemedicina e logístico a evacuações, financiamento, formação e educação, incluindo o mais recente modelo de graduação em Medicina em Cabo Verde em parceria com a Universidade de Coimbra, entre outros exemplos (Ministério das Finanças, 2018; MSSS, 2016). Esta estratégia, assente na cooperação entre os dois países, estende-se inclusive ao domínio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), nomeadamente ao nível da Telemedicina, sendo que a estratégia de Telemedicina do Ministério da Saúde e Segurança Social de Cabo Verde conta com a estreita colaboração entre os países e os seus parceiros (Azevedo, 2015; Correia et al., 2017; Maia et al., 2019).

Recentemente, foi oficialmente reconhecido que existe um problema de IACS e RA a ser erradicado (United Nations Radio, 2015). Estudos pontuais confirmaram a resistência a antibióticos de largo espectro de acção, sugerindo a infecção e colonização cruzadas, extensamente disseminada pelos profissionais de saúde. São ainda verificados outros elementos com elevada relevância nesta disseminação, como sendo profissionais constituintes das equipas de limpeza (Conceição et al., 2015) e os próprios doentes (Aires-de-Sousa et al., 2000). Apesar dos esforços em conhecer um pouco mais sobre a extensão do problema de IACS e RA no país, inclusive fazendo alguns avanços importantes no sentido de desvendar a complexidade da origem da RA, por exemplo, quanto às estirpes MRSA e MSSA (Conceição et al., 2017; de Sousa et al., 2005), é ainda um tema pouco estudado.

A prevalência de RA sugere a necessidade de melhores programas de prescrição e controlo, estendidos a todo o *cluster* de ilhas (Borg et al., 2008). Este problema deve ser abordado com intervenção imediata, como os organismos de referência com actuação no país (e.g. OMS) e as autoridades nacionais vêm a declarar, referindo-se especificamente à necessidade prioritária de constituir uma lei de prescrição clínica e combater a venda ilegal de antibióticos (United Nations Radio, 2015). A organização da rede de cuidados de saúde, o reforço das competências profissionais e desenvolver normas e orientações no sentido da prevenção e controlo das IACS e RA, são passos fundamentais numa estratégia sustentável e efectiva. Para compreender o impacto deste problema ao nível do sistema de saúde de Cabo Verde, é necessário adquirir conhecimento baseado em evidência.

A força de trabalho em saúde é vital em todo o processo de mitigação do problema, abordando-o desde o nível local até ao nacional, numa perspectiva global. A comunicação é aqui considerada essencial entre a equipa multidisciplinar de Prevenção e Controlo de IACS e RA (CCIRA) e os restantes profissionais de saúde, e outros envolvidos, incluindo os decisores em políticas de saúde, para o estabelecimento de prioridades e a formulação de soluções. Os decisores em políticas de saúde beneficiam da evidência resultante da investigação científica, servindo-se dela para apoiar a constituição de políticas e estratégias devidamente validadas (Lavis et al., 2009). Os planos de acção nacionais e as ferramentas oficiais que daí advêm, como por exemplo sob forma de normas e leis, dão orientação e legitimação ao CCIRA, permitindo a sua extensão a todo o país. O compromisso político, bem como a colaboração e a partilha entre pares a nível internacional são essenciais para garantir a sustentabilidade necessária para o desenvolvimento e implementação eficazes, devidamente enquadradas ao nível de um plano de acção nacional (WHO, 2015a).

A acção global ao nível do tratamento e prevenção das IACS e RA, contribui para o efectivo controlo local desta problemática (Simões et al., 2016; WHO, 2015b). Uma vez que estamos a assistir ao que parece ser um crescente fraccionamento ("*growing divide*") ao nível dos princípios de uma Cobertura Universal de Saúde (*Universal Health Coverage, UHC*⁷), com metas ambiciosas de cobertura em saúde, e o padrão de crescimento não linear dos países africanos, marcado por um abrandamento económico, os sistemas de saúde necessitam desenvolver a sua resiliência quanto às variações externas, através da aplicação de políticas que actuem no fortalecimento deste conceito (Russo et al., 2017).

As soluções devem suprir a escassez geral de profissionais de saúde, incluindo médicos especialistas e enfermeiros, além de outros recursos humanos para a saúde, como técnicos de tecnologias de informação e comunicação (TIC) (Correia et al., 2017). A dificuldade em atrair e fixar os profissionais de saúde no país afecta directamente a sua distribuição e disponibilidade no território afectando o objectivo de acesso e cobertura universal. A estratégia de acção deverá ainda integrar, de forma contextualizada, a educação, a formação e o acesso a informação validada para apoio à decisão, em prol de uma melhoria da qualidade do trabalho e auto-motivação (Campbell et al., 2013).

⁷ Universal Health Coverage Factsheet, WHO. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-\(uhc\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)), consultado em 26 Fev 2022.

As TIC oferecem a oportunidade para intervenções rápidas do domínio dos recursos humanos e sistemas de informação, sendo transversal a todos os países, a melhoria do acesso à educação e formação profissional com qualidade, tal como o acesso aos cuidados de saúde (Hersh et al., 2006). As TIC permitem ainda uma abordagem de planeamento focada no futuro, numa perspectiva de longo prazo, abordando as necessidades reais dos sistemas de saúde e seus recursos humanos (Campbell et al., 2013).

1.1.3 Desenho de uma investigação de intervenção

O presente estudo de caso (Yin, 1994) a ser desenvolvido inclui diferentes tipos de contributo, no sentido de fornecer evidência científica que ajude a compreender, numa perspectiva de Saúde Global, quais são os factores a ter em conta no que toca ao desenho de uma intervenção no âmbito do controlo dos antibióticos, nomeadamente focando em práticas colaborativas e baseadas em evidência da comunidade profissional hospitalar. Sendo certo que serão centrais as dinâmicas sociais e a comunicação entre os profissionais, tal como o acesso à informação validada e necessária para a concepção de uma decisão clínica, conforme já demonstrado em diversos estudos piloto e incluindo no estudo análogo realizado em Portugal (Simões et al., 2018b), considerou-se importante focar ainda nas infraestruturas necessárias a uma abordagem efectiva que de facto contribua para o desconstruir barreiras. As soluções de Saúde Digital surgem aqui como chave para a promoção da comunicação e do acesso, aos mais variados níveis. Cabo Verde tem demonstrado ser tenaz na sua abordagem para combater estes, entre outros constrangimentos. De um país com poucos recursos, com uma população residente cada vez menor⁸, e diáspora substancial a nível internacional⁹, dispersa essencialmente pela Europa e Estados Unidos da América, o Cabo-verdiano não se entrega às dificuldades, apresentando resiliência perante os obstáculos que se vão interpondo. Esta essência verifica-se de forma transversal em todas as classes socioeconómicas.

⁸ Cabo Verde, arquipélago com uma área de superfície de 4.033 Km², constituído por dez ilhas, sendo Santiago a maior ilha, actualmente com 483628 residentes (CENSO 2021(INE, 2021)).

⁹ A diáspora Cabo-verdiana tem por principais destinos Portugal (60543 cidadãos), EUA (43729 cidadãos), França (24545 cidadãos), Países Baixos (12601 cidadãos), Angola (9400 cidadãos), entre outros (dados de 2019, (AFFORD, 2020)), como Senegal, Luxemburgo, por exemplo, embora com menor expressão. A diáspora representa uma parte significativa da economia do país, com remessas de 12.1% do PIB, traduzindo-se em aproximadamente 247 milhões de dólares EUA (USD).

Numa atitude profundamente optimista e reconhecendo a necessidade de inverter a situação actual, apontam para o crescimento da população residente (projectão de 531239 (2016) para 621141 (2030), de acordo com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, PEDS, 2017-2021 (Ministério das Finanças, 2018)), quando este capital encontra-se em declínio anual, apresentando actualmente 483628 residentes (CENSO 2021 (INE, 2021); decréscimo de -0.2% em relação ao CENSO 2010, quando contabilizava 491683 residentes). Esta atitude assenta numa lógica estratégica sobretudo económica onde são investidas energias e esforços no sentido de

“Com um aumento da população em idade de trabalhar, o país terá uma carga de dependência menor, criando uma janela de oportunidades que lhe permitirá economizar em serviços de saúde e outros serviços sociais, melhorar a qualidade e a inclusão na educação, aumentar a produção económica, aumentar os investimentos em tecnologia e habilidades para fortalecer a economia e gerar a riqueza necessária para lidar com o futuro envelhecimento da população.” (PEDS 2017-2021 (Ministério das Finanças, 2018))

Neste seguimento, surge um programa (programa 7 da estratégia *“Cabo Verde - plataforma de circulação no Atlântico Médio”*, PEDS 2017-2021 (Ministério das Finanças, 2018)) em desenvolvimento que visa abraçar e estimular a designada de *“economia digital”*, o que actua como facilitador da adopção e desenvolvimento de inovações digitais, nomeadamente na área da saúde. Outro factor indicador da situação económica e de desenvolvimento económico é a sua situação no domínio do *cluster* dos Pequenos Países Insulares, PPI, (Cabo Verde, Singapura, Chipre, Malta Bahamas, Antigua e Barbados, Barbados, Maurícias, Trinidad e Tobago, Seycheles e São Cristovão e Névis), designado de Top 10 PPI, onde Cabo Verde prevalece como o país mais vulnerável quer a nível do PIB *per capita* (3080 USD) quer a nível do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH; 0,646). Neste *ranking*, no lugar oposto e mais bem posicionado está São Cristovão e Névis, com 15772 USD de PIB *per capita* e 0,752 de IDH.

Economicamente, assume um perfil de cooperação plena ao nível dos parceiros do Atlântico, através de uma estratégia de Inserção Dinâmica Económica (IDE), ao nível do Sistema Económico Mundial, que proporcionará acesso a recursos que escasseiam no país, como capitais financeiros, mercados, tecnologia, recursos humanos qualificados, capacidade organizacional. Espera-se com esta postura, efeitos positivos ao nível macroeconómico, reflectindo-se no PIB, ao nível da Balança de pagamentos, assim como ao nível do emprego, rendimentos e receitas públicas, melhorando o desempenho competitivo e estimulando investimento externo. Um grande objectivo é reforçar a

confiança económica do país, pelo reforço da liberdade económica (traduzido pelo indicador que têm por referência, *The Heritage Foundation*, que classifica o estado como *mostly unfree*, pela 116ª posição no ranking mundial, PEDS 2017-2021 (Ministério das Finanças, 2018)). Ao nível das relações políticas e económicas externas ao espaço Atlântico, pretendem continuar a investir numa linha de aprofundamento das relações, visando a cooperação e mobilidade entre os estados do Médio Oriente (nomeadamente a Turquia, o Egipto e Israel), e com a República Popular da China e Timor Leste.

O seu mais importante capital, o capital humano, apresenta-se em plena fase de transição demográfica, cuja pirâmide apresenta a designada de protuberância juvenil, com crescimento de jovens adultos em idade de produzir riqueza, em detrimento da redução de menores de 15 anos e maiores de 65 anos. Tal tendência é encarada como capaz de gerar dividendos importantes ao nível da oferta de mão-de-obra e poupança, mas reconhece-se que pode gerar desafios sociais, ao nível da criação de emprego, cobertura ao nível da segurança social e acesso à saúde e educação. Em 2016, 63,9% da população residente maior de 15 anos constitui a força de trabalho, apresentando no entanto uma taxa de emprego de 15%, sendo que a grande vulnerabilidade centra-se nos jovens (em cada 100 jovens activos, 41 estão desempregados) e mulheres (ocupam apenas 45% dos postos de trabalho).

Se olharmos ao objectivo de igualdade de género, ainda há que equilibrar a balança, já que verifica-se uma sub-representação em cargos de poder, e no domínio dos postos de trabalho digno. O abandono escolar é sintoma de uma profunda desigualdade social, quer pelos rapazes, uma vez que têm que trabalhar para trazer rendimento às famílias, quer pelas raparigas que cedo engravidam, tendo que abandonar a sua educação ou diminuindo a sua taxa de sucesso escolar. No entanto, são as mulheres que apresentam taxas de sucesso melhores no fim do ciclo de estudos, e que melhor demonstram iniciativa na criação de emprego e empreendedorismo, embora no sector informal e na maioria em áreas pouco produtivas e rentáveis (Ministério das Finanças, 2018).

São profundas as assimetrias ao nível de oportunidade e acesso entre ilhas. Quando focamos na área da saúde, percebe-se uma vantagem em termos de acesso aos cuidados de saúde presenciais dos residentes de Santiago e de São Vicente em relação aos das outras ilhas, quer pela oferta do sector público, quer pela oferta do sector privado, assim como pela disponibilização de serviços de qualidade e de referência.

A ajuda externa tem sido uma resposta e Cabo Verde tem sido competente em aproveitar todas as oportunidades que vão surgindo, sempre melhorando infraestruturas e desempenho. Cabo Verde centra praticamente toda a sua actividade na sua rede de contactos interna e externa. É em protocolos de colaboração bilateral que vai assentando o desenvolvido de programas em saúde pública e de capacitação dos seus profissionais. A sua configuração arquipelágica, é já de si uma barreira, por conseguinte desde sempre que foram assumidas posturas que valorizam a inovação para ultrapassar e mitigar tais barreiras. A Saúde Digital, pela via da robusta infraestrutura de Telemedicina, que têm montada e operacional em todas as sedes regionais do sistema de saúde, vem cobrir praticamente todas as ilhas. Telemedicina não pode assim ser ignorada neste estudo, já que é um serviço activo e em evolução e crescimento, sendo chave no estabelecer a comunicação entre parceiros no sistema de saúde, e não só, dentro de fronteiras, assim como além-fronteiras.

Os contributos assumem a forma de uma abordagem sobre cada um dos elementos essenciais a esta investigação: os profissionais de saúde e os relacionados, o contexto em que trabalham e vivem, o problema de IACS e RA (que estão associados e são por isso indivisíveis do ponto de vista da implementação de um sistema de controlo efectivo que preconize uma mudança de práticas e por conseguinte comportamental) com que têm que lidar adequadamente, e ainda a sua relação com a inovação, nomeadamente a nível de uma solução de Saúde Digital (e.g. Telemedicina entre médicos). Sendo tradicional a colaboração entre Cabo Verde e países irmãos como Portugal, e à luz desta constante colaboração Norte-Sul, de natureza bilateral, entre os países, pretende-se ainda chegar a recomendações quanto à translação do conhecimento, para uma Saúde Global. Para tal será uma tónica o paralelo com a experiência com Portugal, sendo também importante procurar aprender com o restante percurso e experiência ao nível da CPLP. Relações de cooperação bilateral (e.g. Cabo Verde - Brasil) já são tradicionais em Cabo Verde e revelam ser uma base de garantia da sustentabilidade e resiliência dos sistemas, suportando-se de uma boa rede de contactos de colaboração. Sendo contextos diferentes, assentam em alguns valores culturais semelhantes, nomeadamente passando pela mesma língua materna, e convergindo em objectivos de saúde e abordagens, valorizando a adopção da inovação enquanto vantagem, embora com prioridades distintas.

A Figura 1, contém representada a orgânica deste caso de estudo, fazendo desde já indicação de cada um dos marcos (a maioria, artigos científicos com revisão por pares) que foram sendo produzidos

conforme o conhecimento foi avançando, deixando antever o conjunto de resultados originado ao longo do processo de investigação.

Perspectiva de Saúde Global no Controlo da RA, em contexto de países com menos recursos: intervenção combinando Telemedicina e o reforço da capacidade dos recursos humanos de saúde, em CV.

- 🔹 P1: Como poderão factores sociais, culturais e organizacionais interagir com o controlo da RA, em contexto de menos recursos, focando no caso específico do controlo de infecção hospitalar de CV?
- 🔹 P1a: Como poderão estes factores influenciar percepções, acções e comportamentos do profissional de saúde?
- 🔹 P2: Como utilizar a saúde digital, nomeadamente a telemedicina, para melhorar dar suporte ao profissional de saúde, reforçando o seu papel e competência de decisor clínico e cuidador, neste contexto de Controlo da Resistência aos Antibióticos?
- 🔹 P2a: Como poderá este tipo de intervenção ser sustentavelmente desenhado e implementado, em contexto de menos recursos e sob uma perspectiva de saúde global, visando a translação do conhecimento, assente nas boas práticas ao nível dos serviços digitais?

🔹 **Quadro teórico e metodologia para um ABS (sistema controlo da prescrição de antibióticos) por Telemedicina:**

- ABS, acesso e a cobertura universal à saúde, com melhor qualidade e segurança da saúde, WHO, 2010a, 2015e.
- "Porque as pessoas fazem o que fazem?", Della Porta & Keating, 2008.
- Controlo de IACS e RA reside essencialmente no comportamento humano, cujos factores socioculturais e organizacionais estão significativamente associados aos principais indicadores de Desempenho do sistema de controlo, Borg, 2014, Hofstede et al., 2010.
- ABS, sustentabilidade da mudança comportamental positiva, Laxminarayan et al., 2013.
- Modelo Ecológico Multimodal, Pittet, 2004.
- Estudo e desenho de uma intervenção baseada em trabalho em equipa e que visa a implementação de um sistema ABS, ajustado ao contexto, DSRM/PAR, Peffers et al., 2007a, Herr & Anderson, 2005.
- Rigor com flexibilidade necessária à sanidade da investigação de intervenção, Needleman & Needleman, 1996.
- Translação do conhecimento de Portugal (PT) para Cabo Verde (CV), PARIHS, Bandeira et al., 2017, Stetler et al., 2011.
- Factores críticos ao sucesso da telemedicina e sustentabilidade do sistema, *Momentum*, Christiansen et al., 2014.
- Translação para outros contextos e situações emergentes que desafiam a Saúde Global, METHIS, Lapão et al, 2021.

Figura 1_ Quadro lógico do estudo.

Na orgânica deste estudo existem 3 focos centrais (na Figura 1, as 3 gotas que se fundem, para uma abordagem à Saúde Global), enquadrado no mecanismo de Saúde Global, enquanto contexto de interacção e colaboração num plano global: o **Profissional de Saúde (a)** e a sua relação ao nível do processo de decisão clínica, em contexto de menos recursos, para uma Saúde Global. Opta-se aqui por focar no problema de uma intervenção ao nível do controlo da **Resistência aos Antibióticos, no contexto da Saúde Global (b)**. Para tal, explora-se a possibilidade de utilização de uma das possíveis vias para a optimização de recursos em contextos com barreiras naturais ao acesso aos cuidados de saúde e à informação (e.g. configuração arquipelágica), a **Saúde Digital, nomeadamente utilizando a infraestrutura Telemedicina (c)**, operacional e em funcionamento a nível nacional, abrangendo toda a região de saúde do país, assente na rede de suporte e cooperação estreita com Portugal. A translação do conhecimento adquirido na lógica da Telecardiologia Pediátrica do CHUC, em Portugal, e a colaboração com Cabo Verde, no domínio da mitigação do problema das evacuações em CV, focando

agora na problemática IACS e RA, e tendo por base ainda a experiência e conhecimento desenvolvido no âmbito do projecto HAITool, são os grandes marcos de referência, estando sustentados pelo trabalho empírico realizado em Cabo Verde e os modelos teóricos aplicados ao estudo de caso.

Numa fase inicial, fez-se uma análise preliminar com base no estado da arte em relação aos diferentes pontos em foco e, tendo em conta experiência já adquirida ao nível de um projecto análogo em muitos aspectos, piloto em território Português, partiram-se para algumas hipóteses a investigar. Fica patente de uma revisão bibliográfica e da experiência empírica que a problemática em volta das IACS e RA, assim como a abordagem ao nível de um sistema de saúde, numa perspectiva de desenvolvimento de uma solução global, que assente no problema global que é, que existem sobretudo factores socioculturais a serem compreendidos. A prestação de cuidados de saúde, a decisão clínica, a decisão em políticas de saúde, os gestores, os técnicos, os cuidadores formais e informais e os próprios doentes e familiares, têm todos um elemento em comum, dependem da acção e interacção de pessoas. Este factor humano, leva a que tenhamos em consideração toda esta carga social e cultural. Uma vez tratando-se de um problema que se identifica como sendo fundamentalmente comportamental ou relacionado com posturas assumidas quanto às práticas em ambiente clínico, dependerá da forma como o profissional (de saúde e os restantes envolvidos) se relaciona com a problemática e com uma solução. A sua cognição da proporção do seu papel é determinada pela compreensão do problema entre outros factores, dependendo também das influências em torno de si e do modo como interage em contexto organizacional.

Do estudo surgem questões que são exaltadas em torno do papel dos factores sociais e culturais, em contexto organizacional, num sistema de controlo de RA. O contexto socioeconómico (país de menos recursos) será um desafio, necessitando por isso de uma estratégia eficaz, num quadro de Saúde Global. Ao compreendermos melhor estes factores, espera-se perceber como estes condicionam as acções e comportamentos e as próprias percepções do profissional. Nesta questão de humanos a cuidarem de humanos, com todo o factor humano em torno desta acção, importa perceber se a tecnologia e a inovação ao nível de uma abordagem organizacional, assume um papel realmente facilitador. Espera-se confirmar se a Saúde Digital, nomeadamente a Telemedicina, permitirá desenvolver melhores mecanismos de suporte ao profissional de saúde, que passam pela melhoria do acesso à informação, aos outros pares e a serviços de saúde, que geralmente serão de difícil alcance ou têm pelo meio barreiras intransponíveis, como as geográficas. Aqui, o papel e competência do

profissional de saúde, enquanto cuidador e decisor clínico, assim como o que tem um papel de decisão em políticas de saúde, sairá reforçado e a beneficiar de um programa de controlo e gestão da prescrição de antibióticos (*Antibiotic Stewardship*, ABS)? Como poderá este tipo de intervenção (aqui focando especificamente no desenho da intervenção, sendo que já será considerada uma fase preliminar de intervenção o próprio contacto no terreno para efeitos de estudo), que deve ser sustentável e devidamente implementado, tendo em conta o contexto que o rodeia e em que se insere?

Propõe-se assim compreender o contexto o melhor possível. Nesse sentido começou-se por conhecer o contexto dos profissionais de saúde, a decisão clínica e a prestação de serviços de saúde no domínio do controlo da resistência aos antibióticos, em contexto de menos recursos, no âmbito da Saúde Global. De seguida explorou-se a situação da Saúde Digital e Telemedicina na gestão desta problemática, sendo que por fim, desenvolveu-se o enquadramento conceptual da abordagem ao nível deste estudo, conforme desenvolvido nos pontos seguintes deste capítulo.

1.1.3.1 Os profissionais de saúde, a decisão clínica e a prestação de serviços de saúde no domínio do controlo da resistência aos antibióticos, em contexto de menos recursos, no âmbito da Saúde Global

A compreensão do contexto em que as equipas de saúde e respectivos profissionais vivem e trabalham, como eles se inserem e interagem no seio da comunidade organizacional e ainda quem são eles, qual a sua postura e comportamentos e como se relacionam com esta problemática, permitem criar o substrato por forma a permitir planear e desenhar um programa ABS que seja funcional e validado.

Do estudo piloto realizado, o sistema HAITool, implementado no contexto de Portugal, foi possível perceber que, para que programas de controlo e gestão de antibióticos, os ABS, sejam eficazes, devem ser abordados enquanto intervenção e devem ser compatíveis com o contexto sociocultural em causa. Os profissionais de saúde que se vêm a braços com o controlo da RA necessitam de suporte na decisão prescritiva e clínica pelo que o mais indicado é integrar estes factores-chave no processo de desenho e implementação (Simões et al., 2018b). HAITool demonstra-nos isso mesmo.

Ao proceder-se a um paralelo entre os dois contextos (PT e CV), numa perspectiva de interacção colaborativa, quanto à abordagem e postura dos profissionais de saúde ao nível do Controlo de Infecção Hospitalar, e no que toca à prevenção e controlo de IACS e RA (Maia e Lapão, 2018), é claro que na

génese está a translação do conhecimento adquirido em Portugal para Cabo Verde, e espaço CPLP, numa abordagem de Saúde Global (resultados correspondentes podem ser encontrados no sub-capítulo 3.3.2.).

Embora partilhando a cultura e história associados a uma mesma língua, tratando-se de um contexto totalmente diferente, contando com carga cultural e social distinta da identidade desta comunidade de profissionais de saúde e restantes no sistema de saúde de Cabo Verde, focou-se no estudo dos principais factores (sociais, culturais e organizacionais) que influenciam, e como influenciam, os profissionais, individualmente e colectivamente. Para tal, teve-se em conta acções, percepções e comportamentos dos profissionais, observados e descritos pelos participantes no estudo misto, quantitativo e qualitativo (conforme resultados no capítulo 3.3).

1.1.3.2 Contributos da Saúde Digital global para a gestão das resistências aos antibióticos

A escolha de um elemento ligante que sirva de base sólida, metodológica, é fundamental para a sustentabilidade das intervenções que envolvam a inovação pela Saúde Digital. A DSRM (Gregório et al., 2021) é um método científico que visa desenvolver artefactos (como uma plataforma digital), fornecendo assim esta estrutura estável, onde se desenrola a acção de investigação de intervenção, desencadeando controladamente as várias etapas de processo de evolução, no sentido de desenvolver o designado de artefacto (Peffer et al., 2007a). Oferecer este substrato comum metodológico permite a translação da abordagem para diferentes contextos, de forma ajustada, viabilizando o desenvolvimento de uma solução adequada à necessidade real, de acordo com cada situação em causa.

Esta é assim uma abordagem aplicável às situações emergentes que representam um desafio à Saúde Global (envolvendo vários parceiros), como o projecto METHIS (um pouco mais aprofundado no Capítulo 5), aplicado aos cuidados de saúde primários em pleno quadro pandémico, veio demonstrar (Lapão et al., 2021).

O processo de concepção e implementação de um sistema de informação (SI) (HAITool em Portugal (Simões et al., 2018b)) teve por base a *Design Science Research Methodology* (DSRM), garantindo a plena participação, em estreita colaboração, de investigadores e de uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde. No fim do processo, obteve-se um artefacto, o SI HAITool que permitia a monitorização eficaz da resistência aos antibióticos, o controlo do consumo de antibióticos, ainda permitindo dar suporte à decisão prescritiva de antibióticos pelos médicos, reforçando os

procedimentos de segurança do doente. O processo de desenho, desenvolvimento e implementação traduziu-se em benefícios numa mudança organizacional e de comportamento com sucesso significativo. O compromisso da liderança, o envolvimento da equipa, em ambiente multidisciplinar e principalmente dos participantes foram fundamentais para o processo de implementação. A motivação dos participantes, a sua entrega e a evolução do produto final depende do processo dinâmico e participativo, em toda a linha (Maia et al., 2018a).

Com vista à aplicação em contexto Cabo-verdiano, desenvolveu-se o conceito em torno da constituição de uma rede global de ABS que seria fulcral na promoção da prevenção e controlo eficazes da RA, reduzindo as diferenças entre os países da CPLP. Em CV, um programa educacional para apoiar o *design* conjunto de um ABS e respectivo sistema de informação de apoio à decisão são prioridades identificadas. É já da sua génese, promover a comunicação à distância, nomeadamente pela infraestrutura de Telemedicina que liga as ilhas, para além de assentar os seus projectos em parcerias de cooperação que permitam a transferência de conhecimento, de tecnologia e tendo por base ajudas externas (e.g. financiamentos privados). A abordagem da Saúde Digital, neste contexto, pode ser facilitadora do ABS, nomeadamente no papel de suporte à participação dos intervenientes e demais participantes e parceiros, potenciando as plataformas usadas para a Telemedicina (Maia e Lapão, 2019a).

1.1.3.3 A Telemedicina, e a Saúde Digital, como uma solução de Saúde Global

A inovação dos serviços (e.g. o melhor alinhamento entre procura e oferta), ao nível das organizações em saúde, propõem-se a desenvolver novas soluções que dêem suporte aos profissionais e lhes permita trabalhar com um melhor desempenho, no sentido de melhorar a sua confiança na decisão clínica e otimizar o seu tempo e esforço. Há ainda a questão da mitigação dos riscos, inerentes às suas funções, a que estão expostos os profissionais de saúde, assim como os restantes profissionais envolvidos.

O contexto tecnológico local é propício e oferece espaço e acesso a soluções possíveis de serem desenvolvidas. Cabo Verde faz-se valer das suas fortes ligações em parceria a nível interno mas sobretudo externo, no espaço internacional, mostrando-se muito dinâmica na cooperação bilateral com vários países da CPLP, entre outros com os quais vai renovando protocolos (e.g. no âmbito da Diáspora).

A infraestrutura de Telemedicina, hoje enquadrado num Centro Nacional de Telemedicina (CNT; Azevedo, 2015; A. Correia et al., 2017) torna operacional uma rede de comunicação com diferentes aplicações (e.g. desde os cuidados de saúde, até consultoria e reuniões ou formações) e já tem inclusive um enquadramento legal como ponto de partida, como forma a dar suporte aos profissionais que a utilizam. A nível global, a palavra de ordem passa sempre pela necessidade de inovação assente em evidência devidamente validada e em estratégias integradas (e.g. One Health) e sustentáveis (e.g. ODGs). A comunidade global irá beneficiar da translação do conhecimento aqui adquirido, a disseminar primeiramente ao nível da rede de contactos mais próxima e posteriormente ao nível dos restantes contextos homólogos.

São já alguns os exemplos, que compõem a experiência da autora a este nível, nomeadamente no espaço CPLP (Correia et al., 2018; Gregório et al., 2022; Maia et al., 2022, 2019, 2015; Maia e Lapão, 2019b; Peyroteo et al., 2022). Ao nível dos estudos realizados previamente (Maia et al., 2015; Maia e Lapão, 2019b), emergem fragilidades, são identificadas oportunidades e realçadas abordagens sustentáveis, que confirmam continuidade a projectos que parecem estar condenados a uma natureza piloto (e.g. terminam quando termina o financiamento).

Ao nível do desenvolvimento e implementação de soluções digitais, surge a implementação de Telemedicina, como melhoria de acesso, no contexto da municipalização dos cuidados de saúde em Angola (Correia et al., 2018), e na melhoria do acesso via triagem no contexto da rede de telemedicina em Cabo Verde, muito direccionada no início para dar suporte às evacuações (Correia et al., 2017), inter-ilhas e internacionais.

Ainda numa óptica de procurar conhecer mais sobre a orgânica colaborativa da rede de Telemedicina de Cabo Verde, estudou-se o seu principal e inicial promotor e parceiro em Portugal, o Serviço de Telecardiologia Pediátrica do CHUC (Maia et al., 2019). A este nível procedeu-se ao estudo de caso de uma equipa e os serviços de saúde por eles prestados, sempre assente em colaboração, contando com equipas motivadas de ambos os lados (o emissor e o receptor da comunicação por Telemedicina). Sendo um serviço pioneiro e promotor, com provas dadas ao nível da inovação digital e Telemedicina em PT e no seu âmbito de acção CPLP (onde encontra o seu principal parceiro em CV), procurou-se constituir este estudo compreendendo os profissionais, a cultura organizacional e os factores intervenientes e determinantes no seu sucesso de mais de 20 anos. Estas são abordagens a informar o presente estudo.

1.2 Âmbito da tese e definição de termos

Cabo Verde é a principal área geográfica deste estudo, contando com a estreita parceria com os hospitais portugueses e tendo em conta a perspectiva global de acção e monitorização, primeiro no contexto da CPLP (e.g. ligações com Portugal e Brasil) e depois nos outros países com menos recursos. Trata-se de um exemplo de globalização e partilha de recursos, reforçado pelo uso das tecnologias digitais. O foco deste processo é reforçar o papel da força de trabalho em saúde ao nível do controlo de infecções associadas aos cuidados de saúde (IACS), por forma a conferir o suporte necessário para abordar a problemática das IACS e da associada Resistência aos Antibióticos (RA), contextualizando uma solução viável e sustentável à realidade local e nacional, uma solução digital global.

Pretende-se fazer o desenho de uma implementação de um ABS interventivo, aquando a investigação, observando as actividades já decorrentes no espaço físico e digital, numa abordagem que visa propor aos próprios actores locais a avaliação em equipa do que poderá ser melhor adaptado à sua realidade no sentido de contribuir para a elaboração de novas tarefas (adicionais ou em substituição de outras, definidas tendo por base o trabalho em equipa e em ambiente de um sistema de controlo de IACS e RA), que possam ajudar ao controlo deste problema ao nível hospitalar, mas também numa perspectiva nacional e global, no âmbito da organização da saúde.

Conforme proposto pelo caso de estudo inicial, o problema centra-se no comportamento adoptado pelos profissionais de saúde, sendo que é aprofundado pelos restantes factores condicionantes de uma organização em saúde. Como solução espera-se uma mudança de comportamento positivo, ou pelo menos traçar objectivos de compreensão de factores que condicionam a mudança de comportamento no sentido do cumprimento de boas práticas a implementar ao nível de um ABS. Preconiza-se que o momento em que a primeira acção em investigação *in situ* for realizada será o ponto de partida da intervenção.

Considera-se importante conhecer melhor os profissionais de saúde envolvidos e respectivas percepções, por forma a compreender o que condiciona a sua acção, incluindo ao nível da prescrição de antibióticos, envolvendo os membros da equipa de controlo de infecção a constituir. A capacitação dos profissionais de saúde em relação às práticas de controlo de infecção e prescrição de antibióticos é fundamental e deve abordar as suas preocupações relacionadas com a problemática (e.g. medidas a

aplicar em caso de ruptura de antibióticos), no âmbito hospitalar e comunitário.

Serão abordadas as percepções e constructos individuais, mas também ao nível colectivo, quanto ao valor da segurança da saúde do doente e ao processo de tomada de decisão clínica segura, como sendo factores condicionantes da decisão dos actores do sistema.

Com vista a uma melhor compreensão da problemática e do que se pretende realizar ao nível deste estudo, optou-se por procurar uma linha de orientação, para a qual se terá procedido a um breve enquadramento epistemológico ao nível das correntes ideológicas e teóricas de debate no âmbito sociológico, cultural e organizacional.

"The study of organizations is best conceived as ideology rather than science.", Jane Azevedo (2017, p. 715).

Jane Azevedo, quer com esta exaltação apelar à complexidade do tema, no que concerne às possíveis abordagens de estudo ao nível da ciência das organizações. São de uma grande variedade e complexidade as teorias que fundamentam e suportam a epistemologia das organizações, sendo que enquanto umas encontram-se em pontos em comum, outras são totalmente divergentes e opostas, contribuindo para uma possível fragmentação científica, o que torna difícil a sua aplicação de uma forma global, no seu todo. Não existindo convergência nos debates teóricos, segundo Azevedo 2017, apenas podemos aplicá-la de forma selectiva, assentando em ideias iniciais (Azevedo, 2017).

Sendo o estudo das organizações assente em conceitos de diferente natureza, como o social, o psicológico, o económico, ciências que tradicionalmente são incompatíveis e igualmente complexas no seu suporte teórico, só tendo como ponto de partida, a era das epistemologias pós-modernas (evoluindo a partir dos fundamentos de Weber assim como do ramo Marxista), e à luz dos seus argumentos, é que começa a ser possível a praticabilidade da ciência das organizações, uma vez que a teoria advoga e beneficia o colectivismo, ignorando que alguma ciência possa apresentar um papel mais importante ou relevante que as restantes. Segundo esta linha de pensamento, sem a coesão, a consistência e a coerência no conhecimento, este não pode ser alcançado. Por conseguinte, a linha da evolução do conhecimento de qualquer natureza, nomeadamente neste caso, no âmbito das organizações, deveria seguir o sentido da união, aos mais variados níveis organizacionais. Azevedo

considera que tal não é possível, pelo que a solução para a fragmentação existente na ciência das organizações reside ao nível epistemológico (Azevedo, 2017).

Num debate constante em torno do Positivismo (séc. XX) e acerca do que seria na sua essência os diferentes objectos de estudo (unidades de estudo), num plano bidimensional, humanismo *versus* naturalismo, ocorria a ideia de que para diferentes naturezas (ciências naturais *versus* ciências humanas) dos objectos de estudo, deveriam ser aplicadas diferentes metodologias, pelas suas diferenças fundamentais, conforme Max Weber defendia (Weber, 1978). Avançando na discussão, Weber faz a distinção entre comportamento e acção, no sentido em que o comportamento poderia ser considerado sob uma perspectiva psicológica apenas, sendo explicado como causa de algo, enquanto acção já não seria assim tão linear. Acção social, o objecto de estudo das ciências sociais, requer não apenas observação, mas também interpretação do não observável, para que possa ser possível distinguir-se de comportamento. Esta interpretação envolve a compreensão do significado de determinada acção, e a sua contextualização num plano mais amplo.

Weber apontava ainda o inevitável viés de intrusão no estudo por parte do cientista social, pelo que a metodologia teria que ser diferente ou adaptada a este contexto. Para um processo isento e imparcial científico, teria que ser tida em conta uma metodologia que permitisse, pelos seus mecanismos de perspectiva neutra, que fossem capazes de abordar verdades contraditórias, apurando sobre o seu contributo para o estudo e eventualmente proceder à respectiva selecção ou união. Estando em causa o estudo de factos mas também de valores, o processo científico perderia necessariamente aqui a sua objectividade absoluta. Weber, nesta postura de considerar válido diferentes perspectivas de conhecimento, abre portas ao Relativismo. Desta forma, caindo o positivismo, quem avança com uma resposta a este desafio epistemológico são os defensores do Relativismo, onde de resto reside o Pós-modernismo e o Pós-estruturalismo. Segundo esta perspectiva de cepticismo perante a objectividade inalcançável na ciência, a fonte de conhecimento é puramente cognitiva onde são ponderados quadros de referência culturais. Nesta linha, assumem-se assim diferentes culturas cujos conjuntos de valores são distintos, encontrando-se ao nível de cada cultura e respectivos valores, onde um conjunto de teorias fundamentais, comuns nessa cultura, permitem estas sim atingir um conhecimento mais próximo do objectivo, sendo no entanto incomparáveis diferentes culturas e respectivas teorias.

Outra grande corrente que emerge com o Relativismo é o Realismo, que se insurge em resposta ao Empirismo. À luz do Realismo, como defendido por Popper (Popper, 1972), argumenta-se que a fonte

de conhecimento é tanto de natureza cognitiva como também empírica, sendo que os humanos podem (e devem) tentar conhecer o mundo, em parte com sucesso, mas o mundo real será sempre independente às nossas tentativas de o conhecer.

É interessante notar que estudos contemporâneos, apontam no sentido da necessidade de contribuir, com várias perspectivas distintas, para uma mesma pergunta de investigação, por forma a permitir uma maior aproximação à realidade, assumindo que cada "olhar" ou perspectiva terá a suas próprias influências e carga cultural a condicionar (Baum et al., 2002). No entanto, a pergunta em si, poderá não estar correctamente formulada. Hofstede et al (2010, p. 239), verificam essa situação, por exemplo ao nível do estudo realizado no âmbito da *International Business Machines Corporation*, IBM, confirmando que uma dimensão em particular, relacionada com o crescimento económico (que acabam por designar de Orientação a longo prazo, como se verá mais à frente), por não ser tradicionalmente abordada na perspectiva ocidental, não estava a ser incluída sob a forma de questões relevantes a integrar a ferramenta de análise, e por isso estava em falta na concepção de um instrumento global. Por ser uma dimensão traduzida em valores importantes na cultura oriental, assim como a nível global, esta foi incluída, sendo este um passo em frente numa aproximação à "real" compreensão do contexto global organizacional, como pretendido pelos autores.

A este nível, importa questionar como poderemos proceder para melhor conhecer determinada realidade cultural, de forma honesta, factual, o mais isenta possível, num percurso válido de respeito e não de julgamento das diferenças encontradas perante outras culturas?

À luz do relativismo cultural, devemos assegurar, enquanto observador, determinado ponto de distância e perspectiva "neutra", quanto à observação de grupos ou sociedades distintas. O relativismo cultural não implica a necessária falta de normas para si mesmo, nem para a sociedade, sendo que no entanto, deve-se suspender qualquer julgamento e proceder à compreensão da natureza das diferenças que possam existir entre as sociedades. Isto é válido mesmo ao nível da cultura das organizações. Ao considerarmos organizações e as suas comunidades e rede social, subentende-se que as mesmas estão vinculadas à sua cultura (Hofstede et al., 2010).

Da mesma forma, as teorias que nos podem orientar num compreender a orgânica cultural e social das organizações também elas dependem de uma carga própria cultural. Os próprios teóricos, são humanos e estão intrinsecamente ligados a uma base cultural, que vai evoluindo desde a sua infância

(Hofstede et al., 2010, pp. 307–308). O mesmo acaba por se verificar nos próprios participantes do presente estudo, conforme se poderá confirmar ao nível da análise dos resultados empíricos. Ditos na primeira pessoa, profissionais de saúde e outros, reconhecem ou deixam entender que também são filhos da terra e como tal, acabam por reger-se e deixar-se influenciar pela sua própria carga cultural e que por conseguinte envolve socialmente a maioria da comunidade profissional e geral.

Por forma a ajudar a compreender padrões de abordagem e solução de problemas organizacionais consoante as culturas dos países, Hofstede et al propõem cinco principais tipologias de cultura organizacional, conforme Figura 2 (Hofstede et al., 2010, p. 314), tendo por base o paradigma defendido por Mintzberg de que tudo nas organizações vem em conjuntos de cinco aspectos (Mintzberg, 1993). "Diz-me com quem andas (e de onde vens)...", poderia ser ilustrativo da linha de orientação de Hofstede. O paradigma será aqui que os próprios pensadores teóricos nativos, denunciam desde logo, por quem são e o que defendem, os valores culturais representativos de uma nação. Têm assim em conta os seus próprios estudos da diferença cultural entre nações, suportada por uma pré-selecção de quatro bases teóricas clássicas, que descrevem as organizações quanto ao seu perfil cultural, transparecendo em termos de duas das dimensões propostas no modelo que desenvolvem: a Distância ao poder relativamente à Aversão à incerteza. Surgem assim quatro pólos, distantes entre si, com uma região central. Cada uma destas áreas delimitadas na Figura 2, dizem respeito a um tipo de cultura que será, segundo Hofstede et al, representativa daqueles países mencionados, tendo por base os seus pensadores, nativos e personalidades de referência, e contemporâneos de meados do século XIX.

Aqui encontramos referência a Henri Fayol, com formação em Engenharia, Francês, que está no delinear de uma teoria organizacional com base na concepção de uma autoridade coordenadora, centrada no poder das pessoas mas também das regras formais (que determinam os estatutos sociais). Outra referência será Max Weber, académico Alemão na área do Direito e Economia, com percurso breve na construção civil, fundador da corrente da Sociologia Alemã, defendendo a sua ideologia centrada nas Organizações (designada de "*Bureaucracy*"¹⁰), de uma autoridade real centrada na

¹⁰ "Bureaucracy", ou "bürokratie", modelo estudado formalmente pela primeira vez por Weber; "Wirtschaft und Gesellschaft" (Economy and Society, 1980). O termo tem por origem a palavra francesa "bureau" (escritório /gabinete) em combinação com a palavra grega "κράτος" (estado).

aplicação das regras como se de uma máquina bem oleada a organização se tratasse. Frederick Taylor, Engenheiro mecânico, consultor de gestão, com início de carreira humilde, enquanto operário na indústria e trabalhador-estudante, não se interessa pela autoridade, mas sim pela importância da eficiência do processo, sendo que nesta linha, propõe a repartição de poderes de supervisão em múltiplos personagens de chefia, consoante as respectivas especialidades (e.g. produção, especialista técnico). Sendo este um conceito que coloca em causa a "unidade de comando", dando origem ao conceito moderno "Organização Matriz", recebe também o apoio de Mary Follet, que defende este conceito, aplicando de forma abrangente ("*One person should not give orders to another person, but both should agree to take their orders from the situation*").

Figura 2_ As cinco configurações de organizações preferenciais de Mintzberg, por Hofstede et al (2010, p. 314). Representa uma matriz Aversão à incerteza versus Distância ao poder, para cada tipologia de país, de referência na análise dos autores.

A autoridade não se encontra ao nível das pessoas ou regras mas na situação, que depende da complexidade do contexto. Sun Yat-sen, académico, Chinês, com educação de raiz ocidental, revolucionário político e que por breves momentos assume a função de Primeiro Presidente nominal da República da China, propõe um modelo totalmente autocrata, que centra na figura do presidente da nação todas as outras pastas reguladoras e governativas. Designam assim de modelo "familiar", uma vez

que é liderado por uma figura central nacional, que é determinante das restantes relações sociais, pela proximidade pessoal.

Quando focamos ao nível das organizações a diferença cultural acontece também, sendo que a natureza da cultura das organizações determina o seu percurso e havendo uma configuração organizacional predominante dentro de uma organização, certo é que continuam a decorrer as dinâmicas das restantes configurações. Os pressupostos clássicos apresentados por Hofstede, tendo por base as diferenças entre nações, também estarão na base do proposto por Mintzberg (1993), mais recentemente, aqui apresentados ao nível das organizações. Segundo Mintzberg, referência académica global, oriundo do Canadá, tendo por base as teorias e aplicações mais recentes e inovadoras, ele propõe considerar no desenvolvimento estratégico, juntamente com parâmetros de *design* e as características mais proeminentes de uma organização, 5 configurações estruturais que ditam o sucesso e eficiência da mesma. Numa mesma organização, encontram-se provavelmente as cinco configurações, havendo tendência pela primazia de uma em relação às restantes. Mintzberg propõe uma classificação de estruturas que vão desde a que designa de "Simples" ou "Empreendedora" (Bloco China), com o foco na estratégia de centralização da decisão e da supervisão, passando pelo foco na coordenação pela padronização dos processos de trabalho ("Organização mecânica" (Bloco França), que Hofstede redenomina de "Completa", dado enfatizar o papel da "Tecnoestrutura", ie, da alta qualificação dos seus especialistas) e das competências ("Organização profissional" (Bloco Alemanha), ao nível do núcleo operacional), ou pelo foco na padronização dos resultados ao nível de cada divisão de produção ("Organização diversificada" (Bloco USA)), desembocando na possibilidade de dar prioridade à inovação, requerendo um mecanismo de coordenação por ajustamento mútuo das forças e contando com o suporte profissional das múltiplas competências integradas ("Organização inovadora" ou "Adhocracia" (Bloco Gran Bretanha)) (Hofstede et al., 2010, p. 314).

É nesta base teórica que Hofstede desenvolve a sua própria proposta de conhecimento da cultura das organizações. No entanto a linha de estudo que desenvolve pretende exaltar à microescala a natureza dos valores e práticas culturais dentro das organizações. Propõe inclusive uma forma de quantificação (por *scores*, ou sistema de pontuação) por forma a classificar e compartimentar todos os aspectos possíveis ao nível das várias dimensões e escalas que abordam. Hofstede segue uma base conceptual e é considerado para este estudo uma referência teórica essencial para a compreensão da complexidade da cultura ao nível da comunidade em estudo. Ainda assim, parece uma pretensão, que

de alguma forma se priva de trazer justiça à compreensão da realidade, ficando-se por uma tentativa de dissecação à escala da natureza dos valores. A própria necessidade compulsiva de rotulagem de todas as dimensões culturais, tem a sua validade e é interessante ter em consideração como ponto de partida. No entanto, deverá ser questionada quanto a se tal abordagem será adequado e a mais correcta para verdadeiramente conseguir compreender aquele contexto. Torna-se assim uma excelente base orientadora e promotora da discussão dos resultados do presente estudo, também eles na sua maioria, empíricos.

É assumida aqui a elevada complexidade ao nível das dinâmicas culturais locais, nacionais, internacionais e profissionais. Considera-se assim que a dissecação não é desejável sequer para uma compreensão real deste nível de multiculturalidade e riqueza social. O tecido social e as interações nele ocorrentes, são determinantes da construção individual do que é o contexto e a situação para o mesmo (Thomas, 1928, in (Needleman e Needleman, 1996)). O que compõe a "trama" do tecido social serão os respectivos factos sociais (Durkheim, 1895, in (Needleman e Needleman, 1996)), como proposto ao nível das teorias ecológicas de comportamentos em saúde. A quota parte irracional que advém dos constructos sociais contidos nos discursos individuais, será uma porta de entrada para melhor compreender-se o que realmente pesa no processo comportamental do mesmo (Needleman e Needleman, 1996).

1.2.1 O debate social relacionado com RA

A premissa parte do facto da capacidade dos sistemas de saúde responderem, num contexto de Saúde Global, e lidarem de forma sustentável com as doenças infecciosas e os mecanismos de resistência microbiológica à antibioterapia, estar em risco. O aumento da RA e a persistência das IACS assim o sugerem (WHO, 2015b). Este é um problema com dificuldades acrescidas, quando em contexto de menos recursos. Gradientes sociais e diferenças culturais, ao nível individual e colectivo, e a própria capacidade de prestação de cuidados de saúde, nomeadamente no âmbito do controlo de IACS e RA, são determinantes a considerar.

Quando abordamos a problemática do controlo das IACS e da RA, devemos ter em conta a significativa contribuição de factores microbiológicos e epidemiológicos, mas tendo bem presente que este tipo de problemática tem uma origem sobretudo endémica e que resulta na sua maioria de

contaminação cruzada, relacionada com comportamentos e práticas inadequadas ao nível dos cuidados de saúde ao doente (Pittet, 2004). O profissional de saúde e relacionados tem um papel essencial neste controlo, quer ao nível do autocontrolo dos seus comportamentos, quer ao nível da identificação e correcção de comportamentos desviantes, por observação dos seus pares. É ao nível da correcção, da implementação da mudança positiva que surge a oportunidade para a educação assumir um papel fundamental no suporte à implementação de uma acção de mudança sustentável e robusta.

O profissional, que pretende fazer este processo de controlo, que passa pelo compreender e modificar comportamentos e práticas, terá necessariamente que ter em consideração as normas sociais e as suas dinâmicas ao nível da comunidade em que se insere e ainda tendo em conta factores culturais que o influenciam (Borg et al., 2012).

O debate social em torno da RA, é ainda parco e considerado por autores como periférico e superficial, o que traz repercussões ainda profundas à motivação para investigar mais neste âmbito e promover o debate social, transversalmente ao avanço científico (Frid-Nielsen et al., 2019).

É nesta lógica que surgiu a necessidade de localizar um modelo conceptual, que contextualize adequadamente esta problemática, tendo por base a realidade em estudo, e oriente para o devido suporte à acção de mudança pretendida. Pittet faz esta análise e propõe um modelo, partindo do reconhecimento de que na literatura, ao nível das ciências médicas, de facto não se aborda muito esta questão, para além de que mesmo os profissionais tendo conhecimento de causa acerca das transmissões das IACS e a gravidade do problema, nem por isso se verifica necessariamente uma mudança para um comportamento mais adequado (Pittet, 2004). Apesar de ser reconhecida alguma evolução neste aspecto e o esforço em criar *guidelines* (normas e orientações), a sua fraca aplicação (por várias razões; e.g. falta de recursos, liderança ou motivação (Maia et al., 2018b)) e a esperada mudança de práticas continua a não ser significativa, nos tempos de hoje (Charani et al., 2011), muito por as intervenções não integrarem no desenho a ciência teórica ou evidência científica. Tem-se assim como ponto de partida teorias da ciência comportamental aplicadas à saúde.

A Psicologia social, mediante o alinhamento com a *Theory of Reasoned Action*, o Comportamento organizacional, através de uma abordagem *Participatory decision-making*, e o Comportamento de consumo, baseado nas dinâmicas de influência social dentro de um grupo, nomeadamente sob influência de um líder de opinião, foram as três componentes de partida no estudo

de Seto (in Pittet, 2004) que confirmam a validade destas teorias no sucesso do cumprimento das várias políticas de controlo de infecção implementadas ao nível hospitalar. Acesso à informação e o suporte por especialistas da área, são formas que desde cedo se documenta que são bem sucedidas em concretizar uma mudança de comportamento positivo ao nível de profissionais de saúde, no que concerne ao controlo de infecção. Constata-se também que medidas que contem com a participação total do pessoal, o nível de cumprimento previsível das medidas melhora bastante. Por exemplo, em profissionais de saúde, o assumir o papel de *"role model"*, de transmissão do exemplo, pode ser um factor preditor independente do cumprimento das boas práticas (especialmente ao nível de médicos). Já ao nível do restante pessoal, que não profissionais de saúde (por exemplo assistentes de limpeza), têm melhores resultados nesta área se as medidas forem veiculadas por especialistas convidados pelos seus supervisores (e.g. em contexto de formação).

O presente trabalho, preconiza intervenção, nomeadamente intervenção já ao nível do processo de investigação (*intervention research*). Neste tipo de abordagem, a componente qualitativa fornece o complemento à informação de natureza quantitativa, permitindo aprofundar o conhecimento quanto às dimensões complexas (culturais e sociais) que interagem ao nível humano, individual e colectivo, e quanto ao que significam socialmente no caso em estudo. Max Weber designaria este conhecimento holístico de processo de enriquecimento e compreensão (*verstehen-enriches*). Neste seguimento, são etapas orientadoras da linha de investigação de intervenção, o passo preliminar do "batedor" (reconhecimento do contexto), o passo seguinte de verificação da realidade (no sentido de contrariar a tendência de generalização quantitativa), interpretação do significado de padrões eventualmente detectados, e eventualmente elevando a investigação à possibilidade de incubação de teorias de sustentação, havendo aqui oportunidade para reformular e adequar a estrutura conceptual, podendo orientar a investigação para um novo sentido ou estadio de desenvolvimento interventivo.

Qualquer subjectividade que transpareça da parte do investigador ao longo do estudo da intervenção, deve, segundo esta lógica de permeabilidade às percepções da realidade contextual, ser abraçada (e não considerada uma barreira ou limitação), pois este processo não é mais que uma possível interpretação, enquanto contributo, da "verdade", que orienta para um significado válido da situação em estudo (Needleman e Needleman, 1996).

1.2.2 Perguntas e hipóteses de investigação

Os objectivos estão alinhados com as perguntas de investigação. A Tabela 1 relaciona cada objectivo específico às suas tarefas e marcos planeados. A identificação e compreensão de factores facilitadores e condicionantes é necessária para melhor conhecer o contexto, assim como os factos reais que indicam a extensão e raízes do problema. É importante ainda conhecer as práticas quotidianas e o enquadramento de orientações técnicas, e acima de tudo, conhecer as organizações envolvidas e os recursos humanos em saúde. As motivações, percepções, práticas e escolhas dos profissionais de saúde devem aqui ser consideradas.

Espera-se que o percurso formativo e educativo e a experiência prática, bem como a relação dos indivíduos com as normas institucionais, a cultura organizacional, os sistemas de informação e a própria Telemedicina, ajudem a melhor definir os seus papéis, compreendendo como lidar com os factores condicionantes identificados.

Com foco no contribuir para o desenho de uma intervenção cujo objectivo geral será a melhoria da qualidade do trabalho dos profissionais de saúde e da segurança do doente, este estudo visa compreender os factores que influenciam uma mudança comportamental no contexto clínico mas também organizacional, incluindo factores cognitivos sociais e culturais, intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo, numa abordagem multimodal, e tendo em consideração a relação do indivíduo com o meio que o rodeia e com o grupo profissional que integra.

O processo será sobretudo um processo participativo e multidisciplinar desde o início, e acompanhando o progresso/evolução de estudo, por forma a melhor informar, com evidência, o desenvolvimento e implementação de um serviço de ABS em contexto com menos recursos como Cabo Verde, sob uma perspectiva de Saúde Global.

Pretende-se com este estudo construir um modelo que permita a adequada translação do conhecimento adquirido ao nível de países parceiros no âmbito da CPLP, entre outros em contexto homólogo. Esta proposição principal desencadeia perguntas de investigação específicas, ponderando algumas hipóteses de resposta ao problema geral em estudo.

Tabela 1_ Planeamento do estudo, ao longo das 6 etapas DSRM/PAR definidas metodologicamente, com vista ao desenvolvimento de um sistema de Saúde Digital, por Telemedicina, para a gestão da prescrição dos antibióticos (ABS).

Tarefas	Objectivos	Resultados esperados	Marcos
1. Definição do problema	Revisão de literatura, no âmbito da saúde global e com vista à translação do conhecimento adquirido preliminarmente.	Constituição e modelo conceptual do estudo de caso.	
	Identificação dos elementos para o estudo etnográfico.	Identificação dos actores-chave no ABS	Constituição da equipa multidisciplinar para a intervenção.
	Questionário aos profissionais de saúde e relacionados.	Contexto e comunidade profissional locais, necessidades sentidas e factores críticos para o sucesso.	
	Observação de práticas locais.	Conhecer práticas e políticas de prevenção e controle de infecção hospitalar (e.g. prescrição de antibióticos, frequência e práticas de higienização das mãos).	
	Compreender o papel da Telemedicina e interação dos profissionais com os serviços de telemedicina.	Translação do conhecimento (informar o ABS em CV) a partir do estudo de caso da Telecardiologia Pediátrica de Portugal, e interações e práticas ao nível da CPLP (Telemedicina em Angola)	Publicações revisão/pares: <i>Correia et al., 2018. JHIDC. Maia et al., 2019. BMC HSR.</i>
Definir abordagens metodológicas	Translação do conhecimento (informar o ABS em CV) a partir do estudo de cenários prospectivos da Telemedicina na CPLP. Constituição do modelo lógico e teórico, que visa a translação do conhecimento contextualizando com a configuração da comunidade de profissionais em CV e respectivos factores condicionantes sociais e culturais.	<i>Maia & Lapão, 2019a. ISfTeH.</i> Modelo lógico do estudo.	
2. Definição de objectivos & Planeamento	Estudo etnográfico:	Validação e compromisso dos actores-chave no ABS	Constituição do Grupo Local da Comissão de Controlo de Infecção Hospitalar e Resistência aos Antibióticos, GL-CIRA
	entrevistas semi-estruturadas	Comportamento humano (clínico, prescritivo, organizacional), influências socioculturais, factores políticos, económicos e organizacionais, e identificação de requisitos para o desenho do ABS.	
	grupos-focais, e reuniões de trabalho e participação	Motivação e promoção do envolvimento, e da participação activa	
	Questionário aos profissionais de saúde e relacionados (Continuação)	Contexto e comunidade profissional locais, necessidades sentidas e factores críticos para o sucesso.	
	Observação de práticas locais e recolha e integração de informações e dados.	Deteção de eventuais padrões epidemiológicos, se possível: prevalência e taxas de IACS (e.g. infecções da corrente sanguínea e do tipo cirúrgico), taxa de RA, tendência de consumo de antibióticos, práticas e políticas de prevenção e controle de infecção hospitalar (e.g. prescrição de antibióticos, frequência e práticas de higienização das mãos).	
Identificar e analisar: equipas de controlo infecção hospitalar; políticas; práticas comuns. Avaliar os factores críticos de sucesso para a implementação do serviço digital por telemedicina.	Conhecer e compreender o contexto e factores sociais e culturais, assim como organizacionais locais. Ponto de situação e factores críticos da implementação de um ABS, por Telemedicina em CV.	Modelo Ecológico Multimodal para intervenção em ABS por Telemedicina	
3. Desenho & Implementação	Desenhar a intervenção com vista à implementação.	Plano de intervenção global e sistema ABSTS, bem ajustado às realidades do hospital e dos profissionais de saúde, baseado em: HAITool, evidência etnográfica, e elementos-chave recolhidos.	Desenho de intervenção em Saúde Global, assente em 3 dimensões principais: (a) O profissional de saúde e a decisão clínica, em contexto de menos recursos, para uma Saúde Global, (b) Resistência aos Antibióticos, controlo em contexto de Saúde Global, (c) Telemedicina e Saúde Digital para uma Saúde Global
	Modelar e desenvolver o conceito de um sistema contextualizado e ajustado ABS sustentável, incorporando os achados etnográficos e a translação do conhecimento.	Factores condicionantes do comportamento do profissional e interacção com a dinâmica de Saúde Digital, em contexto Global.	Modelo Ecológico Multimodal para intervenção em ABS por Telemedicina
4. ABS Instalação & Demonstração	[próximos passos] Informar e preparar, em equipa multidisciplinar, para os próximos passos de implementação, instalação e demonstração de um sistema de saúde digital, o ABS que promove a mudança positiva de comportamento integrando boas práticas clínicas e organizacionais, com vista ao suporte da decisão clínica e gestão do sistema de antibióticos.	Novo e inovador sistema ABS para gestão da prescrição de antibióticos. Mudança de comportamento e novas práticas de trabalho dos profissionais.	Protocolos de prática, normas internas, materiais de formação, entre outros de suporte.
	[próximos passos] Ainda ao nível dos próximos passos de implementação, a equipa multidisciplinar e o profissional de saúde serão solicitados a adoptar e testar o sistema de vigilância e dar retorno à sede e <i>backoffice</i> . Para continuidade do projecto, serão agendadas reuniões de trabalho por telemedicina, incluindo sessões de formação e acompanhamento para apoio ABS.	Teste e validação do sistema desenvolvido.	
5. Avaliação	Avaliação ao nível da investigação de intervenção, no enquadramento MOMENTUM.	Ponto de situação da investigação de intervenção do ABS por telemedicina.	Publicação revisão/pares (por submeter): <i>O papel dos determinantes socioculturais e organizacionais em uma intervenção global de ABS, por Telemedicina.</i>
	[próximos passos] Avaliação do ABS em fase de implementação do serviço e após operacionalização (por exemplo, efeitos na saúde, desempenho das intervenções e impacto no comportamento de HW e no controlo de IRAS e uso de antibióticos). Avaliação do serviço, de acordo com os factores críticos da Momentum. Novo estudo etnográfico e coleta de dados para comparação com os resultados da tarefa 1.	Impacto sobre prevalência e taxas de IACS, taxa de RA, tendência de consumo de antibióticos, antes e após a implementação. Impacto sobre a mudança de comportamento e cultura organizacional local e aplicação global.	Estudo comparativo de impacto da solução digital de saúde
6. Comunicação, Reflexão e Lições aprendidas	Comunicação ao longo do processo de investigação de intervenção, interna e externa.	Seminários e Reuniões de trabalho para desenvolvimento do projecto e disseminação dos resultados.	Comunicações científicas, outras publicações, relatórios técnicos.
	[próximos passos] Comunicação após implementação, de acordo com o plano de divulgação a nível nacional.	Dinâmicas de Rede de suporte de Telemedicina e Controlo de infecção hospitalar. Comunicação e disseminação do projecto garantindo acesso universal à solução desenvolvida e respectivo suporte aos profissionais de saúde. Formação contínuo para a implementação global do ABS.	Plano Nacional de Comunicação. Plano Nacional de Formação.
	Traduzir resultados em normas e recomendações práticas e globais. Reflexão colaborativa e aprendizagem sobre a adaptabilidade global e sustentabilidade do sistema em diferentes contextos socioeconómicos e culturais, assim como epidemiológicos.	Normas e recomendações práticas e globais. Translação do conhecimento adquirido aplicando a contextos emergentes de saúde global (e.g. contexto pandémico Covid-19)	Programa Nacional de Segurança do Doente (em processo preliminar), e respectivas normas e leis de suporte. Publicações revisão/pares: <i>Gregório et al., 2021. RSAP. Lapão et al., 2021. JMIR.</i>

Com vista à obtenção de uma resposta possível às dimensões levantadas do problema geral, surgem duas perguntas de investigação central (P1 e P2), sendo que para cada uma delas, estará subsequente uma segunda pergunta subsidiária (P1a e P2a), respectivamente.

(P1) Como poderão factores sociais, culturais e organizacionais interagir com o controlo da RA, em contexto de menos recursos, focando no caso específico do controlo de infecção nos hospitais de Cabo Verde?

(P1a) Como poderão estes factores influenciar percepções e consequentemente acções e comportamentos do profissional de saúde?

A este nível são abordados os aspectos relacionados com os Profissionais de saúde (e os restantes envolvidos, considerados chave no *design* de uma intervenção ABS e previamente identificados) ao serviço do controlo da resistência aos antibióticos, nas dimensões local, nacional e global. Pretende-se identificar primeiramente os constructos sociais e culturais a ter em conta. Assim, estuda-se a hipótese avançada ao nível do modelo conceptual apresentado, testando o conjunto de factores cognitivos sociais e culturais propostos quanto à pertinência da sua integração ao nível do Modelo Ecológico Multimodal resultante desta análise. Serão ainda identificados outros factores, de natureza organizacional que serão importantes a serem considerados e integrar o mesmo Modelo. Numa primeira fase será a própria revisão bibliográfica que, em conjunto com a experiência e estudo prévio empregados ao nível da caracterização do Estudo de Caso, a avançar com variáveis que serão de seguida testadas no contexto (e.g. que irão integrar as ferramentas de recolha de dados quantitativos e qualitativos), sendo submetidas às percepções dos participantes ao nível do estudo misto.

(P2) Como utilizar a Saúde Digital, nomeadamente a Telemedicina, para melhor dar suporte ao profissional de saúde, reforçando o seu papel e competência de decisor clínico e cuidador, neste contexto de Controlo da Resistência aos Antibióticos?

(P2a) Como poderá este tipo de intervenção ser sustentavelmente desenhado e implementado, em contexto de menos recursos e sob uma perspectiva de Saúde Global, visando a translação do conhecimento, assente nas boas práticas ao nível dos serviços digitais?

Perante o constrangimento da distância, da falta de recursos (materiais e humanos especializados) e a necessidade de actuar em situação de isolamento, testa-se a hipótese de como poderá a Telemedicina e eventualmente restantes recursos de Saúde Digital disponíveis, actuar como suporte ao trabalho dos profissionais de saúde, no âmbito do ABS, enquanto potencial facilitador dos serviços de saúde necessários a um programa local e nacional de controlo de RA, no enquadramento da Saúde Global.

Tendo por base a referência da metodologia empregue no âmbito do HAITool (Simões et al., 2018b), aponta-se para a possibilidade de constituir um sistema de vigilância e apoio à decisão clínica, desenvolvido com os médicos e enfermeiros e contando com a participação de outros actores-chave, como outros profissionais de saúde e formuladores de políticas. Tal sistema pretende ser uma ferramenta central, assente numa rede de comunicação entre os serviços de saúde, por Telemedicina, essencial à operacionalização de um programa ABS, a nível nacional. Espera-se que a colaboração conjunta dos investigadores, profissionais de saúde e decisores em políticas de saúde, contando com o *networking* nacional e internacional, contribua para o desenho de um sistema ABS devidamente contextualizado e adequado às necessidades do sistema de saúde nacional. Espera-se que o quadro metodológico com base no *Design Science Research Methodology* (DSRM) mediante uma abordagem *Participatory Action Research* (PAR) oriente o processo de estudo e *design* de intervenção no sentido da mudança de comportamento positiva.

Através do processo de investigação de intervenção, focando no desenho e implementação, este serviço ABS (assente numa forte dinâmica de comunicação e com suporte educacional), irá contribuir para uma melhoria da consciencialização e reconhecimento da problemática, levando à compreensão dos factores a ter em conta no controlo das IACS e RA.

O conhecimento adquirido e baseado em evidência, necessário para mitigar o problema e informar adequadamente a tomada de decisões, irá dar suporte à constituição desse serviço ABS, que desejavelmente será de natureza digital, contribuindo para a gestão em rede e centralização de informação válida e pertinente para a melhoria do desempenho do profissional. Em última instância, preconiza-se criar condições de constituição de dinâmicas de rede por forma a operacionalizar uma rede de vigilância nacional em ambiente de observatório de Saúde Global para o controlo da RA, onde a translação do conhecimento será necessária.

2 ABORDAGEM METODOLÓGICA

"Porque as pessoas fazem o que fazem?" (Della Porta e Keating, 2008, pp. 2–3) é a questão. Aqui teremos que envolver uma perspectiva micro (com foco no comportamento individual e de grupo, que depende de ideias e crenças) e uma perspectiva macro (abrangendo os agregados sociais e os seus interesses) como resultado das acções individuais e do contexto de vida e de trabalho. Espera-se que uma abordagem a este nível, que se centre na análise do factor comportamento humano (vulgo "factor humano"), possibilite a análise das interacções entre as dimensões individuais (os Profissionais na Saúde) e ao nível do grupo social (o grupo profissional, a organização), onde uma dimensão influencia a outra, nos dois sentidos.

Uma vez que temos humanos a trabalhar na segurança da saúde de humanos, e dado que os recursos humanos para a saúde são um recurso central, por defeito, uma solução inegável deve passar por uma abordagem ao nível do comportamento humano, especificamente focando na mudança de hábitos de trabalho, empregando políticas e medidas, que visam a educação e uma reorganização com vista à optimização dos recursos. Essa mudança de comportamento preconizada só poderá ser alcançada se o profissional, nomeadamente o profissional decisor clínico e prescriptor de antibioterapia, sentir confiança na sua tomada de decisões. Um sistema de vigilância e apoio à decisão (através por exemplo do estabelecimento do serviço ABS) poderia ser uma âncora de suporte à melhoria da qualidade do trabalho destes profissionais.

A literatura sugere a natureza cultural e social do problema quer ao nível dos doentes e cuidadores informais (e.g. doentes ambulatoriais que pedem sistematicamente antibióticos), quer ao nível dos próprios profissionais de saúde (e.g. quando os médicos ainda assumem que o doente espera uma prescrição de antibióticos para ficar satisfeito) (Macfarlane et al., 1997). Tudo isto faz sentido numa óptica de que temos um ser humano altamente qualificado, o médico prescriptor, que necessita de tomar uma decisão difícil sobre o que fazer quanto à prescrição da terapêutica, eventualmente com antibióticos.

Quando o médico tem a confirmação de que está perante uma infecção microbiana, e conhece o agente etiológico, é que estará realmente em condições de tomar uma decisão devidamente informada sobre qual o antibiótico a prescrever, a sua dosagem e esquema terapêutico. Enquanto tal não acontece, o médico fica exposto a vários pontos de pressão. Cabral et al (2015) aponta para algumas

possibilidades que conduzem a práticas regulares de prescrição de antibióticos, em colisão com as normas sociais, e no que toca à pressão exercida pelas próprias percepções de segurança da saúde, tanto da parte dos doentes (e familiares e cuidadores informais) quanto da parte dos profissionais de saúde. O autor sugere que a construção social e a percepção da vulnerabilidade dos doentes, assim como as crenças normativas sobre os papéis a desempenhar por cada indivíduo, afectam o próprio conceito de segurança da saúde. Quando, e uma vez que, todos os actores neste sistema complexo, profissionais de saúde ou não, aprenderam na escola tradicional que o consumo de antibióticos era a solução mais segura, esta ideia ou crença torna-se instintiva. A noção e percepção de ameaça e o percurso empírico do doente também podem induzir desvios ao rumo da consulta médica, com tendência para o condicionamento da decisão clínica, passando muito provavelmente pela antibioterapia. A experiência do médico pode influenciar a auto percepção de segurança, precipitando a tendência para ir em busca da solução "mais segura" diante da incerteza quanto a um diagnóstico, ou ainda optando pela solução "melhor aceite" de acordo com a sua percepção do que será desaprovado socialmente.

Embora esteja demonstrado que os sistemas de informação de apoio à decisão facilitam o trabalho do profissional de saúde, contribuindo para o aumento da sua confiança e qualidade de decisão, uma intervenção que passe pelo desenvolvimento e implementação de um novo sistema de informação (SI), nomeadamente suportando-se de soluções digitais em saúde (como os sistemas integrados de dados de saúde disponíveis), deverá ter em conta a relação do profissional com as TIC e para com o próprio processo de mudança, em que lhe é pedido que adapte o seu comportamento a novas medidas implementadas, no que toca à prescrição, entre outras no seguimento do programa ABS. Jaensch et al (2013) apontam para alguns contratempos a serem superados. O processo de implementação de um novo SI para suporte à decisão e prescrição pode levar a que o médico prescriptor demonstre insegurança e opte por fazer esse passo em suporte de papel e acabe por delegar a tarefa de transcrevê-lo para o sistema a colegas mais jovens (e.g. médicos internos). É um dos objectivos em mente, no desenho de um SI desta natureza, ao nível do ABS, que tenha algumas características e funcionalidades que permitam simplificar e otimizar o trabalho do profissional de saúde. Um exemplo é um sistema de alertas que sugira reavaliação ou ajuste na terapêutica prescrita. Teoricamente esta é uma valência que representa uma vantagem clara na gestão ABS. O sistema HAITool também o demonstrou como sendo uma das características mais apreciadas entre os profissionais utilizadores. No

entanto, enquanto um SI não demonstrar ser de confiança na sua orgânica, os profissionais, que terão reservas e já, *à priori*, desconfiam por natureza de inovações e demonstram alguma resistência a mudanças nos seus hábitos, sentindo-se inseguros perante novas soluções tecnológicas, continuarão a duvidar e hesitar perante os dados apresentados pelo SI. É um exemplo o de médicos internos que perante estes alertas do sistema preferem não alterar nada a nível da decisão prescritiva, apesar de lhes ser sugerido que o façam. No que toca a tomarem decisões sobre prescrição, estes profissionais já de si inseguros, pela sua parca experiência, desconfiam da qualidade da informação do SI, e na sua capacidade de automatizar a detecção de desvios que desencadeiam estes alertas. Outro problema recorrente, relacionado ao uso de SI por profissionais de saúde é o facto destes passarem cerca de metade do seu tempo de trabalho interagindo com o SI (e.g. em tarefas de procura por informações e registo de dados) (Jaensch et al., 2013). Particularmente, a equipa local de controlo de infecção costuma passar a maior parte do seu tempo na recolha de dados, triagem dos casos suspeitos e alertas, verificação de prescrições de receituário, tratando-se estas de tarefas que acabam por consumir muito tempo ao profissional, tendo o efeito de sobrecarga e sentimento de "perda de tempo". Esta será uma grande barreira organizacional, impedindo estes profissionais de ter tempo disponível para efectivamente combater as infecções, focando na prevenção, e desenvolvendo actividades proactivas (Gil et al., 2016).

A inovação tecnológica e a gestão organizacional têm sido grandes impulsionadores para uma prestação de serviços de saúde de qualidade. É cada vez mais importante abordar esta problemática através de um ABS que foque não apenas nas funções de médicos, enfermeiros, e restantes profissionais cuidadores, mas também no resto dos profissionais de saúde, desde técnicos (farmacêuticos, microbiólogos, TIC), assistentes auxiliares (como equipa de limpeza e manutenção), e ainda os responsáveis pela gestão (incluindo administradores, governança e liderança das instituições e organizações, assim como decisores de políticas de saúde). Cada um destes elementos faz parte de um todo, enquanto contribuinte para o problema, mas também para a solução. Desta forma, é fundamental garantir uma participação multidisciplinar e plena ao nível do desenho da intervenção, garantindo o desenvolvimento e implementação adequados, por forma a abordar todos os factores críticos, com especial foco nas variáveis humanas que devem ser consideradas.

2.1 Selecção de técnicas e temas; recolha de dados

Face a este desafio particular, Cabo Verde está no centro da acção para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde em prol da segurança da saúde dos doentes, através do desenvolvimento de um programa nacional consistente que visa a prevenção e controlo de IACS e gestão da prescrição de antibióticos - o ABS. Espera-se que a rede de Telemedicina possibilite o reforço da capacidade de desempenho do capital humano, centralizando as informações e os processos.

Na lógica do Diagrama de blocos da OMS (WHO, 2010a, 2015c), com vista a alcançar o acesso e a cobertura universal à saúde, com melhor qualidade e segurança da saúde, traçam-se os pressupostos de carácter essencial para um ABS:

- (1) uma estratégia global de acção em saúde para a concepção de um plano nacional, com *networking* regional, nacional e internacional;
- (2) a capacitação multidisciplinar para veicular cada uma das novas funções e medidas do ABS, especialmente as de carácter obrigatório;
- (3) o acesso a antibióticos seguros e eficazes; acesso à informação validada; acesso a tecnologias actualizadas;
- (4) um SI para a prevenção, controlo e gestão, incluindo um sistema de apoio à decisão clínica e integrando orientações e normas profissionais; o SI deverá ainda incluir materiais desenvolvidos com vista à consciencialização para o problema (numa abordagem destinada aos profissionais mas também à comunidade geral);
- (5) um programa ABS eficaz na prevenção e controlo da problemática.

A questão-chave será desenvolver uma estratégia global de acção em saúde, abordando aspectos do comportamento humano. A Telemedicina possibilita uma participação global dos profissionais, interligando todos os actores-chave envolvidos. A implementação de um ABS também deve garantir a sustentabilidade da mudança comportamental positiva, bem como a eventual reorientação sociocultural (Laxminarayan et al., 2013). O projecto inicial HAITool (Gil et al., 2016), demonstra a grande importância numa melhor gestão dos serviços de saúde, no sentido da melhoria da qualidade do trabalho dos profissionais. Um SI desta natureza permite gerir em tempo útil (por vezes *realtime*) a informação pertinente e circulante nos vários sistemas que compõem a complexa "rede" de

dados ao nível dos hospitais envolvidos. O SI por norma deve incluir práticas baseadas na evidência, recorrendo a técnicas de trabalho em equipa implementadas, alinhadas com os objectivos do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de IACS e RA (e.g. conforme HAITool, em Portugal). Seguindo o mesmo paradigma, preconiza-se que Cabo Verde desenvolva um sistema próprio, baseado na metodologia e *design* do HAITool, suportado por um serviço digital de saúde, que passa pelo recurso à infraestrutura nacional de Telemedicina. Propõe-se trabalhar com os recursos e infraestruturas existentes, numa lógica de capacitação e reforço do sistema para o futuro. É esperado que um plano nacional abrangente, baseado em uma abordagem ecológica multimodal e contando com liderança e financiamento sustentáveis, irá beneficiar das dinâmicas de colaboração em rede, desde a escala local à global.

Um programa de ABS pede a optimização dos resultados dos pacientes. Agilidade e precisão nas decisões e acções exigem comprometimento multidisciplinar. Para abranger todos os aspectos, é de grande importância o trabalho em equipa, incluindo médicos, enfermeiros, farmacêuticos e microbiologistas, mas também técnicos de TIC, entre outros directamente envolvidos no controlo de infecção e nas rotinas relacionadas com a RA.

Os recursos humanos em saúde são o caminho para traduzir a visão de cobertura universal de saúde em cuidados de saúde melhorados no terreno. O programa de ABS deve sustentar-se do informe da parte dos profissionais da linha da frente no combate à problemática, por meio do *feedback* das equipas CCIRA, visando assegurar um processo de mudança para um melhor uso de antibióticos nos hospitais que seja adequado às circunstâncias clínicas e à epidemiologia da resistência local.

Tendo em conta o exposto acima, um conjunto misto de técnicas metodológicas foram aplicados, abarcando a linha de investigação com alguma componente quantitativa mas sobretudo qualitativa. Tradicionalmente, e como já foi atrás debatido, dir-se-ia que a componente quantitativa segue uma corrente filosófica tendencialmente positivista (tradicionalmente ocidental), assumindo um objectivo real concreto que não dependeria da percepção humana. No entanto, e conforme apresentado anteriormente, considera-se que tal contexto só consegue ser devidamente compreendido, dada a sua complexidade, do foro cultural e social, se as percepções humanas forem tidas em conta. Tal leva ao desenvolvimento de uma metodologia predominantemente qualitativa,

orientado no sentido de uma linha tradicionalmente filosófica pós-moderna, com foco na componente social e cultural.

Conforme previamente identificado, em caso de investigação de intervenção, tendo por base metodologia qualitativa, é importante orientar o processo de investigação por 4 etapas (Needleman e Needleman, 1996):

1) *scout* ou "batedor"; um reconhecimento do contexto, onde são identificados os actores-chave da intervenção, e obtém-se informação directa acerca das dinâmicas sociais em que estão envolvidos, naquele contexto específico profissional. A este nível todas as fontes disponíveis para adquirir informação são válidas, desde observação directa, estudo de documentos disponibilizados ou a interpelação *in situ* dos actores. Este passo preliminar é essencial para que a intervenção, uma vez a ser implementada não falhe ao nível da ligação entre o contexto identificado e a dinâmica real nesta comunidade.

2) *reality check* ou verificação da realidade; irá contribuir para uma correcção do reducionismo e consequente generalização, inerente à abordagem quantitativa, que antecedeu a qualitativa.

3) interpretação; uma vez que eventuais padrões tenham emergido ao nível da informação quantitativa, é necessário interpretá-los e compreender qual a resposta mais correcta ou adequada àquele contexto específico, de entre todas as possibilidades.

4) incubadora de teorias de sustentação; o processo de compreensão do significado social ao nível da comunidade em estudo, tendo em conta as premissas de partida, leva a uma reformulação de conceitos e assunções de partida, à possibilidade de redirecção do sentido de investigação e a uma recontextualização do problema de estudo, conforme necessário. Uma nova perspectiva pode gerar novas ideias, novas abordagens ou novos conceitos que poderão levar à necessidade de ajustamento teórico (e.g. ajustamento ao nível do modelo de intervenção a propor).

Procurando rigor, mas acima de tudo, procurando uma flexibilidade necessária à sanidade da investigação de intervenção, por forma a libertar-se de eventuais restrições que as circunstâncias do momento vão ditando, é importante manter a tónica na metodologia qualitativa. O mundo está em mudança. Aquele contexto em estudo está em mudança. As pessoas que nele interagem estão em constante mudança. Parte-se de um planeamento minucioso de uma metodologia mista, a aplicar na lógica de uma abordagem de intervenção, assumindo no entanto que não será possível antever todos os

factores condicionantes possíveis naquele estudo, pelo que deverá haver margem para reajustamento, conforme as limitações que, eventualmente, se vão interpondo. Este tipo de flexibilidade é defendido como sendo uma forma de garantir a sustentabilidade de abordagens de campo desta natureza (Needleman e Needleman, 1996). Tendo esta base teórica presente, optou-se por definir instrumentos de recolha de dados a aplicar consoante as tarefas definidas à luz da abordagem *design science* (DSRM; Peffers et al., 2007a) sob uma dimensão de acção participativa, pela *Participatory Action Research* (PAR; Herr e Anderson, 2005).

2.1.1 Conhecer o contexto

Realizar o exercício de dimensionamento das principais etapas do método de intervenção pressupõe uma melhor compreensão do comportamento humano e da cultura organizacional, potenciando e melhorando o trabalho em equipa. Espera-se o desenvolvimento do desenho de um artefacto de investigação, o ABS, ajustado ao contexto em análise. O carácter iterativo de todo o processo de *design science*, sob uma dimensão PAR, leva a que o conhecimento adquirido vá sendo complementado e orientado no sentido de cada vez mais ajustar-se à realidade sentida neste contexto específico local. É preconizado um processo contínuo de desenho, construção, implementação e avaliação do serviço, contando com a translação do conhecimento desde o momento de constituição do estudo de caso até ao momento posterior à concretização do projecto, visando a transferência do *know-how* para a prática profissional (Lapão et al., 2013), estendendo a outros contextos. É desta forma que a ciência aqui praticada é mantida em fluxo, dinâmica e em constante evolução, da forma mais sustentada e contextualizada possível. Tal deve ser assegurado, pela promoção da colaboração e participação directa e activa dos profissionais, beneficiando das suas contribuições, envolvimento e posterior validação, e permitindo abordar eficazmente os factores de risco, alavancando os elementos-chave para o sucesso. Aliados à metodologia DSRM e PAR, e conferindo mais uma dimensão complementar, a análise pela identificação dos 18 factores críticos ao sucesso da implementação de um serviço de Telemedicina, no enquadramento de uma abordagem *Momentum*, desenvolvido para o efeito (Christiansen et al., 2014) garante o alinhamento com o desenvolvimento de uma solução digital ao nível da intervenção ABS, possibilitando ainda a avaliação do papel da Telemedicina numa fase mais adiantada do processo.

Tendo por base a translação do conhecimento previamente adquirido, centrando no caso da Telemedicina implementada (Correia et al., 2017; Maia et al., 2019), assente na colaboração entre os dois países (CV e PT), e ainda focando no âmbito do projecto HAITool (Simões et al., 2018b), espera-se que o desenho do ABS aborde a problemática multidimensionalmente, propondo resolver IACS e RA, focando na prescrição de antibióticos e monitorização de padrões de resistência, contribuindo para a melhoria do sistema de recolha de informação, no sentido de integrá-la e operacionalizar a sua utilização, orientada para a visualização das tendências epidemiológicas e quadros de eventuais surtos, que possibilitem dar um suporte em tempo útil à decisão clínica e à gestão.

Para proceder à translação numa fase preliminar, opta-se seguir a lógica dos 3 vértices essenciais da metodologia PARIHS (Bandeira et al., 2017; Stetler et al., 2011), procurando, para cada caso estudado previamente, estruturar e considerar particularmente para este caso, dinâmicas de interacção entre evidência científica (fontes de conhecimento validado), contexto (ambiente de implementação e desenvolvimento da investigação), e facilitação (propriedade de facilitar, suportar ou tornar as coisas mais claras e fáceis para que outros possam proceder a uma mudança de comportamentos, competências, pensamento ou na prática profissional).

2.1.2 Actores da intervenção

A intervenção centra-se num hospital de referência em Cabo Verde, o Hospital Central Dr. Agostinho Neto (HAN), recentemente designado de Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), Praia, Cabo Verde, tendo em conta a sua relação de interacção com os outros hospitais de referência (o *Cluster*). Os principais actores locais (Figura 3), considerados actores-chave do sistema ABS são os profissionais de saúde (Médicos e Enfermeiros), outros profissionais relacionados e envolvidos no sistema (e.g. Técnicos dos vários sectores envolvidos, Gestores), e a equipa de controlo de infecção (designada de Comissão de Controlo de Infecção hospitalar e de Resistência aos Antibióticos, cujo grupo local (GCL-CCIRA) foi nomeado em ambiente de reunião de trabalho, em 2017, posteriormente validado em 2018). Centrar a acção nas equipas de controlo de infecção, promovendo a colaboração entre todos é o proposto.

A acção de investigação de intervenção acontece entre os seguintes elementos: (1) Profissionais do Cluster, representantes académicos e da sociedade civil, decisores em saúde; (2) Sede, Centro

Nacional de Telemedicina (CNT): promoção das acções de comunicação e monitorização, entre outras, garantindo o fluxo de informações eficaz, em tempo real; (3) *Backoffice* (em Portugal): coordena a investigação de intervenção e promove o *networking*, assim como a translação do conhecimento previamente adquirido pela inovação realizada ao nível de hospitais portugueses e da CPLP, investindo no reforço da rede de parceiros de interesse.

Figura 3_ Esquema de interação entre os actores-chave no sistema ABS, via Telemedicina.

2.1.3 Alinhamento do trabalho planeado e realizado, entre Cabo Verde e Portugal, incluindo tarefas, objectivos e resultados esperados

Os objectivos específicos do projecto, organizados por tarefas, bem como os resultados esperados e marcos de investigação (*milestones*) propostos, encontram-se descritos na Tabela 1.

É expectável que esta intervenção tenha um impacto positivo, e global, em vários domínios, no sentido da melhoria da segurança dos doentes, a mudança de comportamento organizacional e dos

profissionais, envolvidos do ambiente de trabalho em equipa, e ainda preconizando uma melhor gestão, para a prevenção e controlo das IACS e RA. Além disso, esperam-se mudanças e melhorias a nível social e económico, já que um sistema ABS eficaz e desenvolvido com este cuidado e profundidade, contribui para a redução das iniquidades dentro do sistema. Por último, haverá ainda oportunidade para informar ao nível da formulação de políticas de saúde, propondo uma agenda para debate e reflexão e estando criadas as condições para avançar com recomendações, aplicáveis aos contextos organizacional e clínico, bem como para a constituição de Normas formais de boas práticas, no domínio do ABS. Protocolos e ferramentas de campo foram desenvolvidos, com vista à concretização no terreno de cada actividade contemplada.

Este estudo emprega uma combinação de análise de dados qualitativos e quantitativos, numa abordagem exploratória, tendo por base de referência dois métodos de investigação: um quadro lógico DSRM (Peffers et al., 2007a) para o desenho de uma intervenção baseada em trabalho em equipa e que visa a implementação de um sistema ABS, segundo uma abordagem composta contando também com a metodologia PAR (Herr e Anderson, 2005), para melhor compreender o comportamento humano, garantindo robustez na análise. Transversal a esta componente empírica está o suporte de um processo de translação do conhecimento, conforme já explicado.

O PAR consistirá numa abordagem de investigação orientada para a acção, contando com a participação activa, assente na prontidão e reacção, positiva e negativa, dos participantes ao longo do processo de estudo. Permite estudar, à medida que decorre a intervenção, a interacção de factores sociais, culturais, políticos e organizacionais com o controlo de IACS e RA e explorar a influência da Telemedicina no processo de ABS. Esta camada metodológica confere complexidade e ainda robustez aos resultados do estudo (Herr e Anderson, 2005; Stringer, 2007). Espera-se que esta abordagem complementar ajude a lidar com algumas dimensões intrínsecas da problemática em estudo, que poderão interferir ao nível da investigação de intervenção. Por exemplo, a posição e relação do participante para com o estudo, assim como para com a organização ou a sua rede de contacto, ou até mesmo perante leis e estruturas regulatórias, deverão assim emergir. Da mesma forma, espera-se avaliar a interacção das pessoas e a facilidade de se relacionarem com o próprio SI, o serviço ABS ou a própria tecnologia em geral.

Alguns autores questionam acerca das semelhanças entre as metodologias, questionando se não seriam o mesmo. Peffers et al (Peffers et al., 2007a), fazendo-se sustentar de alguns outros autores, admite a proximidade entre as metodologias, por partilharem importantes pressupostos teóricos ontológicos, epistemológicos e axiológicos, mas avança com o argumento da sua distinção pelas origens conceptuais de cada uma. Enquanto o *Design Science* encontra o seu percurso histórico ao nível da investigação em engenharia e ciência da computação, preocupando-se muito com o atingir bons níveis de abstracção que permitam obter uma visão mais abrangente da solução, focando muito no *design* e demonstração, para comprovação da utilidade do respectivo artefacto, a investigação em acção, nomeadamente a que se preocupa mais com o garantir a participação entre os participantes da investigação, PAR, assenta o seu percurso precisamente nesta figura de “participante activo” que se debruça sobre o problema e foca na resolução de problemas práticos, estudando-os em contextos organizacionais, tendo em conta interacções e relações a este nível.

O DSRM/PAR estabelece a base de um processo com seis tarefas principais sequenciais (Figura 4), cada uma com um conjunto específico de objectivos específicos (conforme Tabela 1).

Figura 4_ Sequência metodológica, tendo por base DSRM. Adaptado de HAITool (Simões et al., 2017).

Para contextualizar esta investigação de intervenção, diversas actividades podem ser realizadas, tanto à distância, como *in loco*, contando também com um processo *à priori* de translação do conhecimento, que se estende para além da concretização da intervenção em si. Um estudo etnográfico inicial facilita a identificação dos elementos-chave a considerar. A identificação dos requisitos do serviço a desenvolver é possível por meio de um levantamento junto aos recursos humanos em saúde, permitindo aprender sobre o contexto local, necessidades percebidas, literacia digital e nível de interacção com os serviços de Telemedicina.

Um exercício de grupo focal, de acordo com o planeado, visava analisar o problema e as soluções sob as perspectivas dos profissionais, e a liderança e governança, envolvendo-os no processo desde o início. O grupo focal não foi possível de ser realizado mas como alternativa foram abordadas as mesmas questões, permitindo a participação de todos os envolvidos, ao nível da primeira reunião do grupo local de controlo de infecção. O mesmo propósito foi assim servido, não exigindo demasiado de profissionais que tipicamente vêem dificuldades acrescidas nas suas agendas, pela falta de recursos disponíveis e grande carga de trabalho. A cultura organizacional e as práticas e carga de trabalho dos profissionais de saúde envolvidos com o controlo de infecções e as práticas de prescrição de antibióticos são caracterizadas por um estudo observacional de tempo e movimento. As práticas diárias dos profissionais são observadas no horário de pico do turno de trabalho, jogando de acordo com a disponibilidade dos mesmos. As observações permanecem flexíveis e responsivas ao próprio processo natural, acompanhando o ritmo evolutivo. As observações são realizadas, evitando influenciar o comportamento normal dos sujeitos observados (Flick, 2009, p. 223,224). Entrevistas e reuniões semiestruturadas (locais e por Telemedicina), contam com a participação dos hospitais participantes. A definição do problema e a definição dos objectivos são discutidas ao nível de uma reunião de trabalho (seminário ou *workshop*). A Telemedicina vem garantir cobertura total e participação activa. Outras formas de comunicação digital (mediada por computador) (Flick, 2009, p. 220) devem ter um papel relevante também na complementação da Telemedicina, nomeadamente na recolha e disseminação de dados e informações digitais, como por exemplo por meio de *emails*. Em todos os eventos que pressupuseram a participação dos profissionais foi primeiramente garantido o respectivo consentimento informado.

Existe a preocupação de alinhar este sistema de apoio à decisão clínica com as normas de referência de implementação de um ABS, tendo em vista a colaboração internacional e a vigilância global. A experiência prévia (e.g. HAITool) permite pré-considerar características e funcionalidades para um sistema de informação que seja intuitivo, simples e inovador e que integre em tempo real, informações relacionadas a infecções hospitalares e resistência a antibióticos, possibilitando a acção de prevenção, controlo e monitorização.

A instalação do sistema e a implementação do serviço digital, propriamente dito, devem ser realizadas em momentos futuros e no seguimento deste estudo, em ambiente de trabalho em equipa, no sentido de introduzir novos hábitos de trabalho. Os profissionais de saúde serão convidados a dar o seu *feedback* quanto ao desenho do sistema e eventualmente já em fase de demonstração, a testá-lo e validá-lo na prática. Reuniões de Telemedicina, sessões de formação e actividades de monitorização, de suporte ao ABS, bem como sessões práticas locais controladas, fazem parte de um rol de actividades a agendar no alinhamento com a demonstração e implementação efectivas. Os dados recolhidos, quando acessíveis (para fins de desenho e teste, são solicitados dados passados pertencentes ao período de um ano), devem ser analisados de múltiplas formas, nomeadamente através de análises multivariadas, de forma a contribuir para uma melhor compreensão da relação entre os diferentes tipos de variáveis, e respectiva modelação a diferentes níveis como o individual, o grupo profissional, e a instituição. Maior profundidade e melhor compreensão devem ser obtidas através da combinação dos diferentes métodos, contando com a triangulação para resolver disparidades e melhorar a qualidade e validade do sistema (Della Porta e Keating, 2008, p. 116,282; Flick, 2009, pp. 444–445).

O processo de avaliação, está previsto também num futuro breve, posterior a este estudo, enquanto um dos passos integrantes da metodologia DSRM, e deverá ser realizado em diferentes etapas, de forma iterativa, devolvendo ao sistema os resultados de saúde, o desempenho da intervenção, o impacto na qualidade do trabalho dos profissionais e no controlo ABS. O serviço de ABS digital, por Telemedicina, deve ser avaliado tendo por base o enquadramento de factores críticos de sucesso *Momentum* (Christiansen et al., 2014), que de resto já são aqui aplicados numa fase preliminar (apresentados ao nível do capítulo de discussão 4.5; Apêndice V).

O estudo etnográfico e a recolha de dados possibilitam a análise do comportamento dos profissionais envolvidos no ABS, compreendendo o processo de mudança da cultura, ao nível organizacional.

Finalmente, preconiza-se ainda em momento posterior a este estudo, a translação do conhecimento e tradução dos resultados em normas e orientações, locais e globais, assim como recomendações práticas, comunicados e divulgados ao nível nacional e internacional, de acordo com um plano pré-elaborado. Espera-se a reflexão e aprendizagem colaborativa, tendo em vista a melhoria contínua, e a adaptabilidade global para a contínua adopção e implementação do sistema a diferentes contextos socioeconómicos e culturais.

Será de ressaltar que apesar desta metodologia permitir prever com algum pormenor cada uma das 6 etapas do trabalho de investigação (Figura 4), certo é, e tendo em conta o âmbito das hipóteses aqui em estudo, irá ser feito um esforço em abordar com detalhe as duas primeiras etapas, a definição do problema e dos objectivos. Estas são consideradas fundamentais na progressão para as etapas seguintes previstas no desenho do estudo, para além de já serem desenvolvidas em contexto de intervenção preliminar, o suficiente para rastrear o problema real e informar o processo de *design* da intervenção ao nível do SI propriamente dito.

2.2 Recolha de dados quantitativos

Numa fase inicial, foi determinado que seria necessário realizar um estudo quantitativo (período compreendido entre o final de 2017 e início de 2018), de natureza mista, com dimensão qualitativa (advinda de reuniões durante a visita de campo em 2017), por forma a ser possível conhecer e compreender um pouco o contexto, as práticas e o conhecimento da comunidade de profissionais da saúde em Cabo Verde. Para tal, profissionais (de saúde e relacionados, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos, não exceptuando gestores e liderança), profissionais com actividade em 2 hospitais (Hospital A e Hospital B; terciários públicos, um deles de referência no país; pertencentes à ilha de Santiago, um localizado a Norte e o outro a Sul da ilha), foram convidados a responder a um questionário (Apêndice Ic) com as características abaixo descritas. Em conjunto, ambos os hospitais garantem uma cobertura total, ao nível dos serviços hospitalares públicos na ilha. No total foram distribuídos e respondidos 56 questionários em Cabo Verde. Tendo este objectivo de natureza exploratória, mas considerando que o

propósito seria conhecer o âmbito em que iria ser realizado o estudo posterior e com vista ao desenho de uma solução digital para o controlo das IACS e RA a nível local, numa abordagem de Saúde Global, a amostragem foi realizada por conveniência (focando nos actores-chave ou *key-informants*). Os dados reunidos foram analisados no seu conjunto e também por diferenciação de Hospital A e B.

Ainda numa perspectiva de operacionalizar a translação do conhecimento preliminar e utilizando o primeiro conjunto de dados de Cabo Verde, procedeu-se a uma análise comparativa entre Portugal e Cabo Verde, entre o conjunto de dados recolhidos com a mesma ferramenta, previamente validada (Simões et al., 2018a), o questionário a seguir descrito, e ao nível de comunidades de profissionais de saúde em unidades de saúde do mesmo nível de cuidados, hospitais terciários de referência. Neste caso particular, foram comparadas as respostas entre um conjunto de 30 e 34 questionários (PT e CV, respectivamente). Nesta abordagem, a análise das percepções da força de trabalho de saúde participante, assim como as percepções da liderança sobre a problemática da RA, utilizando o vector da metodologia *design science* para validação, forneceram informações que orientaram na translação de evidências entre os países e adequação da intervenção ao contexto de Cabo Verde.

Um questionário de auto-resposta foi distribuído em suporte papel, em mão. O questionário desenvolvido baseou-se em estudos comparáveis e as questões e a estrutura foram pré-validadas no contexto português, no âmbito do projecto HAITool (Simões et al., 2018a).

O questionário é composto por 39 pontos, organizados em 4 secções, distribuídos por 7 páginas. Abrange questões sociodemográficas (por exemplo, idade, sexo, aspectos profissionais), sobre controlo de infecção (por exemplo, percepção sobre a eficácia e barreiras da higienização das mãos), sobre prevenção e controlo de IACS e RA (por exemplo, se há normas ou uma equipa de controlo de infecção hospitalar) e na Telemedicina como meio de serviço digital de saúde (por exemplo, enquanto utilizadores de Telemedicina, barreiras ao seu uso).

Para estudar cada factor, várias questões assumiram a tipologia de resposta por escala de *Likert*, para ajudar a compreender o nível de percepção do profissional para com a mesma. A escala de *Likert* de cinco pontos e sete pontos foi assim utilizada em algumas questões principais: facilidade de proceder à Higienização das Mãos (*Hand Hygiene*, HH) de acordo com cada um dos cinco momentos da OMS (WHO, 2009), nível de tomada de decisão quanto à terapêutica antibiótica em diferentes situações e aceitação dos médicos quanto à restrição dos antibióticos. Tendo que escolher numa escala que varia

entre “*muito importante*”, ou “*concordo totalmente*”, e “*nada importante*”, ou “*discordo totalmente*”, o participante inicia, desde logo, o processo de consciencialização sobre o assunto.

As restantes questões assumem uma tipologia de múltipla escolha ou apresentam outras opções, como “*sim*”/“*não*”, por vezes “*não lembro*” ou “*não sei*”, e “*muito baixo/baixo/alto/muito alto*”. Para as questões sociodemográficas, algumas questões apresentam a opção de resposta aberta para permitir que o participante especifique ou complemente a sua escolha.

O conjunto de perguntas fechadas e abertas deu ao profissional participante a oportunidade de identificar a situação que melhor representa a sua realidade e assim descrever as necessidades sentidas, assim como dificuldades e barreiras para cada aspecto em análise. Algumas perguntas convidam o participante a classificar as estratégias que entende deverem ser implementadas para melhorar a administração e prescrição de antibióticos.

A resposta ao questionário foi voluntária (perante consentimento informado, previamente cedido) e levou aproximadamente 15 minutos por participante.

2.3 Recolha de dados qualitativos

Para realizar o estudo qualitativo (2018), foram recolhidos dados qualitativos a partir de entrevistas semiestruturadas aos participantes, actores-chave neste tipo de intervenção a ser estudada, ao nível de um hospital central de referência. Tratando-se de uma amostra por conveniência, a estatística passará apenas por uma análise demográfica, centrando-se em aspectos de relevância para o estudo, omitindo dados (e.g. idade, anos de serviço) que facilmente identificariam os profissionais em causa, numa preocupação de anonimizar o grupo, apesar de reconhecer que pelas suas funções-chave nas instituições em causa e no projecto proposto, a dificuldade será maior. Todos os dados recolhidos foram organizados, transcritos e analisados tematicamente. Os respectivos registos, áudio e escrito, serviram estritamente para análise dos conteúdos, sendo garantida previamente aos participantes a total confidencialidade, privacidade e segurança dos mesmos.

Tendo por objectivo recolher o máximo de informação possível por participante, estando no entanto bem presente a limitação de disponibilidade dos profissionais em questão, foi dada liberdade para agendamento, de acordo com a agenda de cada um, e liberdade quanto à duração da entrevista e

espaço escolhido. Por forma a reduzir a variabilidade cada evento, estruturou-se um guião, cujo carácter foi sobretudo orientador. Desta forma, o guião (Apêndice Ia) apresenta um conjunto amplo de perguntas para o efeito, com o objectivo de abranger todas as problemáticas e aspectos em estudo. Tendo em conta cada entrevistado, foram, *à priori*, priorizadas as questões que melhor se adequavam a cada perfil participante, de acordo com as suas funções e papel desempenhado no tema em estudo.

A entrevista focou-se assim no objectivo primordial de compreender o contexto e o profissional, explorando medidas que conduzam a uma resposta a este problema, privilegiando a prevenção e o controlo, sob uma abordagem multimodal, integrando as dimensões social e cultural organizativa.

O guião apresenta uma estrutura de 5 partes temáticas, que em conjunto englobam 60 pontos possíveis em análise. Tendo por objectivo conhecer a percepção e o esforço dos profissionais de saúde, gestores e decisores de políticas em saúde, relativamente às medidas locais e nacionais de Prevenção e Controlo de IACS e de RA, este exercício visa identificar as principais barreiras e oportunidades de melhoria na gestão de ambas as problemáticas, procurando desenvolver e implementar um serviço de ABS, suportado por Telemedicina, em Cabo Verde, contando para isso com a participação de todos os envolvidos. As componentes principais são os seguintes:

- A) Enquadramento;
- B) Percepção acerca da dimensão do problema e das estratégias de Prevenção e Controlo das IACS e RA;
- C) Organização dos serviços e hospital e processo social cognitivo;
- D) Factores culturais organizacionais: identificação de valores, símbolos, heróis e rituais;
- E) Questões/considerações finais.

Conforme planeamento dos trabalhos, foi preconizado realizar exercícios de *focus-group* (ou grupos focais), com o objectivo de identificar e explorar os factores chave para a implementação de um ABS nos serviços piloto seleccionados para o efeito e em Cabo Verde, obtendo respostas do colectivo quanto ao comportamento humano no contexto da decisão clínica, no contexto sociocultural, político e organizacional do trabalho do profissional, nas necessidades do sistema e do profissional, e em requisitos e factores críticos para o sucesso da implementação do ABS.

Infelizmente, foram várias as circunstâncias que impossibilitaram o agendamento dos grupos focais (e.g. tempo disponível dos profissionais de saúde era bastante limitado; limitação ou impossibilidade de comunicação viável durante o período crítico da pandemia, que ainda decorre). No entanto foi possível realizar algumas reuniões de trabalho, no primeiro e segundo períodos de estudo de campo. Tais reuniões foram realizadas segundo uma estrutura semelhante a um *focus-group*, permitindo recolher o *feedback* e percepções dos profissionais de saúde, em ambiente de trabalho de equipa, em dois momentos distintos do processo (2017 e 2018).

Foram, alternativamente e complementarmente, realizadas reuniões de trabalho em equipa, assim como alguns exercícios de observação nos serviços em actividade. As reuniões de trabalho, incluindo um seminário, tiveram carácter formal na sua maioria, sendo um par de carácter preparatório. Todas as formais foram agendadas logo no início do trabalho de campo, quer em 2017, quer em 2018. As reuniões preparatórias foram agendadas à distância, *à priori*.

As observações em serviços e as visitas realizadas foram agendadas de acordo com o surgir dos convites e oportunidade para tal, de acordo com a disponibilidade dos participantes envolvidos. Foram utilizadas folhas de registo de observações para suporte durante as visitas (Apêndice Ib). Ao nível da observação no Bloco Operatório, BO, pela oportunidade em acompanhar o profissional em questão, durante o turno completo, foi realizado uma abordagem *Lean*, onde foi possível traçar um Diagrama Spaghetti e fazer o respectivo registo por fotos, descrevendo o *layout* dos postos de trabalho e funções abrangidos. Ocorreu ainda, ao nível dos vários serviços visitados, o levantamento dos principais registos de trabalho e alguns protocolos de processo utilizados (material institucional confidencial, voluntariamente cedidos).

2.4 Análise e estruturação do modelo para implementação

Foi autoproposto, no seguimento deste estudo, estruturar um modelo de implementação, que fosse orientador para a intervenção futura de um ABS. Tal modelo (apresentado no capítulo 4.3) beneficiou do conjunto de todos os resultados, qualitativos e quantitativos, e respectiva análise conjunta, obtidos ao longo do processo aqui desenvolvido.

Ao nível dos questionários, a análise estatística descritiva foi realizada usando a ferramenta quantitativa SPSS. As variáveis qualitativas foram apresentadas em frequências. As idades são apresentadas pela mediana e intervalo interquartil (IQR).

Ao nível das entrevistas e observações, as informações qualitativas foram analisadas em quatro ciclos de análise: (1) extração de temas de interesse das entrevistas, tendo em conta as perguntas de investigação, (2) análise sob a camada de visitas de observação, (3) análise sob a óptica da teoria ecológica para mudança de comportamento, (4) convergência com os restantes resultados principais.

Será de fazer nota que ao nível do contexto das visitas realizadas para observação, foram realizadas 2 das entrevistas em análise. Trataram-se de entrevistas realizadas em contexto de observação no serviço, pelo que não foi possível seguir escrupulosamente o guião definido, por falta de disponibilidade dos 2 profissionais em causa. É importante recordar que neste caso a finalidade de ouvir os profissionais é a sua inclusão no processo, visando à melhor contextualização possível do sistema a ser desenvolvido. Por essa razão, fez-se o esforço de criar o ambiente controlado de entrevista semi-estruturada com guião, dirigida a cada um dos profissionais identificados *à priori* como sendo actores-chave no ABS. No entanto, surgindo a oportunidade de realizar 2 entrevistas extra, no decorrer da observação *in loco*, e pela pertinência das mesmas, optou-se pela sua inclusão. Estes discursos foram também assim considerados para efeito de codificação das temáticas e análise do conteúdo, embora essa diferença na natureza destas duas entrevistas se reflecta nos resultados de análise de *clusters* por similaridade de temas, quanto a estes 2 participantes. Tal diferença pela óbvia limitação, será tida em conta ao longo do decorrer da análise.

Ao nível da análise dos sub-temas (relativamente a cada tema) identificados na codificação do texto dos discursos, apresenta-se uma relação gráfica de proporções de discurso por participante, complementada pela indicação da percentagem de cobertura de discursos, por atributo Sexo, fazendo menção à proporção de participantes femininos e masculinos que terão abordado aquela sub-temática (traduzido no cálculo de percentagem do total de discurso do respectivo sexo acerca desse sub-tema). Esta percentagem de cobertura, é um parâmetro métrico que é fornecido pelo *Nvivo*, sendo calculado tendo em conta o número de referências do participante com determinada codificação, o número de

caracteres, a duração do discurso (em unidade tempo). Indica na prática quanto do conteúdo de determinada fonte (com aquele atributo) está codificada daquela forma específica¹¹.

O idioma de todo o estudo foi o Português, inclusive documentos veiculados e utilizados no terreno. No entanto considerou-se importante não excluir qualquer tipo de comunicação em Crioulo, sendo expressões Crioulas ditas pelos profissionais entrevistados, consideradas e transcritas com o mesmo peso que o restante texto em Português. Na verdade a presença do Crioulo enquanto idioma em comunicações oficiais é mais rara e residual, embora esteja sempre presente enquanto parte integrante de cultura que é, sendo que chega a ser considerado enquanto identidade da nação de CV (Madeira, 2015). Sendo o contexto em que se vive e trabalha em Cabo Verde, não faria sentido exclusões de qualquer dos seus idiomas de referência, falados ou escritos.

2.4.1 O processo de codificação de temas

A análise qualitativa do conjunto de dados de 2018, foi desenvolvida contando com o auxílio do sistema CAQ (*Computer-aided qualitative data analysis software; NVivo v10*). Nesta ferramenta, foi possível realizar a transcrição integral das entrevistas e dos aspectos observados, assim como alguns documentos de suporte (e.g. fotos dos layouts de trabalho e outros elementos em estudo). A respectiva codificação dos textos foi realizada combinando diferentes técnicas. Por um lado e de forma inicial, foi realizado um levantamento por palavras-chave e expressões-chave, a partir das entrevistas e observações de campo, considerando a sua frequência (f) no texto, assim como a sua natureza quanto ao tema em estudo. Para a estruturação desta análise preliminar e construção de uma nuvem de palavras-chave (as 100 mais frequentes do texto transcrito, incluindo notas iniciais), foram excluídas palavras com menos de 5 letras e que na sua forma simples ocorram menos de 10 vezes no texto. Foram ainda excluídas palavras irrelevantes quando na forma simples ("*stop words*"; e.g. preposições); foram considerados sinónimos e ainda foi feita uma análise posterior de natureza da palavra, considerando as

¹¹ A cobertura de um discurso apresentada pelo Nvivo e mecanismo de cálculo; https://help-nv11.qsrinternational.com/desktop/concepts/about_charts.htm, consultada em 22 Fev 2022.

várias formas e conjugações possíveis com o mesmo significado e propósito, incluindo formas singular e plural, por forma a simplificar os conteúdos em análise. Foram tidas em conta variações possíveis para uma palavra ou diferentes palavras com o mesmo significado no discurso (e.g. "doente", "paciente", "utente"), conforme foram surgindo, e aplicações de léxico que sofrem variações de significado quando tratando-se de um contexto linguístico de conjugação de Português com expressões em Crioulo (e.g. "gente" com múltiplos significados consoante o contexto do discurso; pode assumir o significado de "população" mas também pode assumir o significado de "colegas").

Ao longo desta análise preliminar de palavras-chave e expressões-chave, foram sendo determinadas algumas categorias preliminares conforme foram sendo detectadas no conteúdo dos discursos, sempre com o foco na busca por uma resposta para as respectivas perguntas de investigação levantadas inicialmente.

De seguida iniciou-se a codificação de forma objectiva, e sem pré-assumir modelos teóricos. Posteriormente, foi feito ainda um esforço de codificação segundo o modelo empírico sociocultural no qual se baseia este estudo. O objectivo seria cobrir o máximo possível nas várias dimensões estudadas.

Por último, procedeu-se à análise de relação entre os temas-chave da narrativa dos profissionais de saúde participantes, temas estes identificados no processo anterior, assim como a relação de proximidade do discurso entre os entrevistados. Para tal, foram realizadas análises de *cluster* no CAQ, onde foram verificadas as correlações existentes por similaridade de palavras (através do cálculo do coeficiente de Pearson, p), tanto no grupo de entrevistados, como no grupo de temas e sub-temas identificados. Esta análise permitiu orientar o processo da restante análise relacional.

Para cada *cluster* foi verificada a correlação existente entre cada par de variáveis, por forma a permitir tirar algumas conclusões quanto à sua proximidade. O coeficiente de Person (Boslaugh e Watters, 2008; Puthier, 2017, pp. 176–177) apresenta a força da relação linear entre cada par, variando de -1 a 1, onde -1 significa uma perfeita relação negativa e 1, uma perfeita relação positiva. Valores próximos ou iguais a 0, indicam a não existência de algum tipo de correlação, sugerindo a sua independência. No presente caso, foi considerado um limiar de p igual ou superior a 0.5, indicativo de uma boa/moderada correlação entre as variáveis consideradas, sendo um p igual ou superior a 0.7 indicativo de uma muito forte correlação e considerou-se ainda um p igual ou superior a 0.9 como sendo sugestivo de grande uma excelente correlação entre as variáveis.

2.4.2 Modelo multimodal ecológico para uma mudança de comportamento em saúde; constructos cognitivos sociais e culturais

Uma abordagem efectiva ao nível do controlo de IACS e RA necessita de uma abordagem multifactorial, incidindo no comportamento dos profissionais de saúde e relacionados. Diferentes factores devem ser tidos em conta como sociais cognitivos e culturais. Variáveis como valores culturais e normas sociais devem integrar ou orientar o desenho de uma solução que foque na segurança do doente, e na melhoria do desempenho do profissional.

2.4.2.1 Factores sociais cognitivos

Os factores sociais intrapessoais, ou individuais, correspondem a características que influenciam o comportamento e posturas quanto ao conhecimento ou reconhecimento de um problema relacionado com saúde, tendo em conta atitudes, crenças e aspectos de personalidade.

Modelos assentes na dimensão social cognitiva enquanto preditores de comportamentos, como o *Health Belief Model*, *Health Locus of Control*, *Protection Motivation Theory*, *Theory of Planned Behaviour*, o *Self-Efficacy Model*, assumem esta dimensão cognitiva social (Pittet, 2004). Propõem, no seu conjunto, determinantes cognitivos do comportamento humano (frequentemente abordados em programas educacionais), a serem considerados para a compreensão e previsão dos mesmos, como o conhecimento individual acerca de uma problemática, a motivação associada à preocupação com a problemática, a intenção ou prontidão individual de encetar uma mudança (considerado como um antecessor imediato do próprio comportamento), a percepção de ameaça tendo por base a crença de risco e susceptibilidade e de severidade das consequências, expectativas quanto a uma atitude ou comportamento (que pode levar a um potencial da percepção de ameaça), a percepção de auto-eficácia e auto-controlo comportamental, e a pressão social que tem por referência as normas sociais do meio em que o profissional se insere, onde o próprio tem uma percepção da expectativa dos outros quanto ao seu comportamento (engloba normas subjectivas que correspondem a uma percepção da pressão social que condiciona a adesão a determinado comportamento esperado, e normas comportamentais que traduzem a percepção individual quanto ao comportamento dos outros). Estes determinantes cognitivos, que são considerados de maior importância na moldagem de comportamentos,

nomeadamente no domínio da saúde, são adquiridos e desenvolvidos através do próprio processo de socialização, e por isso são susceptíveis a uma mudança.

No entanto, e conforme proposto por Pittet (2004), na concepção da sua própria teoria no âmbito do estudo do cumprimento de práticas e medidas, para uma mudança comportamental nos profissionais de saúde ao nível do controlo de IACS, *Theory of Ecological Perspective* (ou *Ecological Model of Behavioral Change*), estes modelos de base, apesar de serem utilizados em alguns estudos dedicados à análise de percepções de profissionais de saúde deste espectro, são pobres preditores, por si só, de entre outras razões, por falharem em considerarem todos os factores ou por só focarem uma das dimensões. Em conjunto estes aspectos são importantes no processo cognitivo comportamental que reside na motivação para um determinado comportamento ou atitude, ou no próprio contexto em si:

"Understanding the motivation underlying a given behaviour in a specific situation is one of the first steps to design more efficient intervention strategies for modifying behaviour.", Pittet (2004).

De notar que, conforme apontado em alguns estudos iniciais, tais modelos falham quando aplicados, isoladamente, a uma pretensa mudança de comportamento em controlo de infecção (Godin et al., 1999; Levin, 1999; O'Boyle et al., 2001; O'Boyle Williams et al., 1994; Osborne, 2003). No entanto, estudos mais recentes focados no controlo da RA e implementação de um ABS, demonstram que este continua a ser um caminho a percorrer, o da abordagem ao nível comportamental. Modelos integrativos das percepções dos profissionais, por exemplo tendo por base o *Health Belief Model*, são recorrentemente aplicados permitindo uma adequada caracterização dos doentes e profissionais, quanto a percepções (de ameaça, de benefícios ou barreiras, entre outros) que condicionem o seu grau de compromisso para com um sistema ABS (Brinsley et al., 2005; Heid et al., 2016). Estudos qualitativos inclusive apontam para o elevado impacto de determinantes comportamentais e sociais na decisão clínica e prescritiva, embora o *design* da maioria das intervenções continue aquém, optando por contornar esta questão não focando na necessidade de compreensão dos comportamentos e motivação dos profissionais, nem no próprio contexto em que estão inseridos (Charani et al., 2011).

Para uma mudança comportamental à escala individual, onde é preconizado que o beneficiado na mudança de comportamento é o próprio actor, levando a uma mudança positiva do seu comportamento, deve-se considerar múltiplos níveis de influência e o próprio contexto social, na

concepção de um modelo ecológico que reflectirá o próprio contexto em que está inserido. Estes níveis focam no indivíduo (Individual ou Intrapessoal), mas também no Interpessoal (nível de interacção entre o indivíduo e o seu círculo mais próximo social, composto por família, amigos ou os seus pares profissionais), e ao nível comunitário (onde, do ponto de vista organizacional, é considerada a rede social e de suporte e ainda onde ocorre uma participação activa do indivíduo, sendo para ele/ela importante a sua contribuição e o sentido de desenvolvimento comunitário, no sentido de ajudar na avaliação e resolução de problemas no domínio da saúde). Outra dimensão a considerar é ainda o suporte administrativo que, ao nível da acção a ser desencadeada é transversal a estes diferentes níveis de interacção social. Tem por base o trabalho em ambiente multidisciplinar, realizado por um grupo especificamente seleccionado para o efeito (*task force*), cujo mandato é a identificação do problema, o desenvolvimento de estratégias para uma solução e a implementação. Neste domínio é onde se concentra a acção de uma equipa de controlo da infecção, aqui designada de Comissão de Controlo de Infecções e Resistência aos Antibióticos, CCIRA. A inclusão desta dimensão logo ao nível dos estudos preliminares para o desenvolvimento de um ABS, seguindo a metodologia DSRM e PAR, permite melhor contextualizar a situação e ao mesmo tempo melhor situar estes actores-chave na acção a desencadear, tendo em conta as suas percepções individuais, bem como colectivas.

A literatura demonstra que poucas são as abordagens integrativas dos valores culturais e do tecido social, considerando os contextos económicos, sociais e políticos, específicos de cada contexto geral que influencia a comunidade profissional e o indivíduo prescriptor e decisor clínico. A eficiência de um ABS depende da adopção de modelos solidarísticos, inclusivos de uma perspectiva individual mas também colectiva, que permitam o reconhecimento de responsabilidades de cada uma das partes (actores) no problema e na solução (Broom et al., 2021), valência a que modelos ecológicos que abordem o comportamento em saúde poderão dar resposta (Sallis e Owen, 2015). Nesta óptica de acção, focando na produção de conhecimento científico que seja útil e que evolua, é essencial contar com o conhecimento já adquirido, lições aprendidas e experiências e boas práticas reunidas, em problemas e contextos similares. É por isso, desenvolvido *à priori*, um processo de translação do conhecimento científico, por forma a sustentar o processo empírico de desenvolvimento do conhecimento, num momento de investigação seguinte. Juntos informam, de forma complementar, e garantem perspectiva, conferindo profundidade ao desenho de intervenção. Só assim é possível ajustar devidamente uma inovação em saúde ao contexto local, nas suas várias dimensões, garantindo ainda a

eventual transferência e translação do conhecimento num momento posterior à concretização do projecto em si, possibilitando a sua extensão a outros contextos.

Quando estendemos este racional para o âmbito da RA, dada a reconhecida complexidade extrema da questão das interações entre os diferentes níveis e factores sociais cognitivos, como conhecimento da problemática, suportados de campanhas de sensibilização pública para fomentar boas práticas, actuando na mudança de atitudes e comportamentos, programas que apenas foquem numa das dimensões (e.g. sensibilização e educação pública), não têm resultados significativos na prática. É comum a recomendação da constituição de uma abordagem a múltiplos níveis, associando medidas endereçadas ao público, ou pelo menos tendo em conta o contexto geral que rodeia a comunidade profissional, a medidas endereçadas ao profissional de saúde e relacionados, afectando o prescritor do antibiótico e a rede social em que se insere (Hawkins et al., 2022). Uma possível abordagem deverá estar centrada na gestão e mitigação de eventuais tensões existentes entre o nível individual e o colectivo, que afecta a percepção de ameaça e a pressão social a que um indivíduo está exposto, mas também a percepção dos riscos a longo prazo, focando por exemplo em medidas que actuem ao nível da redução da incerteza no diagnóstico, melhorando a confiança da decisão clínica prescritiva, ao mesmo tempo que se promova uma mudança na percepção dos riscos (Krockow et al., 2019).

Autores alegam a fraca qualidade da maioria dos estudos ao nível dos sistemas de *antibiotic stewardship*, uma vez que na perspectiva deles, estes devem ser do foro quantitativo, incluindo necessariamente resultados microbiológicos (Schweitzer et al., 2019). De facto HAITool assim o demonstra (Simões et al., 2018b). No entanto na ausência do acesso aos dados, concretos a este nível, como é o caso aqui em estudo, é acima de tudo importante abordar a raiz da questão da problemática que será o comportamento dos próprios profissionais de saúde e a relação que estes têm com a problemática e com uma eventual mudança.

Alinhando com o quadro teórico apresentado, definiu-se assim um quadro lógico de base que integra os factores sociais cognitivos, a múltiplos níveis, considerando ainda a sua dinâmica interna.

Ao nível individual ou intrapessoal, diferentes aspectos cognitivos que exercem influência no indivíduo, devem ser considerados, como o conhecimento sobre determinada problemática, atitudes ou crenças, ou ainda aspectos da própria personalidade, conforme adiantado pelo *Health Belief Model* (Glanz et al., 2008, pp. 47–48). Já a *Theory of Planned Behavior* (por si só (Ajzen, 1991) ou numa forma

integrada com a *Theory of Reasoned action* (Glanz et al., 2008, p. 77)), foca em constructos ao nível individual de intenções e comportamentos. Aqui são consideradas as dimensões relacionadas com atitudes (positivas versus negativas), as percepções das normas sociais (que considera as percepções quanto às expectativas dos outros, englobando o conjunto de crenças (com valor normativo) e motivação para o cumprimento de medidas) e a percepção de controlo do comportamento. Esta última é considerada por Ajzen (1991) da maior importância, dado que traduz percepções da dificuldade ou facilidade em adoptar novos comportamentos, permitindo antever eventuais obstáculos no processo. A este nível são englobados a crença de controlo mas também a influência que a mesma exerce na pessoa.

Estes modelos informam o Modelo Ecológico Multimodal quanto aos primeiros conceitos que poderão contribuir para a compreensão do comportamento das pessoas, dando pistas que permitam prever o que motiva e influencia os indivíduos a agir, no sentido da prevenção, monitorização e controlo de doenças (ou estados de saúde) (Glanz et al., 2008, p. 46). O modelo teórico aqui constituído (adaptado de Pittet, 2004) deve assim assentar numa base de 3 agrupamentos de constructos que ramificam e constituem um total de 8 grupos específicos cognitivos ao nível Intrapessoal: 1) percepções de susceptibilidade e 2) percepções de seriedade (dimensão Ameaça/Risco), 3) percepções de benefícios e 4) percepções de barreiras (dimensão Opinião própria), 5) estímulo (ou efeito gatilho, espoletador) para a acção e 6) auto-eficácia e confiança, incluindo ainda 7) pressão social e 8) intenção (dimensão Acção, envolvimento e prontidão).

À escala da interacção do indivíduo com os outros mais próximos, Interpessoal, consideram-se este grupo de pessoas nuclear com quem o indivíduo se relaciona e os processos sociais, que caracterizam o ambiente social, mediante factores como a identidade, rede de suporte e o papel social. Rotter (1954), sugere na *Social Learning Theory*, que as pessoas aprendem não apenas através das suas próprias experiências, mas também por observação dos outros, bem como por meio do exemplo de referência (*role modelling*). A este nível é importante considerar factores institucionais que promovam mudança, onde é essencial avaliar a disponibilidade e o acesso a uma infraestrutura formal e informal composta por regras, políticas, normas que visem a promoção dos comportamentos recomendados. É este ambiente promotor que irá impulsionar e alimentar a dinâmica das redes sociais e as respectivas normas sociais, ao nível da comunidade profissional (e.g. à escala do serviço/departamento). Esta dinâmica social beneficia ainda de factores relacionados com as políticas públicas, por intermédio de

políticas locais que regulam ou suportam práticas de prevenção da doença, assim como a gestão e controlo dos estados de saúde. Tais ferramentas de gestão advirão do trabalho da CCIRA. A abordagem recomendada e que melhores resultados traz, favoráveis à gestão hospitalar das IACS e da RA, passa pela constituição desta equipa, aqui designada de "Comissão", e dotar estes actores de ferramentas e poder para agir, identificando o problema e desenvolvendo estratégias para uma solução, apoiando e orientando na sua implementação local (Simões et al., 2018b).

Segue-se uma breve descrição das dimensões sociais e respectivos grupos de constructos cognitivos considerados ao nível do sub-tema Social.

I. Nível Individual:

- A percepção de Ameaça/Risco: Este determinante não leva à previsão directa de um comportamento mas é importante a considerar enquanto um componente do processo de formulação de uma decisão, principalmente numa fase inicial, sendo impulsionador do comportamento resultante, consoante o seu impacto ao nível da motivação e atitude. A percepção de susceptibilidade ao problema refere-se ao potencial de aquisição ou transmissão da infecção. No entanto, podemos estender este conceito à possibilidade de ocorrer maior exposição ao perigo que pretendemos evitar ou mitigar (e.g. IACS, RA). Do outro lado da "equação" da Ameaça, e numa lógica de avaliação de riscos, no domínio da segurança da saúde, estará a percepção da seriedade do problema, que engloba a referência à percepção do impacto que o problema ou a acção desencadeada terá nos estados de saúde e nas relações com os outros. Em conjunto, estes dois componentes pretendem informar quanto à percepção de ameaças, neste caso, pelo profissional participante.
- A Opinião própria: Reúne percepções individuais, em forma de opinião ou referindo-se à manifestação de opiniões, quanto a benefícios, isto é, ao nível da eficácia de determinada medida e acção recomendada com vista à mitigação de um risco e o seu impacto, e quanto a barreiras, que reflectam a percepção dos custos inerentes a uma prática. Apesar de olhar ao conteúdo, o foco a este nível é a manifestação e expressão da opinião, o acto em si de opinar e eventualmente reclamar, quer individualmente, quer em colectivo.
- A Acção, o envolvimento e a prontidão: Este determinante engloba diferentes dimensões. A

variável estímulo (ou efeito gatilho, despoletador) para a acção que alberga a menção (de experiência pessoal) a uma predisposição e estratégias para activar a prontidão para uma mudança, e a variável auto-eficácia e confiança, que traduz o poder que o indivíduo acredita ter para avançar e concretizar uma acção. A este nível são ainda consideradas a intenção de realizar a acção de mudança de comportamento e ainda a percepção de pressão social que poderá influenciar o cumprimento ou não dessa acção.

II. Nível Interpessoal:

- As influências: Considera influências que ocorram no processo de interacção do profissional de saúde com os outros que lhe são mais próximos (e.g. família, amigos e seus semelhantes profissionais e colegas), na medida de que estas interacções acabam por exercer algum tipo de efeito, pressão ou condicionamento das decisões, acções e posturas assumidas pelos profissionais.
- A Aprendizagem social: Integra menções a lições aprendidas de experiências por observação ou pela passagem de um exemplo de referência (*role-modelling*). Estas vivências permitem ao profissional uma auto-avaliação, auto-regulação, sendo determinantes na consolidação dos seus próprios valores, tendo o outro por referência, seja pelo exemplo, seja pelo *feedback* que este lhe transmite.
- Os Factores institucionais: É tido em conta regras ou normas, formais ou informais, que podem exercer o efeito de barreira ou, pelo contrário, serem facilitadores da promoção dos comportamentos recomendados.

III. Nível Comunidade:

- A Rede de suporte: Pretende identificar se o indivíduo faz-se suportar de uma rede de suporte, formal ou informal, de contactos ou material (e.g. donativos), e das respectivas normas sociais.
- A Participação activa e o desenvolvimento da comunidade: Reflecte o nível de envolvimento do indivíduo na comunidade profissional, mas também geral, traduzindo-se na sua disponibilidade para a abordagem activa de um problema, com vista à solução.

IV. Nível Suporte administrativo:

A Força de trabalho disciplinar: Considera a equipa constituída e mandatada para abordar o problema e a solução; tem em conta afirmações que sugiram uma maior ou menor predisposição para desempenhar este papel.

As Políticas públicas: São considerados factores associados a políticas de saúde locais, formais ou informais, que regulam ou suportam práticas de prevenção, gestão e controlo da doença, mas também engloba políticas públicas a nível geral/nacional que venham a influenciar o desempenho a nível local.

2.4.2.2 Factores culturais e manifestações de cultura

A relação do indivíduo com a problemática e com o contexto em que trabalha e vive, depende das suas relações sociais e percepções respectivas mas também da carga cultural que o influencia. Isto é também verdade do ponto de vista colectivo, o que traz a pertinência do estudo destas dimensões a nível organizacional (Borg, 2014; Borg et al., 2012; Hofstede et al., 2010).

Estudos como os realizados pela Rede de Vigilância EARS-Net, no domínio do espaço Europeu, demonstram que existe um padrão geográfico associado à prevalência de MRSA (Johnson, 2011). Borg et al confirma e propõe que tal esteja associado a factores culturais das organizações e dos países (Borg et al., 2012). Ao cruzar-se este padrão de prevalência de MRSA (sendo consideradas as medianas das proporções nacionais) com factores culturais (de acordo com o proposto por Hofstede et al (2010)), verifica-se uma associação significativa, particularmente ao nível da Distância ao poder, Aversão à incerteza, Individualismo, Masculinidade, Orientação a longo prazo e Indulgência.

Segue-se uma breve descrição das dimensões culturais e respectivos grupos de constructos cognitivos considerados ao nível do sub-tema Cultural, assim como ao nível do sub-tema Manifestações de cultura:

I. Distância ao poder:

Apontado como um grupo de constructos culturais com associação significativa à proporção de IACS pela MRSA (Borg et al., 2012; Deschepper et al., 2008).

Corresponde ao nível de aceitação de um poder distribuído desigualmente por parte de membros de uma sociedade (de organizações e instituições) menos poderosos. Nesta linha, sugere que o nível de desigualdade de uma sociedade será endossado tanto pelos líderes como pelos seus seguidores. Nesta perspectiva a análise ficará principalmente sensível quanto à postura do profissional, no contexto da comunidade profissional em que se insere, quanto à liderança da organização e hierarquia superior (e.g. Tutela governativa). No entanto, haverá notas de uma distância ao poder num plano diferente ao poder político, o poder da classe profissional dos médicos. Como se comportam as pessoas perante a classe que se entende ser dominante no poder que exerce no seu domínio?

II. Aversão à incerteza (versus Tolerância):

Também a este nível, autores advogam uma grande significância na associação com MRSA (Borg et al., 2012; Deschepper et al., 2008). Sugere o nível de tolerância de uma sociedade quanto à incerteza e ambiguidade, traduzido no conforto dos seus membros perante situações novas, desconhecidas, ou de alguma forma diferentes do habitual.

A Aversão à incerteza, que tem como oposto a tolerância, refere-se à forma como o humano e a sociedade humana lida com ambiguidade e incertezas. A ambiguidade extrema, segundo Hofstede et al (2010, p. 189) leva à necessidade de desenvolver mecanismos de mitigação da ansiedade que despoleta em nós. Estes mecanismos podem passar por soluções do foro Tecnológico (e.g. ajudando a evitar desvios ao evento incerto), do foro Legislativo ou Normativo (e.g. leis, normas ou regras que regulem comportamentos e ajudem a prevenir desvios ao comportamento esperado) e do foro Religioso (e.g. religião ou credos que tornam-se uma via transcendental de escape que permite aceitar incertezas que são incompreensíveis ou intoleráveis do ponto de vista factual, como aceitar que há vida após a morte). A Aversão à incerteza, reúne assim referências que reflectem sentimentos e estratégias, do indivíduo e do colectivo, para com incertezas ou eventos incertos, neste caso, mais focado na prática clínica (e.g. incerteza de conseguir confirmar se o doente tem uma IACS e se o antibiograma apresenta resultados

fiáveis) e gestão hospitalar (e.g. incerteza de haver antibiótico disponível para fazer face a uma antibioterapia prescrita). As estratégias vão variando e as posturas para com o incerto também.

III. Individualismo (versus Colectivismo):

Reflecte o quanto estão os indivíduos integrados no grupo em que se inserem, podendo partilhar de uma postura e pensamento colectivo (em comum com o restante grupo e em defesa do grupo) ou tomar uma postura individual, prevalecendo o pensamento na primeira pessoa e defendendo os seus próprios valores acima dos do grupo. É o que Hofstede et al (2010, pp. 89–134) pretende explorar com "*I, We, and They*", expondo as diferentes posturas possíveis de encontrarmos na narrativa decorrente numa organização ou sociedade. O individualismo de cada um, assenta no conjunto pessoal e intrínseco de valores, visão e conceitos. Este conjunto, poder-se-ia dizer, é seu e intransmissível. É determinante da forma como o indivíduo interpreta a organização, a sua missão e valores e a sua própria função na mesma. Esta noção leva a uma necessária diferença de papéis entre o indivíduo e a organização. O papel individual na organização será diferente do papel colectivo na mesma, uma vez tendo em conta objectivos e interesses diferentes. Este facto associado a uma eventual diferença cultural de valores entre sociedades, levará a uma postura organizacional distinta. Hofstede et al (2010, pp. 90–91) verificam que na maioria das sociedades, a nível mundial, prevalecem os interesses do colectivo, em detrimento dos individuais - sociedades colectivistas¹². Nesta visão, há uma estrutura de "grande família" a defender e como tal, assume-se uma narrativa identitária, assente no "nós" (dentro do grupo), em relação aos "outros" (fora do grupo, ou os outros grupos). Nesta perspectiva, do ponto de vista organizacional, será valorizada a oportunidade de formação (para desenvolvimento de competência e acaba por ser uma forma de disseminação e enraizamento da cultura organizacional), sendo expectável que tais competências sejam aplicadas nas funções de cada um, e ainda alguma atenção para as condições de trabalho (e.g. *layouts open office*, com características do posto de trabalho dimensionadas neste contexto).

¹² O termo Sociedades colectivistas, vem com a ressalva de que esta designação é aqui independente da designação política, não se referindo ao poder de um estado sobre o indivíduo, mas focando apenas no poder de um grupo (ou colectivo).

Do outro lado da moeda, estão sociedades individualistas, uma minoria a nível mundial, onde prevalecem os interesses e valores individuais, em relação aos interesses e valores do grupo, desenvolvendo-se a identidade e o conjunto de valores em volta de uma estrutura de "família nuclear", cuja narrativa desenrola-se em torno do "eu". Este individualismo assenta assim nas características individuais, não estando relacionadas com o grau de relacionamento ou a posição e papel do indivíduo no seu grupo. Nesta perspectiva a autonomia e independência são valores centrais. Valorizam ainda o tempo pessoal, a liberdade de acção e o desafio profissional.

IV. Relação com o sexo (Masculinidade versus Feminilidade):

Sociedades que demonstram um perfil semelhante quanto a dimensões culturais como a Distância ao poder e Individualismo (e.g. holandesa e norte americana, conforme exemplificado por Hofstede et al (2010, p. 136)), apresentam um elevado grau de diferença no que concerne, entre outros aspectos, a uma postura maioritariamente valorizando o comportamento assertivo (até mesmo agressivo, competitivo, onde as necessidades do ego e o sucesso são valores prevalentes) - aqui designado de "masculinidade"-, perante o oposto que será uma postura que valoriza preferencialmente o comportamento modesto (mais moderado, associado a uma preocupação para com os outros, comportamentos naturalmente centrados na bondade, e no cuidar do outro, onde a qualidade de vida é enfatizada) - aqui designado de "feminilidade".

Estas denominações de masculinidade versus feminilidade, não serão mais que classificações atribuídas ao nível de um parâmetro em análise, que se prende com a dimensão cultural que foi é aqui designada de Relação com o Sexo (originalmente *Gender role*). No entanto, apesar de lhe ser atribuído o termo "Sexo", a análise respeitante à categoria "Relação com o Sexo" não estará relacionada com o atributo biológico, mas sim com o que Hofstede et al (2010, p. 137) menciona como sendo comportamentos (não relacionados com a característica biológica ou reprodutiva) considerados como mais comumente atribuídos ao papel do sexo feminino ou comumente atribuídos ao papel do sexo masculino, sendo que os padrões de comportamentos que estão associados a um sexo ou outro diferem de sociedade para sociedade.

Sendo estas designações meramente de carácter relativo (não absoluto), dependendo do caso em análise, é possível observar um homem a assumir uma postura ou comportamento classificável

como "feminino" e uma mulher de, forma análoga a assumir uma postura ou comportamento classificável como "masculino", o que apenas sugere que possam ter ocorrido desvios a certas convenções e pré-conceitos daquela sociedade. As sociedades divergem nas suas convenções quanto a comportamentos, reflectindo-se por exemplo na distribuição de profissões, normalmente ilustrada por uma tendência de determinado sexo escolher uma profissão em concreto (e.g. em Portugal e em Cabo Verde, a maioria dos profissionais em Enfermagem serão mulheres; já quanto a uma profissão ou ocupação relacionada com costura, em Portugal a predominância irá para as mulheres, enquanto em África, uma realidade observada também em Cabo Verde, a predominância estará ao nível dos homens). No contexto da problemática em análise, a Masculinidade tem sido apontada como tendo uma associação significativa com a proporção de MRSA (Borg et al., 2012).

V. Orientação a longo prazo (versus a curto prazo):

Trata-se de uma dimensão que reflecte atitudes pragmáticas posicionadas numa visão de longo prazo, tendo como oposto, atitudes normativas alinhadas com uma visão de curto prazo. Sociedades cujas culturas apresentem maior tendência de orientação a longo prazo (quantitativamente traduzido por uma alta pontuação nesta dimensão conforme proposto por Hofstede et al (2010)), focam em estratégias que se traduzam em recompensas futuras, não somente económicas mas que confirmem sustentabilidade ao sistema (e.g. focando em poupanças, na persistência ou resiliência e na capacidade de adaptação à mudança).

Hofstede et al (2010, p. 239), numa busca pelo *design* de uma ferramenta de análise da cultura organizacional, a nível global, decidem incluir o conjunto de 8 valores que sustentam esta dimensão cultural (inicialmente desprezada por visões mais ocidentais que optavam por tradicionalmente apenas incluir parâmetros de riqueza nacional, não passando pelo crescimento económico). Os valores são, muitos deles, fortemente relacionados com os valores Confucianos (Hofstede et al., 2010, pp. 236–237).

O conjunto de 8 valores abordados engloba a persistência (ou perseverança), o sentido de economia (ou poupança), a tendência para cumprir com hierarquias de relações com base nos estatutos, o sentir ou ter noção de vergonha, a reciprocidade nos cumprimentos, favores e presentes (ou recompensas), o respeito pela tradição, o assumir uma "faceta" protectora e a busca pela estabilidade pessoal. Os primeiros 4, especialmente a persistência e poupança, levam a uma orientação

para o futuro, para o que se designa aqui de Orientação a longo prazo. Os 4 últimos, mais relacionados com estabilidade e tradição, orientam para o presente e o passado, correspondendo a uma Orientação a curto prazo.

É enquanto Orientação a curto prazo, apontada como sendo uma dimensão, que apresenta uma associação significativa com a prevalência de MRSA (Borg et al., 2012), o que sugere que administradores de organizações desta natureza dificilmente investem financeiramente em programas de controlo a longo prazo, uma vez que os resultados demoram um tempo considerável até serem atingidos.

VI. Indulgência:

Refere-se à capacidade das sociedades permitirem que as pessoas aproveitem a vida e sejam felizes, em contraposição a sociedades onde a restrição é enfatizada.

A felicidade (considerada academicamente, como sendo o "bem-estar subjectivo", ou originalmente, *Subjective Well-Being, SWB*) também dependerá das origens, das vivências, da carga cultural dos indivíduos e sociedades (Hofstede et al., 2010, p. 278). Ambos os estados possíveis em volta da felicidade, a satisfação pela vida e o ser feliz, não estarão necessariamente correlacionados, apesar de ser verificado que os estados que apresentam um elevado grau de satisfação pela vida, normalmente apresentam também um elevado grau quanto ao sentimento de ser feliz. Interessante verificar que os países com maior percentagem de felicidade pessoal reportada são tipicamente os mais pobres economicamente, ou com menos recursos. Assim sendo, seria demasiado generalista e até mesmo enganador, ficarmo-nos por classificações que considerem opostos muito extremos e abrangentes como por exemplo riqueza versus pobreza, ou ainda bem-estar versus sobrevivência, como proposto por Inglehart, no seu *World Values Survey* (in Hofstede et al., 2010, p. 289). Hofstede et al, tem vindo a realizar o seu estudo em volta do seu próprio sistema de quantificação dos valores culturais de uma organização, constituindo uma ferramenta global métrica destas dimensões. Este factor felicidade depende de inúmeros possíveis determinantes, conforme sugerido por vários estudos do foro da Psicologia que influenciaram estes autores, sendo que foram verificando que eles vão variando de contexto para contexto, e de sociedade para sociedade. Misho (Minkov, 2007), propõe o estudo da dimensão Indulgência versus Contenção (in Hofstede et al., 2010, p. 281). Tal dimensão é assim

caracterizada, por um lado, pela percepção de liberdade de acção, liberdade no gasto de dinheiro e a possibilidade de se entregar a actividades de lazer e diversão a seu belo prazer. No lado oposto, encontra-se a percepção de que esta indulgência e gratificação é de certa forma errada e condenável (aos olhos das normas sociais e eventuais proibições) e portanto reflecte o sentimento de constrição e restrição de acções desta natureza por parte de um indivíduo, sugerindo a necessidade de regulação das mesmas. Esta é apenas uma dimensão possível. As liberdades podem assumir outro nível, que não o do lazer ou gastos supérfluos (e.g. associado a acções vistas por muitos como sendo indecentes ou de irresponsabilidade), podendo realmente interferir na felicidade e bem-estar dos outros, pela forma como são postas em prática. Por exemplo, no contexto organizacional, uma situação em que o desempenho profissional de alguém se vê comprometido, criando tensão emocional e *stress*, interferindo no bem-estar do mesmo, pela liberdade de acção e expressão de outros que com ele interagem directamente. A própria tolerância ou capacidade de "perdoar" e ultrapassar as constrições levantadas pelos outros, dirá muito sobre a capacidade do profissional de ser feliz e permitir aos outros serem felizes.

O conjunto apresentado de dimensões culturais são ideias ou conceitos complexos transversais a todos os países e sociedades, aplicáveis às organizações, embora variando em natureza e em intensidade conforme os contextos culturais dos mesmos, assim como os indivíduos e a sua relação com o contexto em que se insere. As respectivas manifestações de cultura vão sendo reveladas pela descrição e indicação de práticas (incluindo a menção ao recurso à Medicina Tradicional e ao Contexto Migratório de variada natureza) e valores nos quais o indivíduo vai assentando o seu comportamento, contribuindo da mesma forma para caracterizar a sua relação com o colectivo.

2.4.3 Análise dos factores condicionantes à implementação da inovação digital ABS, assente na rede de Telemedicina, no enquadramento *Momentum*

No exercício da análise, de acordo com os 18 factores críticos para o sucesso da implementação deste serviço por Telemedicina, obtém-se melhor compreensão do ponto de situação para a intervenção futura, tendo em conta o ponto de partida traçado recentemente (Correia et al., 2017; Maia et al., 2019) e considerando ainda as percepções dos participantes do actual estudo, e de entender como podem as barreiras identificadas ser ultrapassadas ou mitigadas. Serão assim considerados os 18

factores críticos de sucesso, *The Momentum's Shamrock framework for telemedicine implementation*, aqui numa denominação simplificada de *Momentum* (Christiansen et al., 2014), abaixo listados.

Este enquadramento, o *Momentum*, apresenta-se no formato figurativo de um trevo cujas pétalas representam pilares a serem tidos em conta no processo (Maia et al., 2015), “Actores/Pessoas”, “Planear” e “Executar”, sendo suportadas pela base que representa o contexto do serviço de Telemedicina, e respectiva prontidão cultural e consenso ao nível das necessidades sentidas e da aceitação da Telemedicina enquanto serviço.

2.4.3.1 Estratégia e gestão

1. Verificar se há predisposição cultural e necessidade para a Telemedicina;
2. Assegurar liderança através de um responsável;
3. Identificar uma necessidade imperativa;
4. Disponibilizar os recursos necessários para a implementação e sustentabilidade (Recursos financeiros e humanos, informação e tempo disponível).

2.4.3.2 Organização e gestão

5. Atender às necessidades dos clientes internos interessados;
6. Envolver os profissionais de saúde e os com poder de decisão;
7. Elaborar e implementar um plano de negócios (i.e., fazer análise custo-benefício);
8. Elaborar e implementar um plano de gestão de mudança;
9. Desenvolver um serviço centrado no paciente.

2.4.3.3 Legalidade e segurança

10. Estabelecer um serviço de Telemedicina legal, autorizado pelas autoridades competentes e de acordo com as práticas de medicina recomendadas;

11. Aconselhar-se com especialistas quanto à legalidade, ética, privacidade e segurança, a nível local, nacional e internacional;
12. Aplicar as normas relevantes em legalidade e segurança;
13. Assegurar uma consciência de privacidade nos prestadores e utilizadores de Telemedicina, de acordo com o actual princípio ético e legal.

2.4.3.4 Tecnologia e mercado (abordando aspectos técnicos e de infraestruturas)

14. Garantir as infra-estruturas de TIC e de e-saúde necessárias;
15. Certificar-se de que a tecnologia é *user-friendly*;
16. Monitorizar o serviço, tendo em conta as necessidades do utilizador;
17. Manter boas práticas nas relações com fornecedores;
18. Garantir de que a tecnologia tem o potencial para aumentar a escala de acção (isto é, "*think big*").

2.5 Estrutura da tese

O presente documento de dissertação escrita está configurado de forma a abordar progressivamente o processo de estudo, compreendendo cada etapa de análise mais profunda.

De início, apresenta-se uma introdução ao problema da Telemedicina ao serviço da gestão da resistência aos antibióticos, num quadro de Globalização, numa lógica de apresentação da construção e estrutura conceptual que dá o ponto de partida para o resto do estudo. Também a este nível é introduzido uma contextualização sobre estudar a globalização da saúde, levando desde já a uma melhor compreensão da problemática do controlo das infecções (IACS) e resistência aos antibióticos (RA), à luz do enquadramento da Saúde Global. Procurou-se desde logo conhecer o problema e contribuições para uma solução. Estes passos foram determinantes no desenho de uma investigação de intervenção, tendo para isso sido definido o âmbito da tese e a definição de termos. Tentou-se ainda nesta etapa, diagnosticar o estado do debate social relacionado com RA, levando por fim à formulação das perguntas e hipóteses de investigação.

De seguida, foi necessário desenhar a abordagem metodológica, para a qual foram seleccionados técnicas e temas mais adequados ao estudo e estruturado o processo de recolha de dados, tendo em conta os vários elementos necessários ao estudo, sendo necessário conhecer o contexto, os actores da intervenção, e alinhar o trabalho planeado e realizado, entre Cabo Verde e Portugal, incluindo tarefas, objectivos e resultados esperados. Desenvolveu-se a técnica de recolha e análise das várias fontes de conhecimento que informaram este trabalho, entre eles, os dados quantitativos e os dados qualitativos. A análise e estruturação do modelo para implementação é apresentada em seguida, focando no processo de codificação de temas, no processo de desenvolvimento do Modelo Multimodal Ecológico para uma mudança de comportamento em Saúde Digital global, estruturando os factores a considerar, constructos cognitivos sociais e cultural.

Ao fazer-se uma análise dos factores condicionantes à implementação da inovação digital ABS, assente na rede de Telemedicina, no enquadramento *Momentum*, são apresentados os vários pontos críticos deste quadro teórico: estratégia e gestão, organização e gestão, legalidade e segurança, tecnologia e mercado. Esta fase da abordagem é uma importante engrenagem do mecanismo geral, no seu todo.

Ao nível da apresentação dos resultados e respectiva discussão, são apresentados os resultados de lições aprendidas e conhecimento adquirido, traduzidos para este contexto, num processo de translação do conhecimento a informar o presente estudo, elaborando em três frentes de análise: Oportunidade para desenvolver soluções no âmbito do controlo das resistências aos antibióticos, inovando; Intersecção da Telemedicina, da Saúde Digital, e da Saúde Global; Focando na perspectiva dos profissionais de saúde e relacionados, a decisão clínica, nomeadamente prescritiva.

Seguem-se os resultados etnográficos que resultam directamente do trabalho de campo e relacionado, ao nível de Cabo Verde, para o desenho de um ABS digital, onde se inclui um breve estado da arte e traça-se preliminarmente o paralelo entre os dois contextos (CV e PT) com vista à translação do conhecimento previamente adquirido. Apresentam-se e analisam-se de seguida os dados empíricos quantitativos (2017-2018), assim como os dados empíricos qualitativos (2018).

Os capítulos 4. e 5. são reservados à discussão que mais profundamente respondem às perguntas de investigação. Neste domínio, é analisado o desafio da Resistência aos Antibióticos, rumo a uma mudança comportamental prescritiva, tendo em conta percepções empíricas e o alinhamento com

o debate social em torno desta problemática, o comportamento prescritivo de Antibióticos, relacionando com constructos sociais e culturais, previamente extraídos a partir da análise *cluster* aos sub-temas, e um olhar sobre o contributo das manifestações de cultura pelas práticas e pelos valores.

A comunicação, a educação e a rede de suporte e a forma como impacta no processo de mudança de comportamento dos profissionais de saúde do controlo de infecção e resistência aos antibióticos guiam à modulação e adaptação do modelo multimodal de base ecológica para mudança comportamental em saúde, que está na origem do Modelo final proposto. Nesta linha, conheceram-se as condicionantes do contexto relacional e organizacional dos profissionais de saúde envolvidos, na primeira pessoa; debruçou-se sobre a abordagem multimodal e multidisciplinar para o desenvolvimento de uma estratégia de acção em Saúde Global (DSRM/PAR), pressupondo a mudança de comportamentos, em ambiente de trabalho em equipa. Concluiu-se reflectindo sobre a solução de Saúde Digital, a Telemedicina e o reforço da capacidade dos recursos humanos em saúde, no âmbito da estratégia para a mudança positiva de comportamentos.

No capítulo 5. podemos encontrar desenvolvida a reflexão sobre a translação do conhecimento em contexto multilateral Norte-Sul, emergente e global, focando nos desafios de diferentes contextos, diferentes soluções, uma metodologia, e desenvolvimento de um sistema global de saúde sustentável, a segurança global da saúde e o desafio imposto por um quadro pandémico. Por fim, sentiu-se ser necessária alguma reflexão contextualizando o debate sobre a Segurança da Saúde Global na perspectiva das Teorias das Relações Internacionais, que foi de resto um dos pontos de partida da formulação de um problema de investigação.

Ao nível das considerações finais, após revisitar o processo de arranque deste estudo, ainda ao nível do programa curricular de Estudos Sobre a Globalização, são apresentados sucintamente os pontos principais conclusivos, assentes no quadro lógico construído, apontando alguns desafios do processo e apresentando próximos passos, onde é realçada a finalidade do Modelo Ecológico Multimodal em Saúde Digital Global.

3 RESULTADOS E BREVE DISCUSSÃO

Conforme anteriormente proposto, o Estudo de Caso realizado para o desenho de uma investigação de intervenção para um ABS em Cabo Verde, assenta em três pilares cujos elementos se interrelacionam:

- a) os profissionais de saúde e a decisão clínica, abordando as dimensões individual e colectiva (num processo inclusivo, integrando a participação de todos os outros profissionais envolvidos no sistema e com que se relacionam);
- b) o contexto em que trabalham e vivem, focando no problema de IACS e RA com que têm que lidar;
- c) a sua relação com a inovação, nomeadamente a nível de uma solução de Saúde Digital, mediante utilização da infraestrutura Telemedicina.

Para tal, são apresentados 3 grandes grupos de resultados, seguindo uma linha orientadora traçada pelo percurso em investigação ao nível da inovação em saúde, que tem importantes marcos de lições aprendidas em projectos similares desenvolvidos no contexto da CPLP. Sendo a Rede de suporte de Cabo Verde bastante relevante e forte ao nível da cooperação entre países, nomeadamente no âmbito da CPLP, torna-se fundamental embeber o estudo empírico, realizado no local, pela translação deste conhecimento.

Para cada um dos grupos de resultados a seguir apresentados, foi realizado, como ponto de partida uma revisão da literatura para identificar o respectivo estado da arte, constituindo assim um primeiro capítulo de resultados que antecede os restantes. De seguida, e portanto num segundo momento, são apresentados os resultados relativos a cada um destes grupos de conhecimento e principais aspectos-chave a informar o desenho do ABS, conforme proposto.

Para proceder à translação do conhecimento, informando o estudo de investigação de intervenção em Cabo Verde, são nos capítulos seguintes apresentados os principais resultados, sob uma estrutura de 3 vértices, segundo PARIHS (Bandeira et al., 2017; Stetler et al., 2011):

1. Evidência científica (fontes de conhecimento validado - problema e solução),
2. Contexto (ambiente de implementação e desenvolvimento da investigação), e

3. Facilitação (propriedade de facilitar, suportar ou tornar as coisas mais claras e fáceis para que outros possam proceder a uma mudança de comportamentos, competências, pensamento ou na prática profissional).

3.1 Oportunidade para desenvolver soluções no âmbito do controlo das resistências aos antibióticos, inovando

O sistema HAITool (Maia et al., 2018a; Simões et al., 2018b) é um sistema de informação que auferir a vigilância e apoio à decisão clínica para monitorizar a RA e melhorar a prescrição de antibióticos. Este resulta de um processo de *design science* que permitiu contextualizar e validar devidamente a solução com vista à vigilância e apoio à decisão, sustentando a operacionalização de um sistema eficaz de controlo e gestão de antibióticos (*Antibiotic Stewardship Program*). Este processo permite potenciar o papel dos profissionais e reforçar a sua capacidade e qualidade de trabalho.

Com base nos requisitos dos profissionais de saúde, desenvolvemos o HAITool, um sistema de vigilância em tempo real e suporte à decisão clínica que integra visualizações de dados de pacientes, microbiologia e farmácia, facilitando a decisão clínica. O HAITool permite monitorizar o consumo e administração do antibiótico, e as taxas de infecção e padrões epidemiológicos relativos às bactérias resistentes a antibióticos, permitindo a identificação precoce de surtos. É uma ferramenta de apoio à decisão clínica que integra algoritmos baseados em evidência para apoiar a prescrição adequada de antibióticos. O HAITool foi considerado valioso, pelos utilizadores, também ao nível da vigilância epidemiológica da RA, sendo uma ferramenta importante para a sustentabilidade do ABS. O sistema de vigilância e apoio à decisão clínica foi concebido e implementado em três hospitais portugueses, numa abordagem participativa entre investigadores e profissionais de saúde, seguindo a metodologia *Design Science Research* (DSRM).

O foco aqui foi o processo de desenho e desenvolvimento, assim como de implementação, em conjunto, juntando investigadores e profissionais, num ambiente de trabalho em equipa multidisciplinar, seguindo uma estratégia que o permitiu contextualizar e ajustar ao longo do processo. O HAITool foi projectado e desenvolvido para responder à necessidade de optimização da antibioticoterapia, dando suporte à decisão do profissional prescriptor, levando a reduções significativas na prevalência e nos custos da RA (Simões et al., 2017).

O estudo piloto foi realizado em três Hospitais portugueses. O enquadramento DSRM (Peffer et al., 2007a)) e uma intervenção baseada em trabalho de equipa, visou resolver problemas organizacionais, enquanto foi-se progredindo no processo de desenho, criação e avaliação do artefacto sistema de informação. O DSRM estabeleceu a base de um processo com seis etapas principais sequenciais, contando com a plena colaboração participativa de todos os elementos envolvidos, desde o início. Os investigadores, em conjunto com os profissionais de saúde, definiram quais eram o problema e as prioridades, definiram objectivos para a solução, pré-seleccionaram dados importantes e necessários ao SI, e desenharam o sistema, procedendo à implementação e demonstração, e por fim à avaliação e comunicação. Todo o processo deu-se sobre uma camada robusta de informação validada, extraída através de pesquisa bibliográfica, *benchmarking*, questionários e entrevistas. Transversalmente, deu-se o processo de observação e intervenção, sob os princípios de Österle (Österle et al., 2011) por forma a permitir abstracção, originalidade, justificação e benefício.

São lições aprendidas os aspectos importantes a reter para a translação, conforme as abaixo descritas.

A mudança, pela implementação de um novo SI, deve ter em conta a relação do profissional quer com as tecnologias, nomeadamente as TIC, quer com a mudança preconizada de tarefas e práticas de decisão e prescrição (Jaensch et al., 2013).

Existem sete elementos-chave estabelecidos para o ABS, sendo todos eles essenciais, actuando numa lógica de reacção em cadeia:

1. Compromisso da liderança
2. Equipa multidisciplinar
3. Avaliação da situação
4. Intervenção para a melhoria do uso do antibiótico
5. Vigilância
6. Comunicação de resultados (relatórios informativos)
7. Educação

Sempre que não for possível garantir a continuidade de acção e participação dos dois primeiros elementos na hierarquia, 1 e 2, todo o processo fica em risco de colapsar. Os elementos compreendidos entre o 3 e o 7, dizem respeito aos pilares que asseguram a operacionalização do SI, propriamente dito.

O papel dos técnicos informáticos é da mesma forma relevante, e muitas vezes esquecido, sendo muitas vezes a maior barreira à continuidade de implementação e demonstração.

Para serem eficazes, estas intervenções e o processo de implementação devem ser compatíveis com o contexto sociocultural. Dada a complexidade do ABS, este não pode deixar de considerar os sistemas organizacionais e de informação.

Uma equipa multidisciplinar de investigadores e profissionais de saúde, incluindo a equipa de controlo de infecção, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, microbiólogos e técnicos de TIC, a trabalhar em conjunto, numa abordagem participativa, aumentam a taxa de sucesso da implementação (Simões et al., 2017). Um processo fica assim mais ajustado ao contexto organizacional, social e cultural, levando a uma mudança comportamental positiva preconizada.

Como o ABS pretende ser um sistema desenhado e desenvolvido por pessoas, para uso profissional de qualidade dessas mesmas pessoas, e tendo como resultado a segurança das pessoas, conta com a participação activa e plena desde o início. A sua acção assenta essencialmente no comportamento humano, e o trabalho em equipa multidisciplinar depende de uma comunicação clara e em tempo real (Borg, 2014). Devem ser abordadas as dimensões socioculturais, políticas e organizacionais, onde a linguagem tem o papel especial de facilitar a ligação entre indivíduos e instituições, garantindo a veracidade das mensagens transmitidas. No caso da CPLP, a língua permite atravessar fronteiras territoriais e políticas, entre sociedades e países (Helman, 2007, p. 2), como comprovam algumas redes globais de sucesso como a RAFT (Correia et al., 2018; Geissbuhler et al., 2007). Os sistemas ABS podem beneficiar-se mutuamente, em recursos tecnológicos e humanos, em *know-how*, informação, formação, orientações e experiências, através da rede de Telemedicina no espaço lusófono (Lapão et al., 2016).

O projecto HAITool prova que podemos reforçar o papel de cada profissional de saúde, impulsionando ainda mais o conceito de ABS (Simões et al., 2018b). Uma abordagem multimodal, como a preconizada, permite que vários elementos sejam desenvolvidos numa estratégia integrada a fim de alcançar os resultados esperados e promover a mudança positiva de comportamento (WHO, 2017). É

necessária a capacitação tendo por base um mix de competências, dotando os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, mas também auxiliares e técnicos, numa óptica multidisciplinar (Campbell et al., 2013).

Ao nível deste estudo, o artefacto (de acordo com a DSRM) em foco foi sempre a utilização das TIC, enquanto mediador e ferramentas de suporte, nomeadamente para fins de apoio à decisão clínica, potenciam a acção dos recursos humanos em saúde, melhorando a qualidade dos dados e, conseqüentemente, a qualidade da informação de apoio à decisão. Desta forma é assegurado o aumento da velocidade de acção em intervenção sempre que necessário e potenciando o acesso aos serviços de saúde (McGregor et al., 2006).

No que toca a uma perspectiva de Saúde Global, as TIC já são assumidamente a forma que permite alargar o âmbito de acção, através da construção de sistemas de entrega devidamente consolidados, permitindo o planeamento estratégico de longo prazo para o futuro, bem como a resposta imediata através da disseminação de informação em rede e em tempo útil (Campbell et al., 2013).

A actuação tendo por base metodológica a DSRM (Gregório et al., 2021), é o elemento ligante que permite que a transposição para diferentes contextos seja ajustada controladamente, permitindo a translação do conhecimento, de forma sustentável pela abordagem participativa (PAR), tornando-se viável em diferentes situações, servindo por exemplo situações emergentes que desafiam a Saúde Global cada vez mais. O METHIS (Lapão et al., 2021) é um exemplo de aplicação e translação do conhecimento, adquirido previamente em contexto de controlo de infecção, aplicado actualmente num quadro pandémico, e pós-pandémico (COVID-19), contando com o trabalho em ambiente de equipa multidisciplinar, neste caso ao nível dos cuidados primários de saúde, conforme veremos melhor no Capítulo 5.

3.2 Intersecção: Telemedicina, Saúde Digital, Saúde Global

Os termos têm vindo a evoluir de forma bastante rápida, praticamente acompanhando o ritmo acelerado das próprias inovações tecnológicas. A Saúde Digital (*digital health*) advém de eSaúde (*eHealth*), que reconhecidamente é vital para uma Cobertura Universal de Saúde, advogada pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2016). O próprio termo *eHealth*, mais recente (Fatehi e Wootton,

2012), deriva do conceito original de “telemedicina” (referente à saúde à distância) e integra Telessaúde, Telemedicina, mHealth, prescrição electrónica, entre outras soluções e serviços digitais de saúde (WHO, 2016). O termo Saúde Digital é actualmente preferencialmente utilizado pela sua abrangência e afinidade com a Saúde Global, referindo-se normalmente à estratégia associada ao desenvolvimento e implementação de soluções tecnológica em saúde, sempre visando uma futura transferência do conhecimento pela promoção da colaboração ao nível global (World Health Organization, 2021b).

Como define a Organização Mundial da Saúde (OMS; World Health Organization, WHO), a Telemedicina corresponde à prestação de serviços de saúde por profissionais de saúde onde a distância pode ser crítica, para proporcionar saúde individual e comunitária. Tal só é possível através do uso das TIC, levando à troca efectiva de informações válidas que permitem o diagnóstico, tratamento e prevenção de lesões e doenças, bem como investigação, avaliação, formação contínua e educação para doentes e profissionais (WHO, 2010b). Desde meados da década de 1960, a Telemedicina vem complementando a prática médica (Ryu, 2012).

Os sistemas de saúde podem ser devidamente e sustentavelmente suportados e operacionalizados através da utilização de infraestruturas de Telemedicina, nomeadamente para a promoção e desenvolvimento de redes de suporte. A Telemedicina pode ser a resposta para um ABS eficaz (Trivedi e Rosenberg, 2013; Yam et al., 2012). A Telemedicina cria condições para a prestação de serviços de saúde onde a distância pode ser crítica (WHO, 2010b). A Telemedicina pode ampliar o alcance da acção em saúde e respectivos cuidados de saúde, incrementando a cobertura dos serviços de saúde, proporcionando o seu acesso mais rápido e viável (Hersh et al., 2006). Permite a inovação e criação de novas abordagens aos serviços de saúde, e novas aplicações estendendo a outros sectores que não propriamente a saúde (Correia et al., 2017). A Telemedicina, enquanto prestação de serviço de saúde, abrange acções de diagnóstico, de tratamento, de acompanhamento e de prevenção, bem como investigação e avaliação, formação contínua, treino, e educação, destinados quer a doentes (ou consumidores finais do sistema de saúde) e profissionais (profissionais de saúde e todos os relacionados). A Telemedicina ainda permite dar suporte às decisões de evacuação no sentido da optimização da gestão do sistema global de saúde (Lapão e Correia, 2015).

A implementação da Telemedicina em países de menos recursos desde cedo tem mostrado claras vantagens ao nível da melhoria da qualidade e do acesso aos cuidados de saúde por parte dos utentes de um sistema de saúde. A Telemedicina não só resolve grande parte do problema de acesso aos serviços de saúde, perante a existência de barreiras (e.g. geográficas, recursos disponíveis), como apresenta soluções que asseguram a continuidade da formação e educação dos profissionais e relacionados. O impacto da Telemedicina é ainda algo a ser estudado, mas incontestável nos benefícios que vem trazendo aos vários contextos de implementação (Correia et al., 2017; Maia et al., 2019; Piette et al., 2012). A própria evolução tecnológica vai actuando como facilitador a resolver as barreiras de implementação da inovação digital, que se verificavam há alguns anos atrás.

Numa revisão bibliográfica, realizada em 2015 (Maia et al., 2015) verificou-se ainda que cada consulta de Telemedicina, resulta ainda num impacto educacional positivo no profissional receptor (geralmente o profissional que se encontra com maiores limitações no acesso aos serviços de suporte à sua prática), sentida por 85% dos profissionais (2011). Adicionalmente, a Telemedicina pode desbloquear situações em que no dia-a-dia, em contexto presencial, imperam as hierarquias e os condicionamentos sociais que impedem por exemplo um aluno de medicina procurar saber mais sobre a experiência da prática clínica, junto com o seu mestre. É frequente estudantes reportarem o difícil acesso à informação científica, nomeadamente associada à experiência da prática clínica (Sousa et al., 2007).

Outras melhorias são apontadas, como as melhorias percebidas pelos profissionais, quando a Telemedicina já se encontra implementada e operacional, como a diminuição da sensação de isolamento por profissionais em postos remotos, a promoção de um ambiente de partilha e aprendizagem conjunta entre os colegas da rede, juntando as comunidades rurais e urbanas (Bataar in Ryu, 2012, p. 17), ou ainda o esbater as diferenças socioculturais entre as comunidades (Martinez et al., 2005).

Ao nível organizacional, as vantagens são inúmeras e já bem conhecidas, como as melhorias no acesso, actualização e partilha de informação validada e útil para a comunidade de profissionais em rede, e a própria transferência de *know-how* e boas práticas, ou mesmo apoio logístico, que facilita na resolução de dificuldades próprias da operacionalização dos serviços inovadores que têm sede na rede

de Telemedicina, como por exemplo, no sentido de resolver problemas ou dar suporte à ocorrência de deficiências ao nível do parque de equipamentos clínicos locais.

Associado à implementação de uma inovação digital, nomeadamente Telemedicina, é comum assumir-se a necessidade de intensificar a formação e treino dos profissionais envolvidos, alinhando com uma estratégia de reforço da capacidade dos recursos humanos (WHO, 2015d). A própria educação à distância apresenta-se como uma via válida para o desenvolvimento dos sistemas de prestação de serviços de educação e formação, promovendo a comunicação e a ligação entre comunidades próximas e distantes. Neste domínio, a rede de suporte é de um papel predominante, ao nível da cooperação entre universidades e instituições, sem limites geográficos, apenas respeitando a maior parte das vezes, mas não necessariamente, a base partilhada de uma língua (idioma) e do respectivo peso da sua cultura, podendo ainda emergir disparidades de literacia (Abodunrin e Akande, 2009), nomeadamente em saúde e em Saúde Digital. A rede de Telemedicina RAFT surge aqui como uma referência (Bediang et al., 2014).

A frequência em formação contínua contribui para a redução de eventuais riscos associados à comunicação, assim como à interpretação dos dados e da informação técnica acedida, para além de ter efeito ao nível da motivação do profissional. As acções de formação contínua devem ser curtas e de fácil acesso, nas mais diversas temáticas relacionadas com a actividade e necessidades locais (e.g. relacionadas com os perfis epidemiológicos locais, práticas clínicas, gestão, sistemas TIC) (Martinez et al., 2005).

Surge ainda associado a barreiras de operacionalização da Telemedicina a resistência dos profissionais de saúde em adoptar a inovação digital. São apontados como causa provável para esta resistência:

- As conhecidas barreiras culturais, alegada autonomia reduzida, ou ansiedade que actuam desencorajando o médico a pedir apoio a um colega. Estas associadas à decisão dos governantes em contrário ou à narrativa de que o sistema de Telemedicina é uma ameaça às suas políticas (por exemplo alegando problemas de segurança de dados que podem ser facilmente colmatados) ou uma liderança que não endereça, nem motiva a inovação digital na sua instituição, actuam como factores de desacreditação da solução.
- Sobrecarga do profissional de saúde em trabalho, alegadamente não sobrando espaço de agenda disponível para comunicações electrónicas.

- Problemas associados ao processo de selecção ou contratualização dos especialistas consultores.
- A resistência dos profissionais de saúde à adopção de soluções digitais na sua actividade clínica (Keely et al., 2015).
- Quando se está perante um contexto de poucos recursos, nomeadamente financeiros, com outras prioridades que passam por assegurar o *stock* de medicamentos, consumíveis e equipamentos médicos essenciais à actividade local, a Telemedicina e qualquer solução digital surge como algo dispensável com custos muito elevados (e.g. manutenção da tecnologia e prestadores do serviço de comunicações), e que despendem de muito tempo (e.g. carga burocrática no agendamento de uma consulta).

Deve no entanto ser ressalvado que a questão da resistência à adopção às TIC e a novas práticas é relativa, estando dependente de circunstâncias e da sensibilidade e consciencialização que as pessoas (profissionais e cidadãos em geral) têm dos problemas que se propõem a ser resolvidos por uma solução digital de saúde. Exemplo disso é a experiência da Direcção Geral da Saúde de PT no que toca ao processo de controlo da pandemia COVID-19¹³. Muito deste processo de mudança assenta na colaboração e no recurso a parceiros, facilitando processos, já de si complexos, e que pela necessidade de abordagens multidisciplinares, exigem ser resolvidos em ambiente de trabalho de equipa, garantindo dinâmicas de suporte e entre-ajuda, assentes no conhecimento adquirido e partilhado, bem como na promoção da comunicação entre todos, aos vários níveis e escalas.

Alguns programas colaborativos internacionais e nacionais de longa duração são exemplos bem-sucedidos de melhoria dos níveis de acesso em ambientes com menos recursos por teleconsulta, telediagnóstico e teletratamento, por interacções *store-and-forward* ou em tempo real (Wootton et al., 2012; Wootton e Bonnardot, 2015). Vários projetos globais incluem já há algum tempo, Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) como Angola, Moçambique ou Guiné Bissau (Bartolo e Nucita, 2013; Bediang et al., 2014; Lipoff et al., 2015; Mishra et al., 2009). Contando com diversas

¹³ Pelas palavras da Exma. Sra. Dra. Graça Freitas, Directora Geral da Saúde de Portugal (2022), num recente exercício de cenários prospectivos da Saúde Pública, "*Sozinhos não conseguimos alcançar um único objetivo!*", dando enfoque à importância do recurso a parcerias e sinergias, e trabalho colaborativo e em equipa. Realça ainda a aceitação das TIC (e.g. Telemedicina), pelas pessoas da Saúde Pública, contagiando os cidadãos, em tempos de crise pandémica.

infraestruturas de TIC e serviços de Telemedicina, mas também mapeamento de recursos, e-governance e e-commerce, teleeducação e teleformação, bibliotecas médicas digitais, entre outros, estes projectos globais têm permitido o reforço dos sistemas nacionais envolvidos. É exemplo disso a rede de Telemedicina implementada em Angola (Correia et al., 2018), como extensão da rede global RAFT, resultando da municipalização do sistema nacional de saúde. Um projecto em parceria entre os *Hôpitaux Universitaires de Genève* (HUG) e o Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), que se desenvolveu a partir da criação de unidades locais de Telemedicina (foram criadas 7 unidades), tendo em conta pontos estratégicos por forma a proceder-se a actividades de teleconsulta, teleconsultoria e educação à distância (foram desenvolvidas, carregadas no sistema e ministradas 70 acções de formação/educação à distância), dotando os poucos profissionais de saúde presentes de suporte à prática clínica (foram formados 107 profissionais de saúde). A aderência à valência de teleconsultoria/teleconsulta foi pouco utilizada, havendo discussão de apenas 3 casos clínicos. O estudo inclui componente quantitativa (questionário) e qualitativa (grupos focais), que suporta a implementação da plataforma digital e a operacionalização da rede de Telemedicina. O sistema de informação digital utilizado foi desenvolvido tendo em conta o contexto local, no entanto, e apesar da boa aderência aos conteúdos formativos, a teleconsultoria apresenta-se um desafio a melhorar de futuro, sendo sugerido que tais fracos resultados estarão relacionados com uma baixa literacia digital e baixa motivação dos participantes. Tal como já sugerido anteriormente, alguma falta de confiança e de suporte legislativo na utilização com segurança do sistema, e ainda a questão técnica de fraca cobertura de internet em alguns locais, contribuiu em muito para a fraca adesão. Tal como a maioria dos projectos desta natureza, o financiamento de natureza finita e pontual determina o seu término, quando não são garantidos alguns critérios essenciais à sustentabilidade e autonomia do mesmo.

A sustentabilidade de uma inovação digital como um serviço suportado por Telemedicina, pede uma estratégia e planeamento que assentem numa visão de longo prazo (2006), para além da inclusão em todo o processo, ao nível da tomada de decisão, dos próprios profissionais de saúde. O projecto *Momentum* propõe ainda 18 factores críticos de sucesso para a implementação da Telemedicina (Christiansen et al., 2014), num modelo respeitador no contexto local que procura integrar as práticas tradicionais por forma a garantir a proximidade com os costumes da comunidade em causa, conferindo bem estar à população (elevando o grau de confiança na inovação), e indo de encontro às melhores práticas da cultura holística (Alverson et al., 2009), garantindo 4 eixos: (1) estratégia, organização e

gestão (e.g. através de financiamento e integração no sistema nacional; manutenção), (2) questões de legalidade e segurança (e.g. paciente e segurança de dados, confidencialidade, responsabilidade) (Saliba et al., 2012), (3) inovação e restrições tecnológicas, bem como (4) evolução e demanda do mercado (Christiansen et al., 2014). É lição aprendida a necessidade de garantir o claro compromisso com o desenvolvimento e formação de competências dos profissionais de saúde, trabalhando a sua literacia digital bem como o cumprimento do programa (Lapão et al., 2016).

A Telemedicina demonstra ser uma ferramenta essencial para contribuir para o acesso universal aos serviços de saúde, aproximando os serviços de saúde das pessoas, atendendo às suas necessidades sociais e culturais (Lapão et al., 2016; Maia et al., 2019). Por se basear na comunicação de sistemas e pessoas de diferentes locais, também é adequado para gestão e melhoria da qualidade dos processos (Wilcox e Wiener-Kronish, 2014), assim como para a vigilância em saúde pública (Lapão et al., 2016).

O acesso a informações validadas e em tempo real afecta os resultados e a segurança do doente. A troca efectiva de informações válidas por meio da rede de Telemedicina pode ser de grande importância quando a precisão e a nitidez de decisões clínicas complexas são obrigatórias (Cummings et al., 2007). Além disso, o uso de serviços da rede para o desenvolvimento de suporte avançado à decisão pode ser uma vantagem sobre a complexidade dos processos de controlo de infecção e gestão de antibióticos e a multiplicidade de sistemas de informação dos quais esses serviços dependem (Steurbaut et al., 2010).

Diferentes realidades, diferentes níveis de disponibilidade de recursos e diferentes contextos sociais e culturais, das regiões urbanas às rurais, significam diferentes níveis de consciência e acesso, quer aos cuidados de saúde (para os doentes), quer às orientações, informação validada e programas de prevenção e controlo (para os prestadores de cuidados de saúde) (Kumari et al., 2008; Reese et al., 2014). Uma comunicação activa e a troca e partilha de informações em tempo real fazem a diferença, quando é necessária uma resposta rápida e imediata (Simões et al., 2018b). As telecomunicações assumem um papel central na promoção e mediação das relações profissionais (Hoonakker et al., 2017). A Telemedicina pode ser o substrato para o desenvolvimento de sistemas de informação e comunicação de profissionais na saúde, superando as principais barreiras.

Melhor atendimento, ao nível dos cuidados de saúde, e melhores resultados, exigem uma melhor correspondência das fraquezas organizacionais com os pontos fortes do serviço de Telemedicina

(Wilcox e Wiener-Kronish, 2014). A conformidade da maioria destes factores críticos para o sucesso da implementação da Telemedicina tem sido observada recentemente (Correia et al., 2017). Esses pontos fortes alinhados à cultura organizacional criam uma oportunidade para preencher lacunas e superar barreiras (Maia et al., 2019) como resistência à mudança, falhas de comunicação dentro do sistema de saúde ou desmotivação dos profissionais de saúde, entre outros.

Num exercício de planeamento por cenários prospectivos, fez-se em 2016-2017, um levantamento da situação actual, identificando os serviços de Telemedicina em funcionamento, no domínio da CPLP, procurando perceber o potencial da Telemedicina para o futuro dos cuidados de saúde (Maia e Lapão, 2019b), no espaço temporal de 25 anos. Foi feita uma análise da potencial participação da Telemedicina no Sistema Nacional de Saúde (SNS) português, utilizando a metodologia de desenvolvimento de cenários prospectivos. Para o efeito e para delinear cenários prospectivos de Telemedicina no futuro, a metodologia adoptada foi a proposta por Thore e Lapão (2002) posteriormente utilizado numa investigação prospectiva quanto à actividade dos farmacêuticos em Portugal (Gregório et al., 2014). Uma abordagem composta por 3 passos, condensando os 10 passos de Schoemaker (Schoemaker, 1995), com desenvolvimento de 3 cenários através da identificação prévia de tendências e incertezas para o futuro da Telemedicina. Ao longo dos 3 passos, (1) é constituído o caso, levantando questões e hipóteses para desenvolver no âmbito dos cenários a compor, decidido o espaço temporal e feita a revisão bibliográfica; (2) é realizada a reunião de trabalho, contando com um painel de participantes especialistas, multidisciplinar, que vão alimentar o debate e *brainstorming*, chegando a tendências, incertezas e respectivas forças de mudança e procedendo à validação de cenários preliminares; (3) os cenários são consolidados e estabelecidos, fechando o processo com uma narrativa criada para cada um deles.

Desta forma chega-se a 3 cenários, traçados em conjunto com o painel de especialistas, configurados de acordo com as forças motrizes do ambiente legislativo e capacidade de inovar os serviços: (1) "Fragmentação dos Serviços de Saúde", onde ocorrerão mudanças económicas e legislativas para a liberalização e reorganização dos serviços de saúde, incluindo a Telemedicina, com regulação; (2) "eServices para uma Saúde" com mudanças legislativas significativas num ambiente mais liberalizado, adaptando e assumindo a divisão do sistema de saúde em subsistemas público e privado,

seguindo tendências do mercado internacional; (3) "*Global Divide*", em que ocorrerá menos desenvolvimento social, económico e legislativo, e menor colaboração, podendo a telemedicina deixar de ser linha estratégica. São ainda esperados, no futuro, a consolidação dos sistemas de Telemedicina, integrados com a rede de informação em saúde, estabelecendo a comunicação clara e necessária entre os profissionais de saúde, e com o doente, para otimizar a resposta dos serviços de saúde.

Perante estes resultados e, tendo um exemplo de um serviço de saúde, pioneiro da Telemedicina em solo português, mas também colaborando no domínio da CPLP, o Serviço de Telecardiologia Pediátrica do CHUC (Maia et al., 2019), procurou-se explorar este caso particular que já soma mais de 20 anos de experiência, vencendo as barreiras que se foram interpondo ao longo do tempo.

Por abordagem metodológica, constituiu-se um estudo de caso que visou explorar a evolução do Serviço de Telecardiologia Pediátrica (STP) do CHUC, através de uma avaliação abrangente do processo de desenvolvimento, evolução e impacto do serviço ao nível da saúde pública, para melhor compreender os factores críticos para a implementação e sustentabilidade da Telemedicina, no contexto da digitalização dos serviços de saúde. Foi realizado um estudo de caso, com avaliação de custos-benefícios. A constituição do estudo de caso contou com uma revisão de caso, entrevistas com a liderança e gestão do STP e, por fim, um questionário aplicado à equipa do serviço, aplicando o Instrumento de Avaliação da Cultura Organizacional (OCAI) (Cameron e Quinn, 2006; Leone et al., 2014). e algumas questões demográficas. Contou-se com uma análise de factores críticos e da cultura organizacional (mediante aplicação de dois quadros metodológicos, o *Momentum* (Christiansen et al., 2014) e o Competing Values Framework (CVF) (Cameron e Quinn, 2006; Leone et al., 2014)). Finalmente, seguindo o quadro lógico das 3 correntes de processo de Kingdon (2014), este ajudou a melhor compreender o processo de implementação, o aumento de escala e ainda o papel da formulação de políticas, identificando os principais actores e factores relevantes para fazer chegar uma medida ou inovação à agenda política e eventualmente alcançar a escala global (Lapão e Dussault, 2012).

Com um total de 32685 teleconsultas ambulatoriais, até 2016 (num padrão claro de curva logística em S; coeficiente de correlação $r=0.9997$), e em constante crescimento desde 1998, o Serviço de Telecardiologia Pediátrica alcançou reconhecimento nacional e internacional, sendo pioneiro e um activo promotor da Telemedicina (Maia et al., 2019). Este serviço de Telemedicina permitiu poupar recursos significativos ao sistema de saúde (SNS, poupando custos estimados em cerca de 1.1 milhões

de euros, por exemplo custos administrativos e logísticos) e aos doentes e famílias (poupando cerca de 419 euros por doente, em deslocações evitadas, considerando uma média de 1777 doentes por ano).

Os fundadores e os primeiros intervenientes acreditavam que a criação de um serviço baseado nas TIC e a sua partilha em acção conjunta entre vários hospitais ajudaria a mitigar o problema do acesso aos cuidados de saúde especializados. O STP assenta o seu sucesso numa abordagem de liderança e motivação de todos os envolvidos, procurando activamente parcerias em serviços e tecnológicas e assumindo a sua cultura dominante de "Clã". Os factores críticos *Momentum* para a implementação do serviço de Telemedicina deixam perceber como as barreiras foram superadas (e.g. perante forças políticas), onde a postura positiva, a perseverança e o trabalho em equipa, foram a base para o envolvimento dos profissionais e o desenvolvimento da rede de serviços. Os resultados positivos e crescentes, as novas regulamentações e o apoio da administração do hospital, abriram uma janela de oportunidade para estabelecer um serviço de Telemedicina sustentável.

Com o agravamento da carência em algumas especialidades vitais como a Cardiologia Pediátrica e as suas exigências tecnológicas tanto para o diagnóstico como para o tratamento, o SNS de CV enfrentava, até recentemente, o desafio associado a uma patologia geralmente frequente e prevalente nas populações infantis (Lapão e Correia, 2015). Cabo Verde foi sistematicamente obrigado a evacuar doentes (inter-ilhas e internacionalmente, principalmente para Portugal), de forma a dar acesso aos cuidados de saúde a crianças e famílias de ilhas periféricas, sem hospitais centrais. Essas evacuações eram muitas vezes apenas para confirmação do diagnóstico, pesando substancialmente no orçamento nacional e na vida das pessoas. Desde sua implementação em 2012, a Telemedicina passou a ser fundamental na articulação dos diferentes níveis de atenção à saúde.

Também nesta situação, o STP (CHUC, Portugal) teve um papel preponderante, sendo parceiro na extensão deste serviço a Cabo Verde. Este serviço de Telemedicina sustentável, ligava assim pelo menos 13 hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) português, mais a maioria dos PALOP. De 2007 a 2014, foram realizadas 1510 TC (Teleconsultas) em Angola (Luanda e Benguela), 388 TC em Cabo Verde (Praia e Mindelo) e 52 TC em São Tomé e Príncipe. Até recentemente, o Serviço de Cardiologia Pediátrica do CHUC continua a efectuar estes serviços de Telemedicina de forma regular.

Será de reter que a implementação e adopção de uma inovação tem uma evolução progressiva, sendo essencial, numa fase inicial, superar alguns factores críticos de sucesso como a participação e

motivação dos médicos e restantes profissionais directamente envolvidos, com a promoção de reuniões e sessões de formação. Um parceiro tecnológico e um plano de manutenção, foram outros desafios para a sustentabilidade do STP (Lapão et al., 2006). Hoje, passados mais de 20 anos, a tecnologia ainda é de grande importância, pois os prestadores de serviços de comunicações e a própria tecnologia mudam constantemente, mas o serviço deve ser garantido, não colocando em risco as teleconsultas nem o registo em segurança dos dados clínicos dos doentes.

Agora mais recentemente, e desenvolvido transversalmente ao presente estudo, surge a solução Telemedicina no contexto dos cuidados de saúde primários e numa lógica de *Goal Oriented Care* (GOC), centrando a solução na participação do doente na sua terapêutica, e procurando resolver uma barreira agravada pelo quadro pandémico (COVID-19), o acesso aos cuidados de saúde e à consulta da doença crónica e multimorbilidades pelo METHIS (Lapão et al., 2021). Mais uma vez, o DSRM mostra ser uma sólida base metodológica que permite uma interacção com outros quadros de referência como o GOC. É desta forma que a sustentabilidade de uma inovação digital é assegurada, através da implementação faseada e de forma controlada, contextualizando a cada ambiente e comunidade de profissionais em causa, já que conta com a participação plena da equipa multidisciplinar, juntando investigadores e profissionais envolvidos nos mais variados níveis de decisão em saúde.

3.3 Focando na perspectiva dos profissionais de saúde e relacionados, a decisão clínica, nomeadamente prescritiva: resultados empíricos de Cabo Verde, para o desenho de um ABS

Conforme planeado Figura 5, foi realizado um estudo quantitativo (56 profissionais respondentes entre 2017 e 2018) e um estudo qualitativo (10 entrevistas semi-estruturadas, em 2018, e observação e reuniões, em 2017 e 2018, anos 1 e 2 na Figura 5, respectivamente). Os dados recolhidos foram das mais variadas naturezas, sendo considerados desde respostas aos questionários e discursos nas entrevistas, até fotos dos serviços visitados e documentos institucionais, formais e informais, cedidos pelos participantes a título voluntário. Durante a observação ao nível do Bloco Operatório, BO, (durante um turno diurno, das 8 às 13 horas, principalmente focado na figura do Enfermeiro-chefe, um actor central na gestão dos antibióticos no serviço, assim como do serviço, seleccionado para este efeito após resultados preliminares decorrentes da primeira visita de campo (em 2017)), foi realizado um exercício no âmbito da metodologia *Lean*, o traçar um diagrama *Spaghetti* (Hagg et al., 2007), durante as 3

isolamento e técnicas de detecção microbiológica) são viáveis para a redução da transmissão, especialmente quando implementados em conjunto.

A acção para a mudança positiva no comportamento de prescrição e consumo de antibióticos, onde autores apontam o sucesso de programas de gestão de antimicrobianos, conhecidos como *Antibiotic Stewardship* (Huttner et al., 2013; Simões et al., 2018b), leva a que sejam aplicados preferencialmente ao nível de unidades de cuidados agudos, como hospitais (internamento e ambulatório), a unidades de cuidados crónicos, ou cuidados continuados. No entanto, esses programas precisam ser ampliados para aumentar a cobertura de acção, sendo necessário continuar a estudar a associação de iniciativas de Antibiotic Stewardship à prevalência de RA.

O controlo de IACS e RA reside essencialmente no comportamento humano, onde os humanos trabalham juntos, para a saúde e segurança dos outros. São múltiplos os factores do comportamento humano que estão significativamente associados aos principais indicadores de desempenho do sistema de controlo de infecção (Borg, 2014). Existe a oportunidade de desenvolver abordagens inovadoras, conduzindo a uma efectiva mudança de comportamento quanto à problemática, combinando as dimensões sociocultural e organizacional, que envolve todos os profissionais de saúde (Borg, 2014). A prevenção, gestão e controlo das IACS e RA requerem prontidão de resposta e acção, mediante uma comunicação imediata e clara entre os profissionais de saúde.

Dos resultados até agora obtidos, a resposta pode ser um sistema de informação contextualizado e validado para vigilância e apoio à decisão (Simões et al., 2018b) sustentando a operacionalização de um Serviço de Gestão de Antibióticos (ABS) eficaz para o contexto hospitalar cabo-verdiano.

3.3.1.1 Saúde pública e inovação dos serviços de saúde em Cabo Verde; contribuições do passado para o futuro

Por forma a contextualizar historicamente, no tempo e no espaço, numa faixa temporal não muito distante, apresenta-se um exercício de análise cronológica da evolução da inovação em ambas as temáticas, em conjunto com eventos chave para a Saúde Global (e.g. revoluções tecnológicas, acesso universal à saúde, objectivos da sustentabilidade, pandemias; de incluir a evolução cronológica governativa no país).

Num mundo globalizado, a cooperação internacional na organização mundial de saúde pública é essencial. Particularmente marcado pelo passado e pelo presente afluxo de europeus e de todo o mundo, o povo de Cabo Verde tem características únicas. Ao longo da sua história, Cabo Verde tem vindo a aprender a ultrapassar as barreiras ao seu desenvolvimento.

Parte da história contemporânea da organização da saúde em Cabo Verde, foi recentemente estudada, sob uma nova perspectiva, a abordagem da história global (Maia, 2017a). Foram considerados factos e interações multifactoriais nos contextos político, social e cultural (Conrad, 2016), como sendo um conjunto de características que actualmente se reflectem em seu povo. Desde cedo, Cabo Verde mostra bons sinais de desenvolvimento do sistema de saúde, em serviços e recursos humanos, bem como no desenvolvimento de uma consciência de segurança sanitária e de uma cultura de qualidade. Grande parte desse processo de desenvolvimento contou com a colaboração e parcerias internacionais. Cabo Verde manteve-se inseparável dos seus parceiros e parceiros mais próximos, primeiro por razões de sobrevivência (até à década de 1960), e mais tarde, por desenvolvimento social e económico.

Saindo de um período calamitoso onde a fome e a seca severa prevaleceram, afectando gerações e o seu comportamento e inter-relações, grande parte da população morreu de fome, ficando social e estruturalmente fragilizada. Além disso, a elevada taxa de crescimento natural anual de 2,0-2,5% (Carreira, 1984, p. 16) determinou o êxodo de 1964, onde a emigração foi encarada como a única forma de evitar a morte certa (Carreira, 1984, p. 193).

Especialmente após a independência, Cabo Verde mostra-se resiliente. A melhoria do perfil de saúde, com a erradicação de grande parte das doenças endémicas transmissíveis, além das melhores condições de vida e nutrição são indicadores positivos. Esforços no desenvolvimento e planeamento do saneamento público e tratamento da água potável pública, com o apoio técnico português, o desenvolvimento da vigilância epidemiológica com regulamentação legal (Meira, 1964, pp. 189, 194), e o desenvolvimento da consciência de saúde, introduzindo o comportamento de boas práticas de higiene são exemplos claros de mudança (Cambournac, 1973, p. 81).

A nível de identidade, Cabo Verde é muitas vezes provocatoriamente abordado como não sendo de África mas sim Europeia. Sendo esta uma posição muito complexa e que revela mais de quem o diz do que de quem se diz senti-lo, é facto que o seu percurso marcou culturalmente o povo, definindo a sua identidade crioula mas deixando bem claro que não se pode ser redutor a este nível, não se

verificando nem uma posição (ser "África") nem outra (ser "Europa"). O antropólogo nativo Augusto Lima, assim o afirma, já que se deve considerar Cabo Verde como sendo um trópico que partilha geograficamente e nas suas relações a grande proximidade com África e com Europa, respectivamente e mutuamente, mas é na verdade culturalmente singular e distinta (Madeira, 2015).

O percurso político tem contribuído para a construção da sua resiliência fornecendo-lhe estrutura para uma governação da saúde actualmente pacífica, através do Sistema Nacional de Saúde (Delgado, 2009), embora sofrendo ainda de reduzida pluralidade, mas que em muito determina um percurso da saúde mais estável, permitindo a sua evolução progressiva. Desde o período de transição governativa do Estado de CV (1974-1975), que conduz às primeiras eleições legislativas de sufrágio directo e universal, até 1980, que CV combate um contexto dominado por um regime monopartidário, com forte componente socialista da Europa de Leste, por via do PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde). Neste seguimento, com os eventos que desencadeiam a Queda do Muro de Berlim, faz-se sentir uma nova dinâmica legislativa de abertura política, agora já ao nível de uma PAICV (Partido Africano da Independência de Cabo Verde). É neste substracto que são criados os primeiros instrumentos democráticos livres: a Lei da Organização Política do Estado (LOPE) e a Primeira Constituição da República. Rompe-se assim com o Estado colonial, embora progressivamente. O país está frágil e há necessidade de reestruturação económica, assentando em financiamento externo. A governação em saúde aposta na educação, cuidados de saúde e infraestruturas, focando na Saúde individual. Este equilíbrio entre a ruptura colonial e a continuidade das relações pela necessidade de garantir a sustentabilidade do país é um ponto marcadamente difícil, que permanece actual na linha de debate político, onde surgem questionados agentes e parceiros que tinham uma relação prévia e posterior à independência (Bessa, 1990), como é exemplo o IHMT (Instituto de Higiene e Medicina Tropical)¹⁴, cujo papel adaptou-se às necessidades do momento, dando mote a essa continuidade (de Sousa, 2002), pelo suporte ao nível da Saúde pública (e.g. formação e consultoria técnica), sobretudo mas não só.

Claro que perante os eventos periódicos de escrutínio político, com a alternância de cores políticas, mudam agendas estratégicas, muitas vezes mudando os elementos e actores-chave da saúde.

¹⁴ A organização da saúde de Cabo Verde (1960-1980). [Global History Essay] (Maia, 2017a).

No entanto, a determinação em fazer planos estratégicos transversais a estas mudanças no contexto político, leva à garantia de alguma continuidade na abordagem à saúde, em Cabo Verde. Desde 1991, que se faz sentir algum pluralismo (eleições cuja vitória foi do MPD (Movimento para a Democracia)), sucedendo-se a Segunda Constituição da República (1992; revista em 1999), com modificações ao nível simbólico identificativo da nação (e.g. bandeira, hino, brasão) e assumindo uma postura de abertura económica, permitindo privatizações e dinâmicas de mercado internacional, assim como investimento estrangeiro (Delgado, 2009; Madeira, 2015).

Ao ganhar a confiança como Estado-nação, para uma visão, agora uma missão, Cabo Verde estabelece as suas bases nesta relação aberta com o Mundo, para potenciar e fundamentar o seu desenvolvimento económico. Hoje a estratégia é “firmar-se como um centro internacional de serviços, uma porta de entrada para África”, “uma porta do Atlântico”, promovendo o chamado “*cluster do mar*”¹⁵.

Actualmente, o Serviço Nacional de Saúde de Cabo Verde (SNS de CV) continua a reforçar a sua rede de parcerias e cooperação internacionais, especialmente para a capacitação e educação da força de trabalho de saúde e prestação de cuidados de saúde. A Telemedicina tem sido fundamental para tal, promovendo a partilha de conhecimento e a rede de contactos.

No entanto, o SNS de CV só pode fornecer um conjunto muito básico de serviços de saúde. Ainda luta para regulá-lo e fiscalizá-lo, ao mesmo tempo em que tenta suprir a falta de recursos humanos para a saúde, principalmente especialistas. Numa estrutura composta principalmente por 2 hospitais centrais (ilhas Santiago e São Vicente) e 4 Hospitais Regionais (concelhos Ribeira Grande, Santo Antão, Sal, Santa Catarina e São Filipe), 32 Centros de Saúde, 17 Delegacias de Saúde, e 5 Centros de Saúde Reprodutiva, em 2018 (INE, 2020), a estrutura de saúde necessita de reforço ao nível dos recursos humanos. Médicos e enfermeiros, bem como técnicos, são necessários para garantir uma prestação de serviço multidisciplinar, por exemplo, para trabalhar em procedimentos complementares de diagnóstico ou para lidar com os sistemas de informação. Conforme representado na Figura 6, em 2016, vários concelhos (9 do total de 22) contam ainda apenas com 1 médico por mais de 10 mil habitantes (à

¹⁵ Do discurso proferido por José Maria Neves, na altura Primeiro Ministro de Cabo Verde, em 2015, numa visita à sede da CPLP, em Lisboa.

esquerda da linha limiar), o que demonstra a fragilidade do sistema, apontando para a necessidade de garantir suporte às estruturas do terreno.

Figura 6_ Distribuição de recursos de saúde. Razão de Médicos e Enfermeiros, por 10.000 habitantes, por município (2016). A linha indica o limiar humano de 1 profissional de saúde por 10.000 habitantes. Legendas: Ilha, Município, Tipo de unidade de saúde principal (Hospital Central, HC, Hospital Regional, RH e Outros, O) e proporção. Dados: (INE, 2020).

A própria Telemedicina, nasce efectivamente em CV em 1999¹⁶, de um pacto internacional entre o Hospital Agostinho Neto (HAN) e o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), uma vez mais unindo os dois países, CV e PT, em prol da Saúde Global. O objectivo principal foi, no início, apoiar ao nível do curso de Ginecologia e Obstetrícia realizado no HAN, com apoio especializado do CHUC. Num segundo momento, emerge o interesse no suporte ao nível da especialidade de Cardiologia Pediátrica, contando também aqui com o suporte e colaboração do CHUC, que desde logo assume a liderança no

¹⁶ Outras iniciativas pontuais terão decorrido na mesma altura, recorrendo a plataformas de governação digital da saúde, sendo que não tiveram continuidade (Correia et al., 2017).

processo (Lapão e Correia, 2015). Esta colaboração assenta na partilha tecnológica da plataforma digital Medigraf da PT Multimédia, contando com o patrocínio da CVTelecom. O desafio que se interpõe é o de garantir o acesso dos utentes às especialidades médicas, no sentido de esbater as desigualdades no acesso à saúde, assim como o acesso e partilha do conhecimento entre pares, seja por discussão de casos clínicos seja por teleconsultoria. Numa segunda dimensão, é ainda objectivo o de mitigar o problema de evacuações necessárias ao sistema, dando oportunidade à redução dos custos inerentes ao processo, directos (e.g. custos das deslocações e alojamento) e indirectos (e.g. impacto na vida do doente e família). A estrutura do SNS de CV assenta, pela falta de recursos humanos em saúde especializados no país, muito no processo de evacuação do doente inter-ilhas e internacional para diagnóstico e tratamento (Lapão e Lopes, 2013). Neste seguimento, o Governo assume a estratégia de melhorar a eficiência da resposta em saúde decidindo em 2012 implementar o Programa Nacional de Telemedicina (PNT) que visava interligar as estruturas de saúde nos vários níveis de cuidados, primário, secundário e terciário. Neste contexto entra na rede de colaboração o segundo Hospital Central do país (Mindelo) (Correia et al., 2017). O PNT é assim criado por Despacho Ministerial (nº2 de 17/01/2014) tendo por base quatro eixos de operacionalização: teleconsultas, formação à distância, teleconferências e biblioteca virtual (Azevedo, 2015). Em 2014, já as principais unidades de saúde estão ligadas pelas Telemedicina (Hospitais Centrais, Hospitais Regionais e Delegacias de Saúde). Nesta configuração a Telemedicina tem vindo a evoluir na sua prestação de serviços, conforme Figura 7. A operacionalização das comunicações e plataforma digital conta com o suporte do Núcleo Operacional para a Sociedade da Informação (NOSI) e CVTelecom (Correia et al., 2017).

Figura 7_ Evolução da Telemedicina em Cabo Verde, 2013-2021; Dados: HUAN, 2022.

A promoção da Telemedicina faz-se sentir, desde o início, mais em determinadas especialidades. Actualmente, vão sendo cada vez mais as que solicitam o serviço, sendo a grande promotora da Telemedicina, a Neurologia, com 261 teleconsultas realizadas até 2021 (Figura 8).

Figura 8_ As especialidades mais solicitadas para Telemedicina, 2021. Dados: HUAN, 2022.

3.3.2 Paralelo entre dois contextos com vista à translação do conhecimento previamente adquirido

Após reunida a informação e percorrido o caminho preliminar da translação do conhecimento nos vários domínios, complementares entre si, desde a Saúde Digital até ao Controlo de Infecção Hospitalar, sempre centrando no Profissional de Saúde, o suporte às suas decisões clínicas e num contexto de Saúde Global, traçou-se um paralelo (Maia e Lapão, 2018) entre o contexto conhecido (Portugal) e o pretendido conhecer (Cabo Verde), por forma a orientar nos passos seguintes de investigação de intervenção, num processo empírico. Para tal, foram colocados frente-a-frente parâmetros comuns numa análise e noutra, presentes no questionário de referência (Simões et al., 2018a), passado a ambas as comunidades de profissionais de saúde.

Neste seguimento, os principais resultados quantitativos foram os seguintes:

1. Em ambos os países foi relatado que *“o uso inadequado de antibióticos coloca o paciente em risco”* (PT:100%; CV:90,6%).
2. Ao nível do reconhecimento do problema, 3,3% (PT) e 26,7% (CV) não reconhecem o problema da RA no seu hospital, enquanto 30% ainda estão indecisos em ambas as comunidades (CV e PT).
3. Mais de 80% (CV e PT) dizem seguir as recomendações existentes. No entanto, em CV não fica claro que recomendações são estas a que se referem, dado que não existem normas formais oficiais.

Verifica-se assim realidades distintas mas que partilham alguns aspectos, principalmente relacionados com o próprio comportamento humano e conhecimento teórico dos profissionais de saúde em causa. Tal indica que na teoria o profissional de saúde tem consciência do que deve ser feito e do que serão as boas práticas aplicadas a esta problemática, pelo menos em linhas gerais. No entanto, quando passamos para a dimensão real, do dia-a-dia hospitalar, no âmbito da sua prática clínica, os contextos passam a diferir em recursos e organizacionalmente, assim como a nível do próprio ambiente circundante sociocultural, entre os demais factores, como veremos mais à frente.

Os países diferem assim sobretudo ao nível das prioridades. Cabo Verde não tem equipas de controlo de IACS, carecendo da mesma forma de recursos humanos, em todas as frentes e especializados. Também é sentida com urgência a necessidade de reforçar e dotar os serviços técnicos, de entre os quais os complementares de diagnóstico com recursos laboratoriais. A *“situação clínica do paciente”* (57,1%) é admitida em CV como a principal preocupação na decisão da antibioterapia, contra

a “*falta de resultados de microbiologia*”, relatada em PT (30%). Tal verifica-se já que em CV, dada a fragilidade destes serviços complementares de apoio laboratorial e microbiológico, a decisão antibioterapêutica é sobretudo um acto empírico, sendo a maioria das vezes a única abordagem possível.

Como parte essencial do processo, para ambos os casos (PT e CV), foram identificados os mesmos elementos-chave de intervenção (e.g. a liderança, os médicos, os microbiólogos).

Foi aqui identificada a oportunidade de troca de conhecimentos entre as duas realidades, que actua como promotora do desenvolvimento do conhecimento científico, criando condições para o nascer de novas intervenções, devidamente sustentadas.

3.3.3 Compreendendo os dados empíricos quantitativos (2017-2018)

Numa fase inicial, procurou-se conhecer o contexto da intervenção, quanto à equipa de saúde, os seus profissionais, as instituições, assim como o ponto-de-situação sobre o conhecimento de IACS e RA e respectivas percepções quanto à extensão da problemática nas suas realidades profissionais. Os resultados, ditados pelo conjunto de dados sobretudo de natureza quantitativa de 2017 a 2018, reflectem assim a descrição dos participantes e respectivas percepções, tornando possível identificar um conjunto de medidas, barreiras e oportunidades para auxiliar o processo de desenho de uma solução (Maia e Lapão, 2019a). Alguma informação adicional de natureza qualitativa (recolhida sobretudo no âmbito de reuniões de trabalho e de fundo bibliográfico) veio conferir complementaridade à restante informação.

3.3.3.1 Participantes e características

Entre os 56 questionários devolvidos (taxa de resposta= 100%), 34 (60,7%) eram do Hospital A e 22 (39,3%) do Hospital B.

A idade mediana dos participantes era de 36 anos (IQR: 31,0-47,0) e 76,4% eram do sexo feminino. A maior parte dos participantes (82,0%) tinha um grau académico, 48,7% dos graus foram ministrados por uma instituição académica de Cabo Verde, seguido do Brasil (17,9%) e Portugal (12,8%). Quase metade (42,0%) eram juniores no serviço, com 1 (20,0%), 2 (12,0%) ou 5 (10%) anos de trabalho.

Os participantes eram em sua maioria enfermeiros (53,7%) e médicos (31,5%). O tempo máximo de serviço notificado foi de 35 anos.

3.3.3.2 Conhecimento dos participantes acerca do problema de IACS e RA

Em geral, quase todos os profissionais inquiridos ("*sim*": 90%; "*não sei*": 10%) acreditam que a venda ilegal de medicamentos na comunidade é um dos factores de agravamento da RA. A maioria dos participantes concorda (92,5%) que o uso inadequado de antibióticos coloca os seus doentes em risco de RA. Além disso, os profissionais (96,3%) consideram a higienização das mãos (HH) eficaz na prevenção de IACS. No entanto, um terço (34%) não reconhece a resistência aos antibióticos como sendo um problema grave no seu próprio hospital, permanecendo 30,0% indecisos.

Metade dos participantes acredita que as IACS têm impacto na evolução clínica do paciente (50,0%) e impacto económico com repercussões para a instituição de saúde (54,2%).

Ao serem solicitados a escolher o que consideram ser o principal factor de disseminação cruzada de agentes potencialmente patogénicos aos doentes de uma enfermaria, 52,6% aponta para trabalhadores com má higienização das mãos, 19,7% para exposição a superfícies colonizadas, 17,1% ao toque humano e 10,6% para outros aspectos como circulação de ar e partilha de objectos não invasivos.

Os momentos de HH (WHO, 2009) mais considerados pelos profissionais para a prevenção da disseminação de microrganismos aos doentes são: "*Antes do contacto com o doente*" (28,9%); "*Após risco de exposição a fluídos orgânicos*" (19,9%), "*Após contacto com o doente*" (19,9%); "*Antes de procedimentos limpos/assépticos*" (19,9%); "*Após contacto com o ambiente envolvente do doente*" (11,4%).

3.3.3.2.1 Conhecimento dos participantes sobre prevenção e controlo de IACS e RA

Em geral, a maioria dos profissionais reflectem conhecimentos essenciais para a realização de uma antibioterapia controlada, ao discordar de frases como:

- "*É sempre preferível prescrever antibióticos em excesso do que não prescrever*" (90,2%);
- "*Prolongar a antibioterapia por até 14 dias é útil para consolidar a cura clínica*" (72,9%);
- "*Prolongar a antibioterapia até 14 dias é útil para diminuir o risco de recorrências.*" (70,6%);

- *"Num doente com suspeita de infecção, no qual as colheitas microbiológicas se revelaram estéreis, os antibióticos devem-se manter até perfazer 10-14 dias."* (66,7%);
- *"Febre e/ou parâmetros inflamatórios elevados são sinónimo de infecção pelo que se deve instituir antibioterapia empírica rapidamente."* (72,0%).

Quanto ao tema da profilaxia, as opiniões dividem-se. O profissional de saúde ainda enfrenta dúvidas ou incertezas quanto a se os antibióticos para tratamento também podem ser usados para profilaxia e vice-versa ("sim": 50,0%; "não": 32,0%; "não sei": 18,0%).

3.3.3.2 Foram avaliados os hábitos e medidas (da prática clínica) dos profissionais de saúde para a prevenção e o controlo de IACS e RA

Ao debruçar sobre a prática clínica, focando no exemplo habitual, o da HH, destacam-se duas áreas em análise:

- Educação:** A grande maioria (98,2%) afirma ter recebido formação sobre higiene das mãos (HH) durante o curso de graduação e 83,9% afirma ter realizado recentemente (nos últimos 3 anos) formação sobre HH.
- Prática:** De acordo com a percepção de 56% dos participantes, em média, mais de 3/4 dos profissionais de saúde do seu hospital (77,4%) realizam os 5 momentos de HH (WHO, 2009). A maioria dos participantes afirma proceder regularmente à HH com solução alcoólica (96,4%).

Apesar da educação e formação relatados sobre HH, o tempo despendido na realização de cada procedimento de HH varia: HH com água e sabão (mediana: 35 segundos; IQR: 20,0-60,0 segundos); HH com solução alcoólica (mediana: 20 segundos; IQR: 10,0-60,0 segundos).

A disparidade do reporte de tempo gasto, no procedimento de HH com água e sabão ou com solução alcoólica, sugere que não há uma directiva clara ou mesmo uma recomendação institucional, o que só contribui para alguma confusão sobre como realizar a HH.

Quando solicitados a responder quanto ao grau de facilidade para proceder à HH, segundo os cinco momentos recomendados pela OMS para a HH (WHO, 2009), a maioria dos profissionais diz ser "fácil", "muito fácil" ou "extremamente fácil" realizá-la (Figura 9): "Após exposição a fluídos corporais do

doente" (79,2%); "Após contacto directo com o doente" (80,4%); "Antes do contacto com o doente" (80,0%); "Após remoção de luvas usadas nos cuidados ao doente" (80%); "Imediatamente após tocar num sítio considerado "limpo" durante a prestação de cuidados" (59,2%).

Para não condicionar a resposta dos participantes que já conheciam os 5 momentos da OMS para a HH (WHO, 2009), optou-se por não citar o momento mais fácil de identificar como uma oportunidade para HH, o momento 2 "Antes do procedimento asséptico". Em vez disso, perguntou-se sobre outro momento importante ("Após remoção de luvas usadas nos cuidados ao doente") que pode não ser entendido directamente como uma oportunidade clara para a HH. As mãos enluvadas contribuem muito para a transferência de bactérias resistentes (Duckro, 2005).

Curiosamente, apenas 80% realizam HH com facilidade "Após remoção de luvas usadas nos cuidados ao doente". Alguns, 10%, consideram difícil de o fazer. Seria importante esclarecer se os profissionais de saúde diferenciam a prática de HH ao prestar cuidados com e sem luvas. Esta parece ser mais uma oportunidade identificada para aplicar ferramentas de educação para melhorar significativamente a desmitificação deste tipo de dúvidas e melhorar a adesão à HH.

Figura 9 Percepção dos Profissionais de Saúde quanto ao nível de facilidade no cumprimento com a Higiene das Mãos (HH), de acordo com cada um dos cinco momentos da HH (WHO, 2009).

No entanto, alguns profissionais reconhecem que têm dificuldade em proceder à HH, principalmente após contacto com o ambiente envolvente do doente (32,7%).

A percepção dos participantes em relação ao nível de conformidade dos 5 momentos HH do hospital em geral (77,4%) é provavelmente maior do que o é na realidade, quando tendo em

consideração os níveis de facilidade de HH reportados. A principal dificuldade é claramente o momento da HH que "passa despercebido" devido às actividades envolvidas de baixo risco percebido, o momento 5 (WHO, 2009), "*após contacto com o ambiente envolvente do doente*". É geralmente reconhecido como o momento com a maioria das oportunidades perdidas de higienização das mãos (FitzGerald et al., 2013). Uma quantidade significativa de participantes (32,7%) não só a relata como difícil de realizar, mas também tem alguma dificuldade em considerar como uma oportunidade de HH para a prevenção da disseminação de microrganismos.

Quando questionados sobre o seu nível de confiança na decisão da antibioterapia, a maioria diz estar "*confiante*", "*muito confiante*" ou "*extremamente confiante*": na definição da duração da terapia (69,8%) e na mudança da antibioterapia após conhecer os resultados da microbiologia (81,0%). De facto, os resultados da microbiologia (46,3%) e a situação clínica do doente (58,1%) são considerados factores extremamente importantes na decisão da antibioterapia. Mais de metade, 53,3%, afirmam rever a antibioterapia após 48 horas, e 66,7% afirmam solicitar aprovação prévia em seus serviços.

Os níveis de confiança relatados na decisão de antibioterapia sugerem que haverá aceitação na introdução de algum sistema de apoio à decisão, que possa permitir que o profissional de saúde melhore o seu desempenho e o acesso a informações-chave.

As técnicas relatadas para a gestão da antibioterapia, por mais da metade dos participantes, indicam a possibilidade de passar o exemplo de referência entre os colegas, entre os serviços.

3.3.3.2.3 Normas orientadoras

Cerca de metade dos profissionais afirmam que há recomendações claras para a prevenção e controlo de IACS (50,0%) e para a prescrição de antibióticos (59,3%). Mais de metade, dizem mesmo conhecer as recomendações existentes para prescrição de antibióticos (67,9%). Destes, apenas 78,1% admitem que costumam segui-las. Além disso, menos de metade (45,1%) considera que os médicos em geral seguem as recomendações, ou acham que a grande maioria aceita (42,9%) as restrições hospitalares na prescrição de antibióticos. Ainda um número relevante (23,8%) acredita que os colegas simplesmente não aceitam restrições na prescrição.

Quando questionados se existe alguma equipa de controlo de infecção (TIC) no seu Hospital, as respostas dos participantes divergem ("sim": 30,8%; "não": 40,4%; "não sei": 28,8%). Além disso, 92,6% dizem não fazer parte dessa equipa. Isso sugere que, se houvesse uma equipa, ela não estaria activa no momento do início da investigação de intervenção. No entanto, nomearam alguns profissionais de saúde que consideram que deveriam integrar a equipa: o Infecciosologista (70,0%; apenas existe 1 no momento no país, mas não desempenhando essas funções), Enfermeiro (55,0%), Médico (50,0%) e Técnico farmacêutico (45,0%) são os mais valorizados. Apenas 30% apontaram para a integração do Técnico de Microbiologia também.

As unidades de saúde, principalmente no que toca a um hospital central de referência, devem constituir e integrar uma equipa de controlo de infecção (CCIRA). Neste âmbito, as respostas dos participantes sugerem alguma confusão. A maioria (46,2%) simplesmente não sabe quais ou quem são os profissionais constituintes dessa equipa, quando confrontados com a pergunta.

De ressaltar que no final do trabalho de campo neste primeiro ano (2017), e no seguimento da experiência anterior que informa esta intervenção (capítulo 3.1), os actores-chave a constituir a equipa multidisciplinar de acção local foram devidamente identificados (Maia e Lapão, 2019a), conforme orgânica desenvolvida na Figura 3. Num segundo momento, em 2018, estes elementos foram novamente validados ao dar início aos trabalhos de estudo qualitativo.

3.3.3.3 Barreiras e oportunidades identificadas para a implementação do ABS

3.3.3.3.1 Barreiras ao controlo de IACS, gestão de antibióticos e utilização de Telemedicina

Os profissionais de saúde foram solicitados a identificar factores que consideram como barreiras para a adesão à HH em 5 momentos, na sua unidade de saúde. Cerca de metade dos participantes aponta três factores principais: situação de emergência (51,9%), esquecimento (51,9%) e sobrecarga de trabalho (50,0%). Seria de esperar que os profissionais alegassem falta de recursos materiais quando solicitados a identificar barreiras à adesão dos 5 momentos de HH. No entanto, a falta de materiais (36,5%) surge apenas na quinta posição, seguindo a falta de fiscalização (40,4%). As situações

relacionadas com a carga de trabalho e necessidade de resposta rápida (e.g. emergência) são as mais invocadas.

Quando solicitados a identificar barreiras à implementação de um sistema de gestão de antibióticos no seu hospital, mais de metade refere quatro factores principais: falta de supervisão (72,1%), ausência de um sistema de informação para apoio à prescrição (60,5%), falta de comunicação (53,5%), e falta de recursos laboratoriais (51,2%).

A responsabilização pela RA (86,5%), evitar complicações futuras no estado do doente (83,8%) e o acesso a informações sobre IACS e RA (82,1%) foram considerados os mais importantes em relação aos factores "extrínsecos" na decisão de prescrição de antibioterapia do profissional de saúde.

As barreiras apontadas para a implementação de um ABS podem causar dificuldades no processo de prescrição de antibióticos. A supervisão, o sistema de informação de apoio à prescrição e a comunicação são de grande importância para apoiar a tomada de decisão, a validação e a atribuição da antibioterapia (Simões et al., 2018b). Não menos importante é o acesso aos resultados de microbiologia (Simões et al., 2016), que só é possível garantindo recursos laboratoriais. O profissional de saúde ao ter que lidar com ruptura de *stock* de consumíveis de laboratório (e.g. discos de papel para determinação de sensibilidade bacteriana a antibióticos), necessariamente recorrerá à prescrição empírica como sendo a sua única solução. Outros factores extrínsecos também devem ser considerados no processo (e.g. responsabilidade pela RA ou melhor acesso à informação).

Considerando a infraestrutura nacional de Telemedicina existente, mais de metade dos participantes relatou falta de tempo ou sobrecarga de trabalho (59,5%) e baixo envolvimento dos médicos (57,1%) como barreiras para o uso do serviço de Telemedicina nos seus hospitais. Quase metade também alegou falta de informação, de formação e de comunicação (45,2%), dificuldades de articulação dos serviços para agendamento (40,5%) e falta de treino e formação dos técnicos quanto aos equipamentos (40,5%).

Apenas 34,9% (n=43) são utilizadores frequentes do sistema nacional de Telemedicina, com múltiplas utilizações possíveis: receber formação (70,0%), reuniões (57,5%), dar formação (22,5%), consultas nacionais (17,5%), segunda opinião ou consultoria (15,0%), e consultas internacionais (5,0%).

A falta de conhecimento e consciencialização, sobre o problema e sobre as melhores práticas de prevenção e controlo, contribuem como barreiras. Esses factores necessitam de ser superados com

prioridade. É importante desenvolver algum sentido de ameaça e reconhecer que há um problema que o profissional de saúde e restantes envolvidos necessita abordar para resolver e dar oportunidade de alguma melhoria.

3.3.3.3.2 Oportunidades para implementação de um ABS

Existe a oportunidade de melhorar cada sistema em particular, no controlo de IACS, prescrição de antibióticos e Telemedicina, abordando cada uma das principais barreiras identificadas.

A grande maioria dos participantes opta por Telefone ou Telemóvel (74,5%) para comunicar à distância. No entanto, eles também usam Email (38,3%), teleconferência (23,4%) e Chat/MobileApp (23,4%).

O processo futuro de implementação de um ABS beneficiará da mudança e melhoria ao nível de cada factor identificado como principal barreira pelos profissionais. Será optimizado e contextualizado de acordo com as necessidades e prioridades de cada serviço.

A comunicação pode melhorar com o apoio de um programa de comunicação adequado, contando com a participação activa de cada um dos profissionais envolvidos, dentro de um trabalho dinâmico em equipa. Os recursos digitais podem ser um facilitador: localmente (por exemplo, dentro de uma enfermaria, serviço ou mesmo hospital, utilizando o telemóvel como habitualmente, ou promovendo a utilização de uma App *by design* para o ABS) e à distância (e.g. entre hospitais ou internacionalmente, pela infraestrutura de telemedicina).

O que é aqui verificado é que o problema de comunicação e outras barreiras acabam por ser aprofundados pelo contexto e cultura organizacional do hospital e dos serviços (Maia et al., 2018a), como se poderá ver ao nível da componente qualitativa.

O tamanho reduzido da amostra de conveniência deste estudo é uma limitação do estudo. Tal criou dificuldades em estratificar a análise por hospital ou serviço. O facto de termos uma amostra heterogénea que inclui não apenas médicos e enfermeiros (os que prescrevem e administram antibióticos, respectivamente; juntos constituem 85,2% dos participantes), mas todos os demais profissionais envolvidos (incluindo técnicos e liderança), pode estar na origem de alguma disparidade

nas respostas. Este facto é melhor compreendido através da abordagem qualitativa, onde são analisados tanto os aspectos intrapessoais quanto os interpessoais. No entanto, a intervenção deve ser assumidamente desenvolvida sob uma abordagem multidisciplinar (Simões et al., 2018b). A melhor forma de fazer um estudo deste calibre, por forma a captar o percurso de investigação de intervenção ao nível organizacional e perceber a dinâmica das equipas é mantê-lo multidisciplinar, sob a referência do DSRM.

3.3.4 Compreendendo os dados empíricos qualitativos (2018)

Seguem os principais resultados do estudo qualitativo sobre as percepções dos profissionais de saúde, ouvidos e observados.

Pretendeu-se perceber a natureza e a origem do discurso dos profissionais de saúde quanto à problemática apresentada, tentando compreender quais as reais necessidades dos mesmos, abrangendo todos os aspectos em estudo. Os resultados, ditados pelo conjunto de dados qualitativos de 2018, reflectem assim as suas perspectivas, e conjunto de atributos sociais e culturais nos quais assenta e os quais influenciam as suas atitudes e comportamentos. As posturas assumidas perante uma inovação organizacional e a motivação e empenho em colaborar e participar activamente num processo de mudança, que implica uma mudança comportamental positiva, irão naturalmente condicionar o resultado final e a própria sustentabilidade de um projecto desta natureza. A compreensão da relação do profissional de saúde com o seu contexto pessoal e profissional, ao nível individual e colectivo, e num contexto global, são chave para possibilitar a moldagem do discurso motivacional a encetar, em ambiente de trabalho de equipa, promovendo um processo de negociação saudável e necessário, essencial para uma comunicação transparente e positiva, no sentido da mudança pretendida, com vista à intervenção.

3.3.4.1 Participantes e características

As entrevistas foram realizadas a 11 profissionais, previamente identificados como os actores-chave, e considerando o critério de inclusão de mais de 1 ano na respectiva função-chave de referência para o ABS, ao nível do Hospital Central, HUAN, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos e liderança. O

conjunto de entrevistas levou uma semana de trabalho de campo a ser concretizado, totalizando 11.8 horas, correspondendo aproximadamente a 1 hora em média por entrevista.

Foram considerados alguns atributos dos entrevistados como sendo particularmente de interesse para uma análise mais aprofundada dos discursos e temas identificados. Assim, optou-se por avançar com uma caracterização demográfica por sexo (feminino, masculino), considerando o percurso no ensino superior conferente de grau de base às suas funções, aqui designado de percurso académico principal (Portugal, Cuba, Cabo Verde, Alemanha, Bielorrússia EEC (País Europeu de Leste)), e o facto de reconhecer que acumula ou não funções ou cargos para além das suas funções de base no serviço onde trabalha, aqui designado de acumulação de funções-cargos (Sim, Não). Assim, os participantes apresentam o seguinte perfil demográfico:

- Todos são nativos de Cabo Verde, sendo 8 do sexo feminino e 3 do sexo masculino;
- O contexto de formação conferente de grau (e especialização, quando aplicável) de cada profissional varia, sendo 5 formados em PT, 4 formados em Cuba, 2 formados em CV, 2 formados na Alemanha e 1 formado na Bielorrússia (EEC);
- Seis reconheceram que acumulam funções de mais de um cargo profissional, e 5 afirmam que tal não acontece, dedicando-se inteiramente na função contratada.

3.3.4.2 Narrativas dos participantes

Análise de frequência, f (palavras), e respectiva proporção em relação ao total de texto considerado, e natureza de palavras-chave e expressões-chave no texto transcrito e notas iniciais (Figura 10).

Figura 10_ Núvem representativa das 100 palavras-chave mais frequentes do texto transcrito e notas de campo. As proporções e intensidade de cor das palavras variam conforme a sua frequência no texto.

A Figura 10 ilustra um padrão claro de palavras-chave que terão sido mencionadas durante as entrevistas e observações efectuadas, apontando para uma preocupação consciente para com a problemática em estudo (e.g. antibióticos (f=160; 1.0%), medicamentos (f=103; 0.7%), infecção (f=82; 0.5%), esterilização (f=48; 0.3%), controlo (f=65; 0.4%), mudança (f=43; 0.3%), resistência (f=39; 0.2%), morte), num discurso muito centrado no serviço (f=336; 2.1%) onde trabalham (trabalho, f=193; 1.2%) e na relação entre serviços e as pessoas (f=259; 1.6%), o que sugere um pensamento no geral centrado no "colectivo". No entanto o "indivíduo" também toma relevo nos seus discursos, no que toca a descrição dos seus percursos, agenda, aspirações e preocupações. Formação (formação (f=139; 0.9%), forma (f=165; 1.0%)) e comunicação (comunicação (f=51; 0.3%), chamar (f=78; 0.5%), falar (f=67; 0.4%), ligar (f=35; 0.2%), reunião (f=85; 0.5%), discutir (f=41; 0.3%), pedir (f=97; 0.6%), reclamação (f=60; 0.4%), telefone (f=32; 0.2%), telemedicina (f=42; 0.3%)) são tónicas no discurso de todos os participantes, pelas suas variadas formas vocabulares, das quais as acima listadas são apenas alguns exemplos. Os principais elementos num sistema de ABS, estão também aqui evidenciados (médico (f=215; 1.4%), enfermagem (f=212; 1.3%), farmácia (f=89; 0.6%), farmacêuticos (f=29; 0.2%), laboratório (f=99; 0.6%)), com ênfase

para a liderança e a governança, quando evocadas nas figuras de chefe (f=192; 1.2%), direcção (f=198; 1.3%), exemplo (f=165; 1.0%), entre as mais relevantes. Em todo o discurso está generalizada a preocupação para com os doentes (doente (f=255; 1.6%), criança (f=74; 0.5%)) e a relação que cada profissional participante tem com os doentes e família. Cirurgia (f=136; 0.9%), Maternidade (f=44; 0.3%) e Urgência (f=74; 0.5%) aparecem claramente como os serviços mais mencionados. Quanto aos sistemas de informação, são mencionados utilizando termos muito variados, que se encontra diluído no texto, evidenciando-se sob a forma do sistema mais recente de informação para registo de dados do doente, o Medicin (f=50; 0.3%), protocolo (f=72; 0.5%), folha (f=38; 0.2%), sistema (f=77; 0.5%), informação (f=51; 0.3%), dados (f=32; 0.2%), justificação (f=35; 0.2%). Consegue-se ainda perceber desde já a menção a algumas barreiras físicas para a implementação que é proposta, como *stock* (f=53; 0.3%), materiais (f=95; 0.6%), processo (f=83; 0.5%), entre outros, e também relacionados com o factor humano na medida da sua relação com a mudança e com o contexto que rodeia o profissional (e.g. complicado (f=51; 0.3%), problema (f=110; 0.7%)).

3.3.4.3 Codificação - análise temática

A análise de frequência de palavras tem carácter meramente indicativo, pelo que prosseguiu-se com a exploração do conteúdo textual ao nível dos temas abordados.

Após o processo de codificação e categorização dos discursos e conteúdos iniciais, surgiram oito temas principais, emergindo 3 grandes grupos principais (visível no esquema relacional na Figura 11), que se definiram como sendo os nossos temas-chave a ter em consideração no processo de desenvolvimento do ABS. Cada tema principal reúne os seus próprios sub-temas, abordando aspectos variados que foram surgindo na narrativa de cada participante e que vão desde o nível individual até ao nível colectivo e vizinhança (comunitário). Os temas e sub-temas serão acompanhados de trechos de citações de carácter anónimo, retiradas das entrevistas, a título de ilustração.

Figura 11_ Esquema relacional temático.

A) Reconhecimento do problema; "(...) já fica mais tempo no ventilador, se calhar é mais complicações, e às vezes o doente acaba por falecer (...)"

São vários os níveis de compreensão e reconhecimento do problema aqui identificados no grupo de entrevistados.

O passado e a sua participação nele, em resposta ao conjunto de questões relativas à **Experiência anterior com as primeiras tentativas de implementar um sistema de controlo de IACS e de RA** onde varia desde o desconhecimento total, ou mero observador, até à participação nas mesmas, falando na primeira pessoa das respectivas medidas, enunciando vantagens confirmadas na altura e resistência na recepção das novas medidas no seio da comunidade prescritiva de antibióticos. São exemplos as seguintes citações:

"Menos prescrições de medicamentos de largo espectro... e quando foi implementada no início reduzimos sim."

"(...) isso apareceu para muitos como uma imposição. Quer dizer, a coisa não foi socializada convenientemente."

"Não vou justificar."

Este sub-tema foi sempre alvo de alguma insegurança nas respostas, sem grande certeza quanto à confirmação de que de facto já teria decorrido alguma Comissão com esta agenda do controlo da infecção no passado, exceptuando participantes que de facto tiveram um papel um pouco mais activo na iniciativa. Fica assim patente alguma incoerência de discursos proferidos pelas mesmas pessoas mas que indicam posições diferentes, como os seguintes exemplos:

"Tivémos algumas reuniões mas depois as pessoas saíram. Aqui há muita mobilidade. Depois acho que tiveram uma que foi muito mais activa, com o JN, mas dessa eu não fazia parte."

"Não está, não funciona, não está a funcionar. (...) Realmente eu não estive directamente... (...) É todo um processo novo para mim. Para mim é tudo novo. Não sei."

"Lembro-me uma vez, cruzando com o Dr., ainda não tínhamos serviço de Urologia (...), especialmente ao nível do serviço Cirúrgico, ele tinha um documento, como um protocolo para a profilaxia, os antibióticos, não sei. Só que depois, pronto, não sei, não houve continuidade."

Certo é que tratou-se de um tema que foi abordado com algum cuidado e de forma ligeira, tendo sempre muito pouco peso em relação ao restante discurso (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II).

A referência a **Casos clínicos concretos de elevado risco de IACS e de RA**, em que tanto fazem menção directa ao risco de IACS como de RA:

"(...) não ajuda a que as crianças saiam de cá sem uma infecção! É um edifício sem ventilação, as salas são apertadas. Está sempre superlotado. Não há como fazer circuitos limpo e sujo."

"(...) às vezes eu uso indiscriminadamente o antibiótico (...); "Num doente de cirurgia, recebemos uma amostra que quando fazemos o antibiograma, todos são resistentes (...)"

Verifica-se que, este sub-grupo foi um tema abordado com algum peso, sendo que seria de esperar um pouco mais de desenvolvimento, dado o reconhecimento geral do problema, pelo menos globalmente, pelos profissionais. Foi um aspecto discutido transversalmente por todos os entrevistados, estando mais presente nos primeiros 3 profissionais, 1 médico, 1 técnico e 1 enfermeiro (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II).

Sinais de consciência do problema e/ou da solução e discurso indicador de uma percepção da dimensão do problema, do risco de infecção e do mecanismo de resistência aos antibióticos, sugerem um estado de **Consciencialização** efectivo, o que traça uma linha de base para a implementação da mudança. Se a maioria dos participantes, ao nível da primeira Reunião, realizada em grupo, assumiu de imediato o papel-chave que tinham neste processo, alguns hesitaram e só em entrevista o reconheceram. Também aqui há a sugestão de que poderá haver hesitação ou uma frágil consciencialização dos papéis a desempenhar na mudança.

A consciencialização vê-se acompanhada da noção clara do **custo da ausência de medidas de controlo**, que se traduz em contaminação dos doentes, com maior exposição aos agentes contaminantes, degradação dos estados de saúde, tempo de internamento prolongado:

"Tínhamos uma folha que notificavam incidentes que ocorriam com profissionais com risco de acidentes biológicos. Só que já não fazem isso. Ninguém notifica nada."

"(...) e a ferida está aparentemente a melhorar mas aí disse que fez o penso e encontrou água ((aguadilha)) e parece não estar bom e como na cirurgia sempre há casos de pseudomonas e por aí, então ela está com medo que a senhora..."

"(...) há casos de infecção nosocomial em que o paciente esteve vários, largos, meses internado aí na cirurgia com aquela infecção."

A Consciencialização do problema traz consigo também uma grande carga de **insegurança ao profissional**:

"(...) será que a infecção foi da situação ou será que foi adquirida?... às vezes fica isto no ar."

Verifica-se que, a Consciencialização foi um tema transversal a todos os entrevistados, estando mais presente nos primeiros 3 profissionais, 2 médicos e 1 técnico (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II).

B) Contexto; "Acho que é nacional."; "Depois as pessoas não participam, não ajudam, eles reclamam, criticam... é típico do cabo-verdiano."

Ao nível do Contexto, são englobadas diferentes dimensões de acesso (geralmente dificuldades no mesmo, que apontam como sendo um problema generalizado, "nacional") pelos profissionais e pelos doentes, desde acesso a boas práticas e medidas de controlo do foro da higiene nos serviços e acesso aos medicamentos (incluindo antibióticos, por vias formais e informais), assim como acesso aos vários tipos de serviços de saúde (e.g. análises clínicas e consultas), até ao acesso à informação (incluindo pela via da formação) para com ela trabalhar numa decisão clínica informada. Não podia deixar de ser ainda considerado o contexto socioeconómico, que transparece e caracteriza a população (incluindo comportamentos habituais), e respectivas condições de vida, reflectindo-se na saúde da população e consequentemente nos estados de saúde individual, contexto este maioritariamente extrínseco ao ecossistema hospitalar mas que tão intimamente condiciona e influencia praticamente todos os aspectos do mesmo, incluindo os seus profissionais de saúde e os doentes.

O sub-grupo **Acesso a boas práticas de higiene e medidas de controlo**, reúne menções de acesso a, e dificuldades em cumprir com boas práticas de higiene e respectivas medidas de controlo das IACS, e consequentemente da RA (e.g. higienização das mãos, esterilização e assépsia):

"(...) aquilo não é, não é, cuidados intensivos - Não tem como. Ali não há essas condições, por exemplo, um doente ventilado de estar em garantia a possibilidade de não ter infecção. É complicado!"

"Agora temos que fazer o circuito assim: entramos pelo bloco, entramos dentro da sala do material esterilizado, onde é a saída do material esterilizado, para poder colocar o material e tirar..."

Verifica-se que, a questão do acesso a boas práticas de higiene e medidas de controlo relacionadas foi abordado pela maioria dos participantes, embora com peso considerável pelos 2 primeiros profissionais, 1 enfermeiro e 1 técnico (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II). Seria de esperar a transversalidade da abordagem deste tema por todos os participantes, o que não ocorreu. O reconhecimento e uma preocupação para com o aspecto base do controlo de infecções nosocomiais, a higiene e as respectivas medidas de controlo (e.g. sendo das mais básicas, a

higienização das mãos), é essencial para uma abordagem consciente e plena sobre o aspecto consequente da RA.

Outro sub-grupo que reúne partes dos discursos relacionados com o acesso é o do **Acesso aos medicamentos e medidas de controlo**, onde são abordados ainda diferentes dimensões, como a do **Acesso aos antibióticos**, por médicos através da prescrição dos mesmos e respectiva resposta às medidas de controlo praticadas, e por doentes, pela questão do seu consumo:

"(...) por exemplo, se tivéssemos a dose única, ou se tivéssemos um sistema de controlo disso, já eu levava isso ou então nós punhamos tudo o sistema..."

"Tive um paciente que teve uma fractura do colo. Quando cheguei, ((dei)) antibiótico ceftriaxone. Não havia ampicilina. Não havia cefazolina."

"Temos uma criança que está a fazer antibiótico, há rupturas de antibiótico, temos que passar para um segundo esquema ((de antibioterapia)), tem que fazer uma selecção das resistências, mas falta o laboratório."

Faz-se nota de alguma preocupação com uma abordagem *One Health* (North, 2020, p. 15), uma abordagem holística, recomendada pelas principais entidades orientadoras mundiais (e.g. OMS), no sentido de considerar não só os sectores da saúde ou indústria farmacêutica mas todos os restantes que se relacionam e impactam no ecossistema em causa (e.g. indústria agro-pecuária):

"Determinados sítios, desde que tenham o alvará, pode vender. Quando é assim, é difícil fazer essa gestão. (...) E são poucos veterinários. Como é que vai passar todos os antibióticos que vão ser dispensados... e se não estão a buscar no mercado negro também. Isso pode acontecer."

É verificada ainda a menção a actividades que reflectem o habitual **Acesso ilegal** a medicamentos, incluindo antibióticos:

"(...) a pessoa vem da urgência fica muito tempo sem ser atendida "não, eu vou para casa; já sei que vou comprar isto no mercado negro... eu vou por outras vias..."

No que toca ao acesso aos medicamentos e respectivas medidas de controlo (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II) o sub-tema é transversal a todos os participantes, marcando o discurso pela totalidade de um deles (1 enfermeiro que tem uma função central na gestão

do medicamento no seu serviço), e não deixando de ser relevante no restante grupo de participantes, sejam médicos, enfermeiros ou técnicos.

Quanto ao sub-grupo **Acesso à consulta e serviços de saúde**, este reúne uma panóplia de relatos de doentes que não tiveram acesso aos serviços, ou profissionais que não conseguiram garantir cobertura suficiente pelas mais variadas razões ou situações em que são apontadas soluções alternativas que podem fazer a diferença no sentido de uma melhoria e optimização do acesso (e.g. Telemedicina):

"(...) às vezes é o sistema que não funciona e quando o médico manda fazer RX o paciente não leva ((a credencial)) e dizem "Ah, não há sistema e o médico não consegue ver"..."

"Mas na altura que eu estava a dizer, estavam só 7 enfermeiros no BO. Foi um desastre. Tivemos que parar toda a cirurgia e fazer somente os urgentes numa semana. Depois o ministério entrou em pânico porque o BO não pode parar por essa razão."

"O serviço de Ortopedia, usa muito o serviço de telemedicina. Há uns ou outros que dizem que não há necessidade. Preferem fazer consulta assim do que... Agora ajuda muito."

No que toca ao acesso à consulta e serviços de saúde, é de facto um assunto abordado e desenvolvido por praticamente todos os que têm algum papel na organização do seu serviço de consultas e cuidados de saúde, sendo mais desenvolvido por 2 médicos e 1 técnico (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II).

O sub-grupo **Acesso à informação** surge da derivação em 3 outros pequenos grupos, distintos mas relacionados, sendo um deles a **Formação**, reflectindo acções de colaboração, organização e participação de formação aos profissionais, em que as actividades formativas permitem a partilha de informação e *know-how*:

"Há aquela... protocolo com a Telemedicina. Conseguimos juntar o Hospital BS, do Fogo, quando as pessoas não conseguem vir cá todos."; "Já tem uns anos que não fazem ((iniciativas de formação contínua))."

É também premente a **Necessidade de conhecimento da microbiota**, relacionado com a actividade laboratorial não só local mas também a indicação da necessidade de identificar, de quantificar e conhecer a população microbiológica, local e ao nível nacional, nomeadamente microrganismos Alerta e Problema, uma classificação inexistente neste sistema de saúde e tão essencial para um programa de vigilância microbiológica, para efeito de uma vigilância epidemiológica efectiva no país. Este conhecimento e o acesso a este tipo de informação é essencial para orientar e suportar a decisão clínica de um profissional de saúde, que tantas vezes vê-se na obrigação de prescrever antibioterapêutica de forma empírica (seja por uma questão de rapidez numa resposta a um caso urgente, seja por obstáculos a uma rápida e eficiente resposta laboratorial quanto a análises microbiológicas):

"(...) fazer um estudo para os antibióticos... nas mãos ver qual é o germe mais frequente... "; "(...) às vezes temos infecções da ferida cirúrgica com pus em grande quantidade, pedimos uma cultura do pus. Vem sempre negativo. Deixámos de pedir."

Por fim a este nível temos os **Sistemas de informação**, que neste caso pressupõe qualquer forma de organização (e.g. local ou à distância) e registo de dados (e.g. em suporte papel, um simples software local ou um sistema de informação digital em rede) e restante informação pertinente (e.g. protocolos de procedimentos, normas de recomendações), por forma ao profissional aceder para realizar o seu trabalho. Reflecte ainda o que esperam estes profissionais de um sistema de informação:

"Muitas vezes recorremos ao Excel. Até mesmo em termos de compras (...); "(...) já estamos também a organizar as juntas inclusive de evacuação para outras coisas também à distância. Entretanto uma pessoa está na ilha do Fogo, nós preparamos todo o dossier dessa pessoa e marcamos uma data X, os elementos da junta estão deste lado e o paciente está do outro lado (...)"

"Às vezes nós temos aqueles dados... tivémos quantos doentes tiveram infecção mas não aquela separação ((referindo-se a dados estatísticos desagregados))."

"Porque às vezes os doentes chegam aqui e não sabem a que foram operados, pelo menos aqui, podemos abrir e consultar a cirurgia, como foi... Esse é o problema."

"A tecnologia devia ser algo nacional. Por exemplo existe um centro onde se um médico agora vai prescrever um medicamento... (...) sabemos medicamentos que são específicos para essa doença. Passar por exemplo uma penicilina, ou amoxicilina, e depois tem o registo para ver onde estamos. Se for

preciso, corrigir e mudar. Porque às vezes há complicações. (...) Eu acho que é muito bom ter um sistema, com o histórico, os medicamentos, tudo... Até ter uma formula para dizer logo que "não este não é o medicamento ((adequado))"

Estas três ramificações convergem para uma necessidade sentida e observada de constituir um sistema que permita retirar a informação válida em tempo útil para a formulação e sustentação da decisão clínica, assim como para efeitos de gestão e operacionalização organizacional. Para este efeito, ao longo do estudo de campo, foram sendo demonstradas e explicadas algumas formas pontuais de gestão de registos e acesso aos mesmos, criados por iniciativa própria de profissionais em cada um dos serviços visitados (e.g. folhas de controlo de antibióticos do BO, para gestão de *stock* e para gestão do consumo). As normas institucionais, quando existem, são por defeito não muito utilizadas ou aplicadas ou sequer conhecidas. São assim substituídas por normativos informais (e.g. tomadas de decisão quanto à mudança de um procedimento) e formais (e.g. protocolo de terapêutica quanto a uma tipologia de doente) concebidos e assumidos localmente por alguns serviços (e.g. Maternidade), uma vez que sentiram a necessidade de o fazer para melhorar o seu desempenho.

O acesso à informação, de forma geral é preocupação de todos os participantes, sendo maioritariamente desenvolvido nos discursos de 1 enfermeiro, 1 médico e 1 técnico, sendo que os restantes revelam dar grande relevância ao tema também (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II).

O sub-grupo **Contexto socioeconómico**, reúne a menção a aspectos que reflectem factores, de uma forma muito abrangente, que influenciam o funcionamento dos serviços de saúde, de natureza relacionada com a população, os mercados e o contexto socioeconómico nacional.

Relativamente a comportamentos e nível socioeconómico da população, encontram-se por exemplo as seguintes citações:

"Não vamos encontrar em Portugal alguém a comprar um medicamento numa feira; aqui é normal. (...) Nós temos muitos Caboverdianos que são emigrantes nos EUA. É isso que leva muitas vezes à venda ilícita e à compra também."

"O que eles trazem é aqueles óleos que eles tomam lá naquele Templo maior. (...) Porque a igreja diz que cura tudo. Até SIDA cura."

"(...) os que vêm do interior, que vêm todos sujos, não tomam banho, têm a pele suja. Até vamos pesquisar e chegamos à conclusão que havia mais qualquer coisa ali que favoreceu o desenvolvimento da infecção da ferida cirúrgica."

Relativamente a comportamentos e actividade da parte das indústrias agro-pecuária e farmacêutica, respectivamente, encontramos por exemplo citações como as seguintes:

"Uma veterinária disse: "o Dr. tem ali 300 ovos... a galinha produz 100 ovos diários, não vai destruir aqueles 300 ovos porque deve deixar passar o tempo do antibiótico para ((depois)) vender os seus ovos.""

"É só a Emprofac que fornece, quando é assim e eles não dão aquele feedback."

A situação económica do país assenta numa forte colaboração externa, sendo o financiamento externo neste sector da saúde bastante significativo e ainda essencial à concretização de objectivos estruturais ao sistema nacional de saúde, como ilustrado pelos seguintes exemplos citados:

"Nós trabalhamos com a Cooperação Chinesa. (...) Eles no fundo têm uma preparação para falar mas chegam aqui e, qualquer coisa, dizem que não sabem falar (...) Mas infelizmente temos que trabalhar com eles, senão não conseguimos dar resposta."

"A OMS é que financiou."; "Porque quem faz os planos não são nacionais. A OMS faz a caminhada toda... São consultores. Não têm muito bem, às vezes a noção da realidade."; "(...) houve protocolos que não se adaptavam à nossa realidade, porque vêm de fora."

Aspectos do contexto socioeconómico, estiveram presentes nos discursos de praticamente todos os participantes, destacando-se sobretudo no discurso de 1 médico (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II).

C) Prática clínica; "(...) nós vamos dando seguimento e vamos vendo: "Mas o que é que se passou?"... mas muitas vezes não fica muito claro..."

Ao nível deste tema, surgem dois sub-temas centrais nesta problemática: a **Antibioterapia**, praticada pela comunidade prescritiva, na primeira palavra e enquanto observado e compreendido pelos restantes profissionais, e a **Decisão clínica**, que reflecte o processo de decisão clínica, prescritiva mas não só, e factores intrínsecos e extrínsecos que condicionam o racional do mesmo.

Quando as práticas de **Antibioterapia** são mencionadas, surgem as diferentes dimensões da mesma. A **Antibioterapia empírica**, que neste caso é na maioria das vezes realizada assente em intuição e experiência individual, uma vez que não se conhecem sequer padrões microbiológicos na comunidade local:

"(...) o ceftriaxona que foi interrompido e voltaram a colocar novamente e às vezes perguntamos: "Mas e porque é que foi interrompido e dois dias depois já mudaram novamente?"

"Porque praticamente todos os casos de infecção que a gente tem aqui, mesmo dos mais graves, acabam por responder muito bem à Ampicilina. Há um caso ou outro que não responde e passamos a Ceftriaxona, e respondem logo."

A **Antibioterapia por resultado microbiológico**, que no presente caso, reflecte maioritariamente o esforço em confirmar o diagnóstico inicial (que primeiramente deu origem a uma antibioterapia empírica), sendo significativos os obstáculos apontados a este nível (tempo de entrega de resultados demasiado longo, rupturas ao nível de *stock* de consumíveis (e.g. placas e discos para culturas, comprometendo a fiabilidade e executabilidade de estudos de resistências e sensibilidades quanto aos antibióticos, antibiogramas), resultados sistematicamente negativos ao nível de num, mesmo quando há sinais claros de uroculturas e hemoculturas, mesmo quando há sinais claros de infecção (e.g. presença de pus na ferida cirúrgica):

"Faz-se a colheita e envia a amostra antes de começar o tratamento. E alguns mandam para casa para depois de x tempo ter a resposta de microbiologia."

"Às vezes, os leucócitos aumentaram, dão antibiótico. Não sei se às vezes é para ficar bem com os doentes. E os doentes muitas vezes chegam aqui com urocultura negativa. "Como é possível?" "Não, tens que suspender ((a antibioterapia))!"

"(...) quando fazemos o antibiograma, todos são resistentes e então eu repito esse antibiograma para confirmar essa resistência."

A **Profilaxia**, que sendo prática regular *à priori* de uma intervenção invasiva no doente, para prevenção da infecção no sítio cirúrgico, a escolha do antibiótico e o seu seguimento (*follow-up*) terapêutico são determinantes no sucesso de um sistema de controlo de antibióticos. Uma crescente incidência de RA aumenta o risco de complicações, nomeadamente infecção, ao nível do sítio cirúrgico, envolvendo bactérias resistentes, traduzindo-se em tempo de hospitalização/internamento prolongado, antibioterapia prolongada, elevada taxa de revisão cirúrgica e eventualmente a morte (Cohen et al., 2017; Menz et al., 2021).

"(...) se um paciente vem do interior, eu faço profilaxia (...); enquanto está com o antibiótico, durante 15 dias, para evitar infecções complicadas (...)"

"(...) há casos que com boa higiene, os pacientes não têm nenhum factor de risco ou nenhuma comorbilidade, (...) praticamente não uso antibiótico."

A **Automedicação**, incluindo de antibióticos, foi ainda aqui incluída, por ser prática corrente em toda a população, conforme observada pelos próprios profissionais. A automedicação foi sendo mencionada, associada a eventos relacionados com o acesso ilegal aos medicamentos, assim como a um padrão de comportamento facilmente reconhecível pelos profissionais de saúde:

"A quantidade de pessoas que entram com aborto por Scotec é muita. Pensamos que deve ter uma porta de entrada... (...) Em termos de antibióticos, em CV, não sei se sabe, mas há vendas de antibióticos em alguns sítios: podem vender no mercado, no Sucupira, na rua... de onde é que vem isso? É essa a pergunta."

"Sim, às vezes o doente vem ao hospital, não se prescreve nada e ele acha que aquele médico não serve. Ou então: "estou com dor de garganta mas, espera aí, ele não me deu nenhum antibiótico... vou comprar!""

No que toca à antibioterapia, de uma perspectiva da prática clínica e do que a afecta (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II), o tema é transversal a todos os participantes que têm de alguma forma relação com a respectiva decisão terapêutica ou com a gestão dos antibióticos, sendo eles médicos, enfermeiros ou técnicos. Os 2 profissionais que não terão abordado directamente esta questão, também não o fazem na sua prática diária, pelo que naturalmente o tema lhes possa parecer um pouco mais distante, fazendo-lhes mais sentido abordar a questão do acesso ao medicamento, de forma geral, conforme atrás verificado.

Quanto a referências citadas que transparecem o processo de **Decisão clínica** e os factores em que esta assenta, seguem alguns exemplos:

"Nos serviços cirúrgicos são mais complicados. (...) Mas às vezes, o doente é que é diabético... está a fazer 21 dias de ciprofloxacina. (...) Achamos que é muito mas dizem que são protocolos, que às vezes é necessário, o doente não melhorou, teve que continuar e acontece..."

"A ciprofloxacina que é prescrita... que sabemos da situação das resistências e mesmo assim se prescreve muito: eu tenho uma infecção urinária, o médico já vai medicar com ciprofloxacina; então mas porquê? às vezes é... e não é só a compra na rua. Mesmo a nível de quando uma pessoa vai ao médico, que já quer que seja um antibiótico... e o médico: "vou prescrever para o doente não pensar que não sou bom médico..." às vezes têm esse tipo de raciocínio."

"(...) se já tem uma outra patologia que parece também pertencer à cirurgia já padece ((permanecer)) para internamento que a gente até certo ponto também... porque não tem capacidade para "drenar"."

"(...) pedem exames. Vem mesmo no diagnóstico: "o utente pediu". Agora as pessoas vão ao Google e já são "médicos" ou então vai ao médico e pede. Temos um ou outro caso que vão a tribunal, então os médicos sentem-se pressionados e pedem exames a torto e a direito, como uma maneira de terem as costas protegidas. Os médicos sentem-se pressionados."

Quanto ao sub-tema **decisão clínica** (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II), todos os participantes a abordam de alguma forma, marcando maioritariamente, como seria expectável, o discurso dos médicos participantes, e de 1 deles especialmente, pela prevalência quase total do conteúdo da sua entrevista (1 médico com funções de chefia). Não deixa no entanto de ser relevante no restante grupo de profissionais, enfermeiros e técnicos.

D) Problemática da gestão; "(...) implica na actividade do Bloco, implica na gestão médica... é tudo realmente interligado."

Ao nível deste tema, a gestão assume diferentes formas, intrínsecos e extrínsecos à actividade do profissional, tendo em conta a dimensão da organização, a diversidade dos seus serviços e processos,

e a complexa comunidade de profissionais com competências distintas que nela trabalham, e como tal, surgiram nos discursos, de forma abrangente, consciente e inconsciente, os vários aspectos possíveis da mesma.

O sub-grupo **Gestão de recursos humanos** reúne aspectos do discurso relacionados com a organização ao nível da gestão dos recursos humanos, sob aspectos sintomáticos como a **Carga de trabalho**, o **Gasto ou falta de tempo**, e **Poucos recursos humanos**, recorrentemente sentidos para fazer face à carga de trabalho nos serviços, estando por isso intimamente ligados:

"(...) muitas vezes recorrem a outras vias por causa disto. Porque se calhar o tempo de espera que se fica nas urgências... a pessoa já a reclamar: (...) É constante a espera para ser atendido. E depois é apenas 2 médicos a atender. E estamos ali, nem sequer estão preocupados connosco. Eu estou doente...". A pessoa está doente, em termos de recursos humanos o que nós temos?"

"(...) eu posso dizer que a gente é como um bombeiro porque há muitas dificuldades de facto, muitas vezes você planeia o dia mas sempre desvia. Desvia porque é impossível, é muito difícil chegar e dizer "eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo..." porque surgem problemas de várias ordens como hoje você está a presenciar aqui (...)"

No entanto, não deixando de demonstrar a relevância de aspectos mais intrínsecos ao profissional, como a **Carga emocional**, com que se vêem constantemente confrontados relativamente a desafios que lhes são interpostos, decorrentes da sua actividade:

"Já me aconteceu, várias vezes. Eu até ligo para a enfermaria. Eu sempre que houver um problema aqui no hospital, em casa, não sei se é o nível de stress, eu perco o sono. E quase sempre... (...) não sei se entrei em choque ou alguma coisa assim, eu falei a pedir que quase chorava, assim, "eu tenho diálise, as pessoas vão ficar sem fazer a diálise""

"Tem sempre aquela preocupação em casos mais críticos. Às vezes, especialmente em ruptura de stock: "vou tentar, será que vou conseguir garantir o tratamento ()?" (...) Até betadine tem impacto em determinado serviço. Já estou a tentar já tenho quase 15 dias a recolher em tudo quanto é sitio mas o fornecedor ainda não resolveu... fica sempre aquela ansiedade aquela inquietação de conseguir dar resposta ao serviço."

Poucos recursos humanos é, neste caso, frequentemente uma queixa ou um facto a lamentar pelos profissionais, seja de que serviço for. A este nível assumem-se aqui ainda duas dimensões sendo uma delas a **Falta de especialistas, maioritariamente clínicos**:

"Não temos ((Infeciologista)). Neste momento não temos."

"Há especialidades que são específicas, que trabalham com materiais específicos e as cirurgias não são todas iguais. (...) Hoje estava 1 enfermeiro, amanhã está outro. Não temos por exemplo uma mesa para fazer a cirurgia... não sabem. E mesmo no caso das crianças que operamos, das uretroplastias temos que ter um enfermeiro que saiba mesmo fazer... (...) hoje, teve 3 vezes que tive até que tirar a bata, porque há materiais específicos: "Preciso disto" ((teve que ir procurar e reunir o material)). O problema é que formamos os enfermeiros para a cirurgia geral."

Outro sintoma comum nos serviços é ser reconhecido serem **Poucos colaboradores no serviço**:

"Nós somos poucos, somos obrigados a de certa forma..."

"E a chefia faz tudo. Faz as urgências. Faz o BO. Faz as reuniões."

"(...) nós temos 2 enfermeiros para 25 camas. Eles não têm tempo para fazerem educação para a saúde (...)"

"Temos mão de obra muito deficiente. É um serviço... os dois últimos meses teve 150% de taxa de ocupação. O indicado é no máximo 75% por causa do risco de infecção moderado. Trabalhando 3 enfermeiras por turno. 3 enfermeiras por vezes com 35 a 40 pacientes."

No que toca à gestão dos recursos humanos no seu todo (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II), todos os participantes tinham algum aspecto a apontar, sendo marcadamente relevante no discurso de 1 médico, mas sendo abordado e desenvolvido por todos os restantes, médicos, enfermeiros e técnicos.

A **Gestão dos recursos materiais** integra em si problemas sentidos relacionados com a reduzida disponibilidade ou falhas na organização da distribuição destes recursos, assim como falhas na respectiva informação. São diferentes os aspectos que merecem a preocupação dos profissionais ouvidos. A **Gestão de stock** (e.g. medicamentos, consumíveis), maioritariamente, mas não totalmente, relacionado com o serviço da Farmácia hospitalar, uma vez que é do foro desta toda a cadeia de

controlo, desde o planeamento, e a compra, até à distribuição para os diferentes serviços, tornando-se questão transversal a todos os restantes serviços:

"Quando há rupturas de stock, (...) entro em contacto com todos os serviços para ver as soluções para essas rupturas.(...) Portanto vou ligando. Depois vou ligando para os Centros de Saúde, mesmo quando não há farmacêuticos."

"A Emprofac ser monopólio dos medicamentos. Às vezes também é complicado estar a lidar. Nós não podemos... Em caso de consumíveis podemos recorrer a outros serviços, a outros fornecedores, até mesmo ao exterior mas em termos de medicamentos só nos resta ligar aos hospitais e ao Depósito. Não tem muitos fornecedores para resolver aquele problema."

"(...) às vezes não sabemos e temos ruptura de stock. Depois quando pedimos, o reagente chega e não temos conhecimento que o reagente chegou, continuando a pensar que ainda não o temos."

"Dá para ver no padrão das compras, porque as compras é ao gosto do freguês, o uso de antibióticos."

"Não temos oportunidade de usar iodo, temos álcool 70%. É um risco, né? É uma fragilidade do sistema! Há cirurgias que não dá para fechar!"

A **Gestão dos espaços físicos, equipamentos e materiais** relacionados (incluindo respectiva manutenção), principalmente ao nível das salas de Enfermaria e Bloco Operatório, assim como serviços de que dependem (e.g. esterilização, laboratórios), reflectindo as condições ou falta delas para o efectivo controlo de infecções nosocomiais:

"No serviço de urgência, por exemplo: nós temos um... aquilo não é, não é, cuidados intensivos - Não tem como. Ali não há essas condições, por exemplo, um doente ventilado de estar em garantia a possibilidade de não ter infecção. É complicado."

"Tem um pessoal da manutenção que faz as manutenções. (...) Então, a cada 6 meses vem um técnico que faz a sua manutenção e depois disso deixa com o nosso pessoal. E o Chinês também é igual: vêm, ((a cada)) 6 meses, e faz a manutenção e vão."

"Existe sim um plano de manutenção preventiva. Mas esse plano não é seguido. E o hospital faz basicamente... fazem concertos, não vão ao serviço de manutenção."

"(...) a estrutura física não está muito bem. Fazem pintura por cima mas não... e em termos do nosso sistema de ar condicionado ((AC)), havia um que era centralizado que era () com exaustores... De início

funcionou bem mas depois estragou-se, (...) e então colocaram aparelhos assim ((AC individuais)). Então, também ninguém estava de acordo que isso funciona..., todas as salas têm um aparelho de AC normal e há outras salas que o aparelho quando se avaria começa a deitar água para o chão, é um problema enorme."

"Agora temos que fazer o circuito assim: entramos pelo bloco, entramos dentro da sala do material esterilizado, onde é a saída do material esterilizado, para poder colocar o material e tirar..."

Apesar de ainda muito num nível precário, existe em funcionamento um parque informático, onde "correm" *software* de suporte às actividades dos serviços. *Software* este que vai divergindo entre serviços e que, estando longe de ter alcance total e de ser uniforme por todo o hospital, vai estando em algumas situações em rede, permitindo alguns aspectos de alguns serviços estarem ligados, se não em tempo real da consulta ou intervenção, pelo menos permitindo alguma partilha de informação, em modo assíncrono. Por tal razão justificou-se a derivação de testemunhos relacionados com esta temática, em **Gestão do parque informático, tecnológico e infraestruturas**, que acaba por encontrar pontos em comum com o sub-grupo Acesso à informação, no que toca a Sistemas de Informação:

"Sempre em papel. Isso ((o sistema informático)) já era para ser usado em 2011, pelo menos a nível do hospital, mas não se conseguiu."

"Era ter por exemplo no BO. Porque não temos esse sistema no BO. Para fazer observações, mesmo o relatório da cirurgia. Porque às vezes os doentes chegam aqui e não sabem a que foram operados, pelo menos aqui, podemos abrir e consultar a cirurgia, como foi..."

"Eu vi o programa ((SI dos Adultos)) (...), estavam atrás dos computadores para vir colocar nas Urgências. Porque eu sei que havia 400 computadores! Só que os computadores... ((gesto a ilustrar que voaram)) Ninguém sabe onde eles estão."

"A NOSI, que é o organismo do estado já tinha vindo cá connosco. Eles é que nos fizeram formação. Já tinham tudo organizado para colocar. Só mesmo o equipamento que não veio."

"A parte de informatização do sistema ainda está a cargo do Ministério da Saúde. Dependemos do projecto de informatização da receita electrónica, da informação do trabalho, com o MedicineOne. (...) Só que o MedicineOne não vai ser alterável. Temos de o usar como está! E temos problemas graves na

conexão SIS-MedicineOne. Temos de continuar com a parte administrativa do SIS porque temos que estar ligados à governação electrónica."

"Vou à Boavista ou ao Sal, (...) naquela sala e tem sempre o equipamento lá ligado... está disponível. Não é questão de equipamento. É das pessoas."

Surgiram ainda citações mais específicas e relacionadas com a dinâmica interna e muito particular dos serviços, aqui organizados em **Gestão na Enfermaria** e **Gestão no Laboratório**, pressupondo, aspectos de gestão de recursos ao nível das Enfermarias e ao nível dos Laboratórios, respectivamente. Quanto à **Gestão na Enfermaria**, seguem-se como exemplos as seguintes citações:

"(...) a cefazolina foi introduzida ((profilaxia cirúrgica)). Nós na altura fazíamos cefazolina nas profilaxias. Também foi bom, Ajudou na redução de ceftriaxona. Já estamos a consumir menos ceftriaxona. Menos prescrições de medicamentos de largo espectro... e quando foi implementada no início reduzimos sim."

"Em termos de recursos humanos também, tem poucos recursos humanos. Às vezes a enfermeira responsável vai ter que fazer o papel da enfermeira o BO ou do pré ((operatório)), ou mesmo do intra operatório, porque tem falta de pessoal."

"(...) não sei porque é que usou papel de luva como campo, eu disse "temos campo na esterilização" "tem?!" e eu "tem sim, vamos lá ver" "não, eu sei que tem mas é que às vezes falha...", e eu "Às vezes falha, quando não tiver tudo bem, mas tem campo, tem taça, tem caixas com pinças, pode-se fazer todo o processo como foi ensinado, assim como aprendemos na escola, tem o livro (do enfermeiro) ..."

"(...) temos também algumas situações do próprio, do outro lado que são os cuidados primários de saúde com muita dificuldade ainda em termos de assistência de seguimento dos doentes,(...) Às vezes até ter alta ficam mais dois dias, mais três dias... um conjunto de coisas de facto que leva a maior permanência. Às vezes dizem: "Oh Sr. Dr eu não vou para lá porque não sei quê, da outra vez...""

No que toca à **Gestão no Laboratório**, seguem-se como exemplos as seguintes citações:

"Aí o paciente vai ter que voltar ao serviço de origem... Vai e dizem "É o paciente é que vai". Às vezes é o pessoal da saúde é que telefona para pedir "o paciente vai voltar e disseram que o sistema não funciona que tem que dar imprimido.""

"Em termos de qualidade, é de qualidade, mas é de melhorar a capacidade de resposta do laboratório. Em termos do volume e em termos da rapidez. "

"(...) deve melhorar a comunicação entre a farmácia e o laboratório. Porque às vezes não sabemos e temos ruptura de stock. Depois quando pedimos, o reagente chega e não temos conhecimento que o reagente chegou, continuando a pensar que ainda não o temos."

"Depois o facto de também não existirem protocolos para os exames serem pedidos. Por exemplo, tenho um médico que todos os pedidos dele da consulta externa, em ambulatório, tinha praticamente tudo ((tinha pedido todos os parâmetros)). (...) Eu somei-os e ficava à volta de 30 pontos. E depois à parte do hemograma. Eu acho que se tivessem a ideia dos custos, aí talvez tomassem uma decisão mais razoável."

"Fazemos também ((os exames)) dos centros de saúde."

Quanto aos recursos materiais no seu todo, o tema é transversal a todos os participantes, marcando o discurso pela totalidade de um deles (1 enfermeiro que tem como função central a gestão do seu serviço), e não deixando de ser marcante no restante grupo de participantes, sejam médicos, enfermeiros ou técnicos (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II).

O sub-grupo **Gestão organizacional** reúne testemunhos relacionados com a gestão do trabalho, incluindo resolução de problemas ou propostas de reorganização do trabalho, assim como relacionados com aspectos restantes da gestão organizacional (e.g. mudança de processo burocrático, hierarquias, resposta ao mercado). Reflete condições ou falta delas e necessidades sentidas, para o efectivo controlo de IACS e RA:

"O sistema não nos permite e gastamos muito tempo, muito tempo nesta parte. Mas, esperemos que com o tempo, conseguir, eu e os meus colegas, pelos menos visitas diárias, portanto todas as visitas. Nós vamos a uma visita mensal, mas é muito raro. (...) Não só reduziria os custos. Seria um controlo mais (restrito) ((apertado)) nos serviços mas também na parte das prescrições, por estar mais presentes."

"(...) porque eu passo a vida no telefone. Se não é com fornecedores, é com enfermarias. Se não é com enfermarias, é com outras entidades, outras estruturas, que é para ver se consigo resolver a questão. Se não é a resolver problemas da farmácia..."

"Às vezes podemos ter um problema e resolver no momento. As pessoas estão ali para nos auxiliar e ajudar. É aí que é importante a Telemedicina."

"Também fazemos esterilização para Centros de Saúde mas só trazem material para esterilizar. (...) E depois trazem grandes quantidades de materiais..."

"Mas é muito complicado. Já houve outras chefias. Os próprios enfermeiros dizem que é melhor ser eu, porque as pessoas acabam por respeitar. (...) Nós normalmente criamos um programa de trabalho."

"Os doentes com as cirurgias programadas têm que passar por uma reunião que fazemos semanalmente. Essa reunião é com o colectivo médico todo. O responsável médico assistente apresenta o doente e nós validamos a cirurgia e a proposta dele. Se não tiver indicação, não opera. Esta reunião de decisão terapêutica é fundamental."

"Normalmente eles não chamam muito para nós participarmos ((em planos e protocolos nacionais). Eles fazem aquilo tudo e depois chamam só para irmos lá ver, ouvir. Para as melhorias, de acordo com a realidade."

A Gestão organizacional acaba por ser expectavelmente uma sub-categoria que se relaciona intimamente com as restantes formas de gestão, conforme se poderá verificar na respectiva análise de *clusters*, principalmente quando os participantes acumulam funções de gestão a todos os níveis nos seus serviços. Este sub-tema é também por isso transversal a todos os participantes (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II), marcando o discurso pela quase totalidade em 2 profissionais (1 enfermeiro e 1 médico, ambos com função central de gestão do seu serviço), sendo significativamente relevante no restante grupo de participantes, sejam médicos, enfermeiros ou técnicos. Apenas 1 não viu o seu discurso classificado nesta sub-categoria, apenas abordando questões mais específicas da sua função, que não passa pela gestão.

O sub-grupo **O papel da liderança e governança** agrega percepções e descrições ao nível de 2 ramificações do tema. Relativamente a **Actividades de supervisão**, damo-nos conta das suas várias dimensões e escala, variando desde a função de carácter acumulativo de supervisão do entrevistado, a nível do hospital ou a nível externo (e.g. regional, nacional), até à menção das restantes actividades de supervisão observadas, ou aspectos relacionados, pelo participante (e.g. Comissões de supervisão hospitalares, activas ou não, como a anterior Comissão de Controlo de Infecção) apresentam-se como exemplos as seguintes citações, indicando os seguintes aspectos:

Supervisão de programas nacionais de saúde,

"Até mesmo na próxima semana vou viajar porque vamos ter que fazer a supervisão da Diabetes. Que é para ver se estão a aplicar nos cuidados primários. (...) estivemos também a supervisionar o Hospital... A nível hospitalar era ver se os casos que chegavam já nas últimas... Portanto, temos amputações diárias. Então é para ver como se está a dar seguimento ao manual, se já conhecem o manual. O manual foi feito há 3 anos atrás e nós já começamos com as revisões. Neste momento estamos a supervisionar."

Supervisão de produtos, de acordo com o processo burocrático de entrada dos mesmos no país e no mercado legal,

"Às vezes fica ((de um dia para o outro)): o medicamento que o avião não conseguiu chegar a tempo, é neste momento temos um reagente que desde dia 30 está na alfândega e não conseguiu... está à espera de um documento em PT e depois quando chega o documento estamos à espera da validação da DGS e depois estamos à espera da validação da direcção, vamos levantar o reagente mas aí não chegou na farmácia..."

Supervisão ao nível de processos, como a prescrição de medicamentos (e.g. validação da prescrição de antibióticos),

"No início, quando foi activada, todos os antibióticos eram validados. Todos, sem excepção. (...) Eles faziam ((a validação)) diariamente. (...) Havia o esforço de receber na farmácia e enviávamos logo. E diariamente faziam validação. Quando um estava de férias o outro substituía."

Exemplos de situações em que a falta de supervisão resulta consequentemente em falhas no sistema, acabando por sobrecarregar os profissionais, já que estes, assumindo uma posição de chefia de um serviço, vêm-se na posição de, sem suporte, ter que acumular outras funções que não as suas habituais,

"(...) o BO teve um problema com o pessoal de enfermagem. Foram de férias e não regressaram, tiveram problemas de saúde, outras pessoas adoeceram e então o BO tinha um desfalque de 8 enfermeiros. E eu trabalhei no BO, até às 3 ((horas)), e depois das 3 fui fazer o trabalho (...)"

"Neste momento, tendo um acidente com riscos, estão a sentir que ninguém lhes está a prestar atenção. Ninguém está a prestar apoio. E tendo um sistema funcional, a ser acompanhado, a serem revistas as

suas acções e as suas prestações vai ter benefícios não só para mim mas também para todos os colaboradores do hospital."

Supervisão do estado e qualidade dos materiais a serem utilizados num serviço, assim como dos seus processos,

"(...) muita vezes materiais e equipamentos que estão "rotos" ou avariados e implica por conseguinte na resolução das actividades. Fiscalizar os materiais, se está com um problema na esterilização dos materiais, implica na actividade do BO, implica na (gestão médica)... é tudo realmente interligado."

"Há um ou outro que de vez em quando não faz as coisas. Aí, vou ter que chamar. Fazer a minha missão ingrata. Mas quer dizer, o chefe tem que fazer. Porque quando o chefe não faz, ficam a falar atrás."

Supervisão inexistente necessária e sentida ao nível da regulação do mercado perante falhas sistémicas provocadas pela existência de monopólio, apesar de existir uma entidade reguladora mas em fase de transição de poderes,

"Quem nos abastece é a Emprofac. Então, muitas vezes pode ter rupturas a nível desse intermediário. É isso o que acontece. Um caso concreto agora da Oxitocina: é a Emprofac. Eu chamei para a Emprofac ((telefonei)) e ainda não tem disponível. E não temos outros fornecedores. Esse caso, que vamos resolver...é tentar recolher nas outras estruturas."

"A Emprofac é fornecedor. Regulador é a ARFA que agora vai extinguir e transformar na ERIS ((Entidade Reguladora Independente da Saúde))."

Exemplos de supervisão activa que é entendida e proposta como actividades a serem implementadas no sentido de um sistema de controlo de IACS e RA,

"(...) a enfermeira tem que ver também como é que os enfermeiros fazem a lavagem das mãos antes de entrar na cirurgia" (...). Tem que ver como é que o enfermeiro abre o campo, como é que coloca a mão no campo: se o enfermeiro que vai vestimentar, se usa aquela bata individual, que é da instrumentista ou então mete a mão no campo, completa, e tira uma bata e veste. (...) também: "tem que se ver se o médico também fez a lavagem correcta das mãos, se fez a desinfeccção, se a desinfeccção do sitio cirúrgico foi feita adequadamente, correctamente, porque há uns que fazem tipo (desselamento) (...)"

"Eu faço múltiplos registos. Não temos nenhum sistema de controlo."

Supervisão no âmbito de Comissões e Gabinetes hospitalares,

"Na Comissão do controlo de Infecção e noutras comissões como são de formação. Eram várias comissões e eu estava na de formação."

"Eles tinham a Comissão de ética, tinham a Comissão de Infecção Hospitalar, tinham Comissão de Óbito, e tinham também de Auditoria."

"Tem acumulação com a função de Responsável pela Segurança. Não é propriamente Segurança do Trabalho. É mais Segurança do Doente. No gabinete acompanha os a parte da higienização das mãos, o programa de higienização das mãos, a gestão de resíduos nos hospitais. A esterilização, partilhamos com a Enfermeira Responsável."

Ao nível da **Responsabilização pela chefia ou entidade superior**, este sub-grupo reúne ainda considerações acerca da responsabilização das, e pelas chefias, e o papel das entidades superiores (e.g. tutela), apresentam-se como exemplo as seguintes citações:

"E muitas vezes não ligo directamente ao médico, ligo ao Director de serviço que já tem mais comunicação... mais fácil. Ligo directamente ao Director de serviço e ele valida essas situações."

"Ver com a direcção se nós conseguimos colocar um stock de segurança de antibióticos (...)"

"(...) às vezes, queremos não enviar mas não temos aquele apoio da parte de todos... posso ligar à direcção clínica mas no início por exemplo, não sentíamos aquela ajuda porque a pessoa é médica, vai já haver: "ah não, enviem o medicamento" (...)"

"(...) acho que isso está muito relacionado com a rigorosidade da enfermeira responsável. Os médicos querem internar, o serviço de urgência está a fazer pressão para tirar o doente da urgência. Então se a enfermeira tiver uma vaga disponível, ela coloca um doente. Isso já não acontece com a Cirurgia. A enfermeira é muito rigorosa, até chamam ela de briguenta."

"Também a parte do Ministério da Saúde, o plano estratégico para os sistemas de informação, nós não conhecemos! Não sabemos o que se vai fazer em 2020. Em Janeiro de 2019 vamos receber um email de que "daqui a 3 dias vai cegar uma equipa e vai ser implementada tal coisa". Nos apanha de surpresa."

"Depois também não são atribuídas as responsabilidades e depois têm de responder... Acontece um facto, eu relato e depois não passa nada. É importante as pessoas sentirem-se parte do sistema."

"Tínhamos uma folha que notificavam incidentes que ocorriam com profissionais com risco de acidentes biológicos. Só que já não fazem isso. Ninguém notifica nada."

"Porque se não cumprem, eu no dia seguinte pergunto "Mas porque é que não fizeste o protocolo?""

O sub-tema **O papel da liderança e governança** é reconhecidamente importante para os participantes (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II), marcando o discurso pela quase totalidade em 2 profissionais (1 enfermeiro e 1 médico, ambos com função central de gestão do seu serviço), sendo significativamente relevante no restante grupo de participantes, sejam médicos, enfermeiros ou técnicos.

Outros aspectos em que são abordados ou reflectem uma tónica no profissional de saúde que é o estar em contante deslocação. De diferente natureza e com diferente repercussão nas suas vidas, uma delas é a **Deslocação física entre serviços**, pressupondo a deslocação interna, inter-serviços (para além da deslocação dentro do próprio serviço), ao longo do dia de trabalho, podendo, à luz do *Lean*, impactar directamente e imediatamente no seu desempenho profissional (e.g. a obrigatoriedade de deslocação entre serviços para aceder a informação poderá estar na génese da "perda de tempo", que poderia ser útil para o desempenho com qualidade de outras funções constituintes da sua actividade), mas actuando também como uma possível barreira ao acesso à Telemedicina, conforme está hoje disponibilizado o serviço (obrigando à deslocação ao Centro Nacional de Telemedicina) e podendo ainda contribuir para uma comunicação já de si difícil, entre serviços, quando por exemplo existe um intermediário mensageiro (e.g. colaboradores, doentes), conforme os exemplos abaixo citados:

"O trabalho podia terminar na cirurgia mas há casos urgentes no serviço de adultos ou da pediatria. Às vezes mesmo algum caso complexo na maternidade."; "Era ter por exemplo no BO ((o sistema de informação em rede)). Porque não temos esse sistema no BO. Para fazer observações, mesmo o relatório da cirurgia. Porque às vezes os doentes chegam aqui e não sabem a que foram operados, pelo menos aqui, podemos abrir e consultar a cirurgia, como foi... Esse é o problema. (...) Há detalhes que às vezes... Pode chegar uma criança que esqueço..."

"Mas depois eu acho que deixou de funcionar muito bem, porque a cirurgia não tem tempo para aparecer por que está a operar, porque a Dra. não sei quê... porque o outro não sei quê... acaba por serem pessoas que não querem juntar para discutir os casos."

"Mas às vezes eu digo: "Eh pá, eu não vou lá saber disso, não quero ir, eu mando o M... vai dizem "não está ainda, é para esperar". Vem ((o M)), e informa de outra maneira. Então cria uma certa crispação entre os serviços e o próprio laboratório."

Será de fazer nota que apesar desta deslocação ser maioritariamente entendida como perda de tempo e de energia, servindo de argumento para justificar dificuldades sentidas pelo profissional, é na verdade também apreciada em algumas situações, onde por exemplo o profissional prefere visitar pessoalmente os colegas para resolver determinada situação:

"Quando não é por telefone eu vou lá, é muito mais fácil. Contacto visual é muito importante! Gosto de fazer as coisas assim. Às vezes as pessoas têm que ver qualquer coisa com o laboratório, não vai ao laboratório, vai logo ao chefe para saber... Eu não. Vou ao laboratório e falo com o responsável."

Dependendo do conjunto de actividades que compõem o dia de trabalho do profissional, este vê-se "obrigado" a deslocar-se mais ou menos entre serviços, tornando-se esta questão mais ou menos patente no seu discurso. Trata-se de um factor presente na maioria dos participantes, sejam eles médicos, enfermeiros ou técnicos (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II).

Propriedade central neste povo, e como tal nos seus profissionais de saúde, será a frequente **Deslocação física nacional e internacional**. A configuração arquipelágica do país, a extensa rede de parcerias económicas e a necessidade de acesso aos mais variados locais e serviços, dentro e fora do país, levam a que seja característico um tal padrão de mobilidade, por meio de evacuações médicas ou voluntariamente, mesmo ao nível de classes socioeconómicas mais humildes (e.g. "rabidantes", i.e., comerciantes de feira ou ambulantes). Trata-se de uma característica presente quer nas vidas profissionais quer a nível pessoal, uma vez que na maioria das vezes as famílias estão divididas e distribuídas pelas ilhas e pela diáspora internacional que é das mais extensas, a nível global. A este nível, a Telemedicina surge frequentemente invocada como uma solução alternativa:

"Há laboratórios das ilhas mais pequenas, que têm um técnico. Precisam e não podem vir ao Central. Nestes últimos anos não têm videoconferência."

"Conseguimos juntar o Hospital Baptista de Sousa, do Fogo, quando as pessoas não conseguem vir cá todos."

"Até mesmo na próxima semana vou viajar porque vamos ter que fazer a supervisão da Diabetes. Que é para ver se estão a aplicar nos cuidados primários."

"Todas as lesões de colo somos nós que seguimos aqui. Vêm de todos os conselhos. Vêm do Maio, da Boavista, é tudo seguido aqui."

"Em vez de deslocar o paciente para a Praia, se tiver telemedicina, eu faço consulta de telemedicina. É menos custos. Talvez a pessoa que está não teria nem tem condições de vir para a Praia ou de ter quem a conheça na Praia."

"Porque às vezes vão, não são tratados. Têm que regressar e esperar que sejam chamados. Porque também são coisas que lá em Portugal também estão na lista de espera. Lá também tem a sua lista de espera. E como não são coisas emergentes, ficam na lista de espera, juntamente com os portugueses todos até chegar a vez de serem chamados. E o doente lá, fica a gastar dinheiro de Cabo Verde e dinheiro de Portugal. (...) Alguns até pedem para voltar e depois vão na altura quando realmente têm a cirurgia agendada ou a consulta agendada. Eu acho que a Telemedicina para as evacuações seria muito melhor. Mesmo também entre as ilhas."

"Nós temos muitos Caboverdianos que são emigrantes nos EUA. É isso que leva muitas vezes à venda ilícita e à compra também."

"Enfermeiros formados de fora, temos sim mas antigamente iam enfermeiros para Cuba, temos também uma enfermeira que estudou em Marrocos lá no centro de diálise.."

"Eu fui ao IPO ((Lisboa)) fazer um estágio de 2 meses."

Enquanto que a deslocação nacional e internacional está implícita na maioria dos discursos, há 1 participante, médico, que desenvolve bastante esta temática (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II), abordando quer vantagens quer desvantagens da deslocação em si e evocando a Telemedicina como um meio para otimizar recursos, tempo e custos.

E) Carga sociocultural; "Temos o factor humano"

Ao nível do grupo temático Carga sociocultural, este resulta do conjunto de aspectos do discurso que reflectem e estarão relacionados com a carga cultural e social, que influenciam o profissional na sua acção e na sua decisão, assim como as respectivas manifestações de cultura, que vão sendo reveladas

pela prática e pelos valores nos quais o indivíduo, e a sua relação com o colectivo, vão assentando. Da análise dos discursos dos participantes, foi considerado importante ter em conta também o modelo ecológico inicialmente definido como linha de base, por forma a proceder à identificação de cada nível de constructos culturais e sociais, caso estes estejam presentes nas respectivas narrativas. Desta forma pretende-se dar profundidade à análise que inicialmente é exploratória mas que depois, pela sua complexidade, deve avançar com o refinar de um modelo de base, por forma a obter o quadro que mais se ajusta àquela realidade, tendo em conta a intervenção proposta.

O sub-grupo **Cultural**, refere-se ao conjunto de factores culturais, no conjunto das 6 dimensões culturais de constructos (Aversão à incerteza, Distância ao poder, Individualismo, Indulgência, Orientação a longo prazo, Relação com o sexo, de acordo com o proposto por Hofstede (in Borg et al., 2012)) que espelham características sociais e organizacionais que contribuem para o problema e, uma vez compreendendo, para uma possível solução. As várias dimensões de constructos estão intimamente relacionadas, conforme se poderá verificar na análise *cluster* adiante no capítulo. São exemplos, as seguintes citações:

"É constantemente ao telefone. Liguei agora há pouco, a pessoa disse que foi almoçar, mas vai me dar o feedback até ao final do dia. É o nosso dia-a-dia. Mas também já estou acostumada. É normal."

"Então vamos enviar, não vamos enviar. Tem de enviar, pois se acontece alguma coisa com o doente eu vou ter responsabilidade pela minha parte, pronto! acabo por enviar! É isso que aconteceu e vai continuar a ser uma barreira."

"Há médicos que dizem de cara: "Eu não vou justificar!" "Eu sou a médica prescritora. Eu não vou justificar. Eu não quero justificar"."

"Ele diz: "Eu vou tentar ver com este médico", mas eu sei que no fundo ele não vê com médico nenhum. Só prescreve e justifica ele mesmo e envia a justificativa. Mas pronto, desde que justifique, não há problema nenhum."

""Este medicamento é melhor para mim" "Eu costumo tomar este", às vezes é só por causa da cor, nem é por causa nome: "Não, o antibiótico de cor tal faz-me mais eficácia do que outro". Normalmente é isso o que dizem."

"(...) às vezes até eu fico balanceada porque: "será que resulta?". Tivemos um caso, há muito tempo, um paciente com adenoma de próstata e então estava programada cirurgia só que como a lista era enorme então demorou quase um ano para ser operado. E naquele tempo - aqui chama-se remédio di terra - não sei onde compram xaropes que é feito de aloe vera, de mel, não sei quê mais, com ovos, uma mistura. (...) então, o nosso espanto quando o Dr. abre e não tinha. Ficou com uma fibrose assim, e tinha uma membrana. Não estava nada. E todo o mundo ficou espantado e disseram: "às vezes funciona mas não em todo o caso"."

"Maioria das vezes as pessoas, só falam, falam, falam mas esquecem os dados. muitas vezes esquecem de registrar as coisas. Eu vejo que é um grande déficit que temos culturalmente na nossa sociedade - os dados."

"Aí as escolas têm um papel importante na divulgação inclusive da necessidade que nós temos de reduzir a resistência. Nós até temos uma sociedade em que as pessoas conservam os medicamentos em casa. Fazem as farmácias em casa. Trocam de medicamentos, todas essas coisa, trocam de antibióticos concretamente. Tudo isso realmente nos atrapalha um pouco. Tudo isso cria possibilidades de aumentar as resistências."

"Depois as pessoas não participam, não ajudam, eles reclamam, criticam... É típico do Cabo-verdiano. Se não reclamassem, Cabo Verde não teria evoluído. Uma das características do Cabo-verdiano é reclamar. Reclamam tudo!"

Principalmente médicos e enfermeiros, não obstante os restantes, reflectem nos seus discursos a sua carga cultural (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II).

Ainda relacionado com a componente cultural, o subgrupo **Manifestações de cultura**, inclui menções de **Práticas** e **Valores** associados, conforme os seguintes exemplos:

"(...) quando uma pessoa vai ao médico, que já quer que seja um antibiótico... e o médico: "vou prescrever para o doente não pensar que não sou bom médico..." às vezes têm esse tipo de raciocínio. E nós, a pessoa (des)confia: "não me deu nada não serve"."

"Mas ela está muito preocupada. Temos que nos preocupar. Temos que fazer alguma coisa."

*"Não misturem as coisas, é diferente. Temos que tratar o doente. Nós aceitamos fazer isso. Vocês aceitaram fazer isso nessas condições, tem que fazer. (...) Agora o cuidar do doente tem que prevalecer."
"Não se vai deixar um doente sem fazer antibiótico porque está insatisfeito com a direcção."*

Ao nível das Práticas, surgiu a necessidade ainda de ramificar, incluindo manifestações no âmbito da Medicina Tradicional, onde ocorre uma discussão quanto à interferência destas práticas ao nível da população nas terapêuticas hospitalares e comunitárias, como o seguinte exemplo:

"A pessoa tem sempre essa percepção. Aqui a medicina tradicional funciona muito ((risos)). Muitas pessoas não acreditam no antibiótico ou que o medicamento é eficaz para certas doenças. E aí recorrem mesmo à medicina tradicional. Até trazem de casa. Escondidas e dão ao paciente."

É também abordado o Contexto migratório. A este nível, é considerada toda a situação de forte mobilidade ao nível de Cabo Verde, mas acabando sempre por focar ao nível da comunidade de profissionais de saúde, abordando esta temática pelas suas observações e percepções e pelas suas próprias práticas:

"Nós temos muitos Cabo-verdianos que são emigrantes nos EUA [Mel: sim sim Boston...] É isso que leva muitas vezes à venda ilícita e à compra também."

"(...) claro eu estudei em PT, trago outras ideias, se calhar inovações (...)"

"(...) formámos portanto nos Países de Leste, depois ele fez cirurgia na China. Depois temos cubanos e temos chineses. É isso. Então essa internacionalidade na equipa cria uma certa dificuldade. Não é que é impossível, é possível sim (...)"

O sub-tema **Manifestações de cultura** é transversal a todos os discursos, sendo significativamente marcante nos discursos de um enfermeiro e de um médico (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II), não obstante os restantes, permitindo identificar bem práticas e valores importantes no grupo.

O sub-grupo **Social**, refere-se ao conjunto de factores sociais, determinantes sociais cognitivos que poderão estar na base de uma mudança de comportamento. Tratando-se de determinantes adquiridos durante o processo de socialização, são portanto susceptíveis à mudança (Pittet, 2004). São múltiplas as dimensões sociais de constructos aqui consideradas ao nível do Modelo Ecológico inicial (Participação activa e desenvolvimento da comunidade e Rede de suporte, ao nível da Comunidade;

Acção, envolvimento e prontidão, Ameaça e Opinião própria, ao nível Individual; Aprendizagem social, Factores institucionais e Influências, ao nível Interpessoal; Força de trabalho multidisciplinar e Políticas públicas, ao nível do Suporte administrativo). As várias dimensões destes constructos estão intimamente relacionadas, conforme se poderá verificar na análise *cluster* adiante no capítulo. São alguns exemplos, as seguintes citações:

"(...) só por causa do transporte dos materiais que é o mesmo () que leva o sujo e que leva o material esterilizado. As caixas que também temos, não estão adequadas. Trocamos fitas mas não tem como fechar. Fechamos com fitas de cola. Colamos com fita. Então eu até posso dizer que nessa parte estamos a pecar, mas em termos de esterilização, do aparelho... o aparelho se tiver falha nós reparamos. Fazemos o Teste Bowie & Dick todos os dias logo pela manhã. Só não fazemos testes biológicos porque nós não temos."

"Continuamos a fazer. Eu não sei quem autorizou. Eu não autorizei."

"É muito importante quando a pessoa é reconhecida pelo trabalho que se faz."

"Acho que isso vai melhorar que agora tem um outro programa ((Primavera))."

"Agora as pessoas vão ao Google e já são "médicos" ou então vai ao médico e pede."

"Muitas vezes, como o pedido é manual, a letra dos médicos é difícil de entender. Então temos exames a mais ou exames a menos. O sítio onde isso acontece é na entrada do hospital. Lá é pagamentos, é informação, é urgência, é marcação de consultas e marcação de exames e são 4 ou 5 pessoas e não estão identificadas. Não há pessoas dedicadas apenas a isso."

"Acho que o meu papel, primeiro era começar na casa. Era mais fácil começar aqui (...). E depois apresentar os trabalhos para que os outros colegas sigam e se sensibilizem. Há coisas que é tão fácil. Começar com todas as dificuldades mas temos que começar."

"(...) os protocolos não existem!"

"Tem uma paciente, de Boavista chamam: "Dra., tem esta situação, o que você acha que devo fazer?" É mais fácil do que pedir ((o agendamento da teleconsulta)). Às vezes telefonam para mim: "Boavista quer uma consulta, Dra. Posso marcar para daqui a dois dias?""

Todos os discursos reflectem fortemente a componente cognitiva social, quer sejam médicos, enfermeiros ou técnicos (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II).

F) Mudança; "Eu não vejo obstáculos. Só se for mesmo nas pessoas... a resistência normal das pessoas."

Este tema organiza um conjunto de abordagens que surgem nos discursos dos participantes acerca de diferentes aspectos revelantes para uma mudança efectiva organizacional e de comportamentos em saúde. Ramifica assim em 4 sub-temas: o **Processo de comunicação**, a **Necessidade de educação e formação**, a própria **Mudança de comportamento**, e **Agentes facilitadores** da mudança.

O sub-tema **Processo de comunicação** reúne percepções acerca da natureza da comunicação e do seu processo, sobretudo ao nível profissional, à escala individual, da equipa, do serviço, do hospital, e externa. Surgem com grande peso, os aspectos relacionados com **Negociação**, **Trabalho em Equipa** e **Dificuldade na comunicação**. O agrupamento **Negociação** contém discursos que fazem menção à importância do processo de negociação das medidas, antecedendo as medidas de "socialização" dos novos processos ou procedimentos em fase de implementação, conforme o exemplo seguinte:

"Talvez ainda não se estava muito maduro, em termos de experiência, de abordagem aos serviços. Porque então, isso apareceu para muitos como uma imposição. Quer dizer, a coisa não foi socializada convenientemente. Porque isso também muitas vezes é uma das coisas que falta, que falha."

O agrupamento **Trabalho em equipa**, de uma forma geral, reúne discurso que dá grande ênfase à importância do trabalho de equipa, que é uma tónica em alguns serviços, sendo que em alguns casos, e muito por dificuldades de comunicação, o trabalho individual prevalece. Um exemplo de citação deste agrupamento é o seguinte:

"É o que funciona melhor. Porque se não funcionar em equipa, não funciona. Nós não podemos fazer as coisas de uma forma individualizada."

As **Dificuldades de comunicação** são frequentemente apontadas e nos mais diversos contextos, atingindo o profissional mas também o doente, conforme o seguinte exemplo.

"A comunicação é muito importante pois deparamo-nos muitas vezes com o resultado que não vai de encontro ao diagnóstico e então o médico... às vezes tentam chamar mas o telefone pode não estar

disponível, e (...) mandam comentário ((através do doente que traz o relatório dos exames)), sublinhado e não sei o quê "Isso não está bem. Tem que ver.""

Da mesma forma como no sub-grupo anterior, também ao nível do processo de comunicação surgem os mesmos "líderes" na sua abordagem à temática (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II). Todos os discursos reflectem fortemente este aspecto, quer sejam médicos, enfermeiros ou técnicos.

O sub-tema **Necessidade de educação e formação**, engloba várias menções à necessidade de formação, quanto às boas práticas em prevenção e controlo de IACS e RA, mas também no âmbito da Saúde Digital, ao nível profissional, desde a frequência da escola para a obtenção do grau profissional, integrada no curriculum das especialidades, ou ainda no contexto de formação contínua. Tem em conta também acções de formação que têm vindo a acontecer, por Telemedicina entre outras modalidades, que será de ter em conta e possivelmente replicar. É ainda mencionada também a necessidade de dinamização da mensagem a passar de prevenção das IACS e RA, pela disseminação de boas práticas, através da educação, desde os grupos das novas gerações, ao nível escolar básico, até aos próprios profissionais, por meio de campanhas de sensibilização, entre outras técnicas possíveis de serem implementadas. Este é assim um agrupamento bastante mais diversificado nos discursos e abordagens dos participantes, organizando-se em **Formação no âmbito digital** (formação no sentido de desenvolver competências de literacia digital e de utilização das soluções digitais ao dispor, sensibilizando para as vantagens da sua adopção), **Formação no âmbito clínico** (formação que vise desenvolver literacia e competências no domínio dos serviços de saúde, com vista à prevenção e ao controlo de IACS e RA) , **Educação comunitária** (predominância na menção da necessidade de acções a desenvolver ao nível da população; por exemplo, acções de educação de carácter contínuo e integrado, para a sensibilização e promoção do consumo consciente de antibióticos, devidamente informado e adequado à necessidade de cada um), e **Formação em desenvolvimento pessoal e gestão** (formação complementar que dá a conhecer ferramentas e abordagens de planificação do trabalho e de gestão do tempo, entre outras valências práticas, que permitam ao profissional progredir no seu âmbito de acção). Seguem-se as seguintes citações enquanto exemplos:

"Nós tentamos educar, começando com as enfermeiras-chefes. (...) Podemos ter o sistema informático que existir, topo de gama, se não tiver pessoas com a capacidade de trabalhar para que aquilo funcione, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, se os próprios enfermeiros não forem gestores dos seus serviços (...)"

"(...) estamos a incentivar os outros serviços a reconhecer a necessidade de usar esse meio que nós temos disponível. Até porque como as outras estruturas, nós tentamos sensibilizar as pessoas, para poder utilizar a telemedicina e com isso facilitar a triagem dos doentes reduzindo as evacuações internas desnecessárias e com isso nós estamos a fazer poupança."

"Nós inclusivamente já temos a Escola de Medicina. Já temos miúdos que por conseguinte fizeram as disciplinas básicas, e já depois do terceiro ano que começou em Coimbra, ((fizeram)) portanto as disciplinas clínicas. E no último ano eles vão regressar ((sexto ano)). Então é um desafio que nós temos (...)"

"Nós até temos uma sociedade em que as pessoas conservam os medicamentos em casa. Fazem as farmácias em casa. Trocam de medicamentos, todas essas coisas, trocam de antibióticos concretamente. Tudo isso realmente nos atrapalha um pouco. Tudo isso cria possibilidades de aumentar as resistências. Nas escolas, os miúdos poderiam ser portadores dessa mensagem. Esse trabalho que fazemos muitas vezes é para ter repercussão no futuro."

"Já tem um tempinho que começamos a falar sobre isso e sim estão sensibilizados. Mas os estagiários não estão (incluídos)... Só os técnicos e técnicas. São técnicas."

"(...) para mim, todas essas competências que eu adquiri, além da Medicina, fez-me sentir toda a diferença. Porque nós passámos a trabalhar com planos de trabalho, com indicadores, com metas, e com uma planificação."

"Não é só preocupar-nos em formar médicos. É educação. Por vezes és médicos mas não tens a base, o essencial para ser médico. Deveria implementar-se desde a universidade. Os valores. A resistência microbiana. Desde... onde o impacto é maior."

O sub-tema Necessidades de educação e formação é abordado pela maioria dos participantes, surgindo com maior predominância nos discursos de um médico, um enfermeiro e um técnico (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II).

A **Mudança de comportamento** é outro dos sub-temas de Mudança e aquele que reúne descrições de mudança que tenham ocorrido por vontade própria ou por medidas de correcção implementadas. Pretende-se com este agrupamento, compreender como lida este grupo de profissionais com mudanças ao nível profissional, ganhando uma perspectiva mais próxima sobre a natureza de acção de mudança que poderá ser implementada, com vista à mudança de comportamentos, no sentido da adopção de boas práticas, conforme os seguintes exemplos:

"O facto de ter um Infecciologista presente nos serviços, no início, ajudou-nos na Maternidade com (o caso do Metronidazol âmpolas). Portanto, ele saiu mas chegou."

"Existia documentação de revisão antibióticos. Fazia-se e cumpria, dia sim dia não, ((risos)) às vezes sim às vezes não. Os elementos da Comissão tiveram inclusive também a iniciativa de aproximar aos serviços mas não com aquela... faltava alguma coisa. Talvez ainda não se estava muito maduro, em termos de experiência, de abordagem aos serviços. Porque então, isso apareceu para muitos como uma imposição."

"Aqui não gostam de registar. E uma vez ((antes)) não registavam mesmo. Na minha gestão eu criei esta folha para controlar. Isto é só controlar o stock."

"Os comportamentos prescritivos poderão mudar através de Normas e contando com o compromisso dos profissionais de saúde em cumprir."

"Uma coisa é a pessoa saber mas se não se sentir integrada, fazendo parte também às vezes dão resistência, não participam ou não valorizam mesmo. Acho que é muito importante pois vai fazer as pessoas mudarem, pode ser lentamente, mas as pessoas vão sentir ((Apropriação)). (...) Depois também não são atribuídas as responsabilidades e depois têm de responder... Acontece um facto, eu relato e depois não passa nada. ((não há feedback)). É importante as pessoas sentirem-se parte do sistema."

"Normalmente eles não chamam muito para nós participarmos. Eles fazem aquilo tudo e depois chamam só para irmos lá ver, ouvir."

"Depois as pessoas não participam, não ajudam, eles reclamam, criticam... é típico do Cabo-verdiano (...) Reclamam tudo!"

Surge ainda ao nível deste agrupamento, a ramificação do sub-tema quanto à **Resistência à mudança**. Aqui encontram-se reunidos várias menções a situações em que terá sido demonstrado

resistência por parte dos profissionais, perante a implementação de novas medidas, umas organizacionais e outras processuais:

"Às vezes os médicos dizem: "Ah, temos aqui alguém a controlar. Se não é a farmácia agora é o Infeciologista"... vai-se ouvindo pelo corredor uma conversa ou outra."

"Mas depois eu acho que deixou de funcionar muito bem, porque a cirurgia não tem tempo para aparecer por que está a operar, porque a Dra. não sei quê... porque o outro não sei quê... acaba por serem pessoas que não querem juntar para discutir os casos."

A mudança de comportamento, é um sub-tema bastante abordado pelos participantes (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II), sendo no entanto mais expressivo em 2 técnicos e 1 médico (com funções de chefia).

O sub-tema **Agentes facilitadores**, reúne aspectos intrínsecos ao profissional e relacionados com o ecossistema de trabalho que poderão funcionar como facilitadores da mudança. A este nível ocorre uma estratificação de discursos que apontam para um **participante em políticas ou planos de saúde** e, por outro lado, para um participante que demonstra **ter conhecimento comunitário**, isto é, contacta ou contactou a realidade profissional para além da fronteira do hospital, conforme os seguintes exemplos:

"Antes tínhamos uma equipa, até 2004, tínhamos uma equipa de supervisão para os diferentes laboratórios. Uma equipa nacional de vigilância epidemiológica. Íamos para fazer supervisão e não só. Fazíamos todo o laboratório. Éramos uma equipa com uma médica da OMS, para vigilância"

"Fui Delegada de Saúde do Tarrafal. Depois eu vim para a Praia."

"Fui delegado de saúde no Fogo. Fui sub-delegado em Santa Catarina."

"Estamos a fazer protocolo nacional de neonatologia. Vai sair agora. Pertenci também ao grupo de discussão de neonatologia nacional. Faço parte também da Comissão de Inspeção de Saúde nacional (...)"

O sub-tema agentes facilitadores acaba por ser mais desenvolvido por um elemento médico, sendo apenas levemente abordado pela maioria dos restantes participantes (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II).

G) Valor segurança da saúde do doente; "(...) quando você perde uma só vida já é irreparável. Não tem preço."

Transversal a todo os discursos e tónica no decorrer do estudo, surge o Valor da segurança da saúde do doente. Este tema agrupa abordagens ao valor, do ponto de vista dos profissionais e do doente e cuidadores. Como é natural, este valor vai alterando na sua natureza conforme o seu recipiente, embora geralmente associado à ideia de "salvar a vida", muitas vezes surgindo a descrição de actos/eventos ou medidas que pretendem defender esta segurança do doente de um ponto de vista, correndo o risco de violar o conceito homólogo no outro ponto de vista, já que compreendem diferentes aspectos e riscos a "pesar". Também surge intimamente associado à prática de Medicina tradicional, Automedicação ou ao Acesso ilegal de medicamentos. São exemplos as citações:

"No serviço de urgência, por exemplo: nós temos um... aquilo não é, não é, cuidados intensivos - Não tem como. Ali não há essas condições, por exemplo, um doente ventilado de estar em garantia a possibilidade de não ter infecção. É complicado."

"Sim, às vezes o doente vem ao hospital, não se prescreve nada e ele acha que aquele médico não serve. Ou então: "estou com dor de garganta mas, espera aí, ele não me deu nenhum antibiótico... vou comprar!""

"(...) quando uma pessoa vai ao médico, que já quer que seja um antibiótico... e o médico: "vou prescrever para o doente não pensar que não sou bom médico..." às vezes têm esse tipo de raciocínio"

"(...) por exemplo, na pediatria, à vezes entram alguns casos de intoxicações, até mesmo pode causar a morte, que chegam naquelas situações que a pessoa já chega não tem mesmo solução, o filho já está comprometido, tem aqueles... uns chás de umas plantas, (tenente) que é uma planta que é tóxica. Pode usar no banho, a pessoa bebe, a criança bebe pequenina e há ainda muitas pessoas com esta... ainda há casos... entra... entra. Já houve mais frequência mas ainda entra"

"Não há nada que você faz para melhorar que não leva custos. Mas só que no fim, você vai vendo que um processo, no fundo é só benefício. Porque quando você perde uma só vida já é irreparável. Não tem preço."

"(...) há necessidade de fazer um trabalho nos centros de saúde no sentido de prolongar o horário de atendimento e não só, também melhorar um pouco a qualidade de atendimento criar melhores condições para que os doentes possam sentir-se também seguros e com confiança"

"Não temos oportunidade de usar iodo, temos álcool 70%. É um risco, né? É uma fragilidade do sistema! Há cirurgias que não dá para fechar! Como cesariana de urgência. Pode haver maior risco de infecção mas não vamos deixar uma mulher morrer ou uma criança morrer..."

O valor segurança da saúde do doente é transversalmente abordado por praticamente todos os participantes (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II), sendo que tem grande expressão no discurso de 2 médicos e 1 enfermeiro.

H) Papel das TIC; "A comunicação é a base (...)"

Sendo, por um lado, a comunicação, e pelo outro, o acesso à informação, de forma rápida e fiável, factores essenciais para o desempenho das funções de cada profissional, no âmbito das suas actividades em saúde, as **Tecnologias de informação e comunicação (TIC)** necessariamente tomam um papel central nas suas vidas. As TIC e respectivas infraestruturas disponíveis e utilizadas pelos profissionais neste contexto organizacional são alguns dos mencionados, passando pelo **Telefone**, o telemóvel e respectivas aplicações digitais de comunicação (e.g. *WhatsApp*), até ao serviço mais sofisticado que é a **Telemedicina**, operacional na estrutura hoje conhecida como CNT desde 2012, e com um percurso que antecede esta iniciativa nacional, pontuado com exemplos de colaboração e comunicação entre parceiros nacionais e internacionais, por teleconferência, desde 2000 (Correia et al., 2017). Estas soluções, e respectivas vantagens e constrangimentos, são frequentemente abordados nos discursos dos participantes, passando também pela referência aos poucos sistemas de informação com que trabalham, uns locais e outros ligados em rede, embora escassos. Estes sistemas de informação vão desde o pacote de *Office* ao nível do utilizador até aos sistemas de registo de dados de saúde, o SIS ou o *MedicineOne*, ou o sistema de gestão de *stock* e centros de custo, o Primavera (na altura em fase de teste e implementação). Seguem-se alguns exemplos mencionados:

"Sim, nós até demos formações aos médicos para colocar lá ((na maternidade)) o SIS, a parte de atendimento de urgência de adultos, só que não conseguimos por causa da infraestrutura, a parte dos switch para ligar a internet a todos os postos."

"Em termos de aspectos positivos do SIS, é que o SIS poderia trazer vantagens, que era uma coisa que estava a ser feita à nossa medida. Mas chegou uma altura em que foi abandonado, e ninguém quis saber de pegar no SIS para melhorar. E o que já foi feito ficou como está e pegaram no MedicineOne e "agora é o MedicineOne que queremos!". Só que o MedicineOne não vai ser alterável."

"É constantemente ao telefone. Liguei agora há pouco, a pessoa disse que foi almoçar, mas vai me dar o feedback até ao final do dia. É o nosso dia-a-dia."

"Temos quantidades mínimas, ver o que podem fazer até junto do Hospital de S. Vicente... (...) Já fizemos isso de chamar directamente o hospital e pedir o medicamento."

"A informação que está a ser digitada é basicamente inexistente. Em termos de processo de enfermaria é todo em papel. Os bancos de urgências agora estão a... antigamente era fichas que eram feitas no papel mas agora é tudo feito digital. Os pacientes vão, até fica mais... mas funciona com dificuldade. Às vezes é o sistema que cai, não se consegue."

"Também é uma outra dificuldade que às vezes o médico põe o diagnóstico e não se encontra no SIS e às vezes se calhar com o nome correcto não reconhece, então... (...) Mas quando fazemos a entrevista é diferente, perguntamos em Crioulo para a pessoa entender."

"Poderia ser sim. Há laboratórios das ilhas mais pequenas, que têm um técnico. Precisam e não podem vir ao Central. Nestes últimos anos não têm videoconferência. Antes tínhamos uma equipa de supervisão, dentro das doenças de potencial epidémico, da epidemiologia e fazíamos reciclagem permanentemente. Nestes últimos tempos não há."

"Teleconsultas com o Sal, Boavista, Maio, e dentro da ilha temos Santiago Norte mas é mais por telefone. Por telefone Fogo e Brava. ((Tem uma agenda organizada.)) Faço uma consulta de telemedicina todas as quartas ((às 12h)) e conforme chamam."

"Agora a telemedicina seria extremamente ótima para os doentes, antes de serem evacuados. Isso é que o hospital tem que obrigar os funcionários a fazerem."

"Tem uma paciente, de Boavista chamam: "Dra., tem esta situação, o que você acha que devo fazer?" É mais fácil do que pedir ((o agendamento da teleconsulta)). Às vezes telefonam para mim: "Boavista quer uma consulta, Dra. Posso marcar para daqui a dois dias?""

O sub-tema acerca do papel das TIC é, à semelhança do caso anterior, transversalmente abordado por praticamente todos os participantes, sendo que tem grande expressão no discurso de 1 técnico, 1 médico e 1 enfermeiro (ver respectiva distribuição ao nível dos discursos no Apêndice II).

É transversal a todos os sub-temas aqui identificados, a predominância na abordagem dos mesmos pelo sexo feminino em relação ao sexo masculino (conforme percentagem de cobertura calculada pelo *Nvivo*, para cada um dos casos¹⁷). É um caso a realçar o da deslocação física entre serviços (tema Problemática da gestão), que surge praticamente tão explorada no sexo feminino como o no sexo masculino, o que sugere que seja uma tónica que preocupa e que se verifica nas rotinas tanto de uns como de outros. É ainda facto a predominância de um discurso sempre tipicamente mais elaborado e extenso nos participantes femininos. No entanto, praticamente todos os participantes de ambos os sexos, abordam os sub-temas de alguma forma, prevalecendo exemplos bastante figurativos nas suas descrições, como se pode verificar pelas citações acima apresentadas.

3.3.4.4 Análise de *clusters* com cálculo de correlação (cálculo do coeficiente de Pearson, p), para cada par de elementos em análise, identificado nos respectivos dendrogramas resultantes

3.3.4.4.1 Análise de *cluster* de temas por similaridade de palavras

Realizando a análise de *cluster* ao nível da totalidade dos sub-temas identificados, relativamente aos 8 temas principais, e tendo por critério a similaridade de palavras nos discursos (Figura 12), é visível uma assimetria entre os grupos contidos nos 2 braços mais afastados entre si (destacando o *cluster* a amarelo ($p > 0.88$) em relação aos restantes). Enquanto num grande braço está concentrada toda a questão de funcionalidade, de operacionalidade, de acesso e de propriedade individual e colectiva

¹⁷ A cobertura de um discurso apresentada pelo *Nvivo* e mecanismo de cálculo, traduzindo-se na prática na proporção do conteúdo de determinada fonte (com determinado atributo; e.g. Sexo) que está codificada daquela forma específica; https://help-nv11.qsrinternational.com/desktop/concepts/about_charts.htm, consultada em 22 Fev 2022.

quanto à problemática em estudo, no outro braço mais afastado encontram-se 2 categorias que abordam a questão do papel das chefias, liderança, governança, e funções externas à actividade no hospital como participação em políticas de saúde, programas, planos, entre outros eventos de carácter oficial, geralmente de peso nacional, com grande abrangência no terreno. Tal sugere que, de certa forma, os profissionais ouvidos, apesar de, na sua maioria, ter papéis desta natureza, ou relacionam-se com a tutela de alguma forma, colocam a tónica das suas narrativas ao nível da organização e da sua funcionalidade, assim como de factores individuais e colectivos à microescala da instituição e dos seus serviços, distanciando-se da problemática externa, relacionada com a governança, apesar de esta reconhecidamente também os afectar desde a microescala até à macroescala.

Figura 12_ Dendrograma de correlação de Pearson (p , $[-1 < p < 1]$) entre pares de sub-temas, por similaridade de palavras. Grupo principal (a cor amarelo) apresentando a melhor correlação entre os seus elementos; $p > 0.88$.

São dois os agrupamentos que apresentam as melhores correlações. O que reúne maior quantidade de sub-temas (central, a cor amarelo) integra nele também o conjunto de factores culturais e sociais, conforme proposto por Hofstede (Borg et al., 2012). Nuclearmente, temos os factores de gestão que naturalmente se relacionam (Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Recursos Materiais e Gestão Organizacional (os três do tema Problemática da gestão), que tanto dependem do Acesso à informação (tema Contexto) para serem possíveis). Intimamente ligados estarão ainda a componente Social, a componente Cultural, e as respectivas Manifestações de Cultura (os três do tema Carga sociocultural) que tão relevantes são no Processo de comunicação (tema Mudança). Será ainda de notar que a Consciencialização (tema Reconhecimento do problema) da problemática partilha de grande parte do discurso do Valor de segurança do doente (ele próprio tema). Interessante será compreender a relação que estes factores têm com a Decisão clínica (tema Prática clínica). Tal sugere que será perigoso não considerar os factores sociais e culturais e relacionados, intrínsecos ou extrínsecos, no que toca ao processo de formulação da Decisão clínica, incluindo a nível prescritivo das terapêuticas. Verifica-se também uma relação próxima entre a reconhecida Necessidade de educação e formação (tema Mudança) e o Contexto socioeconómico (tema Contexto) no qual a comunidade profissional e doentes se incluem. Por fim, ainda próximos está o sub-tema Acesso à consulta e serviços de saúde (tema Contexto), que depende bastante da Utilização de TIC (tema Papel das TIC). O segundo agrupamento com destaque (a cor tijolo) engloba 4 sub-temas melhor correlacionados entre si, os Casos clínicos de elevado risco de IACS e RA (tema Reconhecimento do problema), o Acesso aos medicamentos e medidas de controlo (tema Contexto), e a Antibioterapia (tema Prática clínica), que em conjunto se relacionam com a Mudança de comportamento (tema Mudança) preconizada. Este é um facto que evidencia e dá o mote para uma sentida necessidade de mudança, passando pela mudança positiva de comportamento.

Mais afastados dos *clusters*, recebendo menos referências ao longo dos discursos, não sendo mencionados por todos os participantes (embora sempre pela maioria), mas não sendo por isso menos importantes, estão os Agentes Facilitadores (tema Mudança), a Experiência com as primeiras tentativas de comissões de controlo das infecções (tema Reconhecimento do problema), o Acesso a boas práticas de higiene e medidas de controlo (tema Contexto) e a Deslocação física nacional ou internacional, assim como a Deslocação física entre serviços, e O papel da liderança e governança (os três do tema Problemática da gestão). Este último sub-tema terá um peso maior, uma vez que é transversalmente

abordado por todos os participantes, com discursos bem desenvolvidos em ambas as suas derivações (Actividades de supervisão e Responsabilização pela chefia ou entidade superior), sendo por isso um factor chave a considerar no modelo.

Quanto à relação encontrada entre as várias dimensões de constructos a nível cultural e a nível social, pode verificar-se uma relação próxima pela respectiva análise de *clusters* (Figura 13).

Figura 13_ Dendrograma de correlação de Pearson (p , $[-1 < p < 1]$) entre pares de sub-temas no âmbito do Social, Cultural e Manifestações de cultura, por similaridade de palavras. Grupo principal (a cor amarelo) com melhor correlação entre os seus elementos; $p > 0.89$.

Verifica-se que existe partilha de discursos entre elementos categorizados enquanto Social e enquanto Cultural, assim como enquanto Manifestações de Cultura. Numa ramificação correlacionam-se melhor as dimensões de Cultura, Aversão à incerteza, Individualismo e Distância ao poder, em relação à Ameaça e Opinião própria, dimensões estas Sociais, ao nível Individual. Na outra ramificação em destaque, correlacionam-se melhor as próprias dimensões sociais, aos vários níveis Individual (pela

Acção, envolvimento e prontidão), Interpessoal (pelos Factores institucionais, mas também Aprendizagem social e Influências, embora mais afastados), Comunidade (pela Rede de suporte) e Suporte administrativo (pela Força de trabalho multidisciplinar). Interessante verificar que existe uma aproximação de discurso ao nível da Manifestação de cultura pelas Práticas com os factores sociais (sendo a melhor correlação com os Factores institucionais e ainda com a Acção, envolvimento e Prontidão), enquanto que a Manifestação de cultura pelos Valores aproxima-se mais das dimensões culturais e das dimensões sociais que mais integram constructos que facilmente se transformam em barreiras à própria acção, como reconhecer aspectos relacionados com a ideia de Ameaça ou aspectos de Opinião própria onde é um facto que prevalece o discurso em que os profissionais apontam potenciais barreiras em relação a benefícios, quanto ao contexto em que vivem e trabalham.

Situada logo de seguida a estes dois agrupamentos, um pouco mais distante, encontra-se a dimensão cultural Orientação a longo prazo. Não deixa de ser interessante verificar que existe no geral um reconhecimento da necessidade de orientar a acção para o longo prazo, pelo que vão sendo fornecidos ao longo dos discursos algumas hipóteses e sugestões de configurações de contexto que beneficiam o desenrolar da acção neste sentido. Mais distantes e isolados encontram-se aspectos como Indulgência (sub-tema Cultura), Medicina tradicional (um derivado da Manifestação de cultura pelas Práticas), já que não foram muito desenvolvidos nos discursos, tendo apenas sido abordados por 5 e 4 participantes, respectivamente. O Contexto migratório, também ele um derivado da manifestação de cultura pelas práticas, já mereceu mais atenção pelos entrevistados, tendo sido bem desenvolvido e abordado por 8 participantes, o que nos indica que será um factor distinto a ter em conta num modelo de intervenção. A dimensão Relação com o sexo não integrou as abordagens pelos participantes, tendo recebido apenas 4 referências (reflectindo-se num $p < 0.5$), meramente pela menção do sexo (neste caso todas menções ao sexo feminino), sendo que nada indica relacionado ou sequer sugestivo de alguma tendência, discriminação ou desigualdade entre sexos. Por esta razão, esta dimensão não será mais considerada, por si só, no modelo de intervenção. Haverá sim sinais de um insurgimento da população feminina ao nível da abordagem a todos os temas em geral, sendo que correspondem também ao sexo que mais desenvolve os seus discursos (e.g. com mais tempo de participação em entrevista).

Por fim, na análise *cluster* aparecem ainda correlacionados 2 aspectos distintos, a Participação activa e desenvolvimento da comunidade (derivação da dimensão Comunidade do sub-grupo Social) com Políticas públicas (derivação da dimensão Suporte administrativo do sub-grupo Social). Tal relação

faz no entanto todo o sentido, já que se sobrepõem no espaço da acção ao nível do contexto comunitário.

A componente em comum entre os discursos classificados como Cultural e Social é significativa, sendo que 39.4% do sub-grupo Social partilha das mesmas referências textuais de 83.2% do sub-grupo Cultural, o que confere uma relação aproximada de 1:2.

Estes dois sub-grupos encontram-se ao nível das dimensões culturais, sendo os 3 predominantes em semelhanças (estabeleceu-se uma margem de corte aos 10%), Aversão à incerteza (com partilha de 23.5% do discurso Social), Distância ao poder (com partilha de 11.4% do discurso Social) e Individualismo (com partilha de 22.8% do discurso Social), conforme Figura 14.

Figura 14_ Proporção de discurso partilhado entre cada dimensão cultural e o sub-grupo Social.

Os discursos encontram-se ainda ao nível das dimensões Sociais (Figura 15), onde os discursos partilhados serão predominantes (estabeleceu-se uma margem de corte aos 10%) ao nível Individual, no âmbito da Acção, envolvimento e prontidão (IdAEP), com Estímulo para acção, Intenção, Auto-eficácia e confiança e Pressão Social (com partilha de 44.3%, 39.9%, 38.9% e 18.2% do discurso Cultural, respectivamente), no âmbito da Ameaça (IdA), com Susceptibilidade (com partilha de 20.7% do discurso

Cultural), e ainda no âmbito da Opinião própria (IdO), com Barreiras (com partilha de 26.6% do discurso Cultural); ao nível Interpessoal (Ip), com Factores institucionais, Influências e Aprendizagem social (com partilha de 43.3%, 25.1% e 24.1% do discurso Cultural, respectivamente); ao nível da Comunidade (C), com Rede de suporte (com partilha de 27.1% do discurso Cultural); ao nível do Suporte administrativo (SA), com Força de trabalho multidisciplinar (com partilha de 13.8% do discurso Cultural). No entanto, pode-se verificar que os discursos vão de uma forma geral sendo transversais a ambos os níveis, cultural e social. Perante a constatação destes resultados, é possível inferir o expectável, que seria estarem ambos intimamente relacionados, sendo que reflectem a relação do indivíduo com o contexto, com a restante comunidade profissional e com a ideia de mudança.

Posto este ponto de encontro com discursos partilhados aos dois níveis, social e cultural, as restantes dimensões foram consideradas tendo em conta a análise de *cluster* anterior, criando condições para a próxima camada analítica, desenvolvida no capítulo seguinte.

Figura 15_ Proporção de discurso partilhado entre cada dimensão social e o sub-grupo Cultural.

3.3.4.4.2 Análise de cluster de entrevistados, por similaridade de palavras

Quanto à correlação entre entrevistados por similaridade de palavras (Figura 16), destaca-se 1 *cluster*, cujos pares apresentam maior relação de proximidade entre os discursos dos entrevistados que englobam. Tal confirma a existência de aspectos discutidos em comum, pré-determinada pelo guião do estudo qualitativo, que deu liberdade suficiente à manifestação da individualidade de cada um, respeitando no entanto a linha temática orientadora inicial.

Quanto à correlação por similaridade de atributos (sexo, percurso académico principal, acumulação de funções), destacam-se 5 agrupamentos de maior proximidade (Figura 17) em relação ao conjunto de atributos seleccionados para esta análise (sexo (surge identificado nos rótulos dos *clusters* como M: masculino; F: feminino), percurso académico principal, acumulação de funções-cargos). De acordo com esta análise, existe uma melhor correlação ($p=1$) de atributos no agrupamento central, onde verifica-se que os participantes têm o mesmo percurso de base na sua formação académica (formados em Portugal), são mulheres, e acumulam funções.

Figura 16_ Dendrograma de correlação de Pearson (p , $[-1 < p < 1]$) entre pares de entrevistados, por similaridade de palavras. Hierarquia de correlação representada por 3 cores, enfatizando a melhor correlação entre os elementos pertencentes ao agrupamento mais abaixo (cor verde; $p > 0.75$)

As restantes correlações são mais fracas ($p = 0.58$). No caso dos 2 grupos mais abaixo e do primeiro, as correlações prendem-se mais com o sexo, variando entre pares de acordo com a questão de acumulação de funções (participantes 1F, 2F, 3M, 8F, 9F, 11F) ou não (participantes 4F, 5F, 6F, 7M, 10M). Os participantes 6F e 7M, apesar de terem sexos diferentes, partilham da mesma origem académica, enquanto país, como formação de base, embora em diferentes áreas (um é técnico e o outro é médico).

Figura 17_ Dendrograma de correlação de Pearson (p , $[-1 < p < 1]$) entre pares de entrevistados, por similaridade de atributos. Hierarquia de correlação representada por 6 cores, enfatizando a melhor correlação entre os elementos pertencentes aos 5 agrupamentos de cores semelhantes (de cima para baixo: cores amarelo, turquesa, verde, violeta, e azuis).

3.3.4.4.3 *Análise de cluster de entrevistados, por similaridade de temas e sub-temas*

Pela visualização dos *clusters* resultantes (Figura 18), não se destaca uma particular tendência de aproximação de temas, já que as correlações são fracas a moderadas ($0.40 < p < 0.62$) entre os vários pares no agrupamento principal (cor verde). Tendo em consideração o contexto profissional em que cada entrevistado foi *à priori* considerado actor-chave num processo de trabalho em equipa, confirma a sua multidisciplinaridade (o pretendido), onde cada profissional tem interesses específicos, desenvolvendo mais determinados temas em relação aos colegas, de acordo com uma natural tendência em preocupar-se mais no âmbito do seu próprio trabalho e contexto organizacional, apesar de todos terem uma relação de trabalho pré-existente com os seus mais próximos nos *clusters* de entrevistados. Esta individualidade do profissional (pela posição organizacional que ocupa) será uma característica que irá continuar a acompanhar este estudo. O último par de entrevistados (representado em tons azuis) encontra-se mais afastado dos restantes e com pior correlação em relação aos restantes, uma vez que tratam-se de entrevistas realizadas em contexto de observação do serviço, pelo que não terá sido possível seguir escrupulosamente o guião, por falta de disponibilidade dos profissionais em causa. Por essa razão, e pela pertinência destas entrevistas em contexto de observação, e opção pela inclusão das mesmas, os discursos foram considerados para efeito de codificação das temáticas e análise do conteúdo, embora essa diferença na natureza destas duas entrevistas reflectam-se nos resultados de similaridade de temas, quanto a estes 2 participantes. Será de fazer nota que, naquele

momento do estudo, a motivação de todos os profissionais de saúde envolvidos, ao nível da instituição hospitalar (mesmo dos que não foram seleccionados para entrevista), era tal que a investigadora foi sendo interpelada com interesse e convidada a visitar os serviços.

Figura 18_ Dendrograma de correlação de Pearson (p , $[-1 < p < 1]$) entre pares de entrevistados, por similaridade de temas identificados. Hierarquia de correlação representada por 3 cores, enfatizando a melhor correlação entre os elementos pertencentes ao agrupamento mais acima (cor verde; $0.40 < p < 0.62$).

3.3.4.5 Principais resultados obtidos da análise de material adicional, recolhido essencialmente ao nível das visitas para Observação, e Reuniões de preparação e apresentação, 2018

Observação no BO

Ao nível da oportunidade em fazer observação no Bloco Operatório (BO), focando essencialmente na actividade da figura do Enfermeiro-chefe, abrangendo assim o turno da manhã (total de 5 horas, sensivelmente). Este material considera fotos, documentos institucionais de registo e protocolos de procedimentos, amavelmente e voluntariamente cedidos durante a visita. Foi ainda possível realizar uma análise *Lean*, de carácter preliminar, com traçado do diagrama *Spaghetti*, útil para informar sobre o *layout* dos postos de trabalho integrados no BO, sobre a carga de trabalho deste elemento mas também de com quem se relaciona ao longo do turno, e ainda tornando possível compreender as dinâmicas de gestão de recursos, nas várias dimensões (humanos, materiais e equipamentos, entre outros aspectos organizacionais (e.g. manutenção, formação)).

O exercício realizado no âmbito da metodologia *Lean*, o traçar um diagrama *Spaghetti*, permitiu assim melhor visualizar a estrutura e características físicas do serviço, assim como traçando no respectivo *layout* de acessibilidades, o padrão de deslocação da figura do Enfermeiro-chefe do Bloco

Operatório, BO, durante o turno da manhã, neste âmbito, especificamente das 8 às 11 horas (total de 3 horas) (Figura 19). Tal exercício permitiu detectar um padrão claro de deslocação mais frequente entre as várias secções do BO, um dos serviços que mais dinâmica tem em termos de mobilidade dos profissionais e ao qual estará associado um nível de risco superior em termos de controlo das IACS e RA, dada a natureza invasiva das intervenções nos doentes.

A compreensão da necessidade deste padrão de deslocação no serviço, leva a uma análise visando a optimização do processo, aqui focado na figura do Enfermeiro-chefe, e informando o desenho de um serviço ABS, que responda às necessidades reais destes profissionais. Estes factores associados (padrões actuais detectados no decorrer na sua actividade e o risco associado de ocorrência de IACS e RA no serviço), denunciam uma grande possibilidade de ocorrência de contaminação cruzada, agravada pela multiculturalidade e ausência de protocolo na comunidade profissional que lá opera. O sistema de registo e consulta de informação (e.g. de doentes, de medicamentos, de consumíveis, de equipamentos, entre outros) praticamente exclusivo em papel, apenas contando com uma rede insuficiente, praticamente inexistente, de sistemas de informação de apoio, e ainda a solução actual de armazenamento e disposição de materiais e medicamentos pelas salas do serviço, principais razões estas pelas quais acontece o padrão detectado de deslocamento, leva ao aprofundar destes constrangimentos no serviço. Foi identificado o acesso ao SIS a partir de 2 pontos distintos no BO, sendo sintoma geral a necessidade de acesso em rede às informações completas dos doentes e episódios, incluindo nos outros serviços. Mesmo ao nível da gestão de pedidos de reposição de *stock* à Farmácia, algo que já acontece mas que necessitava de ser customizado para as necessidades do serviço.

Percurso Enfermeira-chefe BO, 12 Out 2018

Figura 19_ Diagrama de Spaghetti (ferramenta *Lean thinking*) do percurso da figura do Enfermeiro-chefe do BO, durante o turno da manhã (3 horas).

Observação na Maternidade e Neonatologia

Este material considera fotos, documentos institucionais de registo e protocolos de procedimentos, amavelmente e voluntariamente cedidos durante a visita. Ao nível da já planeada visita para estudo do serviço de Maternidade, foi possível realizar observações durante 2h30 aproximadamente, acompanhando a figura do Enfermeiro-chefe do sector Puerpério e Ginecologia. Ao nível da Neonatologia, foi apenas possível uma breve visita à sala de incubadoras e salas contíguas de suporte ao serviço, dado que os recursos são de facto limitados em disponibilidade para acompanhar um visitante, sendo que todas as medidas de higiene e segurança, com o objectivo primordial da segurança dos bebés prematuros, cujo perfil de saúde é frágil.

A observação nos sectores Puerpério e Ginecologia, abrangendo também as urgências que partilham o espaço físico, deu-se no seguimento da participação na primeira Reunião de Serviço, onde dá-se a designada passagem de turnos, onde são apresentados, discutidos, esclarecidos e transferidos os casos de internamento e agendados naquele serviço. É notória a importância que os profissionais daquela equipa dão ao tratamento humano dos seus doentes, pelo que há uma preocupação em passar todo o conhecimento até então ao colega acerca de cada caso activo. A auto-responsabilização é aqui um facto. Ao nível desta reunião, houve ainda o interesse em saber mais sobre o presente estudo, contando inclusive com a participação e entrega de todos os presentes num pequeno exercício de grupo onde se propôs identificar a cultura organizacional da equipa. Neste espaço em particular houve uma vez mais oportunidade para debate de ideias e opiniões de forma construtiva. Recorrendo às ferramentas OCAI (Cameron e Quinn, 2006; Leone et al., 2014; Maia et al., 2019), no entanto não tendo sido possível apurar uma pontuação final, por limitação de condições para concretização do exercício, uma leitura geral dos principais resultados retirados das respostas escritas e orais pelo grupo, sugerem que a equipa em questão apresenta um perfil dominante de cultura organizacional da tipologia "Clã", mas também com traços bem presentes de "Adhocracia". Aqui, as figuras da liderança e o trabalho em equipa são centrais, vendo o líder como um tutor, um facilitador e alguém que cuida, numa visão orientada para resultados e eficiência, apostando na formulação de uma estratégia para o efeito e apostando na colaboração e promovendo inovação, autonomia e criatividade com responsabilidade no grupo. Ao longo da visita que sucedeu a esta reunião, acompanhou-se a figura do Enfermeiro-chefe que, no decorrer das suas funções habituais, percorreu todos os gabinetes e enfermarias do serviço, tendo inclusive um momento em que saiu do serviço para ir a outro resolver questões relacionadas com a

cobertura de uma intervenção a uma doente. Este elemento revela aqui um papel especialmente relevante na gestão dos colegas e da restante equipa (tendo inclusive que lidar com baixas por doença súbita dos colegas) e ainda na mediação da comunicação dentro da equipa e com os doentes. No que toca a acesso a sistemas de informação que dêem suporte à actividade, apenas foi identificado um ponto de acesso ao SIS, sendo comum a queixa de que necessitam de uma solução digital com urgência.

Observação na Farmácia

A observação no serviço da Farmácia, foi também uma oportunidade que surgiu a convite da Directora, tendo a visita demorado sensivelmente meia hora, onde foram mostradas as várias secções, descritos os principais procedimentos, apresentado o fluxograma de gestão da dispensa dos medicamentos (Figura 20), e apresentados os vários colaboradores presentes, sendo identificados um espaço reservado a laboratório de serviço a pequenas preparações muito simples, de baixo risco associado de toxicidade para os técnicos. Houve no entanto uma ressalva de que poderia acontecer a libertação de vapores em algumas transferências de produtos voláteis que, pela ausência de *hotte* para o efeito, procediam à abertura da janela, o que era visto com preocupação dado não ser considerado suficiente apesar da eventual utilização de equipamento de protecção individual.

Destaque também para áreas de armazenamento organizadas entro dos limites das áreas disponíveis e num sistema de compartimentação por estantes que, não sendo dimensionadas para o caso específico, desperdiçavam espaço útil. O enfoque da visita acabou por ficar marcado pela situação que veio a estender-se por dias de um antibiótico essencial, assim como uma solução desinfectante consumível, que estavam em falta, desencadeando várias ligações telefónicas assim como deslocações físicas entre responsáveis dos serviços e envolvendo Directores, incluindo a Direcção clínica do Hospital.

Figura 20_Fluxograma de dispensa de *stock* (medicamentos e consumíveis) da Farmácia, considerando a gestão ao nível do sistema de informação em saúde, SIS.

As limitações identificadas no serviço prendem-se bastante com a precaridade do espaço, com alguns problemas de acesso e falta de recursos humanos e materiais, mas sobretudo é notória a falta sentida de um sistema de informação que dê suporte efectivo na gestão de compras e distribuição do *stock* nas várias valências. O empenho e a motivação da equipa, sendo pequena é marcado, tendo no entanto que lutar contra os vários obstáculos que se vão colocando no caminho comprometendo o seu desempenho. Este material considera essencialmente fotos, consentidas durante a visita.

Observação no Laboratório de Análises clínicas

Este material considera essencialmente fotos, consentidas durante a visita. Analogamente à situação da Farmácia, a observação no serviço do Laboratório, foi também uma oportunidade que surgiu a convite da Directora e da coordenadora de serviço, que se prontificaram a mostrar o espaço, tendo a visita demorado sensivelmente meia hora. Nesta visita foram mostradas as várias secções, e apresentados os vários colaboradores presentes, sendo identificados espaços reservados a laboratório de serviço com funções distintas entre si. Emergiu a preocupação partilhada da precaridade do espaço, e a necessidade de actualizar tecnologicamente ao nível de equipamentos e recursos materiais, no sentido da optimização da operação diária. Há uma grande ênfase na limitação de consumíveis importantes que acabam por colocar em causa a função do serviço, quando em situação de ruptura de *stock* (gerida pela Farmácia). Também a este nível existe a falta sentida de um sistema de informação que dê suporte efectivo na gestão do laboratório, desde os pedidos de análise até aos resultados, passando pela gestão de compras, onde é ressaltado a necessidade de autonomia a este nível para não depender de terceiros no que toca a sectores tão sensíveis como a disponibilidade de consumíveis essenciais (e.g. culturas). Há uma marcada cumplicidade entre as pessoas responsáveis, sendo o que ajuda nos desafios diários que colocam em causa o seu desempenho.

Reuniões preparatórias, CNT

Estas reuniões decorreram no Centro Nacional de Telemedicina (CNT), em Cabo Verde, em 2017 e em 2018, tendo um carácter sobretudo de preparação, realizada numa fase inicial, prévia a qualquer outra acção do estudo de campo. Teve como participantes, para além dos investigadores, membros chave, de posição central dentro e fora da instituição, essencialmente elementos de ligação às entidades envolvidas (Hospital, Ministério da Saúde) e promotores de Telemedicina e Controlo de Infecção, respectivamente, com experiência já considerável no país, nestes domínios e enquanto liderança, sendo por isso considerados elementos fulcrais no acolhimento deste estudo. A contribuição foi marcada por vários aspectos, indo desde a identificação de pontos mais relevantes do protocolo proposto, ajudando a priorizar alguns passos já preconizados, em fase prévia à sua operacionalização. Estabeleceu-se ainda alguns contactos importantes no sentido de promover a própria rede de suporte ao estudo. As notas gerais correspondentes são apresentadas em Apêndice III.

Reunião de apresentação à Administração do Hospital participante

Esta reunião teve por objectivo a apresentação do projecto, já de acordo com o protocolo aprovado em Comissão de ética, tendo servido essencialmente dois propósitos centrais: a actualização e verificação quanto à agenda de eventos a desenrolarem-se no recinto hospitalar, onde administradores e direcção clínica contribuíram no sentido de ajudar numa optimização e coordenação das visitas aos vários serviços; reforçar o compromisso e motivar o envolvimento da liderança para a sustentabilidade da governança do projecto, aspecto este essencial ao cumprimento com sucesso de uma investigação de intervenção desta tipologia e com o foco no ABS (Simões et al., 2018b).

I Reunião GCL-CCIRA

Trata-se da primeira Reunião do Grupo local para o Controlo de Infecção e de Resistência aos Antibióticos, no âmbito da formação da Comissão de Controlo de Infecção Hospitalar. Esta reunião, decorrente no CNT, juntou os vários elementos já preliminarmente identificados como actores-chave para a implementação do ABS. No decorrer desta reunião, houve espaço a apresentação com a abordagem à problemática, havendo de seguida oportunidade para, em mesa redonda, apresentarem-se todos, os participantes, e os respectivos representantes, que também fizeram questão de se juntar, e deixar o seu contributo quanto a barreiras, facilitadores e prioridades deste processo de constituição de um ABS. No fim, da mesa redonda, foi apresentado o protocolo do estudo de campo, seguido de uma breve intervenção da Direcção Clínica, dando o mote para o ponto de partida do projecto. Todos os participantes nesta reunião, têm experiência significativa nas suas áreas de acção e serviços, incluindo em muitos casos, ao nível comunitário, pelo que desta forma foi garantida a inclusão de todos os aspectos relevantes para os indivíduos mas principalmente para o grupo, no desenho da intervenção, no sentido de melhor informar e contextualizar ao nível da implementação. As respectivas notas gerais são apresentadas em Apêndice III.

4 O DESAFIO DA RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS, RUMO A UMA MUDANÇA COMPORTAMENTAL PRESCRITIVA: PERCEPÇÕES EMPÍRICAS E O ALINHAMENTO COM O DEBATE SOCIAL EM TORNO DESTA PROBLEMÁTICA

Pretende-se compreender um pouco mais profundamente a questão da problemática, tendo em conta o debate e o imaginário no âmbito do controlo da RA, para melhor abordar o problema e uma solução.

4.1 O comportamento prescritivo de Antibióticos; a relação com constructos sociais e culturais, previamente extraídos a partir da análise *cluster* aos sub-temas

Uma vez identificadas cada uma das dimensões dos 2 conjuntos Social e Cultural (não deixando de ter em consideração também as respectivas Manifestações de cultura pelas Práticas e Valores demonstrados e descritos pelos participantes), foram identificados e analisados pontos de sobreposição entre os discursos categorizados e respectivos pontos de convergência (e que conseqüentemente poderão ser promotores da, ou pelo menos exercer efeito protector à acção preconizada de mudança comportamental prescritiva positiva) e divergência (e conseqüentemente, potencialmente disruptivos na mesma acção preconizada) de ideias dos profissionais, relativamente a valores e práticas, quanto a cada par de características socioculturais em análise, tendo por base a análise de *cluster* (Figura 13) no capítulo anterior.

As tabelas seguintes reúnem e relacionam os principais aspectos identificados em matriz relacional (em Apêndice IV, é apresentada a versão integral desta tabela, incluindo algumas citações ilustrativas) que demonstram estas perspectivas, tendo por base os principais resultados em matriz dos dois grupos, Social *versus* Cultural, sendo que no complemento do raciocínio apresentado no corpo do texto apresentar-se-ão outros exemplos no sentido de uma melhor compreensão.

A **Aversão à incerteza**, *versus* tolerância (Tabela 2), refere-se a sentimentos e estratégias, do indivíduo e do colectivo, para com incertezas ou eventos incertos, neste caso, mais focado na prática clínica e gestão hospitalar, como é exemplo a incerteza de determinado doente internado estar a contrair uma IACS ou a reagir favoravelmente à Antibioterapia, uma vez que é reconhecido pelo grupo o

facto de haver barreiras sérias de acesso à confirmação laboratorial microbiológica, assim como a resultados fiáveis e de qualidade:

"(...) confio mais no laboratório daqui que nos laboratórios privados. Mas existem alguns exames que... Por exemplo, às vezes temos infecções da ferida cirúrgica com pus em grande quantidade, pedimos uma cultura do pus. Vem sempre negativo. ((ar de incredulidade)) Deixámos de pedir. Pura e simplesmente deixámos de pedir. Fazemos a nossa terapêutica sem o antibiograma."

A forma como sociedades e os seus indivíduos lidam com estes sentimentos pertence à sua herança cultural, sendo que as estratégias adoptadas vão variando, e as posturas para com o incerto, neste contexto, também.

Tabela 2_Matriz factores socioculturais, segundo aspectos de convergência e divergência, ao nível da dimensão Aversão à Incerteza.

	Intrapessoal			Interpessoal		Comunidade	Suporte Administrativo	
	Ação, Envolvimento e Promócio	Ameaça	Opção própria	Factores Institucionais	Influências			
C	Evidência ou sinais de grande esforço e determinação no sentido de ultrapassar uma situação de bloqueio/obstáculo que desperta sentimentos de insegurança nas funções de cada um. Apesar de, dependendo da intensidade com que cada um lida com as dificuldades, podendo ser negativo e exaustivo na sua solução, reflecte a existência de profissionais que "não desarmam" a mínima contrariedade ou obstáculo, actuando fiéis ao princípio das boas práticas.	É transversal o reconhecimento do desconhecimento quanto à extensão do problema de prevalências de IACS e resistências aos antibióticos. É transversal o reconhecimento da fragilidade da capacidade laboratorial de fazer face às necessidades de detecção microbiológica dos agentes infecciosos e respectivos antibiogramas. É transversal o reconhecimento de que todo o processo de mudança pode ficar em risco quando apenas imposto e não sendo devidamente "socializado" entre os pares.	Numa tónica de prudência e responsabilidade, os profissionais dão resposta como podem, perante a incerteza, não deixando de expressar as suas preocupações para com o facto de estarem perante barreiras ao seu serviço.	Foram identificados diversos instrumentos orientadores e de registo e controlo de dados, desenvolvidos por profissionais no cargo de chefia ao nível dos seus serviços, que perante a ausência de ferramentas, sentiram a necessidade de o fazer. A instituição, não oprime estas iniciativas, optando por abraçar estes documentos, atribuindo carácter formal aos mesmos (Ex. protocolos e registos do serviço da maternidade), permanecendo alguns outros Ex. com carácter informal (registo diário de existências de antibióticos no Serviço de Cirurgia, apenas para gestão do próprio).	No campo da interacção com os outros, dentro da rede de contacto mais próxima, surgem "campeões", líderes ao nível do seu âmbito de acção, que orientam os outros e que assumem uma postura de sempre que necessário, promover as boas práticas, corrigindo ou substituindo outras. Estes actores são essenciais na disseminação de uma postura de mudança positiva.	É dado conta um mecanismo subentendido de autorregulação dos profissionais, tendo por base as normas sociais locais, mas também que surge pela observação dos outros ou através da passagem do exemplo e lições aprendidas por parte de indivíduos que são referência naquele contexto.	É prática assumida, a procura pelo suporte à decisão (seja por dúvidas ou confirmação, ou apenas uma segunda opinião), recorrendo aos seus pares, localmente ou da rede de contactos de referência, construída ao longo do percurso académico e profissional. Telemedicina surge neste campo com grande destaque, uma vez que cria a plataforma primordial para o estabelecimento deste tipo de comunicação, principalmente quando em regime formal. Também há nota de uma preocupação em organizar e otimizar recursos materiais, não deixando de considerar tónicos (Ex. medicamentos, materiais consumíveis, equipamentos).	Surge a este nível um vector claro de mudança positiva, no sentido da actuação com base na Prevenção das IACS e da RA. É reconhecida a importância de actuar à priori do problema, pela sensibilização e consciencialização, assim como pela tomada de medidas de prevenção aperfeiçoadas, principalmente em serviços de elevado risco para os doentes. Estas posturas são inequívocamente assumidas em equipa ou pela chefia quando dirigiendo-se à sua própria equipa ou grupo de trabalho. É aqui partilhada uma visão de acção assente no trabalho em equipa multidisciplinar.
D	Apointamentos de altitudes que reflectem desconfiança no sistema de controlo de antibióticos, como por exemplo o doente que olha com desconfiança o médico que não prescreve antibioterapia, ou o profissional que opta por não ser colocado em causa pelos doentes ou os seus pares, cedendo conscientemente à prescrição do antibiótico. Em caso de não existir uma acção consertada aplicada em ambiente de trabalho em equipa, a mudança de comportamento positivo poderá não ocorrer.	Surge com alguma frequência o apontamento de que o indivíduo está só na função que desempenha, na medida que não tem o apoio de que necessita (Ex. médico cirúrgico que vê-se obrigado a preparar o seu equipamento antes da intervenção). Uma vez mais, a actuação em equipa, contando com a sua multidisciplinaridade, assegura as diferentes dimensões de uma acção de mudança, ao mesmo tempo que promove a saúde da comunicação e evolução técnica do grupo.	Ambiguidade de sentimentos que põem à prova o profissional, quanto à sua percepção da capacidade dos serviços darem o devido suporte à sua acção. Esta fragilidade pode colocar em causa os alicerces da confiança no trabalho dos outros, no qual o profissional sustenta a sua decisão clínica (Ex. quando surge a dúvida perante resultados laboratoriais, sendo invocado o erro de interpretação dos mesmos).	Ocorre por vezes um sentimento de desalinhamento para com o sistema, nomeadamente a instituição e eventualmente os colegas de outros serviços, no que toca à falta de reconhecimento pelo esforço realizado e perante a ausência de feedback relativamente ao um reporte à chefia ou liderança. Esta falha, quando sistemática, coloca em causa a auto percepção da função do indivíduo no organograma da instituição, o que leva à frustração e desmotivação, podendo em última consequência levar a antagonismos profundos para com tudo o que venha a ser proposto, de futuro.	A eventual interrupção de uma mudança pode activar de pressões sobretudo externas ao ambiente profissional, podendo escapar ao controlo imediato do profissional. A extensão das dinâmicas de acesso informal (maioritariamente legal) aos antibióticos, ou por outro lado, a preferência por medicina tradicional, pode aprofundar o problema, sempre que o doente coloca em causa a decisão antibioterapêutica do médico, seja por que motivo for, podendo o motivo ser de natureza pessoal ou por acção de influências de outros (Ex. anção do bairro ou vila, familiares).	A ausência de reconhecimento do desempenho dos profissionais pelos seus pares e instituição, pode levar à desmotivação e forçar indivíduos, que até assumem posturas inovadoras e proactivas, a inibirem-se e juntarem-se ao sistema, vendendo-se obrigados a resignarem-se. Numa perspectiva de longo prazo, ficam condicionam qualquer postura de mudança.	Há manifesta procura pela validação pela rede de suporte das boas práticas a aplicar, consoante os devios vão surgindo. Esta prática é essencial na sustentabilidade de uma dinâmica colaborativa e de implementação de boas práticas. No entanto deve ser garantida autonomia dos serviços de raiz, por forma a este recurso ter um carácter complementar, essencialmente validativo e formativo, suportando o profissional no seu crescimento e evolução do próprio know-how e confiança na decisão, mantendo a sua independência.	Alguns apontamentos apontam para posturas contraditórias com as acções tomadas pelos indivíduos na comunidade em questão. São descritos com preocupação e alguma frustração, eventos em que colegas não comparecem a sessões que estariam na base de inovação pela colaboração em equipa. Ocorre ainda alguma ambiguidade nos próprios discursos dos participantes que sugerem vontade para colaborar nessas iniciativas mas invocam de imediato barreiras (geralmente relacionadas com carga de trabalho, ou disponibilidade horária) que impossibilitam a sua participação.

Foram identificados os dois pólos, a aversão e a tolerância, sendo que a primeira predomina entre os discursos dos participantes. Quando surge sinais de alguma tolerância, normalmente transmitem a ideia de resignação para com um evento incerto que ocorre com frequência (e.g. ruptura nacional de medicamentos e consumíveis), e ao qual está associado episódios de elevado stress, mas

que não sendo possível resolver no imediato (no seguimento de um discurso mais fatalista), "baixam-se os braços" e aceita-se (*"Mas também já estou acostumada. É normal."*).

Ainda ao nível da Aversão à incerteza, surgem diversas formas possíveis de incerteza: a incerteza relacionada com a insegurança e potencial desconfiança do doente no médico que não prescreve (*"Não me deu nada, não serve!"*) ou mesmo na instituição hospitalar (*"Se for no hospital com triça, a pessoa morre."*); a incerteza do profissional de saúde prescritivo que deixa invadir-se de uma insegurança e não querendo desiludir o doente, prescreve o que este lhe pede (e.g. exames, determinado antibiótico); a incerteza da parte de um técnico que se vê obrigado a ter que lidar frequentemente com rupturas de *stock* (e.g. medicamentos, consumíveis) ou com desafios ao nível da gestão organizacional (e.g. a recusa na justificação da prescrição de um antibiótico de largo espectro para efeitos de validação), vendo em risco a sua própria acção; a incerteza de um protocolo ou norma (ou respectiva actualização) que demora, que não é compreensível ou que não está ajustado à realidade e que, por isso, não é possível de ser aplicado na sua essência, obrigando à sua substituição localmente e por decisão e iniciativa de um serviço e da sua equipa clínica. Estas são formas possíveis de Aversão à incerteza expressas pelos participantes do estudo. Haverá no entanto a este nível da Aversão, o seu lado contrário, a falta do sentimento ou valor associado à aversão, que acaba por ser traduzido numa tolerância e eventual aceitação da insegurança e do risco que tal acarretará, como é exemplo a incerteza ao nível da decisão clínica onde o médico opta por não se assegurar do histórico clínico pela palavra e experiência do clínico especialista que tem seguido aquele doente e assume o risco de complicações (*"sem o consentimento do especialista"*), em vez de procurar comunicar com o seu par, ou o exemplo de um enfermeiro aceitar e admitir pontualmente o imprevisto perante falha ao nível dos recursos (*"Nós improvisamos quando não temos, mas quando temos..."*).

"No meio hospitalar sempre e em qualquer lugar. Temos que ter sempre isso em mente. Risco elevado. Fazemos todos os possíveis. Desde técnicas de lavar as mãos para evitar infecções cruzadas... Bato muito, sempre. Eu digo sempre: "infecção evita-se.""

Por exemplo nesta citação, fica bem entendido que a própria incerteza associada ao facto de não se poder apurar o real risco de infecção, leva de imediato a um assumir que o risco é sempre elevado e como tal os profissionais de saúde em contacto directo com os doentes devem actuar constantemente ao nível da prevenção. Aqui, a consciencialização e a sensibilização da equipa, são processos que saem

reforçados com o relembrar e o reavivar a mensagem frequentemente (e.g. ao nível das reuniões de serviço periódicas).

Seja qual for o caso apontado a este nível, está-lhe associado uma intenção ou assunção de motivação para uma acção - Acção, envolvimento e prontidão - com a declaração de um compromisso em fazer algo, em combater a situação, em resolver e desencadear uma resposta em colegas e relacionados. Embora a maioria declare estar motivado e neste alinhamento da mudança positiva, existem apontamentos ligeiros de alguma hesitação:

"Em termos de motivação, até certo ponto, eu digo que sim. Mas quando chega muitas vezes ao momento de colocar isso em prática, de participar já numa forma activa, aí é que aparecem as dificuldades."

Ao que estudos de referência indicam, há uma maior probabilidade de não conformidade para com intervenções ao nível das IACS (e.g. higienização das mãos), que exigem esforço ou tempo extra e podem ser percebidas como crescentes pressões relacionadas ao trabalho:

"(...)a enfermeira tem que ver também como é que os enfermeiros fazem a lavagem das mãos antes de entrar na cirurgia", todo esse processo - lavagem, depois desinfeção das mãos. Tem que ver como é que o enfermeiro abre o campo, como é que coloca a mão no campo: se o enfermeiro que vai vestimentar, se usa aquela bata individual, que é da instrumentista ou então mete a mão no campo, completa, e tira uma bata e veste. É muita coisa para se ver antes de dizer quem é culpado. E disse também: "tem que se ver se o médico também fez a lavagem correcta das mãos, se fez a desinfeção, se a desinfeção do sitio cirúrgico foi feita adequadamente, correctamente, porque há uns que fazem tipo (desselamento)."

Nas culturas onde a Aversão à incerteza é elevada, evita-se por norma o *stress*, conforme observado nos cinco países europeus com as maiores prevalências de MRSA (no âmbito do estudo de Borg (2012)), países esses que apresentavam pontuações muito elevados neste parâmetro.

A Aversão à incerteza pode sair potenciada pela noção de Ameaça (com predominância de percepções relacionadas com susceptibilidade, em relação à seriedade) e por Opiniões próprias (que prevalecem em número de barreiras, em relação a aspectos positivos mencionados.) que dão relevo a dificuldades agravadas do sistema. Os exemplos seleccionados passam por um olhar desde o doente e a segurança da sua saúde, até à prestação hospitalar.

Hofstede advoga que ao nível da aversão à incerteza não deverão ser incluídas situações de sentimentos relativos ao risco de incerteza, sendo que risco de incerteza envolve medos e objectos de incerteza quantificável pela probabilidade de ocorrência (Hofstede et al., 2010, p. 197). Interessa no entanto ressaltar que tal dissecação não parece ser possível ou sequer lógica neste contexto, dada a sua complexidade cultural e natureza multifactorial, despoletando nos indivíduos desta comunidade profissional, sentimentos numa linha de tons difusos, não se conseguindo separar totalmente o preto do branco, isto é, não sendo sequer justo fazer tamanha pretensão de distinção de sentimentos que se aglomeram naturalmente. A realidade destes profissionais, pessoas que diariamente enfrentam eventos desafiantes da sua capacidade de lidar e de eventualmente resolver situações com alguma gravidade, normalmente envolvendo barreiras profundas à realização das suas funções, repercutindo-se ao nível do acesso aos cuidados de saúde, leva a que o que seria por outros (e.g. profissional da UE) considerado “extremamente grave” e “despoletador de medo perante um perigo”, seja tão recorrente e tão habitual que necessariamente baixa os seus níveis de alerta (que seria expectável ser de pânico e medo) para um simples (preocupante e despoletador de ansiedade, mas “desenrascamos”). Esta acaba por ser a essência de um povo resiliente, que constantemente se tem visto a ser colocado à prova e, cujas adversidades diárias, não chegam para derrubar os indivíduos. Existe sim referência a sentimentos difusos, de *stress*, de preocupação e de ansiedade. Muitas vezes, é nessa ansiedade que se vê nascer uma chama de motivação para a liderança de uma mudança:

“E muitas vezes as reclamações que os doentes fazem, a Dra. Rc criou o livro de reclamações, aquela coisinha para as pessoas porem, tudo. Porque você só percebe muitas coisas no serviço que devem ser melhoradas através dos utentes. As melhorias que eu tive, as melhores, foram pela reclamação dos utentes.”

Ao nível da intersecção entre Aversão à incerteza e Factores institucionais, uma vez mais encontram-se menções a situações de *stress* em volta de um contexto peculiar institucional que se desenrola pelo meio de ausência de normas formais funcionais, movendo-se numa dinâmica de caos organizacional que determina relações e entendimentos entre instituições, numa óptica de “sobrevivência”, já tradicionais mas que representam um peso considerável na gestão de serviços sensíveis como o de Esterilização, por exemplo:

"Nem a Direcção tinha conhecimento (...) foi uma conversa entre a delegacia de saúde e directamente com o serviço de esterilização. (...) "Não posso esterilizar para o Centro de Saúde". E depois trazem grandes quantidades de materiais... Continuamos a fazer. Eu não sei quem autorizou. (...) Não há outra opção."

No seio de lidar com influências, de participar no processo de aprendizagem social (e.g. através do exemplo de referência), obter suporte de uma rede de contactos e, desencadear uma dinâmica em ambiente de trabalho multidisciplinar, tudo em prol de reagir a uma gestão de stress por forma a mitigar a incerteza, desempenhar a actividade em torno de uma rede de trabalho, é um exemplo que já se pratica e deve ser replicado e optimizado, sendo esta uma força observada:

"Mas há situações em que nós chamamos até os colegas em Portugal. Perguntamos "como é que vocês fazem?" "o é que vocês acham?". Aí fazemos aquelas teleconsultas pelo telefone. Fazemos com IPO, fazemos com Santa Maria. E eles dizem, "se calhar têm que fazer assim" ou "se calhar pedir evacuar o doente..." Nós sempre fazemos isso. E mesmo em situações aqui muito graves, chamamos as outras especialidades envolvidas, Oncologia, ((Anatomia)) Patológica, Imagiologia... Discutimos o doente no colectivo."

É neste campo que a Telemedicina ganha terreno enquanto plataforma que promove a comunicação e a actuação da rede de suporte, permitindo a optimização da gestão de evacuações de doentes, inter-ilhas e internacional. Surge no entanto um apontamento quanto a um ponto fraco neste domínio, que passa pela necessidade de incluir o raio de acção deste tipo de força de trabalho ao nível das delegacias de saúde. Estas terão autonomia para gerir os seus casos como lhes melhor aprover, o que por vezes, implica que o profissional de saúde encarregue por determinado doente, se veja obrigado a despender de energia, e invista pela sua própria iniciativa no desencadear deste tipo de acção. Caso não sinta suporte ou motivação, e em determinado contexto e carga sociocultural, pode desistir de intervir, antes mesmo de sequer tentar:

"E eu assim: "mas você conhece o serviço?". "Não". "Conhece o médico que está?". "Não". "Então chama o médico e faz uma telemedicina com ele!". Você diz: "Colega, eu aprecio muito os vossos trabalhos, os doentes que têm mandado para o vosso serviço voltam..., altamente satisfatório. Eu queria estabelecer um canal convosco...", "você pode fazer isso com telemedicina!". No outro dia estivemos a brigar... () "mas é porque não é da Junta!! Eu sou da Junta""

Ao nível do **Individualismo**, versus Colectivismo (Tabela 3), enquanto dimensão cultural, as referências passam pela menção e tomada de consciência do papel individual e da relação que a pessoa tem com o trabalho e com o grupo em que se insere. Tais referências partem tanto de uma perspectiva individualista e própria (na primeira pessoa), como de uma observação em relação a outro colega, ou ainda de uma constatação quanto ao grupo, enquanto "nós", assumindo uma postura integrada nesse grupo, partilhando a visão e a responsabilidade pela acção descrita. Neste âmbito, surge ainda a referência da segurança da própria comunidade de colaboradores naquela instituição:

"Neste momento, tendo um acidente com riscos, estão a sentir que ninguém lhes está a prestar atenção."

Interessante notar que esta preocupação acaba por ser mencionada assumindo uma perspectiva mais distante, enquanto mediador, em relação ao grupo a que se refere - o grupo de profissionais de saúde em ambiente clínico, com o qual este elemento participante não se identifica, sendo Técnico. No entanto di-lo com a consciência que ele próprio beneficiaria de melhorias a este nível, apesar de reconhecer implicitamente que a sua exposição, ao risco específico de acidente ou incidente em ambiente clínico, será menor.

A este nível ressaltam ainda dos dados empíricos alguns aspectos, como os indicados de seguida.

A posição "nós", equipa, e eventualmente a instituição, dependendo de quem fala. "Nós", equipa (colectivo), vem invocado normalmente por profissionais que vão demonstrando ao longo do seu discurso preocupação constante em chegar a soluções para o problema, demonstrando bem uma consciência acutilante quanto à profundidade e gravidade do problema e de como ele afecta o seu posto de trabalho e vida:

"Nós aqui normalmente temos o hábito de discutir sempre o problema no colectivo. Cada um dá a sua opinião, acha o que é a melhor saída, aí discutimos... Mas quando não há consenso. eu imponho-me (...) e ponto final."

Tabela 3_Matriz factores socioculturais, segundo aspectos de convergência e divergência, ao nível da dimensão Individualismo.

	Intrapessoal			Interpessoal		Comunidade	Suporte Administrativo	
	Ação, Envolvimento e Previsão	Ameaça	Opinião própria	Factores Institucionais	Influências			Aprendizagem Social
C	Ressaltam referências ao "Eu", ao "Nós" e aos "Outros", havendo maior foco ao primeiro, que em qualquer outra dimensão. É importante a observação de uma auto-visualização e um auto-compromisso para com a acção de mudança, preconizada desde o indivíduo até ao colectivo.	Após a oportunidade de olhar ao problema e reconhecer fragilidades e a necessidade de mudança, surgem múltiplas contribuições no sentido de identificar o que pode e deve mudar. Existe inclusive o esforço de priorizar consante o nível de risco que representa no entender do indivíduo.	É um ponto a favor a liberdade de expressar a opinião aos outros colegas. Tal acontece na maioria das vezes e serviços. De certa forma, reflecte alguma preocupação em apontar para o que pode mudar e manifestar vontade de avançar numa solução. Em ambiente de trabalho de equipa, favorece a promoção de um debate saudável, quando numa tónica construtiva em prol do colectivo, conforme observado em alguns serviços.	As circunstâncias dilam o tipo de relação do profissional com o seu contexto. Se trabalha em equipa, conta com uma linha de trabalho colectiva, numa lógica de "luta" pelo seu grupo. Se trabalha em regime individual, assume uma postura tipicamente de "Eu" contra "os outros". Em ambos os casos, decorrem discursos que apontam o que se tem feito de benéfico a nível institucional.	São maioritárias as posturas determinadas que são assumidas perante os desafios, no sentido da busca pelo cumprimento de boas práticas. Os valores construídos em cima de tal determinação dificilmente são abalados perante a influência de outros.	Para haver sustentabilidade no domínio das boas práticas, estas têm que assentar numa linha de coerência por quem as pratica, validando os valores compreendidos na aprendizagem pelo exemplo de referência. A inclusão, a integração, o sentimento de pertença, a motivação irão posteriormente assentar neste conjunto de valores de base, criando condições de prontidão individual para a acção no contexto de grupo.	Construir uma rede de contacto para suporte na decisão, na colaboração directa, na constituição de parceria, leva uma reforço do auto-crescimento individual. Neste seguimento, a autonomia do profissional tem espaço para se desenvolver e tornar-se mais robusta, tendo por base a relação com os outros que são referência ou um apoio válido no seu contexto de acção. Desde cedo, que o caboverdeano leve que desenvolver a sua rede de contacto para seu suporte, quer pessoal, quer profissional. Por isso, faz parte da sua essência fazer-se valer desta rede de suporte em constante evolução. Um bom exemplo na área da saúde digital em CV, é a rede de telemedicina que promove as dinâmicas formais ao nível das unidades de saúde, com as mais diversas finalidades.	Enquanto há grupos já em actividade em modo de equipa, outros há onde ainda prevalece o individualismo nas suas posturas de trabalho, embora com uma visão assumida e prontidão para a colaboração em equipa. Líderes naturais em posição de chefia nos serviços, vão já no seu dia a dia trabalhando com os outros de forma informal, muitas vezes, mas funcional, controlando os sistemas frágeis e vencendo obstáculos.
D	São identificadas equipas de trabalho que de facto abordam situações do dia-a-dia, buscando uma solução (normalmente de curto prazo), numa base de problem-solving. No entanto, haverá situações de aparente colectivo no serviço em que são observados elementos que assumem uma postura individualizada predominante, voluntária ou involuntariamente.	É importante apontar e priorizar mudanças a serem consideradas embora por vezes impere uma tendência de culpabilização, própria ou dos outros que, quando sistémica pode tornar-se uma "máscara", acabando por servir para eventualmente autodesculpar a inação.	Em ambiente de ausência de mediadores de um debate controlado, pode a manifestação da opinião ter um impacto inflamatório e não constructivo, sendo desviante de um processo em que se pretende traçar um caminho comum para a mudança. Haverá referências no sentido de a opinião ser meramente uma ferramenta de desabafo e/ou arma de remesso. Se por um lado há uma clara tendência para a liberdade de expressão de opinião própria, pelo outro terão sido identificadas situações de uma certa autorepressão por uma possível pressão autoligada pela distância ao poder que se fará sentir, naqueles indivíduos específicos e respectivos ambientes de trabalho. São estas dinâmicas a serem geridas, onde o ambiente de promoção do trabalho em equipa e de colaboração entre todos poderá ser o elo de ligação.	Se é verdade que discursos realçam as forças institucionais como benéficas, também os há a apontar para pontos fracos, como falta de reconhecimento do capital humano, ou falta de suporte normativo formal para implementação das boas práticas. Ao mais alto nível, da tutela, é geral um sentido de "Eles" versus "Nós", onde é frequente ser assinalada alguma falta de coerência nas medidas políticas, nomeadamente ao nível da sustentabilidade das boas práticas (Ex. Barreiras no domínio económico e administrativo, que impactam no acesso a medicamentos, materiais e equipamentos); e ao nível da fraca comunicação quanto a planos e estratégias a implementar nas unidades de saúde (Ex. Constituição da rede de sistemas de informação integrados em saúde)	No jogo das pressões exercidas no domínio social, quando a determinação não é tão marcada nas atitudes e carácter das pessoas, à mínima mostra de vulnerabilidade, o outro sente que haverá espaço para exercer a sua influência. Isto acontece no domínio da vila, do bairro, do grupo social. Quando fazemos do doente e seus cuidadores informais, temos que ter presente que este cede às opiniões dos outros seus próximos, podendo facilmente colocar em causa a decisão clínica. Perante esta configuração, segue as alternativas apresentadas pelos outros, sendo para ele fácil de considerar que estas sim serão soluções mais válidas, fazendo-lhe mais sentido, na óptica da segurança sa sua saúde.	Posturas que passam por uma abordagem ao estilo "Faz o que eu digo. Não faças o que eu faço.", são naturalmente antagonistas desta coerência de valores que se pretende respeitar. Decorrem algumas observações que apontam para esta dissonância entre a postura assumida formalmente por profissionais de referência e respeito na comunidade, para a postura praticada no dia-a-dia. Esta fragilidade disruptiva da acção de orientação pretendida ao nível do trabalho de equipa preconizado no sentido da mudança de comportamentos pelas boas práticas, pode parecer flexibilidade da parte de quem tem esta atitude, eventualmente despoletada por valores tribais de protecção, mas representa um elevado risco de dissociação no seio do grupo, por ausência de uma verdadeiro exemplo a passar por todos.	Barreiras físicas (Ex. configuração arquitectónica que limita o acesso a formação ou a serviços essenciais, etc) mas também barreiras socioeconómicas e políticas (Ex. a necessidade de obtenção de visto para uma simples viagem transfronteiriça), levam a um crescendo sentimento individual, desde criança, de "sair daí" (marcadamente traduzido por uma eventual migração, dentro ou para fora do país, de curto prazo (Ex. para estudar) ou mais prolongado (Ex. para residir e trabalhar na diáspora)). A construção da rede de suporte significa criar vias possíveis para crescer, pessoal e profissionalmente. A integração e o tipo de relação com o colectivo em que o indivíduo se insere dependerá da existência desta rede e necessariamente da abordagem que lhe é feita. O valor do respeito mútuo e deontológico é fundamental, sendo apontado como exemplo de algo que vai falhando, sugerindo atropelos de diagnósticos entre colegas, apenas por uma questão de alguém optar por não procurar saber a opinião do outro (Ex. na preparação de uma cirurgia de especialidade).	Quando em equipa, pode surgir uma cultura lencendamental. Embora não se tenha detectado a sua existência, os discursos por vezes enloam o "Nós" contra "Eles", a um nível interserviços. Quando individual, os profissionais sentem por vezes a falta de integração, de compreensão, de sequer pertencer ao "grupo". Tal cria uma lacuna no sentido de apropriação que leve a defender o sistema em que trabalha.

A narrativa nós, instituição também é assumida, em partes do discurso em que o profissional assume uma postura formal, em que demonstra o que está a ser feito. Quando evolui para barreiras à realização das suas funções, o discurso naturalmente muda para eles, onde esta nova figura (extrínseca) pode ser instituição mas também tutela, em suma, "os outros" acima:

"Fizeram o SIS de uma forma em que pensaram que iam fazer tudo a partir do SIS. Depois a uma certa altura, terminaram de fazer o SIS, por exemplo estou a falar da central de consultas que eu segui. Quando fizeram a gestão de fila de espera até ter a data da consulta, a marcação, depois nós dissemos, "não, não, agora temos que ir à parte clínica. À parte do médico dar a consulta, a dizer o doente tem de vir noutra dia, o doente precisa de uma receita, o doente precisa de uma análise, o doente precisa de uma cirurgia, depois precisa de ir à urgência". O SIS não oferecia isso. E quando tentaram desenhar isso no SIS não conseguiram. Disseram "ah mas isso é muito complicado! Isso vamos ter", só depois o INPS colocou pressão para o projecto Receita Electrónica."

Havendo a recorrência de problemas e barreiras fortes que condicionam a actividade profissional dos participantes, nas mais variadas valências, o discurso assume geralmente uma tónica centrada no "eu". O que é certo é que pretende-se com as ferramentas do estudo desenhadas chegar à percepção do indivíduo, pelo que é bem vindo esta posição do eu quanto à problemática e contexto. Interessante verificar que este "eu" surge na maioria das vezes associado a eventos em que o actor descreve na primeira pessoa o que fez ou disse perante determinada dificuldade. Quer assim demonstrar que faz o que pode, muitas vezes não conseguindo mais apenas porque é só um. Este factor associado a um sentimento de solidão na sua função na instituição pode acabar por ter um efeito de exclusão, que desmotiva. Este será assim um foco a considerar. Pode ainda estar associado à dúvida, transparecendo através do "eu penso" ou "eu acho", manifestada numa Opinião própria. Ao longo do discurso pode o tom mudar do "eu" para o "nós" mas mesmo assim continua a ser uma opinião que advém da sua própria condição individual no decorrer da sua função. É, em geral, proferido por profissionais que estão sós na sua função (uma vez mais a dissonante derivada da solidão), embora tratem-se de opiniões partilhadas com outros noutras funções e departamentos. É exemplo:

"Não temos (), é placa de petri, é () para fazer as culturas, se não é este é o outro e é os discos, não temos todos os discos. E às vezes eu penso que é deficitário como vemos muitas vezes nos testes de sensibilidade: "muitas vezes (precisamos) de ciprofloxacina, será que só temos de ciprofloxacina (como visto ali)?: Será que tinham mais discos? Tem sempre aquela questão que fica no ar... Será que tinham todos os discos disponíveis para ver a sensibilidade àqueles ((antibióticos)): "Não tem ou não havia discos?". Às vezes fica essa percepção no ar. Ou (pedimos emprestados) alguns discos..."

A **Distância ao poder** (Tabela 4) encontra-se, ao nível de desigualdades resultantes do poder político, mas aqui bem marcadamente ao nível do jogo social interno (ao nível de cada classe profissional e da comunidade de profissionais que opera neste contexto hospitalar) e entre as classes profissionais, evidenciando-se sentimentos de superioridade de poder e do outro lado, os subjugados que se vêem, em caso extremo de confrontação e falta de apoio, com receio de represálias.

Tabela 4_ Matriz factores socioculturais, segundo aspectos de convergência e divergência, ao nível da dimensão Distância ao Poder.

	Intrapessoal			Interpessoal		Aprendizagem Social	Comunidade Rede Suporte	Suporte Administrativo Força de trabalho multidisciplinar
	Ação, Envolvimento e Prioridade	Ameaça	Opinião própria	Factores Institucionais	Influências			
C	Perante situações de controlo de poder entre colegas da mesma classe ou classes profissionais diferentes, é positivo verificar que há uma reacção em que quem estará em desvantagem riposta e a abordagem escolhida é a comunicação com o outro, seguindo a via da sensibilização. Este é um bom exemplo do benefício que traz o processo de "negociação" num grupo, assim como com os doentes e cuidadores informais.	Haverá plena consciência de que existe um sentimento de superioridade na cadeia de poder entre os profissionais, colocando em causa boas práticas. Só reconhecendo o problema e comunicando-o, haverá oportunidade para possíveis autocorreções comportamentais nas posturas de cada um.	Ao longo dos discursos vão surgindo indicações no sentido de que o caboverdeiano não tem reservas em emitir a sua opinião, nomeadamente para reclamar. Esta predisposição, em ambiente nomeado, pode ser uma oportunidade para promover a comunicação dentro de um grupo, contribuindo para o processo construtivo de uma sistema de controlo efectivo.	Uma barreira reconhecida pela maioria será a influência pelo poder que instituições externas ao domínio hospitalar exercem.	Das influências a que estamos submetidos diariamente, quando conscientes, haverá as de efeito negativo, que serão antagonistas do resultado pretendido, como haverá do lado oposto as que poderão jogar a favor do que pretendemos concretizar. São alguns os exemplos de eventos barreira à normal operação dos serviços que só veem solução quando despoletada pelo contacto do superior ou de alguém de referência que aciona a sua própria rede de contactos de influência. Ainda dentro desta lógica, ao nível da comunidade externa, um trabalho de comunicação e estabelecer pontos de contacto com líderes de grupos da população, poderá fazer a ponte necessária a uma colaboração mais célere no que toca às terapêuticas prescritas, que muitas vezes são colocadas em causa, ocorrendo inclusive ameaças físicas (eventualmente criminosas) às equipas de profissionais envolvidos.	A passagem do exemplo pode acontecer entre classes, com diferentes níveis de poder, ou dentro da mesma classe, por alguém, líder natural que se destaca de entre os demais colegas. Aqui para que haja convergência é necessário respeito e coerência cumprida e transmitida por quem é a referência para os outros.	A rede de suporte existe e é activada em blockchain, nas mais diversas situações, embora obrigue a um cuidado quanto a quem estará do outro lado, emergindo muitas vezes o sentimento de que o outro é superior, pelo que deve ser feito um desconto quanto a um eventual tom de alguma arrogância (consciente, inconsciente ou apenas percebida pelo receptor da mensagem) que surja durante a comunicação, por forma a não bloquear este canal.	O respeito será linha de base para uma convergência de valores, em ambiente de trabalho de grupo multidisciplinar. Desta forma, despem-se preconceitos quanto à eventual desigualdade sentida entre classes ou numa classe profissional, criando uma plataforma para promoção de comunicação que até então não existia ou era condicionada por jogo de poder.
D	Múltiplos factores (Ex. falta de reconhecimento pelo desempenho, exercício de poder superior por parte de colegas da sua ou outras classes profissionais) vão fazendo emergir um sentimento de exclusão individual, quando exposto continuamente a um condicionamento por alguém que exerce controlo por superioridade de poder. Perante este tipo de eventos cumulativos, o indivíduo vai moldando a sua postura, cedendo a este controlo, mesmo que reconhecidamente colocando em causa as boas práticas de controlo de infecção e antibioterapia. Tal afecta ainda a disponibilidade individual do profissional para o exercício da colaboração em equipa, em regime extracurricular.	A correcção das posturas comportamentais só poderão ocorrer se promovido um canal saudável de comunicação entre colegas e serviços e anda a acontecer a assumpção de superioridade em relação aos outros e à opinião dos outros, para fazer valer a desresponsabilização própria, culpabilizando-os pelo que correu mal.	O opinar pode acontecer ou não em ambiente de assembleia, que permita o controlo e de alguma forma uma isenção. Haverá a sugestão que aponta para colegas que poderão ter mais represálias. Poderá ainda ocorrer um recuo quanto à aceitação da opinião dentro da sua rede social. De forma geral, e por outro lado, quando em reclamação, poderá acontecer a assumpção de superioridade em relação aos outros e à opinião dos outros, para fazer valer a desresponsabilização própria, culpabilizando-os pelo que correu mal.	As mesmas instituições ou entidades que têm um mandato de regulação, suporte, procurement, tutela, na prática, podem causar sérios constrangimentos às restantes que actuam no terreno e que necessita que a cadeia de suporte aos serviços de saúde flua. Há várias observações que ilustram precisamente o bloqueio dos serviços por questões muitas vezes meramente burocráticas, cujos papéis destas entidades supremas em pouco contribuem para uma solução, quando não são elas mesmas a desencadear o problema. Fica patente o desconforto em eventualmente colocar em causa estas instituições de poder, sendo sempre realizado os esforços encaçados em resolver a questão (mesmo que parcamente) antes de sequer ponderar interpelar a mesma, possivelmente com recuo de represálias ou implicações negativas quanto às instituições (dependentes da cadeia de poder) que estes profissionais em questão representam.	O sentimento de superioridade na cadeia de poder dentro da classe de médicos, sobrepe-se muitas vezes à chefia ou hierarquia superior num serviço (Ex. Direcção Clínica). Perceber o tecido de influência de poder que pode ser determinante ao nível do controlo dos serviços e das suas equipas, pode ser complexo e normalmente não é linear, não segue regras ou normas conhecidas sociais. Consoante os diferentes actores que interpelamos, compreende-se se a cadeia de influência. Tal complexidade representa um perigo que deve ser trabalhado, juntamente com as equipas e individualmente, por forma a mitigar o risco associado de pressões inesperadas surgirem e comprometerem as acções preconizadas por uma questão mera de rede de influências. Também haverá do lado das influências ao nível da comunidade externa, assente em crenças e valores tradicionais e tribais, um jogo de poder entre líderes de grupos da população (com ligações políticas ou não), que exercem domínio pelo respeito que os seus seguidores lhes têm e por fazer parte das redes de suporte local (Ex. se um líder com poder colocar em causa um tratamento).	A disrupção pode surgir de alguém, lido por referência para muitos, que, estando em posição superior de controlo de poder sobre o outro, faz exercer a pressão para ver a sua vontade servida (ou desculpabilizando outro alguém), mesmo quando lhe é mostrado que não será a prática mais correcta. O risco é elevado pois é um exemplo de má prática que é passado para os outros, como sendo aceite.	A rede de suporte vive das relações humanas. Se a pressão política for exercida, o melhor parecer de suporte pode ficar comprometido e pode inclusive ser afastado, como resultado de um jogo político no meio social. O mesmo será válido no domínio da medição de forças entre classes profissionais, mas menos marcado e prendendo-se com questões mais práticas (Ex. um enfermeiro que tem que ceder perante a pressão do médico; o "normal" tempo de espera que um colega induz no outro, quando poderia ser resolvido ou respondido de imediato).	O trabalho em equipa vê-se imediatamente dificultado pela existência de diferenças sentidas entre os seus elementos. Ainda mais isto se fará sentir, se olharmos à multidimensionalidade, em que é proposto a diferentes colegas, de diferentes classes profissionais e serviços a darem as mãos e colaborarem numa plataforma isenta de desigualdades. Estas desigualdades, quando vistas em maior profundidade, advirão de diferenças extrínsecas (Ex. pessoais, culturais) ao sistema em que trabalham, mas também intrínsecas (Ex. que dependem do indivíduo e de como este se relaciona com o trabalho e o ambiente profissional em que está inserido, incluindo o tipo de comunicação entre colegas). A comunicação é aqui a chave, paralelamente à mudança das posturas e, portanto dos comportamentos de trabalho, visando advogarem todos, ao nível da equipa as mesmas boas práticas.

Se o jogo do poder político é endossado transversalmente por todas as classes socioeconómicas (e.g. na figura do eleitorado), o jogo de poder ao nível deste contexto profissional será endossado pelos próprios profissionais, desde os que são entendidos como os detentores do poder, como os outros que são meros seguidores. Apesar de terem (e na maioria das vezes, expressarem) uma opinião própria no sentido de apontar para a necessidade de correcção desta característica do contexto que é antagonista da acção de mudança positiva preconizada e desejada por todos, os profissionais sentem existir (ilustrando com a descrição detalhada de eventos que o comprovam) uma desresponsabilização pelas chefias e cadeia hierárquica superior, o que perpetua esta prevalência de subjugação e controlo pelo poder superior em relação aos colegas, da classe ou não. De onde parte este controlo pelo poder? Essencialmente da rede de suporte que o profissional em questão terá, pessoal ou profissional, quer seja política, quer seja familiar, quer seja via classe socioeconómica a que pertence. Num contexto de escala reduzida, onde todos se conhecem, todos acabam mais cedo ou mais tarde por depender deste

ou daquele, que esteja em posição de apoiar ou dar suporte em algo (e.g. processos burocráticos morosos). Praticamente todos os profissionais têm esta noção de que não ganham em antagonizar alguém, por via de mais tarde vir a necessitar do seu apoio. Acaba por originar-se dinâmicas de "cadeia de favores". Como tal a maioria resigna-se e acaba por aceitar, juntando-se ao sistema, já que têm por referência profissionais que o fazem declaradamente (e.g. o não cumprimento de normas prescritivas de validação de um antibiótico).

"Ele é cirurgião mas ele também está muito interessado nisto, mas ele é cirurgião. Quando se é cirurgião..."

A vontade de cumprir pode ser forte e genuína mas sobrepõe-se o cumprir com uma espécie de norma social informal subentendida entre os pares na sua classe profissional, de protecção entre si em relação aos outros externos a essa rede. Quem não pertence à rede, de certa forma, reconhece esta dinâmica, lamentando-a, mas acaba por aceitar, assumindo que são coisas que vêm com a classe profissional (neste exemplo, cirurgiões).

Havendo um fosso para a desigualdade, implicando uma grande distância aos detentores do verdadeiro poder de controlo, nos vários domínios, cria espaço para emergirem vários outros núcleos de poder, formais ou informais, incluindo pela parte de líderes de grupos da população, que exercem o seu domínio na sua área de abrangência e através da sua rede de contactos de influência. Situações como famílias e líderes (e.g. *"Thugs"* ou *"TUGs"*; *líderes de igrejas*) são descritas por profissionais que se viram ameaçados fisicamente perante a prescrição de terapêuticas não compreendidas pelos doentes, ou doentes que desistem da terapêutica convencional para seguir uma "terapêutica" tradicional (e.g. mezinhas com óleos ou ervas, etc). Outras situações, como bloqueios de fornecimento de medicamentos ou consumíveis essenciais que se viram resolvidos, após um impasse, por um simples telefonema de alguém de referência que activou a sua rede de contactos de influência. O detentor de poder não será aqui tão formalmente detectável. Passa muito além das tutelas, pelo que cada caso e cada pessoa e cada serviço em questão será um caso único e terá disponível uma rede específica de suporte que necessita do elemento de poder para ser devidamente e favoravelmente accionada.

É transversal a todas as dimensões a importância da comunicação fluída, assim como da educação, assentes numa acção que conta com o suporte de uma Rede, que promove as dinâmicas sociais que levam à acção preconizada. Isto está muito patente quer ao nível da **Indulgência** (versus

Contenção/Restrição; Tabela 5), quer ao nível da **Orientação a longo prazo** (versus a curto prazo; Tabela 6).

Tabela 5_ Matriz factores socioculturais, segundo aspectos de convergência e divergência, ao nível da dimensão Indulgência.

	Intrapessoal	Interpessoal	Comunidade	SupORTE Administrativo				
	Ação, Envolvimento e Previsão	Atmosfera	Opinião própria	Factores Inibidores	Influências	Aprendizagem Social	Rede Suporte	Força de trabalho multidisciplinar
C	A preocupação pelo bem estar próprio e dos outros está presente. Nos discursos, há notas de muita bondade, altruísmo, consciencial e tolerância também. Alega-se que o caboverdeiano preza a "morabeza", que defende o aproveitar com calma a vida, e que ela de bom lhe traz. Pois de facto aqui vê-se muitas vezes reproduzida esta postura na comunidade de profissionais, assim como a população em geral. A felicidade e o bem estar residem neste substracto.	A comunidade dentro e fora do contexto hospitalar é muito permeável, com grande multiculturalidade, pelo que os profissionais de saúde têm vários perfis culturais e sociais, tendo que lidar com tantos outros que são comuns e diferentes dos seus. Multiplicidade cultural e social significará necessariamente multiplicidade de valores. O sucesso de uma acção de mudança comportamental deste calibre, como preconizada, assenta numa base consensual de valores. A comunicação será um promotor.	O conjunto de valores que levam a um sentimento de solidariedade, respeito e empatia com os outros, colegas ou não, impera na maioria dos indivíduos deste contexto. Os momentos em que estes sentimentos se fazem sentir, deixam marcas, sendo que perante uma oportunidade de apontar ou dizer algo que "denuncie" este momento, faz-se sentir uma liberdade de expressão.	O acolhimento ao nível da instituição e dos grupos de trabalho, são determinantes na implementação de sentimentos positivos no profissional, promovendo o seu bem estar e a motivação necessária à sustentabilidade e continuidade do seu bom desempenho.	A influência pode advir de pressão política, ou pressão social. A influência pode ainda ter origem no doente que comunica as suas reclamações, preocupações, criando oportunidade para ajustes nos serviços. Culturalmente, o caboverdeiano tende a apoiar quem lhe é querido. É frequente a participação do profissional de saúde na comunidade em geral, por serem recursos limitados. No entanto é fruto de indulgência também, pelo praticar o bem e fazer os outros felizes. O sentimento será análogo à proximidade e a comunidade cumplicidade ao nível da população de uma vila. Por exemplo, perante uma pressão política que condiciona o bem estar de algum essencial na comunidade, toda uma vila reage em sua defesa. Esta relação é recíproca. Quando alguém apela ao profissional que é respeitador e participa na comunidade geral, este tende a ouvir e considerá-lo.	Os discursos vão sendo marcados por relatos de pequenas vitórias, muito ao nível da participação dos profissionais na comunidade. Todas histórias muito ricas em volta de lições aprendidas, em que são enfrentadas dificuldades, e vão surgindo momentos em que os obstáculos são ultrapassados, tendo um denominador comum que é normalmente alguém, líder ou exemplo de referência para um grupo populacional, a comunidade profissional e a comunidade geral. Os eventos que são queridos à população e à comunidade profissional, também, criam a plataforma necessária ao reforço das relações sociais, aproximando as pessoas e os grupos, em torno de uma temática e respectivos valores em comum.	A rede de suporte pode variar muito de profissional para profissional, de pessoa para pessoa, mas todas as formas descritas levam a compreender que conta sempre com uma dinâmica assente em comunicação entre as pessoas, as suas vontades. As redes partilham normalmente valores de preocupação com os outros e de partilha, para que consigam contribuir num sentido, sendo no âmbito de um projecto, ou da solução de um problema, ou simplesmente no cuidar do doente. As redes de suporte são assim um importante recurso para o aumento de cobertura e de acesso aos recursos humanos e materiais, ao apoio à decisão, apoio social, ao suporte à informação e formação, aos próprios cuidados de saúde (Ex. rastreios), entre outras possibilidades.	Contar com uma força de trabalho em equipa e multidisciplinar é essencial, principalmente na solução de casos concretos a solucionar. Existe já exemplos de situações em que líderes de grupo organizam esforços nesse sentido, embora muitas vezes informalmente. A este nível as motivações e posturas individuais, determinam o tipo de fluidez na dinâmica de grupo, assim como o colectivo pode condicionar a integração de cada um dos actores de uma equipa. Uma equipa multidisciplinar é assim particularmente sensível às dinâmicas sociais internas ao grupo.
D	Quando observamos o caso do ponto de vista das liberdades do povo em aproveitar a vida, já o caso discipula-se em pelo menos 2 cenários consoante o nível socioeconómico do indivíduo e do grupo social em que se integra. Temos pessoas e famílias oriundas de meios mais humildes, que por exemplo demandam a vida toda a melhoria das condições de vida, procurando auferir sempre mais. Nesta linha, temos migrantes ou pessoas que sonham "sair dali um dia", um sentimento muito próprio de ser natural de uma ilha. Aqui as liberdades são-íhes condicionadas por vistos, por autorizações de residência neutros países, por falta de recursos financeiros, por exemplo. Do outro lado, temos os mais abastados, mas que continuam em busca de estatuto e de "bonafide", que lhes está incutido que apenas estará disponível em pleno "fora dali", além-fronteiras. Haverá recursos mas sem outra nacionalidade que confira mais alguma liberdade, continuam sob "amarras". Aqui a contenção dificilmente acontece, sendo reprovaada por uns mas invejada pela maioria.	Os discursos dos participantes na sua maioria sugerem que a ameaça reside muito ao nível do indivíduo ou do colectivo fichado sobre si mesmo. A diferença cultural, quando assente em valores dissonantes dos defendidos e seguidos pelo sistema, poderá assenar desentendimentos ou dificuldade de compreensão e integração. As diferenças acabam por atropelar liberdade, bem estar e harmonia dos outros. A tolerância aqui aplicada, actua como apaziador quando necessário comunicar, seja em que contexto for.	Diferentes posturas, ou crenças, poderiam levar a desentendimentos, colisões entre valores, perturbar o ambiente profissional. No entanto, verifica-se uma tolerância para os outros e as suas práticas, e preocupação em respeitar o que é diferente. Não quer isto dizer que haja aceitação, ou que a tolerância seja no domínio de toda a resignação ou até mesmo desistência/demissão do seu papel.	Falhas a este nível, levam a frustrações para com o sistema e pessoas, que deveriam ser referência e modelos, e não protagonistas de restrições. Uma exposição prolongada, leva a uma desilusão profunda para com a forma como as coisas acontecem na instituição e no seio da comunidade, desmotivando e levando a uma eventual resignação ou até mesmo desistência/demissão do seu papel.	Pode ser disruptiva a alternância periódica de cores políticas no poder governativo, nomeadamente ao nível do sistema de saúde. Com as mudanças de posse, surjem mudanças que podem condicionar as pessoas nas suas funções profissionais, restringindo seriamente as suas vontades e evocando vícios contratuais). O efeito acaba por ser frustrações e desmotivação para continuar a desempenhar um papel mais activo, principalmente quando se trata de profissionais que já tiveram um longo percurso e provas dadas, estando próximo uma mudança pessoal (Ex. reforma). Também nos profissionais jovens, este tipo de influência contribui e precipita decisões normalmente relacionadas com migração (Ex. emigrar em busca de valorização e melhores condições de vida, ou regresso à terra natal, em busca de suporte nas raízes familiares).	Situações sérias de conflitos que podem surgir da dificuldades de compreensão numa comunicação deficiente, onde há uma assimetria clara social, ou por outro lado, onde há interesses eventualmente opostos, levam ao aprofundar de problemas e, com eles, o emergir ressentimentos e diferenças culturais e sociais. Ao nível deste substracto complexo de interacção dos profissionais, entre eles e com os doentes e famílias, pede muitas vezes a mediação por alguém consensual, normalmente pessoa de referência para pelo menos um dos lados, levando a bom porto o processo de "negociação", por exemplo de uma terapêutica.	Uma eventual postura de inação ou antagonismo dentro da rede, pode ser ainda mais perturbador que a própria recusa no suporte. Ao activar uma rede de suporte, conta-se com contribuições no sentido da construção em conjunto de algo. Para tal, é importante a comunicação entre todos os envolvidos, no sentido de prevenir e eventualmente resolver mensagens dissonantes corrosivas de um bom trabalho em equipa. As soluções digitais oferecem aqui uma plataforma de facilitação deste processo.	Um elemento que não se sente valorizado pelo grupo, um elemento que se vê a ter que lidar com ameaças físicas, um elemento que não tem um exemplo de referência, podem ser portas para a interrupção de uma equipa ou antes mesmo, o obstáculo à formação de tal força de trabalho. Estes são exemplos que, se podendo contar com uma boa rede de suporte e com um grupo de elementos pro-activos nas suas disciplinas e âmbitos de acção, facilmente dilui as suas inseguranças, transformando-as em lições aprendidas que conferem robustez na construção de uma base sólida para uma mudança efectiva.

Por exemplo, no seguimento de um esforço de equipa em fazer algo pelos outros, a título de participação activa na comunidade, é notório o cansaço, individual e colectivo, que advém de obstáculos relacionados com estes mesmos 3 factores, o estado da comunicação, interna e externa, educação, interna e externa, e o recurso à Rede de Suporte, sendo que é importante incluir nesta rede a própria liderança, que tem o poder de veto, indiferença ou apoio efectivo, de qualquer iniciativa, no contexto institucional:

"É uma trabalhadora. Depois no final, você tem que pedir relatório para dizer quantos casos positivos detectados e casos positivos que são profissionais de saúde. Este ano eu não faço. Eu faço de 2 em 2 anos. Já não aguento. Porque depois você não tem feedback."

Tabela 6_Matriz factores socioculturais, segundo aspectos de convergência e divergência, ao nível da dimensão Orientação a longo prazo.

	Intrapessoal		Interpessoal		Aprendizagem Social	Comunidade Rede Suporte	Suporte Administrativo Força de trabalho multidisciplinar	
	Ameaça	Oportunidade própria	Factores Institucionais	Influências				
C	Perante as dificuldades que vão ocorrendo, vão surgindo hipóteses para realizar modificações estruturais físicas (Ex. alteração/remodelação de espaços, edifícios) ou modificações organizacionais (Ex. criação de stock mínimo; implementação de dose única). As abordagens passam por criar projecto de alterações ou intervenção, com efeitos a curto prazo mas com uma visão a longo prazo, verificando-se em alguns casos de sucesso, em fase de piloto ou teste, que são posteriormente estendidos a outros serviços, com o objectivo de contemplar todo o hospital, se aplicável.	Dificuldades de diferentes naturezas, são apontadas como forma de ilustrar barreiras a uma sustentabilidade do sistema local, a longo prazo. É frequente, perante estas e outras dificuldades e desafios que se interpodem como resultado de uma sucessão de eventos em que algo determinante falha (Ex. stock de medicamentos, consumíveis), opta-se por soluções de curto prazo, não alinhadas ou sequer pensadas numa visão de longo prazo. Reconhecimento, o curto prazo é identificado como medidas SOS, perante dificuldades pontuais (Ex. relacionadas com intervenções verticais), enquanto apontam para o longo prazo como sendo a via da robustez e da sustentabilidade, tendo por base estratégias que visam diferentes etapas de evolução e a continuidade dos sistemas.	Mais uma vez, são abordados problemas, em que o participante emite opinião directa, avançando com a sua visão orientada a longo prazo.	Os factores institucionais, como tutelas, laços que contam com poder político, poder de decisão em saúde, têm grande relevo no que toca à discussão de medidas ou abordagens orientadas a longo prazo.	O processo de consciencialização para uma sensibilização e reconhecimento do problema e da solução, alicerça-se pela educação, comunicação, e da colaboração aberta e activa em ambiente de trabalho em equipa inclusivo. Este processo é fundamental na construção de uma mudança a longo prazo.	A linha condutora para uma aprendizagem é o relacionamento com os outros e ter por referência pessoas que dão o exemplo, que são preocupadas e são activas na participação ao nível da sua comunidade. A partilha e disseminação social das boas práticas, pela mão destes exemplos de referência conduzem à sustentabilidade a longo prazo, ainda mais é verdade. Aqui necessita de apoio e participação consolidados dos mais diversos elementos de suporte na rede. A solução digital, nomeadamente a telemedicina, é aqui uma plataforma que tem o seu destaque, já que viabiliza em muitos contextos a comunicação destes profissionais para o efeito.	E em dinâmicas colectivas, como reuniões de trabalho, que contam com uma equipa multidisciplinar, que é possível resolver situações do dia a dia, fazer a passagem de serviço, fazer abordagens ao nível de processos e procedimentos, fazer a socialização de novas recomendações ou protocolos, ou proceder a formações que abrangem o grupo, de forma consolidada. Em todas estas iniciativas são integrados os diferentes actores relacionados (e não somente determinados elementos de suporte na rede. A solução digital, nomeadamente a telemedicina, é aqui uma plataforma que tem o seu destaque, já que viabiliza em muitos contextos a comunicação destes profissionais para o efeito.	
D	Haverá no entanto situação de não continuidade em projectos que de início visam ser implementados a longo prazo e em larga escala. Por exemplo as redes electrónicas de dados, procuram à partida servir uma interoperabilidade, garantindo a acessibilidade a dados válidos integrantes no sistema. Mas como são projectos que acabam por demorar algum tempo no seu desenvolvimento, implementação e socialização, ficam em risco de perecer e serem substituídos por outros, sob argumento de incompatibilidade tecnológica, mas também por conflito de interesses e agendas, da parte de quem tem o poder de decisão. Este é um factor que parece fomentar depois alguma resistência individual a mudanças tecnológicas, que visam a adesão de inovações, nomeadamente digitais.	Sejam problemas ao nível das infraestruturas técnicas, organizacionais ou comportamentais, entre outros, tratam-se normalmente de aspectos que tornam o sistema vulnerável, em que a orientação a longo prazo é necessária, mas os esforços acabam por se diluir todos numa operação de correcção ou adaptação local e pontual, em estilo de SOS. Se há planos ou estratégias, a apontar para o longo prazo, a escassez de recursos, nomeadamente humanos, associado à grande rotatividade e mobilidade dos cargos detentores dos mandatos de decisão e saúde, invariavelmente colocam estes projectos em andamento em risco de término por falta de continuidade, normalmente precipitado pela apresentação (e de certa forma imposição para a sua adopção) de outras abordagens, planos, estratégias substituídas (que, por sua vez, se alancavam da rede de suporte à tutela do momento)	Olhando ao conteúdo das opiniões transmitidas, estas surgem muito focadas num problema de comunicação existente e que, a longo prazo, pode colocar em risco a sustentabilidade de qualquer projecto e do próprio sistema, que afecta por sua vez a gestão dos recursos. Adicionalmente, o contexto em que acontece esta comunicação deficitária, resente-se de divergência de valores entre os profissionais, podendo ocorrer falhas que levam à interpretação do outro, como sendo desrespeito (Ex. pela hierarquia na decisão clínica, pela falta de confiança do outro serviço, pela ausência em determinada reunião de trabalho).	São pontos fulcrais, e portanto que se trazem em grande vulnerabilidade para a sustentabilidade dos sistemas, falhas estruturais (Ex. processo burocrático que bloqueia algo tão essencial como a entrada de desinfectante cirúrgico no país), em que a pesada estrutura de poder fala mais alto e eventualmente decide actuar de acordo com interesses, em vez de ser mitigados, mas deve ser devidamente desenvolvido e focado na saúde. Este tipo de conflitos de interesses serão de ser mitigados, mas deve ser compreendido que tendem a coexistir com estratégias e planos devidamente suportados. Obter um consenso a este nível é a forma de garantir o seu apoio ao nível das agendas políticas, e nomeadamente ao nível governamental.	Estas mesmas áreas a desenvolver no que toca à construção de uma solução a longo prazo, robusta e inclusiva, são actualmente e reconhecidamente pontos de grande vulnerabilidade na instituição e no próprio sistema de saúde. Iniciativas pontuais não acontecendo mas acabam por não ver continuidade por fraca sustentabilidade, na medida de que lhes falta o suporte necessário, geralmente pela liderança e tutela. O poder político gera poder de decisão, tornando possível o endereçar as iniciativas que visam um quadro temporal mais alargado, orientadas portanto para o longo prazo, para a sua continuidade do sistema.	Valores dissonantes e que antagonizam a mudança comportamental positiva, normalmente advindos de pessoas isoladas, seja por opção ou por exclusão do grupo, poderão ser pontos de fraqueza a resolver e defender ao nível da sustentabilidade do sistema. Normalmente há uma recusa em participar, em seguir o grupo, em colaborar, explícita ou implicitamente, o que já de si confere risco elevado a um projecto quer a curto prazo, embora possa ainda haver contributos. Quanto ao longo prazo, tendencialmente a desmotivação, pode levar a uma descredibilização no projecto, desvalorizando os esforços do colectivo, podendo partilhar da visão do grupo mas não acreditando na concretização.	A liderança, uma vez mais, deve endereçar estas iniciativas, apoiando os profissionais na concretização destes projectos, visados a longo prazo. São alguns os relatos de falhas nesse domínio que não inviabilizam o evento pontualmente, comprometem a continuidade do projecto a longo prazo. Daqui advem um sentimento de fadiga, de frustração, de desmobilização do profissional e colaboradores no projecto. A própria rede acaba por ressentir-se disso mesmo, quando impera a diferença de classe desenvolvimento e responsabilização da parte da liderança.	Alguns serviços consideram este esforço de inclusão e colaboração em equipa ainda um passo difícil de se concretizar. Nestes casos, lidamos com uma comunicação pouco saudável ainda, com muito ruído e por vezes unilateral. Outra realidade será serviços em que impere a diferença de classe profissional na comunicação. E ainda outra dificuldade será serviços que contam com a actividade de poucos elementos residentes, sendo a maioria afiliada a outros serviços (Ex. Cirurgia, Urgência), onde o simples acto de reunião de serviço periódico poderá ser complicado de planear e concretizar, dada a alegada limitação de tempo. Mais alguns exemplos haverá que tal como estes reflectem ainda uma prematuridade organizacional em assumir uma real mudança positiva de comportamento. Aqui deve ser intensificado esforços na promoção da comunicação fluida e saudável, apoiado em acções horizontais de educação colectiva, para criação do substrato de promoção da mudança preconizada a longo prazo.

4.1.1 O contributo das Manifestações de cultura pelas práticas e pelos valores

Tentou-se fazer o exercício de dissecar valores e práticas (fossem potencialmente convergentes ou divergentes), ao nível do bolo de citações categorizadas dos discursos, chegando-se à conclusão que a uma prática estão associados valores culturais, pelo que qualquer classificação a este nível seria injusto e cairia no erro crasso de tendência de rotulagem de algo que é complexo e indissociável. Na esmagadora maioria das vezes, os sentimentos em relação a uma prática, ritualística, simbólica ou que envolva "heróis", sendo que poderá ser comum, o facto de nem o próprio indivíduo que partilha essa prática, que fala dela ou que a concretiza, estar totalmente consciente dos sentimentos (e portanto valores) que esta despoleta em si e aos quais está associada. Os valores estão ao nível nuclear na "cebola" representativa da Manifestação de cultura, conforme Hofstede (2010, p. 9). A este nível, uma mudança é naturalmente mais difícil de se conseguir, já que obriga a lidar com sentimentos intrínsecos do indivíduo e do colectivo, principalmente os individuais que são adquiridos e

desenvolvidos muito cedo na nossa vida, passando a fazer parte da nossa essência. Valores actuam como forças internas que acabam por criar uma tendência ou preferência de algo em relação ao seu estado oposto ou alternativo (e.g. Perigoso versus Seguro; Indecente versus Decente; Anormal versus Normal).

Chama à atenção o facto de, ao nível das Manifestações de cultura, aparecer com alguma frequência a referência à Medicina Tradicional e à Automedicação (muitas vezes associada a um Acesso ilegal a medicamentos), práticas comuns na população e que assentam em valores de alguma desconfiança relativamente à Medicina Convencional, aos Médicos e restantes cuidadores formais ou aos Serviços Públicos prestadores de cuidados de saúde:

“Por exemplo, os pacientes que adquirem a hepatite, vêm com a ideia de que a hepatite não se cura no hospital. Aliás, se for lá fora e perguntar às pessoas - aqui dizem triça - "Triça no hospital Não! Se for no hospital com triça, a pessoa morre." E aqui a hepatite cura-se lá fora com chás e não sei quê mais... “

Tal carga cultural pode exercer tamanho efeito condicional de qualquer terapêutica que vise um controlo de algo que não se vê, como microrganismos patogénicos. Uma prescrição de uma terapêutica diferente do habitual, de imediato pode despoletar uma reacção defensiva no doente e, mais ainda, em quem o doente se apoia. Se pode ser verdade que o doente vai debilitado e fragilizado e inseguro o suficiente para mostrar vulnerabilidade e estar pronto a aceitar qualquer coisa que o ajude a melhorar, não será necessariamente tão linear para os seus cuidadores, amigos e membros da sua comunidade mais próxima. Caso esta terapêutica não seja aceite ou compreendida por estes, o doente rapidamente colocará tudo em causa e deixa de cumprir, colocando-se em risco de agravar o seu estado de saúde, apesar de ter noção de que estará a fazer precisamente o contrário, em defesa da sua integridade sanitária e, ao mesmo tempo, social e cultural. É aqui que ficam criados os espaços para a aceitação de crenças populares e respectiva acção de curandeiros e restantes praticantes de medicinas alternativas, muitas vezes indivíduos de grande peso e respeito na comunidade em que se insere. Por outro lado, e dado que existe o mercado de fácil acesso a medicamentos convencionais, embora em situação de economia paralela, também desta forma a terapêutica prescrita pode ser colocada em risco de incumprimento, já que desta forma o doente pode fazer antibioterapia, embora não prescrita, e uma vez que será com desconhecimento do seu médico, corre risco de interacções medicamentosas com outros antibióticos, e outros medicamentos, para além da possibilidade de incremento da exposição a

elevada toxicidade, derivada biodinâmica de chás ou outros produtos "naturais" em conjunto com os medicamentos.

As práticas, por sua vez, reflectem símbolos, heróis e práticas comuns que funcionam como rituais na comunidade profissional ou geral. O seu significado cultural das práticas assenta apenas na perspectiva e interpretação interna, sendo invisível e aparentemente incompreensível pelo observador externo. Por isso é da observação e análise destes três grupos de elementos, bem visíveis e detectáveis pelo observador externo, que advém a possibilidade de compreensão do verdadeiro contexto cultural (Hofstede et al., 2010, p. 9).

Nesta lógica, até mesmo o tipo de discurso e linguagem usada poderão fazer parte de uma manifestação cultural (*"Triça no hospital Não! Se for no hospital com triça, a pessoa morre!"*). Tratando-se de Cabo Verde, onde a cultura é marcada por uma linguagem distinta e identitária, o Crioulo, que convive com a língua oficial (o Português), e que vai variando consoante a vivência das regiões, ao longo do arquipélago, é facto a ser considerado enquanto ritual, uma manifestação cultural, a forma como as pessoas (doentes e profissionais de saúde vão dizendo as coisas). Se é verdade que os profissionais de saúde, pelo seu percurso educativo, e frequente contacto com a língua oficial, vão moderando e adequando como podem a forma linguística com que informam alguma coisa entre pares e aos seus doentes, também é verdade que os doentes poderão não ter tanta flexibilidade na forma como comunicam verbalmente e ver-se assim condicionados no acesso à informação acerca da sua saúde (e consequentemente reduzindo a sua literacia em saúde), e por outro lado, o próprio profissional de saúde é oriundo de uma região e portanto tem um determinado Crioulo na sua raiz de desenvolvimento individual que poderá divergir do Crioulo dos seus doentes e respectivos cuidadores, o que poderá resultar num claro obstáculo a uma comunicação clara e fluída, podendo comprometer o diagnóstico, o compreender a mensagem e o consequente cumprimento de uma terapêutica prescrita:

"Por exemplo uma pessoa chega aí e fala "Estou com angina", tem dor de garganta alguma amigdalite ou assim. Então há expressões que se a pessoa não souber vai ficar difícil de enquadrar, principalmente as pessoas que vêm do interior de Santiago e têm uma outra forma de dizer certas palavras que não tem nada a ver..."

A própria forma como se fala (expressões, pronúncias ou as próprias posturas associadas à linguagem) denunciam a proveniência da pessoa, podendo logo desencadear reacções e preconceções

no outro com que comunica, resultando numa potencial falta de confiança. Daqui pode advir um conflito entre culturas, uma vez que podem ser despoletados sentimentos diversos (e.g. com base em conflitos entre comunidades populares ou do foro político, entre outros):

"(...) tivemos uma doente aqui da oncologia que não queria fazer quimio. A senhora fez uma reclamação, chamou os filhos, os filhos vieram. Os filhos são Thugs... sabe o que são Thugs? São aqueles dos centros que marcam as pessoas, que assaltam as pessoas... Os filhos vieram todos para matar a enfermeira, porque estava a fazer quimio na mãe."

Neste exemplo, perante o sentimento de Aversão à incerteza e tendo que lidar com uma Ameaça ao processo normal hospitalar e, conseqüentemente, colocando em risco qualquer implementação de uma mudança, erguem-se manifestações culturais que podem exercer um efeito disruptivo da acção de mudança, conforme demonstrado pelas respectivas citações demonstrativas ao nível divergente, mas também existe referência a situações promotoras ou pelo menos protectoras da acção de mudança, conforme consta das respectivas citações demonstrativas ao nível convergente. *"Não temos que fazer sempre da mesma forma"*, afirma um elemento médico, que vem desta forma defender que perante uma Ameaça ao sistema habitual de fazer as coisas, é possível ir no sentido de eliminar ou mitigar o grau de incerteza, e implementar uma correcção processual ou uma mudança na infraestrutura, que altere o resultado clínico final, evitando novas ocorrências de eventos negativos para qualquer serviço, com impacto a todos os níveis na gestão organizacional.

4.2 A comunicação, a educação e a rede de suporte

É uma tónica ao longo desta análise as figuras centrais da comunicação e da educação, enquanto alicerces do relacionamento entre os profissionais envolvidos num contexto de trabalho em equipa. Tal ainda mais verdade será, quando e sempre que é pretendido proceder a qualquer processo de implementação, de um evento ou ciclo de eventos, de um serviço ou serviços de saúde, ou análogos, que na prática se traduzam em colaborações entre os envolvidos (desde o prestador ao beneficiário, incluindo parceiros que o tornam possível de ser operacionalizado), contando com a dinâmica essencial de suporte de uma Rede. É neste substrato que se desenrolam as dinâmicas sociais que levam à acções, incluindo as que visam uma mudança positiva, seja organizacional ou comportamental, como

preconizado. Neste domínio, surgem alguns aspectos na discussão de como esta orgânica se traduz na prática.

4.2.1 A comunicação entre serviços, refém de manifestações de cultura

Um problema do foro da comunicação como este em que se evitam os contactos por já ser aborrecido e mal recebido, provoca situações que necessariamente afecta todos os intervenientes, incluindo o doente que entretanto e por falta de resultados microbiológicos está apenas com uma prescrição de antibioterapia empírica, ou por outro lado, nem está a tomar nada encontrando-se em sofrimento, dependendo do profissional que o segue. Impõem-se aqui algumas questões necessárias como, se é este o resultado de uma postura em que o sentimento de poder superior por estes técnicos em conflito impera, ou será que se trata de algo ainda mais profundo como uma crispação ou choque cultural que leva a que o mundo pessoal tome maiores proporções e imponha-se, agravando a barreira da comunicação. Em qualquer das situações ambos os lados deixam bem claro que reconhecem que a comunicação deve melhorar e que dependem disso para melhorar o próprio acesso à informação de que tanto necessitam para um melhor desempenho, demonstrando assim particular aversão à incerteza de um sistema precário de aquisições e gestão de *stock* e de gestão dos serviços.

4.2.2 Educação para a mudança

A força do povo e o seu comportamento podem ser reforçados, no sentido de uma maior literacia na sua saúde, munindo de informação que possa usar para advogar pelo seu próprio bem, para colaborar com os profissionais de saúde, participando nos cuidados da sua saúde. Educação consegue criar a plataforma certa para tal, se encararmos a educação como uma forma de por proximidade com as pessoas, muni-los de ferramentas e preparar as suas mentes para que permaneçam abertas à mudança e a uma constante evolução, sensibilizando para boas práticas. Neste sentido as políticas devem suportar estas acções e não ser opressoras. Pretende-se precisamente o contrário.

“(...) uma associação de enfermagem, (houve eleição, com as suas) reivindicações, e vimos como é que se faz o procedimento e repetimos tudo até a pessoa que fez é que foi... preparou-se e... ((demonstrou)).”

O associativismo associado a acções de formação, actua como rede de suporte aos profissionais que integra e pode servir de instrumento de harmonização das práticas e procedimentos, contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura organizacional positiva e orientadora das boas práticas nesse âmbito. Este pode ser um bom ponto de partida para a implementação de procedimentos normativos e a sua "socialização", isto é a prática de contextualização, integração e ajuste ao grupo que a recebe.

4.3 Processo de mudança de comportamento dos profissionais de saúde do controlo de infecção e resistência aos antibióticos: moldar e adaptar um modelo multimodal de base ecológica para mudança comportamental em saúde

No caminho da construção de um modelo bi-dimensional para a implementação de um serviço de Saúde Digital para suporte ao profissional de saúde, procura-se compreender o que é importante e o que interfere no processo que queremos intervir, mudando. Este processo que de certa forma será o objectivo primordial, corresponde ao processo de decisão clínica e prescritiva. Na óptica do ABS, o foco assenta na decisão prescritiva da antibioterapêutica, mas não será esquecido todo o contexto envolvente de controlo de infecção de resistência aos antibióticos, cuja génese dos comportamentos envolvidos será partilhada.

Nesta óptica, foram abordadas algumas ramificações no condicionamento de uma decisão clínica e prescritiva, no caso específico em estudo, que necessariamente passam pela abordagem a outros aspectos essenciais que foram surgindo na análise, como sendo o acesso à informação, e relacionados. Ao longo da análise dos discursos fica bem patente que o profissional de saúde por mais rigoroso que pretenda ser, sem o suporte de um sistema de informação que lhe permita aceder à informação de que necessita para formular a sua decisão clínica e eventualmente prescritiva, dificilmente conseguirá lembrar-se de todos os pormenores observados, pormenores que tornam cada caso um caso particular e que poderão condicionar o resultado final na preservação da segurança da saúde do doente. É notória a falta de interoperabilidade entre os sistemas de informação criados em cada serviço. O médico que terá que aceder a informação sobre um determinado doente em diferentes pontos de acesso, diferentes enfermarias ou consultórios, vê-se obrigado a confiar na palavra do doente, que por sua vez também não se lembrará de pormenores técnicos essenciais ao médico, ou fazer telefonemas entre serviços, ou ainda adiar a consulta, caso não opte por "atalhar", na base da insegurança e decidir uma vez mais empiricamente, com todo o grau de incerteza que tal acarreta, perturbando os seus valores

culturais e éticos. Este tipo de decisão traz consigo uma carga emocional que o profissional de saúde poderá não conseguir gerir, colocando em risco o seu desempenho.

As próprias concepções de segurança da saúde do doente e segurança do profissional vão evoluindo de pessoa para pessoa, por vezes interferindo uma na outra, condicionando cada indivíduo de forma distinta e reflectindo-se nas decisões colectivas. O condicionamento da postura do profissional, nomeadamente em processo de decisão clínica e prescritiva acontece consciente e inconscientemente. As fontes de pressão exercidas sobre o indivíduo tomam várias formas com diferentes cargas, podendo ser intrínsecas (e.g. culturais), mas também extrínsecas, podendo vir do ciclo social nuclear (e.g. família e amigos) até ao mais distante (e.g. doentes e familiares), podendo ainda ser de natureza mais formal (e.g. cumprimento de uma orientação da tutela), menos formal ou informal (e.g. aceitação pelos pares). No domínio da pressão dos doentes, familiares e cuidadores informais, sobre a decisão prescritiva, se é verdade que é constatado por prescritores de antibioterapia que os doentes colocam pressão na consulta, pedindo ou questionando porque não passa o antibiótico, também é verdade que podem não questionar directamente, mas depois optam por não confiar e não cumprem com a terapêutica, recorrendo muitas vezes a soluções de medicina tradicional, ou automedicando-se, comprando o antibiótico ilegalmente. Por outro lado, também há prescritores que desvalorizam, considerando que o doente não sabe nem quer saber o que está a tomar de quimioantibioterapia, ressalvando que só querem sentir-se bem, sendo que por vezes chegam a recusar uma alta hospitalar, por considerarem que ali estão melhor e não quererem regressar aos seus problemas em casa, ignorando que enfrentam o risco de infecção hospitalar permanecendo internados. As perspectivas de segurança do doente diferem muito, de acordo por um lado com a compreensão do problema e pelo outro com a percepção do profissional do doente e seu contexto. Nos extremos, o profissional que sente que o doente estará a fazer julgamento de juízo ou a pressionar deliberadamente no sentido da prescrição do antibiótico poderá ceder, assim como o profissional que sente que a pessoa confia plenamente e espera ser "salva" por ele, não sente esta pressão prescritiva. O valor da segurança do doente para o profissional será aqui o mediador que irá contribuir para a tomada de decisão, ajudando a regular os seus sentimentos quanto a eventuais pressões externas.

Importa assim questionar em que medida a decisão clínica e o valor de segurança da saúde do doente, será uma questão de segurança do profissional?

Por um lado existem as questões da preservação dos valores de segurança da saúde do doente. Para tal advoga-se informar de todas as decisões clínicas para obter consentimento informado do doente (e familiares e cuidadores informais, quando aplicável).

No entanto o próprio contexto específico, onde toda a acção se desenrola, condiciona. Por exemplo, um contexto conturbado socioeconómico, leva a que haja com alguma frequência contacto com situações de ameaça à integridade física do profissional, em que este se vê numa situação que o impele a ceder às ameaças à sua segurança e, eventualmente, fazer o que lhe exigem e pressionam da parte do doente, ou resistir, optando por não ceder, e tentar negociar a melhor solução terapêutica devidamente informada para o seu doente. É um "limbo" em que passam a exercer as suas funções, em ambiente de incerteza e de grande carga emocional, conforme descrito pelos participantes do estudo. Nestes casos, a abordagem do profissional e escolhas dependem da sua identidade sociocultural, da sua individualidade, do suporte que tem a nível institucional e da sua rede de contactos, assim como também da sua própria resiliência. Ver "desfilar" à frente dos seus olhos eventos em que colegas e vizinhos foram colocados em risco de vida por grupos marginais, e até mesmo organizados no crime (e.g. conforme nos demonstra o atentado a familiares do procurador da república e primeiro-ministro em meados de 2015-2016; "(...) *conheço o carro do seu marido*"), e depois ver-se na posição de ter que tomar decisões clínicas neste clima de insegurança, pode tomar contornos muito difíceis para o profissional.

Na base construção do **Modelo Ecológico Multimodal, em Saúde Digital Global**, que aqui é proposto (Figura 21), desenvolvido e ajustado ao contexto da intervenção em Cabo Verde, com vista ao ABS digital, por Telemedicina, visando o suporte e reforço da capacidade dos recursos humanos em saúde, está a estrutura a seguir descrita.

Figura 21_ Modelo Ecológico Multimodal, em Saúde Digital Global, aplicado ao presente estudo.

Numa lógica de cadeia de reacção, despoletada a partir do núcleo (numa analogia das ondas de reacção ao cair uma gota de água no imenso oceano que é a Saúde Global), temos as dimensões individual (nuclear; pontos 1. e 2.), colectiva (ponto 3.), comunitária (ponto 4.) e global. Esta ordem representa a interacção social do profissional com os outros e com o seu trabalho. Os pontos 5. e 6. são os objectivos primordiais sendo que para serem atingidos é necessária a respectiva abordagem aos mesmos transversalmente e de forma a contemplar as várias dimensões aqui descritas:

1. Uma Decisão Clínica informada pela consciencialização do real problema, no sentido da valorização da segurança da saúde do doente.
2. Os profissionais de saúde (quem são), as suas práticas e valores socioculturais, e o processo de comunicação.

3. Acesso à informação para uma melhor gestão na organização.
4. O peso do contexto socioeconómico e necessidades sentidas de educação e formação.
5. Acesso aos serviços de saúde. As TIC enquanto facilitador. A Telemedicina enquanto promotor.
6. A mudança de comportamento positivo, prescritivo, como uma necessidade reconhecida para o controlo da RA.

Conforme indicado pela análise de *cluster* (Figura 12), num braço transversal, encontram-se questões de funcionalidade, de operacionalidade, de acesso e de propriedade individual e colectiva relacionados com o ABS propriamente dito. No outro braço encontra-se considerada a questão do papel das chefias, liderança, governança, e funções externas à actividade no hospital como participação em políticas de saúde, programas, planos, com abrangência nacional ou até mesmo global. Estes últimos factores em estudo mais afastados correlacionalmente nos discursos dos participantes, e que portanto mereceram menor desenvolvimento pelos mesmos, são integrados no modelo em posição mais próxima da dimensão Global, dado serem menos óbvios localmente, podendo tratar-se de aspectos omissos ou inconscientes para o profissional, embora relevantes para o sistema no seu todo.

Todos os outros factores são integrados de forma mais próxima do profissional de saúde, tendo em conta as correlações verificadas entre os temas previamente analisados.

De fazer nota que é ainda considerado que para acontecer uma mudança positiva de comportamento, esta deve ser suportada pela componente organizacional (extrínseco) mas também a nível intrínseco, onde ao profissional (e cada actor-chave do ABS), dada a sua carga sociocultural, requer aplicar determinado nível de esforço associado.

4.3.1 Conhecer as condicionantes do contexto relacional e organizacional dos profissionais de saúde envolvidos, na primeira pessoa

"Pelas medicações, muitas vezes solicitadas por determinado serviço, já temos aquela noção de que deve estar aí alguma bactéria..."

A situação do acesso à informação é bastante vulnerável, uma vez que condiciona, limitando, a percepção dos profissionais quanto à magnitude real do problema que enfrentam. Os profissionais de saúde, desconhecendo em que proporção lidam com infecções nosocomiais, e resistência aos

antibióticos, assim como a existência de antibioterapia disponível, de suporte laboratorial disponível, de medidas de suporte disponíveis, já para não falar da necessidade de obterem uma visão global da sua região (incluindo o nível comunitário dos serviços de saúde) e nacional, pela monitorização e vigilância da problemática, estão "às cegas", apenas podendo agir empiricamente e limitados em acesso aos recursos de que necessitam para o fazer.

Um exemplo será o acesso limitado aos registos em saúde, nas suas mais variadas formas possíveis, muito pela inexistência de um sistema operacional e viável que reúna toda a informação necessária ao suporte da decisão clínica e prescritiva do profissional de saúde e dos restantes. Soluções de Saúde Digital vêm propor resolver estas lacunas, para além de também promoverem a necessária comunicação e educação das equipas, no âmbito profissional, como veremos mais à frente.

Mas outras dimensões haverá igualmente críticas no condicionamento do acesso à informação. Por exemplo, o acesso à informação forense demonstra ser importante para determinar a origem da infecção e o fluxo de cuidados no doente que deram origem ou potenciaram a infecção nosocomial. Pelo relato de um participante, em Cabo Verde só haverá pressão jurídica para fazer o estudo forense a partir de uma autópsia, perante suspeita de homicídio. Fora esta situação, haveria oportunidade de investigar a ocorrência e determinar a causa de infecção, permitindo proceder a medidas correctivas e preventivas de novos eventos, mas os familiares interpõem-se, fazem a sua pressão social e não autorizam.

Poder-se-ia esperar que alguma negociação no processo de comunicação aos familiares por parte do médico ou do assistente social ou até mesmo do psicólogo, pudesse fazer mudar ideias, mas apesar desta barreira ser expressamente e reconhecidamente cultural não será somente relacionada com razões sentimentais ou a crença relacionada com a ideia de perturbação do morto, recorrente no território Africano, entre outros, mas impera sim a questão económica. Em entrevista a questão económica será predominante e esta sim determinante da recusa dos familiares em autopsiar e adiar as cerimónias e rituais fúnebres.

Neste caso, os familiares organizam de imediato um evento que dura dias (variável consoante o poder económico de cada família), em que recebem familiares e amigos, próximos e distantes, e têm a responsabilidade de acolhê-los e alimentá-los durante a sua estadia. Implica um investimento de uma

vida, que muitas famílias mal conseguem comportar, pelo que estará fora de questão qualquer adiamento.

Os profissionais que lidam com esta questão, sendo da terra, partilham desta mesma cultura de culto com os seus, pelo que são influenciados por ela, e acabam por não lhes ser possível exercer a sua influência perante os familiares do falecido de forma mais eficiente, pois eles próprios lidam com este conflito.

4.3.1.1 Aspectos da gestão do dia-a-dia

Ao longo do percurso diário dos profissionais, em ambiente hospitalar, vão emergindo aspectos que nos fazem colocar a questão: será de abraçar, ou será de corrigir? Em qualquer das possíveis abordagens, a mudança positiva é o objectivo, mas sempre tendo em conta as peculiaridades do contexto.

Por exemplo, ao nível da análise qualitativa realizada, um aspecto central abordado, que reflecte uma constante no profissional de saúde, é o estar em contante deslocação. De diferente natureza e com diferente repercussão nas suas vidas, sendo uma delas a imperativa **deslocação física entre serviços**, pressupondo a deslocação interna, inter-serviços, ao longo do dia de trabalho, impactando directamente e imediatamente no seu desempenho profissional (e.g. a obrigatoriedade de deslocação entre serviços para aceder a informação provoca perda de tempo que seria útil para o desempenho com qualidade de outras funções constituintes da sua actividade). Propriedade central neste povo, e como tal nos seus profissionais de saúde, será a frequente **deslocação física nacional e internacional**. A configuração arquipelágica do país, a extensa rede de parcerias económicas e a necessidade de acesso aos mais variados locais e serviços, dentro e fora do país, levam a que seja característico um tal padrão de mobilidade, mesmo ao nível de classes socioeconómicas mais humildes (e.g. rabadantes, i.e., comerciantes de feira ou ambulantes). Trata-se de uma característica presente quer nas vidas profissionais quer a nível pessoal, uma vez que na maioria das vezes as famílias estão divididas e distribuídas pelas ilhas e pela diáspora internacional, a nível global.

Este padrão comportamental, derivado da necessidade uma grande parte das vezes, leva-nos à questão de que está relacionado com a característica cultural de constante busca pela mobilidade atrás identificado como o contexto migratório, ao nível da manifestação de cultura pelas práticas, de sair de

onde está em busca de novas e melhores oportunidades. Esta dimensão cultural identificada pela respectiva manifestação de mobilidade migratória, é uma característica visível nos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, mas também em técnicos da saúde, entrevistados e colegas, que constituem a comunidade prestadora de serviços de saúde no país. Seja num fluxo imigratório seja no contrário, emigratório, os profissionais em algum ponto da sua vida fizeram formação fora do seu país natural, criando laços e rede de contactos de referência no país que lhes conferiu a formação profissional. Estes profissionais, pelas múltiplas raízes que lançam internacionalmente raramente dispensam voltar a viajar, nem que seja em contexto pessoal, o que leva a uma moldagem de valores em adulto bastante dinâmica, permitindo a abertura de horizontes, de mentalidade, e consequente predisposição para inovações com que vão contactando. A este nível, os profissionais que têm esta oportunidade, vão "bebendo" de diferentes culturas (para além da que lhes é endógena) e como tal das práticas em saúde locais, o que acaba por estar na origem de um mix cultural mas também de competências entre estes profissionais. Tal pode representar uma força para uma mudança organizacional, onde a semelhança (assente em pontos de convergência) e a diferença (assente em pontos de alguma divergência, onde no entanto pode residir características importantes, que possam ser fortalecidas e potenciadas, por exemplo no âmbito da dinâmica de uma equipa multidisciplinar) coexistem e devem ser abraçadas.

“Depois as pessoas não participam, não ajudam, eles reclamam, criticam... é típico do Cabo-verdiano. Se não reclamassem, Cabo Verde não teria evoluído. Uma das características do Cabo-verdiano é reclamar. Reclamam tudo! Ali na Urgência, um dia, veio um Sr com o filho que teve com a mulher, e na altura nós tínhamos possibilidade de deixar os maridos assistir ao parto. Ele entrou, assistiu ao parto da mulher. Ficou lá... Quando saiu, eu disse-lhe: "Então? Está contente? Parabéns! Já tem o seu filho... o que é que falta?", ele: "nos EUA, eles põem os bebés assim numa montra que é para a gente ver. Falta a montra!". Eu disse "OK". Ou é porque nos EUA é diferente, ou porque em França é assim,... Eles têm sempre um padrão de comparação que é sempre melhor.”

As práticas e os valores que definem uma manifestação de cultura, vão-se redefinindo e evoluindo com a prática migratória. O facto de terem a referência do que entendem e sentem ser o melhor, que normalmente é estrangeiro, faz com que comparem frequentemente as coisas e reclamem. O reclamar, ou o reagir lamentando ou criticando, vem de um percurso de opressão (desde o colonialismo até sempre, tomando diferentes formas) por todos os outros (curioso que os mesmos que

serão agora tidas como sendo a referência do que é o melhor). Houve com a liberdade social, e o ganho de direitos fundamentais, uma mudança de comportamento lenta mas que foi tomando força, onde o povo foi com o impulso das novas gerações, tomando novas formas e mudando atitudes no sentido de reivindicar aquilo a que tinham direito ou somente fazer-se ouvir as suas vozes.

4.3.1.2 Colaboração externa com impacto nos valores e culturas praticados nas unidades de saúde

"Nesta nova administração, porque estamos sempre a falar que temos falta de recursos humanos, eles disseram que iam contratar, mas não vão contratar, porque eu prefiro ficar só com os nacionais e os chineses, que eu consigo controlar. Porque a Cooperação Cubana é muito complicado."

Num ambiente de grande multiculturalidade, sempre que aplicável, advoga-se potenciar o melhor que as diferenças nos trazem ao seio do trabalho em equipa. No entanto a abordagem a ser realizada deve ser mais profunda. Nesta última citação fica muito claro que o problema da falta de colaboradores no serviço não se resolve tão linearmente, como simplesmente contratando profissionais. Quem são os profissionais tem um peso fundamental. Como existem parcerias com as Cooperações internacionais, o Sistema de Saúde faz-se valer muito dessa relação. Equipas de um país vêm ao abrigo deste protocolo de cooperação, para uma missão de cada vez, com uma equipa de alguns colaboradores e por tempo limitado (e.g. meses). São exemplo disso neste caso específico, equipas da Cooperação Cubana e da Cooperação Chinesa. No entanto, podem estar a criar barreiras bastante profundas se usarem desta arma indiscriminadamente. Neste exemplo temos um chefe de serviço que reconhece que os profissionais que vêm de outros países são de grande valor técnico e ajuda. No entanto a comunicação torna-se um obstáculo que aumenta a complexidade a nível organizacional. Por outro lado, as diferenças de protocolo de trabalho, assentes numa cultura e ética (estrangeira) que quando tenta sobrepor-se ou dominar a outra (a da casa), acabam por interferir em vez de se integrar nas equipas residentes, sendo que chefias reconhecem e preferem trabalhar com menos profissionais, embora implicando esforço e riscos maiores, do que em conflito constante ou insegurança sobre os resultados destes trabalhadores de carácter temporário.

4.3.1.3 O profissional, a insegurança, a desmotivação e o colocar em causa a sua capacidade

"(...) às vezes tenho tantas ideias e tantos projectos, tantas coisas novas e não se concretiza, não se realiza por um factor ou outro, até mesmo o factor da pessoa e não sei se influenciada pelo dia-a-dia e a pessoa fica mais: "ah não estou a dedicar-me assim tanto". Mas isso acontece com todos acho que em todas as áreas mas se tivermos colegas que ajudam, fica mais fácil."

Enquanto posturas que potenciam a resistência à mudança, emerge a descrição de alguns desafios colocados por colegas, levando ao condicionamento do seu comportamento e acabando por influenciar a sua postura a longo prazo. Eis alguns exemplos a seguir identificados.

"E a classe médica, nos cirúrgicos por exemplo, foi difícil (...) Mesmo com a direcção clínica, não justificam: "Não vou justificar" ((referindo-se aos cirurgiões)). Então vamos enviar, não vamos enviar. "

A especialidade Cirurgia é por norma considerada a mais difícil em termos de envolvimento no processo da mudança, por ABS (Charani et al., 2019). Este exemplo, refere-se a uma falha clara da parte dos médicos em cumprir com uma norma institucional formal. Não havendo uma demarcação por parte dos seus superiores clínicos, os médicos sentem que podem simplesmente recusar-se a cumprir com algo tão simples como colocar uma justificação de suporte à prescrição de um antibiótico. Para ser prevalente e de maior força para aquele indivíduo o seu sentimento de poder de decisão próprio (que sente como estando subjugado e colocado em causa, e por isso em perigo) em relação ao sentimento de cumprimento de um factor institucional de carácter formal, como uma norma clínica, assim como o próprio valor de segurança do doente.

"Então vamos enviar, não vamos enviar. Tem de enviar, pois se acontece alguma coisa com o doente eu vou ter responsabilidade pela minha parte, pronto! acabo por enviar!"

O técnico vê-se numa posição delicada de insegurança em que por um lado faz o que lhe parece ser mais correcto do ponto de vista da preservação da segurança do doente, não cedendo na disponibilização do antibiótico enquanto não tiver uma validação, ou por outro lado, cedendo à pressão intrínseca da sua auto-responsabilização e responsabilização pelos seus pares "caso aconteça alguma coisa", isto em caso de a gravidade da infecção do doente tomar proporções maiores, comprometendo a sua segurança.

“Eu vou tentar ver com este médico”, mas eu sei que no fundo ele não vê com médico nenhum. Só prescreve e justifica ele mesmo e envia a justificativa.”

É identificada uma “cultura de não-interferência”, que autores denominam de “etiqueta prescritiva”, isto uma postura em que colegas preferem não abordar o seu próximo quanto às práticas e à eventual necessidade de corrigir o comportamento prescritivo (Charani et al., 2013). Há nesta situação uma diferença de poder claro, acabando esta por perpetuar esta linha de comportamento de resistência a uma norma institucional, desculpando e passando ele próprio as prescrições dos colegas de serviço.

Faz-nos ponderar se será por desvalorizar o valor da medida na segurança do doente, será por não querer perturbar os colegas, preservando as relações que tem poupando a potenciais conflitos, ou será porque cede a pressões sociais, sejam elas oriundas dos seus pares mais próximos ou de hierarquias, por exemplo.

Ao nível do comportamento da população, existem dois tipos de comportamentos terapêuticos desviantes, que poderão ser sintoma de desconfiança nos prestadores de cuidados de saúde ou apenas dificuldade na compreensão e acesso à terapêutica prescrita, mas haverá certamente uma grande carga causada pela tradição, cultura e influências sociais. Estes comportamentos contribuem para um incumprimento da terapêutica convencional prescrita, ou para o aumento do risco de ocorrência de efeitos cumulativos das terapêuticas com interações medicamentosas. Também é comum estes doentes e famílias exercerem pressão no médico prescritor para determinada terapêutica que ouviram falar (e.g. antibiótico).

“(...) por exemplo, na pediatria, às vezes entram alguns casos de intoxicações, até mesmo pode causar a morte, que chegam naquelas situações que a pessoa já chega não tem mesmo solução, o filho já está comprometido, tem aqueles... uns chás de umas plantas, (tenente) que é uma planta que é tóxica. Pode usar no banho, a pessoa bebe, a criança bebe pequenina e há ainda muitas pessoas com esta... ainda há casos... entra... entra. Já houve mais frequência mas ainda entra. ”

“Mas enquanto isso não acontecer vão tomando. Eu lembro-me da minha mãe abrir a cápsula da penicilina e colocar na ferida... ((risos)) e eu assim "olhe nunca mais faça isso, com o neto nem mais ninguém", mas é tratamento tradicional de culto. Mas mesmo assim (a por) na ferida: há tempos o meu pai veio para o hospital estava com a tensão alta e depois ficou normal. Ele: "eu já estou bem. Não quero saber. Está tudo muito bem.”

A utilização de plantas, segundo uma "sabedoria popular", não necessariamente pela mão de um ancião, como seria de esperar, mas que poderá ser consciente ou não dos perigos que acarreta e das possíveis interacções com outros medicamentos e chás, revela que se trata de um povo que em prol do fazer bem à saúde, assume que "é só uma planta e que só pode fazer bem". A incerteza está patente mas mesmo assim assumem-na e escolhem tomar riscos. No entanto, esta situação tem vindo a entrar em desuso, com a disponibilidade de medicamentos cada vez maior.

A questão de insegurança permanece no entanto, já que esta disponibilidade de medicamentos é através de mercados ilegais e sob uma prática de automedicação. Mais uma vez "sabedoria popular" que é questionável principalmente quando tratando-se da conjunção das duas soluções, a planta e o medicamento, especialmente quando pode atingir níveis de toxicidade críticos para a segurança de uma pessoa. Um organismo mais vulnerável como o de uma criança terá limites de toxicidade toleráveis menores que um adulto, Desta forma a sua vida fica colocada em alto risco. A frequência destes casos é menor, a prática caiu em desuso, muito motivada pela disponibilidade dos medicamentos. A questão é que esta disponibilidade acontece maioritariamente em mercados ilegais em que mais uma vez é a "sabedoria popular" que impera e sob uma prática de automedicação.

Há uma dicotomia aparente de valores culturais, em que por um lado confia-se na automedicação com antibióticos adquiridos ilegalmente, e por outro lado não se confia nos médicos e tratamentos do hospital. Sugere que a desconfiança está no sistema mas não na medicina clássica. Pelo contrário, confia-se nos medicamentos de tal forma que desvaloriza-se os riscos da sua utilização por recriação própria. Basta apelar à "sabedoria popular", de alguém de confiança (um tio, tia, etc) e comprar no mercado que já há confiança suficiente para avançar com o tratamento sem passar por um médico.

Outro aspecto que se insurge contra a sustentabilidade de um processo é a desresponsabilização sistemática de um profissional.

"(...) "porque é que colocou a algália assim?" "Ah, porque não tinha bomba vesical - não está a funcionar sim - e o médico sabe...". "Não é um procedimento autónomo da enfermagem, certo? e há um médico responsável, então avisa o médico que prescreve e fazes.""

O facto de o médico saber e não proceder da forma correcta, prescrevendo devidamente o procedimento de algaliação, por forma a legitimar a prática da enfermeira, sugere desresponsabilização neste caso pelo decisor clínico, o prescritor, o médico. A formação contínua neste âmbito ajuda muito a dar suporte à enfermeira para poder sentir-se confiante em mostrar rigor e poder exigir que os procedimentos se façam da forma correcta. A existência de protocolo que normalize formalmente os procedimentos também resultam como suporte de legitimação das práticas e defende o profissional de saúde perante uma inconformidade ou complicação do estado de saúde do doente.

Por vezes culpa-se a Resistência à mudança mas de facto pode não haver um trabalho de passagem de testemunho, de passagem de protocolos, e enraizamento de uma cultura de respeito por medidas a longo prazo. A própria resistência à mudança poderá não o ser, simplesmente qualquer mudança leva o seu tempo a ficar enraizada na cultura organizacional e requer trabalho que a torne viável e sustentável, garantindo a sua permanência e passagem de valores de profissionais para profissionais. Um processo de comunicação assente em negociação e promoção de participação activa, tendo por base o exemplo e responsabilização pelos superiores, serão factores promotores do enraizamento de uma mudança ao nível da cultura organizacional. Situação grave em que um acidente é ignorado com vista a impedir o trabalhador de pedir eventual baixa. Denota a violação de normas institucionais, sendo que elas existem, assim como os protocolos de trabalho e as passagens de pessoas responsáveis acabam por justificar a inactivação desses mesmos documentos, sem qualquer responsabilização por parte superior.

“As pessoas falam muito mal desse homem”

Perante a dificuldade de acesso à informação e a dificuldade de realizar melhorias ao nível de infraestruturas nos vários serviços do hospital, surge a necessidade de culpabilizar alguém, independentemente de ser verdade ou não. A culpabilização virá no seguimento de uma desresponsabilização das chefias e governanças. Não havendo transparência nem *feedback* (*accountability*) à comunidade de profissionais de saúde e restantes, rapidamente estão criadas as condições para "falatório". No caso de ausência da pessoa ou ausência da sua defesa, esta pode inclusive passar a ser um argumento de desresponsabilização institucional, permanecendo o cenário de incerteza e falácia.

Por fim, há uma dimensão bastante relevante, a da saúde ocupacional, que pela sua ineficiência desmotiva os profissionais na adopção de boas práticas organizacionais.

“Traria mais benefícios porque eu acho que os colaboradores veriam que estão a ser cuidados. Estão a ser vistos como colaboradores. Neste momento, tendo um acidente com riscos estão a sentir que ninguém lhes está a prestar atenção. Ninguém está a prestar apoio. E tendo um sistema funcional, a ser acompanhado, a serem revistas as suas acções e as suas prestações vai ter benefícios não só para mim mas também para todos os colaboradores do hospital.”

Criar um sistema de protecção do trabalhador, com a prevenção de riscos no trabalho, será incrementar o valor da segurança em saúde na dimensão do trabalhador da saúde, que também é doente. Também aqui a responsabilização pelas chefias, uma estrutura de apoio ao trabalhador e um sistema de prevenção e correcção do sistema de trabalho, transmitiria segurança ao trabalhador para lidar sem receios ou medos com riscos de natureza biológica dos quais poderão ser vítimas e eventualmente veículos de transmissão (e.g. como observado com o COVID-19; como observado com infecções bacterianas ao nível da derme, por exemplo a *S. Aureus*, que revela ser oferecer resistência à antibioterapia mais conhecida). Revela a importância de integrar os colaboradores e dar-lhe sentimento de pertença, assim como a segurança que normas de um programa funcional trariam às suas acções, protegendo o seu trabalho mas também a si mesmos como colaboradores que correm riscos no decorrer das suas funções. A responsabilização traria uma malha de sentimento de protecção.

São lições aprendidas ao nível do controlo já efectuado no passado, não tendo ocorrido, na primeira tentativa de implementação de um controlo institucional de antibióticos, um processo integrativo de "socialização" das novas medidas, perante a confrontação com decisões clínicas questionadas e colocadas em causa, os profissionais em causa, lidaram não da melhor forma, demonstrando resistência a uma mudança que de resto não lhes foi devidamente apresentada, em para a qual foram ouvidos, para bem da sua contextualização e operacionalização. Interessaria saber sobre que premissa consideravam que a base não seria a mais adequada, ou seja seriam estas suspensões da antibioterapia recomendadas tendo por base critérios válidos bem fundamentados ou poderia dar-se o caso de funcionar apenas como uma demonstração de poder de uns colegas sobre outros? Esta reacção de resistência à mudança em que são evocados argumentos de responsabilização em caso de morte,

acaba por exercer pressão nos colegas que tentam implementar a medida de controlo da prescrição dos antibióticos.

"Mas eu acho que não é assim que se faz. Deixa-se as pessoas prescrever, reúne-se tudo, faz um estudo. Chama-se as pessoas lá de dentro, "estamos a fazer assim. se calhar se vamos fazer de forma diferente, poupamos mais." Eu acho que tem que ser diferente. A abordagem estava a ser bastante. Mas não foi com todas as pessoas da comissão. Houve uma colega que não fazia isso."

O processo de contextualização, de forma coerente, de uma mudança é essencial e garantido através da participação directa dos elementos que terão que viver e praticar diariamente essa mudança. A aceitação advém do sentimento de consciencialização e depois de pertença, ganho pela oportunidade em colaborar directamente na mudança. Por fim, com o estímulo garantido, e uma cultura promotora da mudança, defendida em equipa, consegue-se operacionalizar com sucesso a acção.

4.3.1.4 É urgente aliviar a carga burocrática e a pressão económica!

É um sintoma geral a elevada carga burocrática e pressões económicas a desafiar o acesso a bens essenciais como medicamentos e consumíveis na saúde:

"(...) o medicamento que o avião não conseguiu chegar a tempo, é neste momento temos um detergente que desde dia 30 está na alfândega e não conseguiu... está à espera de um documento em PT e depois quando chega o documento estamos à espera da validação da DGS e depois estamos à espera da validação da direcção, vamos levantar o reagente mas aí não chegou na farmácia... É coisinhas que acaba por levar a pessoa à noite a ter inquietude mas com o tempo já se tenta."

O mercado privilegiado, onde opera um único fornecedor, "amarra as asas" de um sistema que anseia ser livre.

"A Emprofac ser monopólio dos medicamentos. Às vezes também é complicado estar a lidar. Nós não podemos... Em caso de consumíveis podemos recorrer a outros serviços, a outros fornecedores, até mesmo ao exterior mas em termos de medicamentos só nos resta ligar aos hospitais e ao Depósito. Não tem muitos fornecedores para resolver aquele problema."

4.3.1.5 A força da sociedade civil na formulação de políticas públicas em saúde

"(...) agora tem um post no facebook, "o provedor da Praia", em que as pessoas escrevem tudo, tiram foto e mandam e então tudo o que é relativo ao hospital, preocupo-me. Uma das coisas há dias era o facto de se ter balcões para tudo e muita gente."

Redes sociais exercem pressão no profissional, aumentando a carga emocional em que está envolvido, via uma comunicação unilateral e sob pontos de vista muitas vezes encolerizados e totalmente subjectivos. Desta forma pequenos aspectos podem tomar proporções graves e ter um efeito rastilho na sua disseminação em massa, independentemente da sua veracidade. Pode este ser no entanto um meio de manifestação de uma sociedade civil que pretende melhorias no sistema de acesso à saúde. Um processo de comunicação bilateral, transparente e regular, pode ser um factor consolidador de uma coexistência e mudança mais sólidas. Criar proximidade com a população através de eventos de consciencialização mas também dentro do contexto de rituais culturais que lhes sejam caros, devem continuar a ser promovidos no sentido do reforço desta relação social.

A força da sociedade civil pode inclusive ser determinante na configuração de uma agenda política que ganhe força e suficiente visibilidade por forma a conseguir levar a uma mudança efectiva ao nível do sistema e políticas públicas (Kingdon, 1990).

4.4 Abordagem multimodal e multidisciplinar para o desenvolvimento de uma estratégia de acção em Saúde Global (DSRM/PAR), que pressupõe a mudança de comportamentos, em ambiente de trabalho em equipa

O foco crescente numa abordagem que procure a eficiência e a sustentabilidade de uma solução em saúde, despertou um interesse dos sistemas de saúde em apostar em soluções inovadoras, no sentido da maximização do valor acrescentado que trazem aos serviços de saúde. A inovação digital, utilizando e desenvolvendo tecnologia cada vez mais interoperável, assente em sistemas que comunicam com outros em redes complexas de tratamento de dados, em múltiplas dimensões, evolui a grande ritmo, sempre superando-se a si mesma em novas versões. Este processo de abordagem aos problemas pelo desenvolvimento de uma solução digital, contando com a participação dos actores no contexto da intervenção, promove uma íntima relação do problema e solução, ao nível do desenho e implementação dessa solução. Esta é uma área que recebe cada vez mais adeptos, nomeadamente ao

nível da ciência aplicada em saúde (e.g. projectos OSYRISH; HAITool). A metodologia *Design Science Research Methodology* (DSRM), ganha assim terreno neste domínio, enquanto alternativa de sucesso, que apresenta uma solução ajustada a cada contexto (Gregório et al., 2021).

Enquanto pertencente ao grupo das metodologias *Design Science*, partilhando aspectos em comum com investigação em serviços de saúde por métodos mistos, investigação-acção participativa (PAR), ou mesmo a *Experience-based Design* (EBD), que se centram no utilizador de uma solução (o artefacto), promovendo, pela sua participação em ambiente de trabalho de equipa, a sua motivação e envolvimento no projecto, o DSRM apresenta a vantagem de, ao pretender-se desenvolver uma solução prática, pela sua funcionalidade e utilidade, este promove um método rigoroso, e iterativo que garante um estatuto cíclico que assegura uma abordagem ao problema, como primeiro passo, assim como a melhoria contínua da qualidade e evolução sustentável da solução, cada vez mais ajustada ao contexto em que se integra (Gregório et al., 2021).

Tendo em conta estas vantagens quanto à solução, no seu aspecto mais prático, quer-se garantir o ajustar da solução ao seu destinatário, considerando a complexidade do contexto, incluindo o "factor humano", principalmente quando é pretendida uma mudança ao nível dos comportamentos. Dessa forma, acrescenta-se a dimensão mais profunda e complementar, pela abordagem PAR, que de resto e como já foi mencionado é compatível nas suas etapas de aplicação, partilhando de um processo evolutivo que assenta na mesma intenção de busca pelo rigor, garantindo a promoção da participação activa dos profissionais que são convidados a olhar ao seu problema e desenvolver, contribuindo para a sua solução.

Seguem-se na discussão algumas considerações a ter em conta, no que toca a informar a uma estratégia de acção em Saúde Global, pela intervenção ao nível local.

Na construção do modelo proposto, são considerados dois vectores de forças contrárias que serão determinantes de qualquer acção: um no sentido da promoção da mudança e o outro no sentido da resistência à mudança. Todas as dimensões em análise neste estudo acabam por serem compostas por uma componente favorável à acção preconizada e uma componente antagónica da mesma.

Sempre que é mencionada a questão da existência ou não de uma resistência do profissional à mudança, surge a necessidade de nos questionarmos o que estará por detrás das decisões e comportamentos daquele profissional e em que contexto apresenta essa resistência, se é que a

manifesta de todo. Ao nível do colectivo, surgem exactamente as mesmas questões, mas agora de acordo com as posturas e narrativas assumidas pelo grupo e tendo em conta as suas próprias condicionantes.

Olhando aos testemunhos dos profissionais ouvidos neste estudo, um profissional de saúde em posição de liderança e chefia, revela que de facto haverá uma resistência um pouco mais pronunciada pela parte dos médicos, conforme sugerido pela taxa de reclamação dos utentes no seu próprio serviço. Neste caso concreto, a maioria das reclamações de outra natureza foram resolvidas desde a implementação da ferramenta livro de reclamações. Foram "autorresolvidas" com a mudança de atitudes do pessoal num ambiente de trabalho em equipa, e com uma acção de mudança incidente em cada caso, conforme foram sendo apontados pelos utentes na sequência do registo das suas reclamações (e.g. situações de *layout* ou falta de informação ou de apoio sentidos durante os internamentos). Muitas destas reclamações centradas nos médicos estarão relacionadas com a dificuldade de comunicação com os mesmos (e.g. Médicos de nacionalidade chinesa). Sendo estes profissionais temporários no serviço, dificilmente se conseguirá melhorias mais profundas neste aspecto da comunicação. A equipa vê-se assim obrigada a desviar estes colegas de funções com contacto directo com o doente, embora a limitação de pessoal seja premente e por isso será expectável que torne a acontecer e reclamações tornem a surgir. A formação a esta equipa no sentido de continuar a lidar mas também a trabalhar a questão da integração destes profissionais, recorrendo por ventura a um processo de comunicação por negociação, poderá ajudar a minimizar estas ocorrências.

Os registos em livro de reclamação podem ser um veículo para o exercer de uma pressão social pelos doentes e familiares. Pode gerar o estímulo necessário a quem lê, para despoletar uma mudança também. Incluir este elemento em serviços com contacto directo com o público é uma ferramenta que pode tornar-se aliada, quando bem utilizada, de uma gestão optimizada. É ainda uma forma de fazer valer o valor da segurança da saúde do doente, para si próprio enquanto doente que faz chegar a sua vontade e sugestões aos gestores do serviço e seus cuidadores formais. De outra forma pouco sabemos sobre este aspecto, apenas poderemos supor.

No exemplo apresentado, temos oportunidade de identificar elementos que, alegadamente, resistem pela diferença cultural (e.g. os médicos estrangeiros), mas do outro lado, equipas que se adaptam e escolhem jogar com os "*players*" que têm (e.g. os membros de uma equipa num serviço

hospitalar). Haverá aqui mais alguma dimensão de resistência? Sim! No decorrer das dinâmicas de equipa, sendo um grupo heterogéneo, multidisciplinar, em ambiente participativo e colaborativo, surgem elementos a favor de mudanças e elementos opositores a essas mesmas mudanças. A questão é que o trabalho em equipa leva a um debater as várias possibilidades, considerando as várias perspectivas presentes, conduzindo o grupo a um resultado encontrado em equipa consensual entre todos, e por isso validado por todos e advogado por todos. Mesmo assim, persistindo alguma postura resistente ao decidido em colectivo, rapidamente auto-regula-se, com a ajuda de todos, dando oportunidade à promoção da acção de mudança.

Outros exemplos haverá ainda de resistência às acções de mudança, que levam a uma retórica diferente. Um muito evidente será o da resistência às soluções digitais ao serviço das práticas clínicas. Aqui temos o forte exemplo da utilização do serviço de Telemedicina, conforme poderemos aprofundar melhor no capítulo seguinte.

Se olharmos, por exemplo, à questão recorrente da confiança (ou falta dela) nas soluções digitais institucionais, verificamos que persiste a barreira do email institucional na maioria dos organismos públicos, mas também privados. Também em Portugal é frequentemente relatado a dificuldade com a utilização de um email institucional, sendo esse o argumento avançado para justificar a preferência pela utilização de um email pessoal (geralmente com maior capacidade de armazenamento, como *Gmail*), ou até mesmo uma App, já mais conhecida ou democratizada entre os seus pares (como *WhatsApp*) no que toca a comunicações em grupo. Alguns serviços, resolveram mesmo utilizar por norma este meio digital para trocar em tempo real ou mais rápido informação técnica de que necessitam para trabalhar (incluindo exames de imagiologia). A questão da segurança dos dados estará presente mas impõe-se uma solução rápida e eficaz, que será prioritária em relação à segurança de dados, pelo que acaba por ser bem aceite e recebida pela comunidade de profissionais de saúde, na ausência de uma alternativa institucional funcional e que transmita confiança ao utilizador. Também este poderá ser um factor que contribui para uma relutância e resistência à mudança, nomeadamente a uma mudança para um sistema digital, como o serviço de Telemedicina, tal como está já implementado e disponível há anos, em Cabo Verde.

São vários os exemplos, nomeadamente o primeiro deste sub-capítulo, que demonstram quão fundamental é o ambiente de trabalho em equipa, quando possível de ser implementado. A sua capacidade e desempenho é total: "Juntos fazem a força!".

O compromisso da liderança é essencial, no entanto, ao nível do apoio governamental, as opiniões dividem-se, sendo considerado fundamental por países que não recebem este suporte, mas considerado uma barreira por países cujo suporte da tutela está presente (Charani et al., 2019). No entanto haverá aqui um elemento essencial presente que é a forte liderança! A liderança assume diferentes dimensões. Será de considerar a liderança que pode comprometer primeiramente a governança dos sistemas, pela indiferença, e de seguida a liderança na instituição, aos vários níveis, onde são nomeados directores e responsáveis por departamentos e serviços. Por fim, ao nível da orgânica dos serviços emergem líderes naturais em várias possíveis posições, muito habitualmente enfermeiros-chefes e alguns chefes de serviço (médicos e técnicos). Nestes vários níveis de liderança, o factor em comum será o de que é essencial para a sustentabilidade de um sistema desta tipologia, a participação, a responsabilização e a promoção das actividades, contribuindo activamente com o seu suporte e disseminação no seu âmbito de acção. Uma liderança ausente, dá espaço a uma auto desregulação da acção, colocando em risco o seu sucesso de implementação. A base metodológica desenvolvida e aplicada neste estudo advoga a importância de todos os actores aos diferentes níveis do sistema preconizado, sendo fundamental o papel de uma liderança participativa sob uma governança activa, que dê suporte efectivo.

Ao nível do compromisso da tutela, outro tipo de liderança, responsável por programas, planos, estratégias nacionais, este é fundamental para a sustentabilidade de qualquer sistema de controlo da RA (EPHA, 2018). Aqui a comunicação é essencial ao nível interno, nacional, e ao nível externo, internacional, já que a demanda é adoptar uma abordagem *One Health*, o que leva a que diferentes estados, diferentes instituições e agências e diferentes ministérios, e respectivos actores-chave multisectoriais se coordenem entre si, no sentido da harmonização e integração das diferentes estratégias locais, no sentido da convergência.

No contexto de globalização, intensifica a necessidade de acção rápida perante um evento, permitindo a cada parte actuar em conformidade. No entanto é essencial, na área da saúde, adequar a

resposta a cada sistema e a cada conjunto de recursos disponíveis. Do ponto de vista de uma possível acção vertical, a nível global, está demonstrado que existem recursos de infraestrutura suficientes para trabalhar, no entanto poderão estar subaproveitados, não tendo ainda o seu potencial máximo para o melhor resultado possível quando aplicado à escala local. Do ponto de vista de acção horizontal também fica em risco a optimização de qualquer sistema de monitorização ou controlo global de vigilância da saúde, uma vez que estando cada sistema local ainda frágil e com fraca operacionalidade, não estará ainda em condições de fornecer dados (o "ouro" de um contexto global de saúde) para alimentar convenientemente um sistema operacional e viável, validado e de amplitude global.

Trabalhar com um conjunto de pessoas, formando uma equipa, ou mesmo entre equipas, pressupõe comunicar uma mensagem que seja próxima a todos, diminuindo distâncias relacionais, e por conseguinte organizacionais. Esta proximidade é garantida estabelecendo pontos de comunhão entre as diferenças e as semelhanças culturais com que se relacionem, quer do ponto de vista do indivíduo quer do ponto de vista do grupo. Factores como credos ou crenças, hábitos e tradições, ou valores individuais e de relação com o grupo, são exemplos que determinam o percurso de implementação de uma mudança em determinado processo. Os factores culturais poderão passar despercebidos e tender a parecer insignificantes mas podem ditar o sucesso no assumir o compromisso da mudança de atitude, por exemplo. Um factor de grande importância neste tipo de comunicação será ainda a negociação de uma ideia, a negociação da mudança, a negociação do processo de mudança. Em vários momentos deste estudo foi surgindo a ideia de qualquer mudança dever ter que ser "socializada". Este conceito pressupõe um processo de negociação com o profissional de saúde e com a equipa que irá aplicar o novo processo. O conhecimento de factores culturais pode agilizar este processo e torná-lo mais célere e aprazível, actuando como prevenção de eventuais resistências, típicas de processos que lhes são impostos.

“E os protocolos que nós fazemos são nossos. Cada um de nós preparou um protocolo e discutimos no colectivo, e discutimos com a direcção clínica, porque houve protocolos que não se adaptavam à nossa realidade, porque vêm de fora. Os protocolos estão feitos nos livros. Nós pegámos em 3 protocolos sobre um tema, adequámos, discutimos e aprovámos. Está aprovado pela direcção clínica”

O trabalhar em equipa debruçando sobre um protocolo que fará parte integrante do serviço daqueles profissionais, pode ser elemento unificador e promotor da saúde da comunicação no colectivo.

Desta forma fica ainda garantido o sentimento de "ownership" essencial para uma participação contínua activa e automotivação no trabalho de equipa.

Este exemplo demonstra uma equipa que mostra uma postura de combate perante as adversidades, sendo que o trabalhar um protocolo será uma resposta que os profissionais, que não se conformem com o sistema baseado demasiado dependente de participação externa, vêm-se obrigados a dar por forma a adequar protocolos clínicos e de processo à sua realidade, e à realidade da população que servem.

"(...) a minha equipa trabalha com o protocolo, mesmo porque cada um formou-se num sitio diferente, mas o protocolo funciona aqui!"

O protocolo para cada procedimento cria uma plataforma de convergência, de unificação e padronização do trabalho naquela equipa.

4.5 A solução de Saúde Digital, a Telemedicina e o reforço da capacidade dos recursos humanos em saúde, no âmbito da estratégia para a mudança positiva de comportamentos

Do estudo etnográfico realizado, da translação do conhecimento preliminar e da tradução dos resultados, visando a nova translação do conhecimento para outros contextos e dimensões, viabiliza-se compreender os profissionais de saúde, relações e interações com o contexto e soluções digitais, no sentido de desenhar uma intervenção para a implementação de boas práticas e reforço da capacidade dos recursos humanos em saúde, contando com a mudança positiva de comportamento dos profissionais.

A solução desenvolvida, o ABS digital, pela plataforma de Telemedicina, necessita ser avaliada por forma a permitir perceber o ponto de situação e potencial da solução, conduzindo o processo, desde a fase de desenho e desenvolvimento (DSRM/PAR) à sustentabilidade, garantindo o cumprimento dos diferentes factores críticos de sucesso *Momentum* (Christiansen et al., 2014). Também este é um processo iterativo que surge em diferentes momentos da evolução de uma solução, garantindo o ajuste ao contexto pela reinformação do processo, e permitindo abordar pontos frágeis e condicionantes de um sistema que pode ser melhorado.

Correia et al (2017) fizeram esta análise por forma a avaliar a implementação da Telemedicina em Cabo Verde. Actualmente, acrescenta-se uma nova camada a este conhecimento, agora focando no presente caso em estudo do ABS, operacionalizado pela Telemedicina, enquanto solução digital.

Desta forma, e tendo por referência o processo análogo realizado no estudo de caso do STP (Maia et al., 2019), chegou-se à caracterização da situação representada na Tabela do Apêndice V.

"Mas há situações em que nós chamamos até os colegas em Portugal. Perguntamos "como é que vocês fazem?" "o é que vocês acham?". Aí fazemos aquelas teleconsultas pelo telefone. Fazemos com IPO, fazemos com Santa Maria. E eles dizem, "se calhar têm que fazer assim" ou "se calhar pedir evacuar o doente..." Nós sempre fazemos isso. E mesmo em situações aqui muito graves, chamamos as outras especialidades envolvidas, Oncologia, ((Anatomia)) Patológica, Imagiologia... Discutimos o doente no colectivo."

Este exemplo indica um problema existente na utilização da infraestrutura da Telemedicina formal de CV. Pela pesada carga burocrática em torno do agendamento das consultas, ainda se faz sentir um grande desfasamento temporal entre o agendamento e a teleconsulta, sendo que situações que requerem despoletar a acção da teleconsulta em tempo útil, pela gravidade da situação clínica em causa, este recurso é facilmente colocado de lado e o profissional de saúde passa a recorrer a outras soluções digitais de comunicação em rede social, mais ágeis, embora com riscos associados de segurança de privacidade de dados (e.g. *Whatsapp*). Neste exemplo o recurso alternativo é mesmo o telefone, para fazer o que designam de Telemedicina mas que acaba por ser um simples contacto telefónico entre colegas, já que não são usadas as várias valências da Telemedicina, na sua componente áudio e vídeo, por exemplo. Esta barreira da infraestrutura de Telemedicina formal, compromete o ABS digital, ao nível da mobilização dos recursos. Ainda a este nível, sendo uma intervenção ainda em fase de investigação, prestes a entrar na etapa da implementação propriamente dita, sente-se dificuldade quanto a factores críticos como o acesso a dados e aos sistemas usados no hospital e SNS.

Outras dimensões ainda não desenvolvidas serão o estimar a relação custo-benefício, considerando o sistema de contratualização e pagamentos dos serviços SNS, e ainda o consultar especialistas de leis e segurança, apesar de já estar traçado o enquadramento legal do serviço digital. É uma nova exigência da operacionalidade dos sistemas digitais em segurança, a implementação tendo

em conta um plano de gestão de dados, visando a protecção e regulando a utilização dos dados. Este será um próximo passo a concretizar, estando condicionado no entanto à constituição de uma base de dados para dar início à instalação do ABS digital.

O factor tecnológico e respectivas barreiras associadas (e.g. burocracia, formação, SIS ainda pouco desenvolvido) é tendencialmente o mais sugerido pelos participantes, mas surgem algumas indicações quanto ao factor humano e o peso na mudança:

"Vou à Boavista ou ao Sal, (...) naquela sala e tem sempre o equipamento lá ligado... está disponível. Não é questão de equipamento. É das pessoas."

Aqui fica patente a predisposição e prontidão das pessoas, os actores em utilizar o serviço, necessitando provavelmente de serem integradas e motivadas pelo processo de participação em equipa e pelo exemplo de referência transmitido pelos líderes dos vários colectivos locais. A este nível o próprio suporte da liderança e governança é essencial para garantir um melhor envolvimento, interesse e desempenho dos profissionais utilizadores do serviço digital.

Uma forma de integração será pela formação e educação, incluindo ao nível dos currículos de jovens profissionais, e depois garantindo a formação e treino contínuos, contactando desde logo com as boas práticas de utilização da inovação digital ao serviço deles. O acolhimento destes jovens clínicos num primeiro ano de internato é uma preocupação dos líderes, decisores em saúde, apontando para a necessidade de fomentar desde cedo uma cultura de boas práticas nos profissionais:

"(...) um dos desafios que temos é primeiro preparar para os receber. O que é que temos para fazer? Não só em termos de conteúdos mas também o ambiente e o espaço. E eu acho que devia-se também aproveitar esse esforço como uma forma de, já no regresso, também fazer parte da disciplina que esses miúdos no último ano deveriam ter conhecimento para abordar sobre essa matéria. Como eles têm possibilidade ainda antes da integração, passar o último ano, o sexto ano, passarem cá. Deveria ser criado um programa para incluir dentro do processo. Isso seria uma mais valia. Porque já teriam contacto com essa disciplina com essas particularidades antes de começar, no seu processo de aprendizagem, ((seguirão)) no sentido correcto."

5 TRANSLAÇÃO DO CONHECIMENTO EM CONTEXTO MULTILATERAL NORTE-SUL, EMERGENTE E GLOBAL

5.1 Diferentes contextos, diferentes soluções, uma metodologia

Ao longo dos quatro capítulos anteriores fez-se uma abordagem de Saúde Global focando na resolução de um problema (o controlo da RA em contexto de países com menos recursos), centrando no reforço da capacidade de resposta do profissional de saúde (e restantes profissionais relacionados e envolvidos no sistema), pelo desenvolvimento de um serviço de Saúde Digital, o ABS, por Telemedicina. A Telemedicina vem aqui oferecer uma oportunidade de ultrapassar dificuldades, promover a melhoria da qualidade do trabalho e desempenho dos profissionais (de saúde, médicos e enfermeiros, e relacionados, técnicos, gestores, entre outros), alcançar melhores resultados em saúde (acesso à saúde; acesso aos serviços de saúde; acesso à informação e formação), sustentada numa infraestrutura já assente e operacional. No entanto não fica aqui a fronteira da inovação digital, já que a Telemedicina pode ser muito mais, passando para a dimensão da utilização pessoal de uma plataforma digital de saúde, como é exemplo o projecto METHIS (Lapão et al., 2021).

O projecto METHIS (*Multimorbidity managEment Health Information System*), surge como uma solução desenvolvida em tempos de pandemia COVID-19 que estava a sobrecarregar os sistemas de saúde, interrompendo a prestação de serviços, o que afectava particularmente idosos e pessoas com multimorbilidades crónicas, particularmente vulneráveis à infecção por COVID-19. Teve-se por objectivo desenvolver e colocar em prática uma plataforma digital de saúde que permitia médicos e enfermeiros de cuidados de saúde primários gerir remotamente o atendimento de doentes, monitorizando os seus estados de saúde, numa lógica GOC, envolvendo o doente na gestão da sua própria saúde.

A metodologia DSRM uma vez mais vem permitir fazer-se a translação do conhecimento anterior, adquirido em outros contextos e soluções, e aplicado a um novo desafio. A plataforma digital foi desenvolvida para os objectivos específicos do projecto e testada com sucesso em três centros de saúde da Região de Saúde de Lisboa (PT). Conseguiu-se com sucesso envolver doentes, médicos e enfermeiros, demonstrando que a aplicação do mecanismo sustentado DSRM tendo por base lições aprendidas vem dar robustez e conferir sustentabilidade a novas soluções.

Esta translação já se tinha reproduzido anteriormente ao nível de outros projectos (e.g. HAITool, OSYRISH (Maia et al., 2019, 2019; Simões et al., 2018b)). O factor comum é a abordagem de natureza

participativa, envolvendo os profissionais que irão utilizar a solução desenvolvida. A identificação do problema à cabeça do processo, depois avançando para o desenho de uma solução e implementação, terminando com avaliação de forma cíclica, garantindo uma melhoria contínua da qualidade da solução, cada vez melhor ajustada ao contexto e à comunidade de profissionais envolvidos, são factores que garantem o sucesso e sustentabilidade destes projectos.

O presente estudo foca-se na abordagem ao problema da RA, situação que tem vindo a agravar ao longo do tempo e vê-se a regredir nos poucos avanços recentemente alcançados num contexto pandémico e pós-pandémico actual, apresentando-se como mais um desafio aos sistemas de saúde, de uma forma global e abrangente, contemplando todos os ecossistemas. O recurso à metodologia *Design Science* (DSRM) sob uma abordagem em investigação-acção participativa (*Participatory Action Research*, PAR), é a plataforma que facilita o processo. A metodologia permite validar o problema e orientar a intervenção.

Demonstra-se neste estudo que esta base metodológica é robusta o suficiente para permitir desenvolver-se novas soluções, conforme os sistemas necessitam, respondendo aos desafios emergentes que se vão interpondo. Ao nível de cada problema, vão variando os contextos, os recursos e as pessoas, pelo que as abordagens metodológicas vão-se ajustando, sendo comum recorrer a múltiplos métodos que, associados ao DSRM, garantem o desenvolver com sucesso da solução determinada juntamente com os profissionais de saúde.

Outro substracto comum às inovações é a utilização da tecnologia ao dispor, adaptando o desenho das soluções digitais mas sempre inovando de forma a ser um facilitador do trabalho e desempenho do profissional. É desta forma que uma solução de Saúde Digital dá os primeiros passos na direcção de dar resposta a problemáticas, emergentes ou não, de dimensão global. A dimensão da Saúde Global está aqui presente como uma necessidade constante de abordarmos o problema com abrangência populacional global, permitindo preparar os sistemas para respostas imediatas aos desafios (e.g. através de sistemas de vigilância epidemiológica).

Como já foi anteriormente mencionado, no quadro recentemente imposto pela pandemia COVID-19, e agora a ameaçar verificar-se numa cada vez maior variabilidade dos eventos extremos e emergentes, que se sucedem no tempo (e.g. uma recente ameaça à capacidade de controlo e gestão epidemiológica dos estados e dos respectivos sistemas de saúde, derivada de surtos de hepatite aguda

que já avassalam as crianças de 20 países, até à presente data de fecho deste documento (ECDC, 2022)), leva a que os estados assumam abordagens consolidadas e eficientes, não só na óptica do seu controlo e gestão, mas albergando soluções que sejam aceites e compreendidas pelas próprias populações. A Saúde Global, apresenta-se como um mecanismo de entreajuda dos estados, permitindo-lhes ganhar resiliência, suportando-se uns dos outros, para enfrentar as complexidades dos sistemas desde o nível local, regional e nacional, até ao nível global, nos seus diferentes e respectivos objectivos. Este mecanismo, quando sustentado em lições aprendidas e conhecimento validado, assente em dinâmicas de comunicação e partilha de informação, suportadas por uma Saúde Digital, pode apresentar-se como uma oportunidade para mitigar questões verificadas ao nível de securitização, assim como questões de estabilidade governativa dos estados-nação, ou até mesmo, ou até mesmo a confiança e reconhecimento em instituições ou entidades soberanas que se vêm constantemente a serem questionadas na sua competência e saindo abaladas no poder supremo que representam (e.g. Organização Mundial da Saúde, OMS). A Saúde Digital, demonstra ser uma importante parte deste mecanismo de Saúde Global, já que contribui para o esbater destas diferenças que se verificam entre os estados, apresentando soluções de união e convergência que permitem ultrapassar as questões de barreira e fronteira que persistem entre os mesmos, especialmente sentidas perante estes desafios que se interpõem a todos. Diferenças nas diversas dimensões e escalas (e.g. contextos económicos, políticos, socioculturais, legais) e que encontram uma via possível para possibilitar o acesso à saúde, quer do ponto de vista dos utilizadores finais (os doentes e cuidadores informais), quer do ponto de vista dos utilizadores primários (e.g. os profissionais de saúde, e decisores de saúde, na lógica dos cuidadores formais e a estrutura em que se suportam).

A cooperação entre países, estados, continentes, regiões de diferentes contextos socioeconómicos e epidemiológicos é habitual, embora normalmente unilateral, no sentido de uma configuração mais favorecida beneficiar a outra, a que se refere o termo "Norte-Sul". É frequente colocarem-se questões quanto à apropriação do conhecimento e tecnologia, da parte configuração que está a receber a inovação ou o financiamento, ou questões relacionadas com a sustentabilidade do projecto associado à intervenção de cooperação que fica em risco quando termina o apoio. Cabo Verde assenta muito a implementação de inovações no país neste tipo de abordagem de cooperação. A metodologia aqui estudada e aplicada por translação do conhecimento de uns casos para outros permite dar resposta a praticamente todos estes desafios, numa postura não unilateral, mas sim

bilateral ou multilateral, já que o conhecimento é adquirido e desenvolvido mutuamente, sendo recíproco quando aplicável a um novo projecto, desde que ambos os lados estejam motivados para tal.

Globalmente, a inovação digital, e particularmente neste caso do desenvolvimento de uma intervenção ABS digital, assente nestes pressupostos metodológicos, quebra barreiras, tendo impacto ao nível da redução das diferenças entre os países, atenuando-as, ajudando, neste caso, CV a controlar a RA de forma eficiente, com o seu melhor recurso tecnológico ao nível do SNS, a Telemedicina. A inexistência de TIC, a escassez de mão-de-obra qualificada e a falta de tecnologia implementada no CV, sugere que o processo deve começar por abordar estas questões em primeiro lugar, alavancando o apoio da PT. A educação, o sistema de informação e o desenvolvimento de diretrizes são os principais impulsionadores (Maia e Lapão, 2018).

5.2 Desenvolvimento de um sistema global de saúde sustentável, a segurança global da saúde e o desafio imposto por um quadro pandémico

O contexto pandémico recentemente experienciado por todos, incluindo em PT e CV, demonstra uma vez mais que os desafios de saúde podem tornar-se questões graves de segurança dos estados, levando inclusive a abordagem da defesa dos estados, por medidas como o fecho de fronteiras ou o decretar período de quarentena e isolamento obrigatórios a uma população. Neste quadro de crise da segurança dos estados, precipitado por uma questão de segurança da saúde das populações, a tecnologia e os serviços digitais, nomeadamente a Telemedicina vem apresentar-se como uma ferramenta que permite compensar muitas restrições que condicionam ou impossibilitam o acesso à saúde.

O debate dos Estudos de Segurança Internacional evoluiu a partir do domínio da protecção dos estados, ampliando estrategicamente o conceito de segurança para fenómenos adjacentes, como as questões de saúde. Eventos catastróficos passados, como a tuberculose multirresistente, introduziram o conceito de preocupação com a Saúde Global (Buzan e Hansen, 2009). A RA enquanto problema de Saúde Global, associado a altos níveis de morbilidade e mortalidade, vem exigir acção imediata e global (WHO, 2015b).

Nesta linha, os riscos para a Segurança da Saúde Global devem ser abordados em acção conjunta, como questões prioritárias de saúde, considerando a gestão da segurança dos sistemas de

informação em saúde, contando com as dimensões política e organizacional (Gomes e Lapão, 2008), e o recurso a um enquadramento DSRM (Peffer et al., 2007b).

A arquitetura global da governança em saúde está delegada nos estados, por meio da formulação de políticas, mas também nas organizações e nos seus actores-chave, que implementam os sistemas com protocolos de segurança, desde o nível local e regional, até um contexto mais amplo de interoperabilidade em tempo real.

A tendência global tem sido a dissolução das fronteiras internacionais entre os sistemas de saúde e sua prestação de serviços de saúde (Lapão, 2016; Mars e Scott, 2010), até acontecer um evento como o COVID-19 que precipitou o "enclausurar" de países inteiros (Malik et al., 2021). Questões da globalização como a intensificação da mobilidade humana, mesmo ao nível de doentes crónicos, onde a distância deixou de ser uma barreira real (Gritzalis e Lambrinoudakis, 2004), a mobilidade genética interespecies, as más condições de saneamento e higiene, e as más práticas de prevenção e o controlo de infecções está a aprofundar o problema, actuando como facilitadores da disseminação da RA (Laxminarayan et al., 2013).

As actuais abordagens mais inovadoras para a prestação de serviços de SI e de saúde são baseadas em TIC. As TIC são fundamentais para enfrentar os desafios dos sistemas devido à sua complexa estrutura, dimensão e diversidade (metadados), onde a informação provém de uma multiplicidade de fontes e intervenientes (WHO, 2008). Num mundo em que os sistemas de saúde devem responder imediatamente às necessidades e demandas dos profissionais de saúde e dos pacientes, é importante questionar:

- (1) A segurança do SI seria factor de risco para a segurança do sistema de Saúde Global?;
- (2) Quais são os mecanismos estaduais e globais para avaliar o nível de risco para a segurança da saúde humana e agir em conformidade, pela prevenção e protecção?

O controlo e a prevenção, são elementos vitais para uma protecção efectiva, tanto no âmbito nacional quanto no internacional. Apesar de ser o advogado ao nível dos discursos governativos e respectivos instrumentos de regulação e actuação, perante a ocorrência do evento emergente (e mortal) como o COVID-19, verifica-se desorientação, desinformação, fragilidade nas estruturas e negação da parte da governança. Ao nível dos dados, o mesmo cenário acontece. Não há dados

acessíveis que sejam úteis a uma orientação na resposta imediata à epidemia (que rapidamente confirma-se estar activa e disseminada à escala global).

Os sistemas de saúde e a vulnerabilidade dos SI estão altamente associados aos eventos de violação de segurança de SI (Luethi e Knolmayer, 2009), sejam eles intencionais ou não (Bakanidze et al., 2010). Quando cada um desses eventos ocorre, os sistemas sofrem grandes perdas (The Associated Press, 2015). No entanto, esta pode ser uma oportunidade para mudar o contexto e desenvolver uma resposta preventiva para o reforço da segurança dos sistemas. A protecção dos sistemas de saúde pode vir de dentro do sistema, por exemplo, por meio de medidas de controlo e prevenção, e vigilância epidemiológica efectiva.

O passado prévio ao COVID-19 mostra que potenciais ameaças de natureza biológica (e.g. epidemias e surtos de Ébola, Zika ou Anthrax), permitem actuar preventivamente através de uma estratégia de vigilância para a promoção da segurança sanitária, conhecendo o seu nível de risco associado. É de suma importância que os estados cooperem com equipas multinacionais, seguindo normas e orientações e ferramentas internacionais, para desenvolver e alavancar sua capacidade de resposta imediata a esse tipo de ameaça, sempre que necessário (Lapão et al., 2015).

5.2.1 O debate sobre a Segurança Sanitária Global na perspectiva das Teorias das Relações Internacionais

O debate dos Estudos de Segurança Internacional evoluiu a partir do domínio da protecção estatal, ampliando estrategicamente o conceito de segurança para fenómenos adjacentes, como os desafios de saúde. Um fardo tão emergente e transnacional como uma epidemia pressiona cada país a desenvolver sua própria capacidade de resposta em conformidade. A ocorrência COVID-19 vem mostrar que em quadro pandémico, essa responsabilidade é interna ao nível dos estados, mas faz-se sentir uma pressão externa dos restantes afectados. Se já é um desafio difícil em países de contexto socioeconómico mais favorável, apresenta-se como um desafio ainda maior para os países de baixos recursos (baixa-média renda (Centers for Disease Control and Prevention, 2017)).

Na lógica do constructivismo, uma abordagem empírica é aceite, incluindo uma gama mais ampla de problemas de segurança percebidos que ameaçam infraestruturas críticas (por exemplo, ataques cibernéticos ou biológicos, e catástrofes naturais emergentes). O conceito defendido pela

Escola de Estudos de Segurança de Copenhague classifica uma ameaça identificada como prioritária. No entanto, o paradigma da Segurança Humana (Johnson, 2007; Kaldor, 2011) ajuda a compreender as vulnerabilidades globais, desafiando o conceito tradicional de segurança nacional, individual e multidisciplinar. Este enquadramento segue os pressupostos do Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas de 1994, com os seus conceitos de referência de "*freedom from want*" e "*freedom from fear*".

Um ABS digital, suportado por Telemedicina, para intervenção global deve ter por objectivo abordar o problema global, lidando com a complexidade da rede de colaboradores, hospitais, instituições e países, e os SI. Os riscos de segurança da Saúde Global devem ser abordados como sendo questões prioritárias de saúde, estando a arquitectura global de governança em saúde ao nível dos estados, por meio da formulação de políticas, mas também nas organizações e os seus actores, que implementam os sistemas com protocolos de segurança, desde o nível local até um contexto mais amplo de interoperabilidade, em tempo real.

No cenário da globalização, os países estão cada vez mais interligados e interdependentes. Problemas globais como IACS e RA que afectam a segurança dos doentes, a nível individual, são um autêntico desafio, ao nível colectivo, que teoricamente pede uma abordagem global, por intermédio de políticas que se concentram na protecção da saúde de todos. As redes de suporte e contacto, e a comunicação são claramente um facilitador (Brown et al., 2014, p. 573).

As políticas multilaterais estão no centro dessas abordagens. A comunidade global de investigadores, médicos e decisores de políticas acredita que as estruturas de governança global existentes devem ser reforçadas e ampliadas para formar e implementar políticas públicas globais, incluindo políticas de saúde globais mais robustas. À medida que as ameaças biológicas à saúde pública global estão a surgir, políticas globais e estruturas globais (Cheney, 2016) são necessárias para enfrentar as prioridades que condicionam as nossas vidas e rotinas, bem como a segurança colectiva de humanos e estados (Brown et al., 2014, p. 1).

A implementação local de um sistema de informação, de base digital, que visa um serviço de saúde, o suporte à decisão ou a vigilância epidemiológica global, ao nível de contextos mais desfavorecidos, contam com cooperações multilaterais para garantir a sustentabilidade da intervenção.

Alguns programas colaborativos internacionais e nacionais de longa duração são exemplos bem-sucedidos de melhoria dos níveis de acesso, em ambientes com menos recursos, por teleconsulta, telediagnóstico e teletratamento, por interações *store-and-forward* ou em tempo real (Wootton et al., 2012; Wootton e Bonnardot, 2015). Vários projetos globais contam já com a participação de alguns PALOP como Angola, Moçambique ou Guiné Bissau (Bartolo e Nucita, 2013; Bediang et al., 2014; Lipoff et al., 2015; Mishra et al., 2009). Contando com diversas infraestruturas de TIC e serviços de Telemedicina, mas também mapeamento de recursos, e-governance e e-commerce, tele-educação e teleformação, bibliotecas médicas digitais, entre outros, estes projectos globais oram permitindo o reforço dos sistemas nacionais envolvidos.

Um sistema global de saúde conta com a identificação e coordenação de uma resposta à doença, morbidade e mortalidade, promovendo a colaboração internacional, e a interoperabilidade dos sistemas de informação, integrando dados advindos de múltiplas fontes (dos sectores público e privado), mobilizando os recursos necessários aos locais afectados.

A segurança da saúde vai muito além da definição clássica de "segurança pela força", apesar de termos oportunidade para observar esse tipo de postura assumida ao nível de estados sob um regime menos livre (e.g. ditaduras, como República Popular da China).

A globalização da saúde e das comunicações, nomeadamente pela via digital, determina que as informações em saúde sejam claras, fluidas e em tempo real, conforme a mobilidade humana ou a emergência dos desafios de saúde o exigem. Os Estados devem agir preventivamente por forma a identificar as vulnerabilidades e ameaças potenciais. As lições aprendidas e as experiências de outros devem ser consideradas ao nível da translação do conhecimento, para uma intervenção assente em colaboração transnacional.

No mecanismo do objectivo pretendido de protecção para a segurança, está a presunção de prevenção! A organização e integração da informação em saúde e dos sistemas de saúde, através de uma abordagem de Saúde Digital, bem como a estrutura e estratégia de comunicação, ou os mecanismos de gestão e protecção concebidos para enfrentar os desafios emergentes, são todos eles factores de risco essenciais a uma segurança de Saúde Global.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo aqui realizado concluiu com sucesso o proposto de responder às questões de investigação relacionadas com o processo e abordagem de investigação em intervenção para o desenho de desenvolvimento de uma abordagem de Saúde Digital, o sistema de gestão da prescrição de antibióticos, recorrendo à Telemedicina, resolvendo os vários passos da metodologia de referência DSRM/PAR, substracto de base à restante estrutura teórica de suporte. Foi fundamental a construção do quadro lógico, no seu processo de crescimento e sustentação ao longo do processo, integrando as várias abordagens teóricas em que assenta este estudo, para além de orientar no progresso da análise realizada.

Do percurso individual do próprio programa do ciclo de Estudos Sobre a Globalização, houve oportunidade para avançar em diferentes frentes e hipóteses a serem levantadas quanto a um problema de Saúde Global e Saúde Digital que era já uma certeza ter em mãos enquanto desafio a ser abordado. Foi aqui pretensão assumida dar espaço a uma liberdade de movimento e de pensamento quanto à forma de chegar a perguntas de investigação que representassem valor acrescentado na sua resolução ou no processo de busca por uma resposta, pelo que tentou-se imbuir todo o processo da multidisciplinaridade que o tema e problemática focadas exigem, mas também dotando de uma abordagem enriquecida por contributos advindos do conhecimento adquirido ao longo do percurso curricular. Ao nível da memória, pretendendo compreender e abraçar o "emaranhamento" de factos, sob uma abordagem de história global (Conrad, 2016), permitindo abranger a grande integração da saúde em Cabo Verde, considerando os multifactores e contextos político, social e cultural, que são hoje reflexo do seu povo e suas interações sociais com os outros (Maia, 2017a). Ao nível das dinâmicas das migrações, ajudando a compreender as necessidades de dar resposta em saúde, através de uma solução de Saúde Digital, a Telemedicina, ao nível de uma Diáspora tão expressiva como a de Cabo Verde, encontrando em Portugal um forte parceiro no acolhimento das populações e na colaboração entre sistemas de saúde (tendo por denominador comum a partilha da cultura e língua e numa linha estratégica de cooperação para o desenvolvimento na CPLP) (Maia, 2017b). Ao nível do debate social, nomeadamente na medida dos estudos de Segurança internacional, em torno da Segurança da Saúde Global (Maia, 2016), enquanto matéria que se relaciona com a protecção dos estados, cujo conceito passa a abranger os fenómenos adjacentes, emergentes e transnacionais (e.g. epidemias e pandemias; segurança dos dados digitais em saúde) e que passam a assumir estatuto de responsabilidade global,

cuja abordagem deve ser igualmente global, numa perspectiva multidimensional, partindo do constructivismo e alinhando com o paradigma da Segurança Humana (Johnson, 2007; Kaldor, 2011). Numa linha integrativa de continuidade de crescimento e desenvolvimento da problemática a abordar neste estudo, considerou-se ainda o percurso de aprendizagem e conhecimento adquiridos ao nível dos ensaios desenvolvidos ao nível das democracias e a Saúde Global, em que emerge uma tónica em torno da força que tem uma abordagem nesta problemática da Saúde Global, centrada na intervenção ao nível da comunidade, dando voz à população, pela participação da sociedade civil (Maia, 2017c) e ainda, ao nível dos direitos humanos, em que a Saúde Global tem um papel fundamental na procura por soluções que levem à equidade do acesso da população à saúde, considerando a componente cultural, sendo que deve haver uma responsabilização dos estados para a não-discriminação, o acesso à informação em saúde, os planos nacionais de saúde e o nível de participação no seu desenvolvimento, o acesso aos cuidados de saúde e aos medicamentos, e os mecanismos de financiamento da despesa em saúde (Maia, 2017d). A Saúde Global, nomeadamente a partir de uma acção em Saúde Digital, oferece um mecanismo (pelo acesso à informação e partilha de conhecimento, para além de passos importantes na regulação das práticas envolvidas, controlando por um lado os processos mas também envolvendo e motivando os envolvidos, pelo outro, no sentido de conferir robustez aos sistemas implementados em rede de colaboração) que oferece a oportunidade de melhorar os sistemas de saúde, no sentido do cumprimento do direito à saúde.

Partindo das proposições em análise à medida que se vai avançando no estudo teórico das correntes de debate em volta da problemática e das abordagens científicas e interventivas à problemática, onde são consideradas referências contemporâneas, e actores do cenário actual da Saúde Global, como a OMS e as suas linhas orientadoras assentes nos paradigmas do acesso e cobertura universal da saúde, tidas em consideração como uma visão, apesar de serem questionáveis e questionadas enquanto objectivos tangíveis, ou sequer objectivos reais nas agendas governativas dos estados (Russo et al., 2017). No processo de desenvolvimento do estudo de caso, foi uma preocupação a abordagem metodológica, dada a complexidade dos factores e contextos que uma intervenção a esta escala exige serem considerados.

Della Porta e Keating (2008) avançam com um desafio que desde logo foi aceite neste estudo: o de perceber porque fazem as pessoas o que fazem? Desde logo percebeu-se que este factor humano deveria ser considerado e integrar a concepção do problema e da solução digital, preenchendo os

espaços e relacionando-se com o restante conhecimento adquirido, conforme alinhamento teórico proposto no quadro lógico (Figura 1).

Das perguntas de investigação, parte um processo de desenvolvimento da abordagem em Saúde Global. A abordagem de translação do conhecimento (segundo PARIHS) permitiu retirar as lições aprendidas do processo de investigação ao nível do estudo de caso da Telecardiologia Pediátrica do CHUC, do Projecto-piloto HAITool em PT, da Telemedicina em Angola, do estudo de prospeção de cenários da Telemedicina, do Estudo da metodologia *Design Science* enquanto factor de sucesso no desenvolvimento e implementação de uma solução em Saúde Digital, permitindo traduzir o conhecimento numa base sólida, e por fim a avaliação pela engrenagem oferecida pelo quadro lógico *Momentum*, identificando o ponto de situação da implementação da Telemedicina em CV, e especificamente quanto a uma abordagem ABS digital, assente na mesma estrutura. O conjunto destes estudos reforçou a importância da camada digital como mecanismo de globalização da saúde. Os próximos passos, uma vez que já se conhece o contexto e a comunidade profissional de actores que estarão a impulsionar o processo, este conhecimento, composto pelo desenho e modelo de implementação da intervenção para o ABS digital, irá informar a mais recente iniciativa promotora e regulatória nacional neste domínio, ao nível do desenvolvimento do Programa Nacional de Segurança do Doente. A natureza cíclica desta abordagem permitirá acompanhar o desafio da variabilidade de eventos emergentes que vão colocando à prova a governação de um sistema de saúde, que se pretende que seja resiliente, especialmente no que toca à Saúde Digital para uma Saúde Global.

Como limitações do estudo a serem consideradas, tendo representado um desafio para a concretização do mesmo mas também procurando aprender com as mesmas, será de nomear o grande factor desviante que decorre precisamente a meio do percurso, o contexto pandémico COVID-19.

Com a pandemia, surge a principal barreira relacionada com o trabalho de campo, impossibilitando de ser terminado nos moldes inicialmente planeados. Foi sempre intenção da investigadora a retoma do trabalho de campo aos moldes iniciais. No entanto a situação foi-se adensando e não decorreu uma recuperação rápida da situação. Compensou-se, trabalhando à distância, aprofundando a análise ao nível da definição do problema, planeamento da intervenção, e desenvolvimento do conceito a implementar e respectivo *design*.

A principal perturbação dos trabalhos preconizados dá-se na medida de que a colaboração em ambiente de equipa multidisciplinar depende directamente da instituição que acolhe o estudo em Cabo Verde (CV), que é a Direcção Nacional de Saúde, sendo o trabalho desenvolvido com o Serviço Nacional de Telemedicina e os profissionais de saúde e os demais, envolvidos em acções de controlo de infecção e relacionados a nível nacional e dos hospitais parceiros, o Hospital Universitário Dr. Agostinho Neto (HUAN), na Cidade de Praia, e o Hospital Dr. Santa Rita Vieira (HSRV), em Santa Catarina de Santiago. Neste seguimento, são factos os seguintes aspectos:

1. Sendo esta uma situação ainda em fase de rescaldo, quer em CV quer em Portugal (PT), tem levado a uma inconstância na permissão da mobilidade de, e para os referidos países (ex: Resolução do Conselho de Ministros de Cabo Verde n. 48/2020, de 17 de março; Resolução do Conselho de Ministros de Cabo Verde n. 138/2020, de 12 de outubro), ou gerado grandes restrições de mobilidade dentro do território de CV assim como restrições no acesso aos serviços de saúde e de governação necessários à prossecução dos trabalhos de campo, tornando-os inviáveis. Adicionalmente, a obrigatoriedade do regime de teletrabalho em PT, e dever de recolhimento, encontrando-me em permanência em áreas de elevado risco de contaminação e infecção, reforçam uma vez mais a impossibilidade de realizar o trabalho de campo. Desta forma o regresso ao país de CV tem vindo a ser constantemente adiado.

2. As entidades em CV envolvidas no objecto e no processo de estudo (profissionais de saúde na área do controlo de infecções, o Serviço Nacional de Telemedicina e o HAN, hospital de referência nacional, assim como o HSRV) assim como a própria instituição de acolhimento, a Direcção Nacional de Saúde, sendo figuras essenciais na linha da frente de luta contra o COVID-19, não conseguiram ter disponibilidade para avançar com o estudo, nem dar continuidade à realização de eventos à distância de prosseguimento e monitorização do estudo, o que impossibilitou a continuação dos trabalhos de campo e relacionados, e respectivo reagendamento, até recentemente.

3. Na realidade, os trabalhos de campo viram-se afectados e adiados desde então (há mais de um ano). Será no entanto possível demonstrar e comunicar os resultados do estudo realizado, não deixando de informar quanto à instalação e implementação do serviço digital desenhado e quanto a uma abordagem ao nível da configuração do Programa Nacional de Segurança do Doente, com vista à harmonização no panorama global.

Ultrapassados os desafios colocados, responde-se com um Modelo Ecológico Multimodal em Saúde Digital Global (Figura 21) às questões de investigação inicialmente colocadas:

(P1) Como poderão factores sociais, culturais e organizacionais interagir com o controlo da RA, em contexto de menos recursos, focando no caso específico do controlo de infecção nos hospitais de Cabo Verde?

(P1a) Como poderão estes factores influenciar percepções e consequentemente acções e comportamentos do profissional de saúde?

(P2) Como utilizar a Saúde Digital, nomeadamente a Telemedicina, para melhor dar suporte ao profissional de saúde, reforçando o seu papel e competência de decisor clínico e cuidador, neste contexto de Controlo da Resistência aos Antibióticos?

(P2a) Como poderá este tipo de intervenção ser sustentavelmente desenhado e implementado, em contexto de menos recursos e sob uma perspectiva de Saúde Global, visando a translação do conhecimento, assente nas boas práticas ao nível dos serviços digitais?

Num mecanismo que considera cada um dos 3 pilares essenciais a esta abordagem, o centrar no profissional de saúde e a decisão clínica, procurando resolver um problema de Saúde Global como a RA e o seu controlo, mediante utilização de uma solução digital global, a Telemedicina, que dilui fronteiras e barreiras à comunicação, propõe-se partir da escala individual, considerando factores intrínsecos primeiramente, e depois extrínsecos ao profissional (carga social, cultural e manifestações de cultura que impactam na consciencialização do problema e do seu papel, e valorização da segurança da saúde do doente, influenciando a decisão clínica. O acesso à informação é crucial para o desbloquear das barreiras desde este nível nuclear até ao global. É desde logo preconizada (e autoreconhecida) a mudança positiva de comportamento, no sentido da adopção de boas práticas de controlo e prescrição dos antibióticos, e da adopção das soluções digitais para uma melhoria da comunicação do conhecimento e da promoção do trabalho em equipa multidisciplinar, com qualidade. A Saúde Digital, nomeadamente a Telemedicina são suporte a 3 aspectos centrais, valorizados e priorizados pelos profissionais e liderança: a educação, a comunicação, e a rede de suporte pela colaboração, interna (e.g. parceiros nacionais) e externa (e.g. Rede Telemedicina internacional). Análogamente ao movimento inverso a descascar as camadas de uma cebola, vai-se avançando na abordagem evoluindo da escala

individual para a colectiva (e.g. o grupo, a equipa, a instituição), a comunitária (as outras unidades e entidades de saúde a integrar no sistema, no sentido da cobertura nacional dos serviços de saúde), e por fim, a escala global, levando ao horizonte de uma cobertura universal de saúde, pela translação do conhecimento e pela promoção da acção conjunta no sentido da harmonização dos sistemas para a vigilância e resposta efectiva aos desafios que se interpõem.

Todo o modelo assenta na convergência da narrativa dos profissionais mas também considera a divergência pela importância de integrar (e incluir) a multiculturalidade que tão marcada é e importante neste contexto de Saúde Digital para uma Saúde Global.

Desta forma, e no domínio das dinâmicas da Globalização, resulta este conhecimento a nível de uma abordagem de Saúde Digital para a Saúde Global, deixando transparecer o mecanismo de translação do conhecimento que responde à proposta de traçar uma perspectiva de Saúde Global no controlo da Resistência aos Antibióticos em contexto de países com menos recursos, focando no desenho de intervenção combinando Telemedicina e o reforço da capacidade dos recursos humanos de saúde, em Cabo Verde.

As correntes de debate teórico em torno da problemática RA e Saúde Digital, nomeadamente a Telemedicina, estão agora a animar e a desenvolver narrativas um pouco mais suportadas e adensadas, conferindo valor científico de suporte a novos estudos e motivando o próprio debate social em torno das mesmas. Foi desta forma importante dar oportunidade de crescimento à narrativa que foi-se desenrolando, nas pessoas dos próprios profissionais de saúde e considerando o seu contexto, de forma a assentar esta realidade sentida no modelo desenvolvido, o Modelo Ecológico Multimodal em Saúde Digital. A mudança positiva comportamental é possível e sabe-se qual é a abordagem e modelo a aplicar. As condições estão criadas para concretizar os passos seguintes da implementação efectiva de um sistema de gestão de antibióticos, via Telemedicina.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abodunrin, O., Akande, T., 2009. Knowledge and perception of e-health and telemedicine among health professionals in LAUTECH teaching hospital, Osogbo, Nigeria. *International Journal of Health Research* 2.
- AFFORD, 2020. Mapeamento do envolvimento da diáspora Cabo Verde.
- Aires-de-Sousa, M., Santos Sanches, I., Ferro, M.L., Lencastre, H. de, 2000. Epidemiological Study of Staphylococcal Colonization and Cross-Infection in Two West African Hospitals. *Microbial Drug Resistance* 6, 133–141. <https://doi.org/10.1089/107662900419447>
- Ajzen, I., 1991. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alverson, D.C., Mars, M., Rheuban, K., Sable, C., Smith, A., Swinfen, P., Swinfen, R., 2009. International pediatric telemedicine and eHealth: Transforming systems of care for children in the global community. *Pediatr Ann* 38, 579–585.
- Ansari, S., Hays, J.P., Kemp, A., Okechukwu, R., Murugaiyan, J., Ekwanzala, M.D., Ruiz Alvarez, M.J., Paul-Satyaseela, M., Iwu, C.D., Balleste-Delpierre, C., Septimus, E., Mugisha, L., Fadare, J., Chaudhuri, S., Chibabhai, V., Wadanamby, J.M.R.W.W., Daoud, Z., Xiao, Y., Parkunan, T., Khalaf, Y., M’Ikanatha, N.M., van Dongen, M.B.M., Global AMR Insights Ambassador Network, Barkema, H.W., Strathdee, S., Benyeogor, E., Ighodalo, U.L., Prasad, K.P., M, C., Gu, Y., Essack, S., de Silva, D., Vellinga, A., Mommtaz Ghannam, W., Tsoho, N.A., Sakeena, M.H.F., Ilenwabor, R., Shetty, D. (Raj), Ayebare, A., Traore, Z.I., Henry, O., Kiran, A., Ilenwabor, R., Toro, L.F., Smail, A., Amulele, A., Founou, L.L., Sawant, P.S., Buregyeya, E., Castro-Sanchez, E., Moreno-Morales, J., Izadjoo, M., Gori, A., Goff, D., Blocker, A., Forte, G., Tahir, M.F., Diggle, M., Chakraborty, D., Asamoah, A.E., Aberi, H., 2021. The potential impact of the COVID-19 pandemic on global antimicrobial and biocide resistance: an AMR Insights global perspective. *JAC-Antimicrobial Resistance* 3, dlab038. <https://doi.org/10.1093/jacamr/dlab038>
- Azevedo, J., 2017. Updating Organizational Epistemology, in: Baum, J.A.C. (Ed.), *The Blackwell Companion to Organizations*. Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK, pp. 713–732. <https://doi.org/10.1002/9781405164061.ch31>
- Azevedo, V., 2015. Programa Nacional de Telemedicina. Relatório Anual 2014. Ministério da Saúde da República de Cabo Verde, Praia, Cabo Verde.
- Bakanidze, L., Imnadze, P., Perkins, D., 2010. Biosafety and biosecurity as essential pillars of international health security and cross-cutting elements of biological nonproliferation. *BMC Public Health* 10, 1.
- Bandeira, A.G., Witt, R.R., Lapão, L.V., Madruga, J.G., 2017. The use of a methodological framework in the implementation of evidence as part of nursing research. *Texto contexto - enferm.* 26. <https://doi.org/10.1590/0104-07072017002550017>
- Bartolo, M., Nucita, A., 2013. DREAM Programme: Use of Telemedicine as a Model to Cooperation with Africa, in: Gulla, V., Mori, A.R., Gabbrielli, F., Lanzafame, P. (Eds.), *Telehealth Networks for Hospital Services: New Methodologies*. IGI Global, Hershey, PA, USA, pp. 97–102.

- Baum, J.A., Amburgey, T., Argote, L., Azevedo, J., Baker, W., Bhatia, M.V., Brass, D., Dialdin, D., Carley, K., Dooley, K., 2002. *The Blackwell companion to organizations*. Blackwell Business Oxford.
- Bediang, G., Perrin, C., Ruiz de Castañeda, R., Kamga, Y., Sawadogo, A., Bagayoko, C.O., Geissbuhler, A., 2014. The RAFT Telemedicine Network: Lessons Learnt and Perspectives from a Decade of Educational and Clinical Services in Low- and Middle-Incomes Countries. *Frontiers in Public Health* 2, 180. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2014.00180>
- Berlinguer, G., 1999. Globalização e saúde global. *Estud. av.* 13, 21–38. <https://doi.org/10.1590/S0103-40141999000100003>
- Bessa, onio, 1990. O Problema Africano, in. *Separata do n.º 7 da Revista Africana* 177–182.
- Borg, M.A., 2014. Cultural determinants of infection control behaviour: understanding drivers and implementing effective change. *Journal of Hospital Infection* 86, 161–168. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2013.12.006>
- Borg, M.A., Camilleri, L., Waisfisz, B., 2012. Understanding the epidemiology of MRSA in Europe: do we need to think outside the box? *Journal of Hospital Infection* 81, 251–256. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2012.05.001>
- Borg, M.A., Zarb, P., Ferech, M., Goossens, H., on behalf of the ARMed Project Group, 2008. Antibiotic consumption in southern and eastern Mediterranean hospitals: results from the ARMed project. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy* 62, 830–836. <https://doi.org/10.1093/jac/dkn260>
- Boslaugh, S., Watters, P.A., 2008. *Statistics in a nutshell*. O'Reilly, Farnham.
- Brinsley, K., Sinkowitzcochran, R., Cardo, D., 2005. Assessing motivation for physicians to prevent antimicrobial resistance in hospitalized children using the Health Belief Model as a framework. *American Journal of Infection Control* 33, 175–181. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2004.12.004>
- Broom, A., Kenny, K., Prainsack, B., Broom, J., 2021. Antimicrobial resistance as a problem of values? Views from three continents. *Critical Public Health* 31, 451–463. <https://doi.org/10.1080/09581596.2020.1725444>
- Brown, E.M., Nathwani, D., 2005. Antibiotic cycling or rotation: a systematic review of the evidence of efficacy. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy* 55, 6–9. <https://doi.org/10.1093/jac/dkh482>
- Brown, G.W., Yamey, G., Wamala, S.P. (Eds.), 2014. *The handbook of global health policy*. John Wiley & Sons Inc, Chichester, West Sussex ; Malden, MA.
- Buzan, B., Hansen, L., 2009. *The evolution of international security studies*. Cambridge University Press, Cambridge [U.K.]; New York, N.Y.
- Cabral, C., Lucas, P.J., Ingram, J., Hay, A.D., Horwood, J., 2015. “It’s safer to ...” parent consulting and clinician antibiotic prescribing decisions for children with respiratory tract infections: An analysis across four qualitative studies. *Social Science & Medicine* 136–137, 156–164. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.05.027>
- Cambournac, F.J.C., 1973. Serviços de Saúde em evolução no Ultramar. *Anais do Instituto de Higiene e Medicina Tropical* 1.

- Cameron, K.S., Quinn, R.E., 2006. Diagnosing and changing organizational culture: based on the competing values framework, Rev. ed. ed, The Jossey-Bass business & management series. Jossey-Bass, San Francisco.
- Campbell, J., Dussault, G., Buchan, J., Pozo-Martin, F., Guerra Arias, M., Leone, C., Siyam, A., Cometto, G., 2013. A universal truth: no health without a workforce. Forum Report, Third Global Forum on Human Resources for Health, Recife, Brazil. Global Health Workforce Alliance and World Health Organization., Geneva.
- Carreira, A., 1984. Cabo Verde (Aspectos sociais. Secas e fomes do século XX), 2.^a ed, Biblioteca Ulmeiro. Ulmeiro, Lisboa.
- Centers for Disease Control and Prevention, 2019. Antibiotic resistance threats in the United States, 2019. Centers for Disease Control and Prevention (U.S.). <https://doi.org/10.15620/cdc:82532>
- Centers for Disease Control and Prevention, 2017. Global Health Protection and Security. Global Health Security (GHS) Basics. Centers for Disease Control and Prevention. CDC 24/7: Saving Lives. Protecting People. URL <https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/ghs/about.html> (accessed 10.12.22).
- Charani, E., Castro-Sanchez, E., Sevdalis, N., Kyratsis, Y., Drumright, L., Shah, N., Holmes, A., 2013. Understanding the Determinants of Antimicrobial Prescribing Within Hospitals: The Role of “Prescribing Etiquette.” *Clinical Infectious Diseases* 57, 188–196. <https://doi.org/10.1093/cid/cit212>
- Charani, E., Edwards, R., Sevdalis, N., Alexandrou, B., Sibley, E., Mullett, D., Franklin, B.D., Holmes, A., 2011. Behavior Change Strategies to Influence Antimicrobial Prescribing in Acute Care: A Systematic Review. *Clinical Infectious Diseases* 53, 651–662. <https://doi.org/10.1093/cid/cir445>
- Charani, E., Smith, I., Skodvin, B., Perozziello, A., Lucet, J.-C., Lescure, F.-X., Birgand, G., Poda, A., Ahmad, R., Singh, S., Holmes, A.H., 2019. Investigating the cultural and contextual determinants of antimicrobial stewardship programmes across low-, middle- and high-income countries—A qualitative study. *PLoS ONE* 14, e0209847. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209847>
- Cheney, C., 2016. The importance of unlikely allies in pandemic response. *Devex*. URL <https://www.devex.com/news/the-importance-of-unlikely-allies-in-pandemic-response-88782> (accessed 11.28.16).
- Christiansen, E.K., Henriksen, E., Jensen, L.K., Lange, M., Lapão, L., Kaye, R., Knarvik, U., Marti, T., Miralpeix, B., Pavlickova, A., Strübin, M., Ross, P., Tangene, W., Whitehouse, D., 2014. European Momentum for Mainstreaming Telemedicine Deployment in Daily Practice (Grant Agreement No 297320). Deliverable 3.2. Towards a Personalised Blueprint - for doers, by doers: consolidated version. (No. Version 13).
- Cohen, M.E., Salmasian, H., Li, J., Liu, J., Zachariah, P., Wright, J.D., Freedberg, D.E., 2017. Surgical Antibiotic Prophylaxis and Risk for Postoperative Antibiotic-Resistant Infections. *Journal of the American College of Surgeons* 225, 631-638.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2017.08.010>
- Conceição, T., Coelho, C., Santos Silva, I., de Lencastre, H., Aires-de-Sousa, M., 2015. *Staphylococcus aureus* in former Portuguese colonies from Africa and the Far East: missing data to help fill the

world map. *Clinical Microbiology and Infection* 21, 842.e1-842.e10. <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2015.05.010>

- Conceição, T., de Lencastre, H., Aires-de-Sousa, M., 2017. Carriage of *Staphylococcus aureus* among Portuguese nursing students: A longitudinal cohort study over four years of education. *PLoS ONE* 12, e0188855. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188855>
- Conrad, S., 2016. *What is global history?* Princeton University Press, Princeton.
- Correia, A., Correia, V.A., Lapão, L.V., 2017. Implementation of Telemedicine in Cape Verde: Influencing Factors. *Acta Médica Portuguesa* 4. <https://doi.org/10.20344/amp.7578>
- Correia, J.C., Lapão, L.V., Mingas, R.F., Augusto, H.A., Balo, M.B., Maia, M.R., Geissbühler, A., 2018. Implementation of a Telemedicine Network in Angola: Challenges and Opportunities. *Journal of Health Informatics in Developing Countries* 12, 1–14.
- Cosgrove, S.E., 2006. The Relationship between Antimicrobial Resistance and Patient Outcomes: Mortality, Length of Hospital Stay, and Health Care Costs. *Clinical Infectious Diseases* 42, S82–S89. <https://doi.org/10.1086/499406>
- Cummings, J., Krsek, C., Vermoch, K., Matuszewski, K., 2007. Intensive Care Unit Telemedicine: Review and Consensus Recommendations. *American Journal of Medical Quality* 22, 239–250. <https://doi.org/10.1177/1062860607302777>
- De Oliveira, D.M.P., Forde, B.M., Kidd, T.J., Harris, P.N.A., Schembri, M.A., Beatson, S.A., Paterson, D.L., Walker, M.J., 2020. Antimicrobial Resistance in ESKAPE Pathogens. *Clin Microbiol Rev* 33, e00181-19. <https://doi.org/10.1128/CMR.00181-19>
- de Sousa, L.A., 2002. *Imperialismo, descolonização, subversão e dependência.*
- de Sousa, M.A., Conceição, T., Simas, C., de Lencastre, H., 2005. Comparison of Genetic Backgrounds of Methicillin-Resistant and -Susceptible *Staphylococcus aureus* Isolates from Portuguese Hospitals and the Community. *J Clin Microbiol* 43, 5150–5157. <https://doi.org/10.1128/JCM.43.10.5150-5157.2005>
- De Sousa, M.A., Santos Sanches, I., Ferro, M.L., de Lencastre, H., 2000. Epidemiological Study of Staphylococcal Colonization and Cross-Infection in Two West African Hospitals. *Microbial Drug Resistance* 6, 133–141. <https://doi.org/10.1089/107662900419447>
- Delgado, A.P. da C., 2009. *Políticas de saúde em Cabo Verde na década de 1980-1990: experiência de construção de um Sistema Nacional de Saúde, Coleção Sociedade.* Uni-CV, Santiago, CV.
- Della Porta, D., Keating, M., 2008. *Approaches and methodologies in the social sciences a pluralist perspective.* Cambridge University Press, Leiden.
- Deschepper, R., Grigoryan, L., Lundborg, C.S., Hofstede, G., Cohen, J., Kelen, G.V.D., Deliens, L., Haaijer-Ruskamp, F.M., 2008. Are cultural dimensions relevant for explaining cross-national differences in antibiotic use in Europe? *BMC Health Serv Res* 8, 123. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-8-123>
- Duckro, A.N., 2005. Transfer of Vancomycin-Resistant Enterococci via Health Care Worker Hands. *Archives of Internal Medicine* 165, 302. <https://doi.org/10.1001/archinte.165.3.302>

- ECDC, 2022. Update: Hepatitis of unknown origin in children. Newsroom. URL <https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/update-hepatitis-unknown-origin-children> (accessed 5.8.22).
- ECDC, E., 2009. The bacterial challenge: time to react. Stockholm: European Center for Disease Prevention and Control.
- EPHA, 2018. Translating Political Commitments into Action. The development and implementation of National Action Plans on antimicrobial resistance in Europe. Brussels.
- European Centre for Disease Prevention and Control, 2020. Antimicrobial resistance in the EU/EEA (EARS-Net) - Annual Epidemiological Report 2019. ECDC, Stockholm.
- Fatehi, F., Wootton, R., 2012. Telemedicine, telehealth or e-health? A bibliometric analysis of the trends in the use of these terms. *Journal of Telemedicine and Telecare* 18, 460–464. <https://doi.org/10.1258/jtt.2012.gth108>
- FitzGerald, G., Moore, G., Wilson, A.P.R., 2013. Hand hygiene after touching a patient's surroundings: the opportunities most commonly missed. *Journal of Hospital Infection* 84, 27–31. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2013.01.008>
- Flick, U., 2009. An introduction to qualitative research, 4th ed. ed. Sage Publications, Los Angeles.
- Fortes, P.A. de C., Ribeiro, H., 2014. Saúde Global em tempos de globalização. *Saude soc.* 23, 366–375. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902014000200002>
- Frid-Nielsen, S.S., Rubin, O., Baekkeskov, E., 2019. The state of social science research on antimicrobial resistance. *Social Science & Medicine* 242, 112596. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112596>
- Gagnon, M.-P., Duplantie, J., Fortin, J.-P., Landry, R., 2006. Implementing telehealth to support medical practice in rural/remote regions: what are the conditions for success. *Implement Sci* 1, 18.
- Geissbuhler, A., Bagayoko, C.O., Ly, O., 2007. The RAFT network: 5 years of distance continuing medical education and tele-consultations over the Internet in French-speaking Africa. *International Journal of Medical Informatics* 76, 351–356. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2007.01.012>
- Gil, M., Pinto, P., Simões, A.S., Póvoa, P., Silva, M.M. da, Lapão, L.V., 2016. Co-Design of a Computer-Assisted Medical Decision Support System to Manage Antibiotic Prescription in an ICU Ward. *Studies in Health Technology and Informatics* 499–503. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-678-1-499>
- Glanz, K., Rimer, B.K., Viswanath, K. (Eds.), 2008. Health behavior and health education: theory, research, and practice, 4th ed. ed. Jossey-Bass, San Francisco, CA.
- Global AMR R&D Hub, 2021. Global AMR R&D Hub (2021). Annual Report 2021. The Global AMR R&D Funding Landscape.
- Godin, G., Naccache, H., Fortin, C., 1999. Understanding physicians' intention to use a simple infection control measure: Wearing gloves. *Occupational Health and Industrial Medicine* 40, 15.
- Gomes, R., Lapão, L.V., 2008. The adoption of IT security standards in a healthcare environment. *Stud Health Technol Inform* 136, 765–770.

- Gregório, J., Cavaco, A., Velez Lapão, L., 2014. A scenario-planning approach to human resources for health: the case of community pharmacists in Portugal. *Human Resources for Health* 12, 58. <https://doi.org/10.1186/1478-4491-12-58>
- Gregório, J., Maia, M.R., Peyroteo, M., Lapão, L.V., 2022. Primary Care Delivery through Digital Health, A Century of Telemedicine: Curatio Sine Distantia et Tempora A World Wide Overview – Part V. ISfTeH, Sofia, Bulgaria.
- Gregório, J., Reis, L., Peyroteo, M., Maia, M., Mira da Silva, M., Lapão, L.V., 2021. The role of Design Science Research Methodology in developing pharmacy eHealth services. *Research in Social and Administrative Pharmacy*. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2021.05.016>
- Gritzalis, D., Lambrinouidakis, C., 2004. A security architecture for interconnecting health information systems. *International Journal of Medical Informatics* 73, 305–309. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2003.12.011>
- Grundmann, H., Aires-de-Sousa, M., Boyce, J., Tiemersma, E., 2006. Emergence and resurgence of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* as a public-health threat. *The Lancet* 368, 874–885. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)68853-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)68853-3)
- Hagg, H.W., Suskovich, D., Workman-Germann, J., Scachitti, S., Hudson, B., Swartz, J., Vanni, C., 2007. Adaptation of lean methodologies for healthcare applications.
- Hawkins, O., Scott, A.M., Montgomery, A., Nicholas, B., Mullan, J., van Oijen, A., Degeling, C., 2022. Comparing public attitudes, knowledge, beliefs and behaviours towards antibiotics and antimicrobial resistance in Australia, United Kingdom, and Sweden (2010-2021): A systematic review, meta-analysis, and comparative policy analysis. *PLoS ONE* 17, e0261917. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261917>
- Heid, C., Knobloch, M.J., Schulz, L.T., Safdar, N., 2016. Use of the Health Belief Model to Study Patient Perceptions of Antimicrobial Stewardship in the Acute Care Setting. *Infect. Control Hosp. Epidemiol.* 37, 576–582. <https://doi.org/10.1017/ice.2015.342>
- Helman, C.G., 2007. Culture, health and illness, Fifth. ed. Hodder Arnold, London.
- Herr, K., Anderson, G.L., 2005. The action research dissertation: a guide for students and faculty. SAGE Publications, Thousand Oaks, Calif.
- Hersh, W.R., Hickam, D.H., Severance, S.M., Dana, T.L., Pyle Krages, K., Helfand, M., 2006. Diagnosis, access and outcomes: Update of a systematic review of telemedicine services. *J Telemed Telecare* 12, S3-31.
- Hofstede, G., Hofstede, G.J., Minkov, M., 2010. Cultures and Organizations: Software of the Mind. Revised and Expanded., 3rd Edition. ed. McGraw-Hill USA, New York.
- Hoonakker, P.L.T., Pecanac, K.E., Brown, R.L., Carayon, P., 2017. Virtual collaboration, satisfaction, and trust between nurses in the tele-ICU and ICUs: Results of a multilevel analysis. *Journal of Critical Care* 37, 224–229. <https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2016.10.018>
- Huttner, A., Harbarth, S., Carlet, J., Cosgrove, S., Goossens, H., Holmes, A., Jarlier, V., Voss, A., Pittet, D., for the World Healthcare-Associated Infections Forum participants, 2013. Antimicrobial resistance: a global view from the 2013 World Healthcare-Associated Infections Forum. *Antimicrobial Resistance and Infection Control* 2, 31. <https://doi.org/10.1186/2047-2994-2-31>

- INE, 2021. Resultados preliminares do V recenseamento geral da população e habitação – RGPH 2021.
- INE, 2020. Cabo Verde, Anuário Estatístico 2018.
- Jaensch, S.L., Baysari, M.T., Day, R.O., Westbrook, J.I., 2013. Junior doctors' prescribing work after-hours and the impact of computerized decision support. *International Journal of Medical Informatics* 82, 980–986. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2013.06.014>
- Johnson, A., 2007. New wars and human security: An interview with Mary Kaldor. *Global Politics After 9/11 The Democratiya Interviews* 272.
- Johnson, A.P., 2011. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*: the European landscape. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy* 66, iv43–iv48. <https://doi.org/10.1093/jac/dkr076>
- Kaldor, M., 2011. Human security. *Society and Economy* 33, 441–448. <https://doi.org/10.1556/SocEc.33.2011.3.1>
- Keely, E., Drosinis, P., Afkham, A., Liddy, C., 2015. Perspectives of Champlain BASE Specialist Physicians: Their Motivation, Experiences and Recommendations for Providing eConsultations to Primary Care Providers. *Studies in Health Technology and Informatics* 38–45. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-505-0-38>
- Kingdon, J.W., 2014. *Agendas, alternatives, and public policies*, 2nd ed, Pearson new international edition. Pearson Education, Boston, Mass.
- Kingdon, J.W., 1990. *Agendas, alternatives, and public policies*. Harper Collins, [New York].
- Knight, G.M., Glover, R.E., McQuaid, C.F., Oлару, I.D., Gallandat, K., Leclerc, Q.J., Fuller, N.M., Willcocks, S.J., Hasan, R., van Kleef, E., Chandler, C.I., 2021. Antimicrobial resistance and COVID-19: Intersections and implications. *eLife* 10, e64139. <https://doi.org/10.7554/eLife.64139>
- Krockow, E.M., Colman, A.M., Chattoe-Brown, E., Jenkins, D.R., Perera, N., Mehtar, S., Tarrant, C., 2019. Balancing the risks to individual and society: a systematic review and synthesis of qualitative research on antibiotic prescribing behaviour in hospitals. *Journal of Hospital Infection* 101, 428–439. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2018.08.007>
- Kumari, K.I., Chandy, S., Jeyaseelan, L., Kumar, R., Suresh, S., 2008. Antimicrobial prescription patterns for common acute infections in some rural & urban health facilities of India. *Indian Journal of Medical Research* 128, 165.
- Langford, B., Schwartz, K., 2018. Bringing home unwelcome souvenirs: Travel and drug-resistant bacteria. *CCDR* 44, 277–282. <https://doi.org/10.14745/ccdr.v44i11a02>
- Lapão, L.V., 2016. The Importance of Time in Developing a Boundaryless Hospital: An Example from Northern Portugal, in: Albach, H., Meffert, H., Pinkwart, A., Reichwald, R., von Eiff, W. (Eds.), *Boundaryless Hospital*. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, pp. 81–101.
- Lapão, L.V., Correia, A., 2015. Improving Access to Pediatric Cardiology in Cape Verde via a Collaborative International Telemedicine Service. *Studies in Health Technology and Informatics* 51–57. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-505-0-51>
- Lapão, L.V., Dussault, G., 2012. From policy to reality: clinical managers' views of the organizational challenges of primary care reform in Portugal. *The International Journal of Health Planning and Management* 27, 295–307. <https://doi.org/10.1002/hpm.2111>

- Lapão, L.V., Gregório, J., Ferreira, T., Cavaco, A., Lovis, C., Russo, G., da Silva, M.M., 2013. eHealth services for enhanced pharmaceutical care provision: From counseling to patient education. *IEEE*, pp. 1–7. <https://doi.org/10.1109/SeGAH.2013.6665308>
- Lapão, L.V., Lopes, M., 2013. Managing Health Systems in a Globalized World: Telemedicine Service Improves Access to Pediatric Cardiology in Cape Verde, in: Cunningham, P., Cunningham, M., Europäische Kommission, Institute of Electrical and Electronics Engineers (Eds.), . Presented at the 2013 IST-Africa Conference & Exhibition, IEEE, Kenya.
- Lapão, L.V., Messina, L.A., Ungerer, R., Campos, F., 2016. Strategic roadmap for telehealth in CPLP: diagnosis and priorities for the development of telehealth, in: Suplemento n.º 1 Dos Anais Do Instituto de Higiene e Medicina Tropical - 2016. Plano Estratégico de Cooperação Em Saúde Na CPLP. UNDP, pp. S65–S73.
- Lapão, L.V., Peyroteo, M., Maia, M., Seixas, J., Gregório, J., Mira da Silva, M., Heleno, B., Correia, J.C., 2021. Implementation of Digital Monitoring Services During the COVID-19 Pandemic for Patients With Chronic Diseases: Design Science Approach. *J Med Internet Res* 23, e24181. <https://doi.org/10.2196/24181>
- Lapão, L.V., Silva, A., Pereira, N., Vasconcelos, P., Conceição, C., 2015. Ebola impact on African health systems entails a quest for more international and local resilience: the case of African Portuguese speaking countries. *The Pan African medical journal* 22.
- Lapão, L.V., Tavares, L.V., Mendes, J.B., Castela, E., 2006. HPC Telemedicine's Service Improves Access to Pediatric Cardiology in Central Portugal: Leadership, Organization and Training as Critical Success Factors—People really Matter! *Radiology* 524, 149.
- Lavis, J.N., Oxman, A.D., Lewin, S., Fretheim, A., 2009. SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 3: Setting priorities for supporting evidence-informed policymaking. *Health Research Policy and Systems* 7, S3. <https://doi.org/10.1186/1478-4505-7-S1-S3>
- Laxminarayan, R., Duse, A., Wattal, C., Zaidi, A.K.M., Wertheim, H.F.L., Sumpradit, N., Vlieghe, E., Hara, G.L., Gould, I.M., Goossens, H., Greko, C., So, A.D., Bigdeli, M., Tomson, G., Woodhouse, W., Ombaka, E., Peralta, A.Q., Qamar, F.N., Mir, F., Kariuki, S., Bhutta, Z.A., Coates, A., Bergstrom, R., Wright, G.D., Brown, E.D., Cars, O., 2013. Antibiotic resistance—the need for global solutions. *The Lancet Infectious Diseases* 13, 1057–1098. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(13\)70318-9](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(13)70318-9)
- Leone, C., Dussault, G., Lapão, L.V., 2014. Primary health care reform and implications for the organizational culture of Health Center Groups in Portugal. *Cadernos de Saúde Pública* 30, 149–160. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00135112>
- Levin, P.F., 1999. Test of the Fishbein and Ajzen models as predictors of health care workers' glove use. *Research in Nursing & Health* 22, 295–307. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1098-240X\(199908\)22:4<295::AID-NUR4>3.0.CO;2-N](https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-240X(199908)22:4<295::AID-NUR4>3.0.CO;2-N)
- Lipoff, J.B., Cobos, G., Kaddu, S., Kovarik, C.L., 2015. The Africa Teledermatology Project: A retrospective case review of 1229 consultations from sub-Saharan Africa. *Journal of the American Academy of Dermatology* 72, 1084–1085. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2015.02.1119>
- Luethi, M., Knolmayer, G.F., 2009. Security in health information systems: an exploratory comparison of US and Swiss hospitals. Presented at the System Sciences, 2009. HICSS'09. 42nd Hawaii International Conference on, IEEE, pp. 1–10.

- Macfarlane, J., Holmes, W., Macfarlane, R., Britten, N., 1997. Influence of patients' expectations on antibiotic management of acute lower respiratory tract illness in general practice: questionnaire study. *BMJ* 315, 1211–1214. <https://doi.org/10.1136/bmj.315.7117.1211>
- Madeira, J.P.C., 2015. Nação e identidade: a singularidade de Cabo Verde.
- Maia, M.R., 2017a. A organização da saúde de Cabo Verde (1960-1980). (Global History Essay). Lisbon.
- Maia, M.R., 2017b. A Telemedicina para a prestação de cuidados de saúde às populações migrantes. (International migration and communities Essay). Lisbon.
- Maia, M.R., 2017c. Democratização e a Saúde - participação da Sociedade Civil no controlo de uma epidemia. (Democracy and global governance Essay). Lisbon.
- Maia, M.R., 2017d. O direito à saúde: na fundação de um sistema de saúde global com cobertura universal. (Human rights Essay). Lisbon.
- Maia, M.R., 2016. A protecção dos sistemas de informação para a segurança da saúde global: vulnerabilidade dos sistemas e o papel dos estados. (Global Security Essay). Lisbon.
- Maia, M.R., Castela, E., Pires, A., Lapão, L.V., 2019. How to develop a sustainable telemedicine service? A Pediatric Telecardiology Service 20 years on - an exploratory study. *BMC Health Services Research* 19, 681. <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4511-5>
- Maia, M.R., Correia, A.J., Lapão, L.V., 2015. Policy Paper Telemedicina - Um meio para a saúde global. Um caminho para o acesso universal à saúde. *Global Health and Tropical Medicine*. Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Universidade Nova de Saúde. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4616.9047>
- Maia, M.R., Gregório, J., Lapão, L.V., 2022. The Emergence of Telemedicine Services in Portugal and the Collaboration with CPLC, A Century of Telemedicine: Curatio Sine Distantia et Tempora A World Wide Overview – Part V. ISfTeH, Sofia, Bulgaria.
- Maia, M.R., Lapão, L.V., 2019a. Participatory-action research for designing a global antibiotic stewardship network in the portuguese speaking countries' context: a mixed-method study in Cape Verde, in: *Antimicrobial Resistance & Infection Control*. Presented at the International Conference on Prevention & Infection Control 2019, BMC, Geneva, Switzerland, p. 62. <https://doi.org/10.1186/s13756-019-0567-6>
- Maia, M.R., Lapão, L.V., 2019b. How Can We Improve Healthcare and Quality of Life Using Telemedicine? Its Potential for Universal Health Coverage in the Portuguese-speaking Countries Context and in the Global Health Landscape. Presented at the 24th ISfTeH International Conference - Portugal eHealth Summit 2019, Lisbon, Portugal.
- Maia, M.R., Lapão, L.V., 2018. How to implement a global antibiotic stewardship service? Evidence translation to Cape Verde context - Complete Abstract Supplement. *European Journal of Public Health* 28, 444. <https://doi.org/10.1093/eurpub/cky218.105>
- Maia, M.R., Simoes, A.S., Lapao, L.V., 2018a. Implementing an Antibiotic Stewardship Information System to Improve Hospital Infection Control: A Co-Design Process. *Stud Health Technol Inform* 247, 56–60. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-852-5-56>

- Maia, M.R., Simões, A.S., Lapão, L.V., 2018b. Implementing an Antibiotic Stewardship information system to improve hospital infection control: a co-design process., in: MIE2018. Presented at the Medical Informatics Europe 2018, Gothenburg.
- Malik, S.M., Barlow, A., Johnson, B., 2021. Reconceptualising health security in post-COVID-19 world. *BMJ Global Health* 6, e006520. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-006520>
- Mars, M., Scott, R.E., 2010. Global e-health policy: a work in progress. *Health Aff* 29, 237–43.
- Martinez, A., Villarroel, V., Seoane, J., del Pozo, F., 2005. Analysis of information and communication needs in rural primary health care in developing countries. *Information Technology in Biomedicine, IEEE Transactions on* 9, 66–72. <https://doi.org/10.1109/TITB.2004.842411>
- McGregor, J.C., Weekes, E., Forrest, G.N., Standiford, H.C., Perencevich, E.N., Furuno, J.P., Harris, A.D., 2006. Impact of a Computerized Clinical Decision Support System on Reducing Inappropriate Antimicrobial Use: A Randomized Controlled Trial. *Journal of the American Medical Informatics Association* 13, 378–384. <https://doi.org/10.1197/jamia.M2049>
- Meira, M.T.V. de, 1964. Relatório Anual da Missão Permanente de Estudo e Combate de Endemias de Cabo Verde (1962). *Anais do Instituto de Medicina Tropical* 21, 187–221.
- Menz, B.D., Charani, E., Gordon, D.L., Leather, A.J., Moonesinghe, S.R., Phillips, C.J., 2021. Surgical Antibiotic Prophylaxis in an Era of Antibiotic Resistance: Common Resistant Bacteria and Wider Considerations for Practice. *IDR Volume* 14, 5235–5252. <https://doi.org/10.2147/IDR.S319780>
- Ministério das Finanças, 2018. PEDS - Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2017/2021 - Cabo Verde.
- Minkov, M., 2007. What makes us different and similar: A new interpretation of the World Values Survey and other cross-cultural data. *Klasika i Stil Publishing House Sofia, Bulgaria*.
- Mintzberg, H., 1993. *Structure in fives: Designing effective organizations*. Prentice-Hall, Inc.
- Mishra, S.K., Kapoor, L., Singh, I.P., 2009. Telemedicine in India: Current Scenario and the Future. *Telemedicine and e-Health* 15, 568–575. <https://doi.org/10.1089/tmj.2009.0059>
- MSSS, 2016. Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário 2017-2021. Ministério da Saúde e da Segurança Social da República de Cabo Verde, Praia, Cabo Verde.
- Mulani, M.S., Kamble, E.E., Kumkar, S.N., Tawre, M.S., Pardesi, K.R., 2019. Emerging Strategies to Combat ESKAPE Pathogens in the Era of Antimicrobial Resistance: A Review. *Front. Microbiol.* 10, 539. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00539>
- Needleman, C., Needleman, M.L., 1996. Qualitative methods for intervention research. *American journal of industrial medicine* 29, 329–337.
- Neidell, M.J., Cohen, B., Furuya, Y., Hill, J., Jeon, C.Y., Glied, S., Larson, E.L., 2012. Costs of Healthcare- and Community-Associated Infections With Antimicrobial-Resistant Versus Antimicrobial-Susceptible Organisms. *Clinical Infectious Diseases* 55, 807–815. <https://doi.org/10.1093/cid/cis552>
- North, J., 2020. *Challenges to Tackling Antimicrobial Resistance: Economic and Policy Responses*, 1st ed. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108864121>

- O'Boyle, C.A., Henly, S.J., Larson, E., 2001. Understanding adherence to hand hygiene recommendations: The theory of planned behavior. *American Journal of Infection Control* 29, 352–360. <https://doi.org/10.1067/mic.2001.18405>
- O'Boyle Williams, C., Campbell, S., Henry, K., Collier, P., 1994. Variables influencing worker compliance with universal precautions in the emergency department. *American Journal of Infection Control* 22, 138–148. [https://doi.org/10.1016/0196-6553\(94\)90002-7](https://doi.org/10.1016/0196-6553(94)90002-7)
- OECD, 2019. Transition finance in least developed countries and small island developing states: Cabo Verde country pilot.
- OECD, ECDC, 2019. Antimicrobial resistance. Tackling the burden in the European Union. Briefing note for EU/EEA countries. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
- O'Neil, J., 2014. Tackling a Crisis for the Health and Wealth of Nations. Review on Antimicrobial Resistance.
- O'Neill, J., 2016. Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations.
- Osborne, S., 2003. Influences on compliance with standard precautions among operating room nurses. *American Journal of Infection Control* 31, 415–423. <https://doi.org/10.1067/mic.2003.68>
- Österle, H., Becker, J., Frank, U., Hess, T., Karagiannis, D., Krcmar, H., Loos, P., Mertens, P., Oberweis, A., Sinz, E.J., 2011. Memorandum on design-oriented information systems research. *European Journal of Information Systems* 20, 7–10. <https://doi.org/10.1057/ejis.2010.55>
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M.A., Chatterjee, S., 2007a. A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems* 24, 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M.A., Chatterjee, S., 2007b. A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems* 24, 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Peyroteo, M., Maia, M.R., Azevedo, S., Londral, A.R., Lapão, L.V., 2022. The Rise of AAL in Portugal: From the Hospital to the 99 Health Center and Patients Homes, A Century of Telemedicine: Curatio Sine Distantia et Tempora A World Wide Overview – Part V. ISfTeH, Sofia, Bulgaria.
- Piette, J.D., Lun, K.C., Moura Jr, L.A., Fraser, H.S., Mechael, P.N., Powell, J., Khoja, S.R., 2012. Impacts of e-health on the outcomes of care in low-and middle-income countries: where do we go from here? *Bulletin of the World Health Organization* 90, 365–372.
- Pittet, D., 2004. The Lowbury lecture: behaviour in infection control. *Journal of Hospital Infection* 58, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2004.06.002>
- Plamondon, K.M., Bisung, E., 2019. The CCGHR Principles for Global Health Research: Centering equity in research, knowledge translation, and practice. *Social Science & Medicine* 239, 112530. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112530>
- Popper, K.R., 1972. Objective knowledge: an evolutionary approach. Clarendon Press, Oxford.
- Puthier, D., 2017. Distance metrics and clustering. URL <http://pedagogix-tagc.univ-mrs.fr/courses/ASG1/practicals/distances/distances.html> (accessed 4.15.22).

- Reese, S.M., Gilmartin, H., Rich, K.L., Price, C.S., 2014. Infection prevention needs assessment in Colorado hospitals: Rural and urban settings. *American Journal of Infection Control* 42, 597–601. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2014.03.004>
- Rice, L.B., 2008. Federal Funding for the Study of Antimicrobial Resistance in Nosocomial Pathogens: No ESKAPE. *J INFECT DIS* 197, 1079–1081. <https://doi.org/10.1086/533452>
- Rotter, J.B., 1954. *Social learning and clinical psychology*. Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs. <https://doi.org/10.1037/10788-000>
- Russo, G., Bloom, G., McCoy, D., 2017. Universal health coverage, economic slowdown and system resilience: Africa's policy dilemma. *BMJ Global Health* 2, e000400. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2017-000400>
- Ryu, S., 2012. Telemedicine: Opportunities and Developments in Member States: Report on the Second Global Survey on eHealth 2009 (Global Observatory for eHealth Series, Volume 2). *Healthcare Informatics Research* 18, 153. <https://doi.org/10.4258/hir.2012.18.2.153>
- Saliba, V., Legido-Quigley, H., Hallik, R., Aaviksoo, A., Car, J., McKee, M., 2012. Telemedicine across borders: A systematic review of factors that hinder or support implementation. *International Journal of Medical Informatics* 81, 793–809. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2012.08.003>
- Sallis, J.F., Owen, N., 2015. *Ecological models of health behavior*, in: *Health Behavior: Theory, Research, and Practice - Fifth Edition*. Jossey-Bass.
- Schoemaker, P.J., 1995. Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking. *Sloan Management Review* 36, 2.
- Schweitzer, V.A., van Heijl, I., van Werkhoven, C.H., Islam, J., Hendriks-Spoor, K.D., Bielicki, J., Bonten, M.J.M., Walker, A.S., Llewelyn, M.J., Harbarth, S., Huttner, B., Little, P., Rodriguez-Baño, J., Savoldi, A., van Smeden, M., Tacconelli, E., Timsit, J.F., Wolkewitz, M., 2019. The quality of studies evaluating antimicrobial stewardship interventions: a systematic review. *Clinical Microbiology and Infection* 25, 555–561. <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2018.11.002>
- Simões, A.S., Alves, D.A., Gregório, J., Couto, I., Dias, S., Póvoa, P., Viveiros, M., Gonçalves, L., Lapão, L.V., 2018a. Fighting antibiotic resistance in Portuguese Hospitals: understanding antibiotic prescription behaviors to better design antibiotic stewardship programs. *Journal of Global Antimicrobial Resistance*. <https://doi.org/10.1016/j.jgar.2018.01.013>
- Simões, A.S., Couto, I., Toscano, C., Gonçalves, E., Póvoa, P., Viveiros, M., Lapão, L.V., 2016. Prevention and Control of Antimicrobial Resistant Healthcare-Associated Infections: The Microbiology Laboratory Rocks! *Frontiers in Microbiology* 7. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00855>
- Simões, A.S., Maia, M.R., Gregório, J., Couto, I., Asfeldt, A.M., Simonsen, G.S., Póvoa, P., Viveiros, M., Lapão, L.V., 2018b. Participatory-Implementation of an antibiotic stewardship programme supported by an innovative surveillance and clinical decision-support system. *Journal of Hospital Infection*. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2018.07.034>
- Simões, A.S., Maia, M.R., Gregório, J., Lapão, L.V., 2017. Implementing effective antibiotic stewardship programs throughout a collaborative process between healthcare workers and researchers, in: *Meeting Abstracts from International Conference on Prevention & Infection Control (ICPIC 2017)*.

Presented at the International Conference on Prevention & Infection Control 2017, BioMed Central, Geneva, Switzerland. <https://doi.org/10.1186/s13756-017-0201-4>

- Sousa, F., Schwalbach, J., Adam, Y., Gonçalves, L., Ferrinho, P., 2007. The training and expectations of medical students in Mozambique. *Human Resources for Health* 5, 11. <https://doi.org/10.1186/1478-4491-5-11>
- Stetler, C.B., Damschroder, L.J., Helfrich, C.D., Hagedorn, H.J., 2011. A Guide for applying a revised version of the PARIHS framework for implementation. *Implementation Science* 6. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-99>
- Steurbaut, K., Van Hoecke, S., Colpaert, K., Lamont, K., Taveirne, K., Depuydt, P., Benoit, D., Decruyenaere, J., De Turck, F., 2010. Use of web services for computerized medical decision support, including infection control and antibiotic management, in the intensive care unit. *Journal of Telemedicine and Telecare* 16, 25–29. <https://doi.org/10.1258/jtt.2009.001008>
- Stringer, E.T., 2007. *Action research*, 3rd ed. ed. Sage Publications, Los Angeles.
- The Associated Press, 2015. Online Attacks at UCLA Health Exposed 4.5. Million. *The New York Times*. URL http://www.nytimes.com/2015/07/18/business/online-attacks-at-ucla-health-exposed-4-5-million.html?_r=0 (accessed 12.15.16).
- Thore, S., Lapão, L., 2002. Prioritizing R&D Projects in the Face of Technological and Market Uncertainty: Combining Scenario Analysis and DEA, in: *Technology Commercialization*. Springer US, pp. 87–104.
- Trivedi, K.K., Rosenberg, J., 2013. The State of Antimicrobial Stewardship Programs in California. *Infection Control & Hospital Epidemiology* 34, 379–384. <https://doi.org/10.1086/669876>
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2022. Sustainable Development Goals. United Nations. URL <https://sdgs.un.org/goals> (accessed 4.19.22).
- United Nations Radio, 2015. Interview: Cape Verde and the antibiotic resistance. *News and Media - UN Radio*. URL <http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2015/11/entrevista-cabo-verde-e-resistencia-aos-antibioticos/#.V4PO8Vlz6RA> (accessed 7.11.16).
- van der Heijden, J.P., de Keizer, N.F., Bos, J.D., Spuls, P.I., Witkamp, L., 2011. Teledermatology applied following patient selection by general practitioners in daily practice improves efficiency and quality of care at lower cost: Teledermatology following patient selection by GPs. *British Journal of Dermatology* 165, 1058–1065. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2011.10509.x>
- Weber, M., 1978. *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California press.
- WHO, 2017. *Interim Practical Manual supporting national implementation of the WHO Guidelines on Core Components of Infection Prevention and Control Programmes*. World Health Organization, Geneva, Switzerland.
- WHO, 2016. *Global diffusion of eHealth: making universal health coverage achievable. Report of the third global survey on eHealth.*, Global Observatory for eHealth Series. World Health Organization, Geneva.

- WHO, 2015a. Global antimicrobial resistance surveillance system: manual for early implementation. World Health Organization.
- WHO, 2015b. Global action plan on antimicrobial resistance. World Health Organization.
- WHO, 2015c. Worldwide country situation analysis: response to antimicrobial resistance. World Health Organization, Geneva, Switzerland.
- WHO, 2015d. Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030. Draft for consultation.
- WHO, 2010a. Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of indicators and their measurement strategies. World Health Organization, Geneva.
- WHO, 2010b. Telemedicine: opportunities and developments in member states: report on the second Global survey on eHealth, Global observatory for eHealth series. World Health Organization, Geneva, Switzerland.
- WHO (Ed.), 2009. WHO guidelines on hand hygiene in health care: first global patient safety challenge: clean care is safer care. World Health Organization, Patient Safety, Geneva, Switzerland.
- WHO, 2008. Health Information Systems. Toolkit on monitoring health systems strengthening (Draft).
- WHO Europe, 2022. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2022 – 2020 data., WHO Regional Office for Europe. ed. Copenhagen.
- WHO Europe, 2020. The fight against Antimicrobial Resistance is closely linked to the Sustainable Development Goals.
- Wilcox, M., Wiener-Kronish, J., 2014. Telemedicine in the intensive care unit: effect of a remote intensivist on outcomes. *JAMA internal medicine* 174, 1167.
- Wootton, R., Bonnardot, L., 2015. Telemedicine in Low-Resource Settings. *Frontiers in Public Health* 3, 3. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2015.00003>
- Wootton, R., Geissbuhler, A., Jethwani, K., Kovarik, C., Person, D., Vladzomyrskyy, A., Zanaboni, P., Zolfo, M., 2012. Long-running telemedicine networks delivering humanitarian services: experience, performance and scientific output. *Bulletin of the World Health Organization* 90, 341–347. <https://doi.org/10.2471/BLT.11.099143>
- World Health Organization, 2021a. Ending the neglect to attain the sustainable development goals: a sustainability framework for action against neglected tropical diseases 2021-2030. World Health Organization, Geneva.
- World Health Organization, 2021b. Global strategy on digital health 2020-2025. World Health Organization, Geneva.
- World Health Organization, 2012. International travel and health : situation as on 1 January 2012. World Health Organization, Geneva.
- Yam, P., Fales, D., Jemison, J., Gillum, M., Bernstein, M., 2012. Implementation of an antimicrobial stewardship program in a rural hospital. *American Journal of Health-System Pharmacy* 69, 1142–1148. <https://doi.org/10.2146/ajhp110512>
- Yin, R., 1994. Case study research: Design and methods., 2nd edition. ed. Sage Publications Inc, Thousand Oaks, CA.

Zingg, W., Holmes, A., Dettenkofer, M., Goetting, T., Secci, F., Clack, L., Allegranzi, B., Magiorakos, A.-P., Pittet, D., 2015. Hospital organisation, management, and structure for prevention of health-care-associated infection: a systematic review and expert consensus. *The Lancet Infectious Diseases* 15, 212–224. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(14\)70854-0](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(14)70854-0)

APÊNDICES

APÊNDICE I

FERRAMENTAS DE RECOLHA DE DADOS

APÊNDICE Ia
GUIÃO DE ENTREVISTAS

Entrevista sobre Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde e Resistência aos Antibióticos

Nota Prévia: Segue um conjunto amplo de perguntas que compõe o guião de entrevista para o efeito. Deverão ser seleccionadas as questões que melhor se adequem ao entrevistado, de acordo com as suas funções e papel desempenhado no tema em estudo.

No âmbito do Programa Doutoral Estudos sobre a Globalização, acolhido pelo centro de investigação *Global Health and Tropical Medicine*, IHMT - UNL, o estudo **Saúde global e o controlo da Resistência aos Antibióticos em contexto de menos recursos: uma intervenção em Cabo Verde**, tem por objectivo explorar medidas que conduzam a uma resposta global a este problema, privilegiando a prevenção e o controlo, sob uma abordagem multimodal, integrando as dimensões social e cultural organizativa.

Consideramos a sua participação de extrema importância, pelo que desde já agradeço a sua disponibilidade para esta entrevista.

Se concordar, será feito um registo audio e escrito, estritamente para análise dos conteúdos, sendo garantida a total confidencialidade, privacidade e segurança dos mesmos.

Parte A - Enquadramento

Temos por objectivo conhecer a **percepção e o esforço dos profissionais de saúde, gestores e decisores de políticas em saúde, relativamente às medidas locais e nacionais de Prevenção e Controlo de IACS e de RA**. Visa-se identificar as principais barreiras e oportunidades de melhoria na gestão de ambas as problemáticas, procurando desenvolver e implementar um serviço de *Antibiotic Stewardship* (ABS), por telemedicina, em Cabo Verde, contando para isso com a participação de todos os envolvidos.

A.1. O(A) Dr(a). é profissional de saúde, exercendo funções de: Médico Enfermeiro Técnico

A.2. Tirou o curso em:

A.3. Exerce ou exerceu ainda funções de gestão/administração neste hospital, no cargo de:

A.4. Estas funções têm efeito cumulativo ou no presente momento exerce em exclusivo apenas uma delas? Qual?

A.5. Exerce ou exerceu funções de decisor em políticas de saúde (Ex. ao serviço do Ministério da Saúde?). Em que domínio (Ex. participou na estruturação da Política/Plano Nacional Saúde)?

A.6. No seguimento da nossa primeira visita, verificou-se a existência prévia de uma Comissão Controlo Infecção Hospitalar. Qual o seu envolvimento nesta comissão? A comissão ainda está em funções?

A.7. Enquanto profissional a exercer actualmente funções em [ambiente hospitalar ou ao nível do sistema de saúde de Cabo Verde], descreva um pouco o seu dia-a-dia:

Parte B - Percepção acerca da dimensão do problema e das estratégias de Prevenção e Controlo das IACS e Resistência aos Antibióticos

B.1. O aumento da resistência aos antibióticos (RA) está a colocar em causa a capacidade global para abordar de uma forma sustentável a problemática das infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS), levando a uma significativa perda de vidas, com elevado impacto social e económico.

B.1.1. Na sua perspectiva, Cabo Verde tem este problema de IACS? E RA?

B.1.2. E quanto ao seu hospital, sente que os vossos doentes estão em risco de infeção por um agente resistente a antibióticos?

B.1.3. Quando um doente desenvolve uma infeção nosocomial no seu hospital, a que ponto fica afectada a sua saúde (quais as consequências)?

B.1.4. Pensa que é uma situação que depende da tipologia de serviço ou será mesmo generalizada no hospital?

B.2. Trabalha com a uma equipa?

[Se sim:] Sente que a sua equipa está motivada e preparada para a participação neste projecto?

[Se não:] Sente que as pessoas que trabalham neste hospital estão motivadas e preparadas para a participação neste projecto?

B.3. Da sua experiência, consegue descrever-me algumas estratégias que já estiveram em funcionamento ao nível dos serviços/hospital com o propósito de abordar a matéria da prevenção e controlo das IACS? (Ex. campanhas/programas de higienização das mãos)

B.3.1. E sob o tema da Resistência aos Antibióticos? (Ex. Actualização/formação em prescrição de antibióticos)

B.3.2. Na sua opinião, que estratégias poderiam ser reactivadas e/ou implementadas por forma a dar suporte à implementação deste programa?

B.4. Qual pensa vir a ser o impacto da implementação de um programa de gestão da prescrição de antibióticos no hospital?

B.5. O que tal programa poderia significar para si?

B.5.1. Benefícios?(Ex. maior confiança)

B.5.2. Custos?(Ex. tempo, se afectaria a minha relação com o doente e os familiares, se afectaria a minha relação com os meus colegas)

B.6. Que obstáculos pensa que se interporão no seu processo de adaptação ao novo sistema de prescrição de antibióticos? (Ex. pressão dos colegas, pressão dos doentes) Como poderá transpor esses obstáculos?

B.7. É importante para si a expectativa dos seus pares e mentores quanto ao seu procedimento?

B.8. Como pensa que reagirão os seus colegas ao programa?

Parte C - Organização dos serviços e hospital & Processo social cognitivo

C.1. Será a implementação de um programa de prevenção e controlo da infecção hospitalar uma prioridade no hospital?

C.2. Será a implementação de um programa de prevenção e controlo da resistência aos antibióticos uma prioridade no hospital?

C.3. Quais diria serem os principais problemas dos serviços onde colabora? (Ex. falta de recursos, serviço demasiado cheio)

C.4. Sente que existe um exemplo a seguir, nas equipas com quem trabalha?

C.5. No questionário passado na última visita, quando perguntado se existe alguma equipa de controle de infecção no Hospital, as respostas dos participantes divergiram (sim: 30,8%; não: 40,4%; não sei: 28,8%), sendo que a maior parte (46,2%) não conseguiu dizer quais seriam as funções dessa equipa. No entanto, em entrevista com alguns elementos, verificou-se a existência prévia de uma CCIH.

C.5.1. Actualmente, como se tem procedido neste sentido?

C.6. Que papel terá a administração do hospital, o director clínico e os directores dos serviços na reactivação/reorganização desta equipa?

C.7. Metade dos profissionais inquiridos afirmaram existirem recomendações claras de prevenção e controlo das IACS (50.0%) e quanto à prescrição de antibióticos (59.3%), sendo que 60.0% afirmam que no seu Serviço, é utilizada alguma técnica específica de gestão da terapêutica antibiótica (e.g. Aprovação prévia (66.7%), revisão após 48 horas (53.3%)).

C.7.1. Existem guidelines internas (formais ou informais) e/ou nacionais que regulem/orientem nestas práticas?

[Se sim:] Tem trabalhado com elas? Quais os aspectos positivos e os negativos destas normas?

[Se não:] Qual tem sido a referência para orientação nestas práticas?

C.8. (a aplicar ao decisor clínico)

Assim como os familiares do doente primam por levar para o quarto onde está internado roupas de cama e comida, entre outros, poderá haver pressão da parte dos mesmos em dar determinado antibiótico (ou não dar nada por confiarem mais na medicina tradicional ou até mesmo num familiar ou amigo que aconselha determinado antibiótico)?

C.8.1. Este tipo de pressão acontece-lhe no decorrer da sua prática?

C.8.2. Como lida com estas situações?

C.9. Sente que a sua prática diária [de cuidados de saúde e a sua decisão clínica] é influenciada pelo seu percurso individual, e os seus valores e convicções pessoais?

C.10. Sente que por vezes procura algum tipo de suporte dos seus colegas/mentores [nas suas decisões clínicas e prescritivas]? Em que situações?

C.11. A evidência científica sugere que um programa deste tipo deve assentar numa abordagem multidisciplinar e multimodal. Qual pensa ser o papel e importância da comunicação num serviço e entre serviços?

C.12. A grande maioria dos inquiridos afirma preferir o telefone (74,5%) para comunicar à distância. No entanto, eles também usam E-mail (38,3%), teleconferência (23,4%) e Apps (23,4%). Apenas 34,9% (n = 43) são usuárias frequentes do sistema nacional de telemedicina. Como pensa que se deve proceder para potenciar o recurso de teleconferência (via sistema Telemedicina)?

C.13. Mais de 75% dos inquiridos, indicam que é um factor primordial na tomada de decisão prescritiva os resultados de microbiologia. Como classifica a qualidade dos serviços laboratoriais disponíveis? Como se procede o processo de comunicação entre o laboratório e os serviços?

C.14. A disponibilidade dos antibióticos no hospital poderá também ser um factor condicionante das práticas de prescrição? Essa questão verifica-se só a nível local ou também nacional?

C.15. De acordo com o que conhece, descreva os sistemas de informação que têm nos serviços e hospital?

C.16. Quais os aspectos positivos e os negativos no registo de dados e acesso do profissional de saúde à informação de que necessita?

Parte D - Factores culturais organizacionais: identificação de valores, símbolos, heróis e rituais

D.1. Diria que existem expressões verbais ou gestos simbólicos especiais que apenas são entendidas pelos seus (pelo seu grupo profissional ou a sua equipa de trabalho)? (Ex. sinal para avançar numa decisão, sinal a pedir apoio)

D.2. Como deverá ser o perfil de alguém que pode fazer carreira aqui? Deverá passar por funções políticas?

D.3. Quem considera como sendo pessoas particularmente significativas para esta organização?

D.4. Em que reuniões periódicas você costuma participar?

D.3.1. Como costuma ser a participação das pessoas nessas reuniões?

D.5. Que eventos costumam ser celebrados nesta organização?

D.6. Que actividades as pessoas gostam mais de ver acontecer aqui?

D.7. O que pode ser considerado um erro grave nesta organização?

D.7.1. Quando se comete um erro, é comum haver consequências (Ex. despromoções, ser apontado pelos colegas)?

D.8. Que preocupações de trabalho poderão "mantê-lo acordado à noite"? (provocar-lhe inquietação)

Parte E - Questões Finais

E.1. Como poderão os comportamentos prescritivos mudar no serviço, no hospital, nas equipas de cuidadores?

E.2. Como poderão os comportamentos prescritivos mudar na comunidade regional de médicos e no país?

E.3. Como pode a tecnologia e um sistema de informação integrado ajudar neste processo?

E.4. Qual será o papel da educação neste processo?

E.5. [Sendo o HAN um hospital de cariz universitário, pensa que tal ligação aos investigadores nacionais poderá ser reforçada no sentido de participarem no projecto?] Qual poderá ser o papel dos jovens estudantes das ciências da saúde?

Muito obrigado pela sua colaboração.

Observações:

AEÊNDICE Ib

FOLHAS DE REGISTO DE OBSERVAÇÕES

APÊNDICE Ic

QUESTIONÁRIO SOBRE INFECÇÕES ASSOCIADAS AOS CUIDADOS DE SAÚDE E RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS

Questionário sobre Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde e Resistência aos Antibióticos

A preencher pelo investigador

Por favor, leia as instruções e questões atentamente e responda, individual e espontaneamente, indicando a opção que melhor corresponde à sua realidade. **As suas respostas serão mantidas confidenciais. O tempo estimado** para resposta ao questionário é **de aproximadamente 15 minutos**. Para mais informações, por favor contacte melanie.maia@ihmt.unl.pt.

Glossário:

CCIH: Comissão de controlo de infecção hospitalar

Infecção associada aos cuidados de saúde (IACS): "infecção que ocorre num doente internado num hospital, ou outra instituição de saúde, e que não estava presente, nem em incubação, à data da admissão" (OMS, 2017).

Unidade de Saúde: Instituições e equipamentos destinados à prestação de cuidados de saúde, de carácter temporário ou permanente; exemplo: Hospital, Centro de Saúde, Posto de Saúde, Cuidados continuados, entre outros.

Desinfecção das mãos: tratamento das mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica.

Solução antisséptica de base alcoólica: solução que contém álcool destinada à aplicação nas mãos para a eliminação de microorganismos (exemplo: Sterilium®).

Lavagem das mãos: lavagem das mãos com água e sabão.

Modelo dos "5 momentos" - criado pela Organização Mundial da Saúde para a redução do problema das IACS: "Antes do contacto com o doente"; "Antes de procedimentos assépticos"; "Após risco de exposição a fluidos orgânicos"; "Após contacto com o doente"; "Após contacto com o ambiente envolvente do doente" (adaptado de *Joint Commission*, 2009).

Consoante o caso, por favor preencha os dados nos espaços destinados para o efeito ("___") ou assinale **apenas uma das opções** com uma cruz (exemplo: "")

Parte A - Caracterização

A1. Idade: _____ anos

A2. Sexo: Feminino , Masculino

A3. Habilitações literárias:

Ensino Primário , Ensino Secundário / Formação Profissional , Bacharelato ,

Licenciatura , Mestrado , Doutoramento , Outro : _____

A3.1. Instituição conferente deste grau de formação: _____

A4. Categoria profissional a que pertence:

Médico(a) Especialidade (se aplicável): _____, Microbiologista , Enfermeiro(a) ,

Farmacêutico(a) Gestor(a) , Assistente/Auxiliar , Outro (Qual?): _____

A5. Cargo/Função que exerce na presente data:

Direcção/ Administração , Direcção clínica , Chefia , Outro (Qual?): _____

A5.1. Tempo de exercício profissional na actual Unidade de Saúde?: _____ anos.

A5.2. Qual o número total de camas da sua Unidade de Saúde?:

Menos de 50 , Entre 50 e 150 , Entre 151 e 250 , Mais de 250

A5.3. (opcional) Unidade de Saúde (exemplos: Hospital, Posto de Saúde): _____

A5.4. (opcional) Serviço/Departamento: _____

Parte B - Percepção acerca das Infecções associadas aos Cuidados de Saúde (IACS)

B1. Recebeu formação sobre a higiene das mãos durante a sua formação académica ou profissional?

Sim , Não

B2. Recebeu formação sobre a higiene das mãos nos últimos 3 anos?:

Sim , Não

B3. Já participou em Campanhas de Higiene das Mãos na actual Unidade de Saúde?:

Sim , Não

B4. É regular a aplicação de solução antisséptica de base alcoólica na sua rotina de higienização das mãos?

Sim , Não ,

Se sim:

B4.1.1. Quanto tempo dispense aproximadamente em cada procedimento de lavagem das suas mãos com água e sabão?: _____ segundos

B4.1.2. Quanto tempo dispense aproximadamente em cada procedimento de desinfecção das suas mãos com solução antisséptica? _____ segundos

B5. Na sua opinião, qual a percentagem de doentes, por ano, que contrai uma infecção associada aos cuidados de saúde (IACS), nos hospitais caboverdianos (entre 0% e 100%)?: _____%, Não sei

B6. No geral, qual o impacto de uma IACS no prognóstico/evolução da situação clínica de um doente?:

Muito baixo , Baixo , Alto , Muito alto

B7. No geral, qual o impacto económico de uma IACS para a instituição que cuida do doente?:

Muito baixo , Baixo , Alto , Muito alto

B9. Qual considera ser a eficácia da higiene das mãos na prevenção das IACS?

Muito baixa , Baixa , Alta , Muito alta

B8. Qual dos seguintes considera ser a principal via de transmissão cruzada de microrganismos potencialmente patogénicos (causadores de doença) para doentes, num serviço de saúde? (**assinale apenas uma opção**)

- Profissionais com mãos mal higienizadas
- Ar circulante no hospital
- Exposição dos doentes a superfícies colonizadas (exemplos: camas, cadeiras, mesas, ...)
- Partilha de objectos não invasivos (exemplos: estetoscópios, aparelhos de avaliação de tensão arterial, ...) entre profissionais
- Contacto humano (exemplos: entre doentes, familiares, visitantes, ...)

B10. Qual ou quais dos seguintes "momentos" relacionados com higiene das mãos considera prevenir a transmissão de microrganismos para o doente? **(pode assinalar mais do que uma opção)**

- Antes do contacto com o doente
- Após risco de exposição a fluídos orgânicos
- Após contacto com o doente
- Após contacto com o ambiente envolvente do doente
- Antes de procedimentos assépticos

B11. Qual considera ser o nível de facilidade na higiene das mãos em cada uma das seguintes situações?

Extremamente fácil Muito fácil Fácil Moderado Difícil Muito difícil Extremamente difícil

- a. Antes do contacto com o doente: — — — — — —
- b. Após contacto directo com o doente: — — — — — —
- c. Imediatamente após tocar num sítio considerado "limpo" durante a prestação de cuidados: — — — — — —
- d. Após exposição a fluídos corporais do doente: — — — — — —
- e. Após remoção de luvas usadas nos cuidados ao doente: — — — — — —

B12. Em média, qual a percentagem de profissionais de saúde da sua actual Unidade de Saúde, que adere à higiene das mãos em situações correspondentes aos "5 momentos" (entre 0% e 100%): _____%, Não sei

B13. Quais dos seguintes aspectos considera como obstáculos à adesão à higiene das mãos, segundo os "5 momentos", na sua actual Unidade de Saúde? **(assinale no mínimo 4 opções)**

- Desconhecimento da importância da higiene das mãos
- Esquecimento
- Falta de tempo
- Ausência de material para o efeito
- Sensação de desconforto com luvas
- Intolerância aos produtos
- Turno com maior carga de trabalho
- Não é uma prioridade nas minhas tarefas profissionais
- Ocorrência de situações de carácter de emergência (exemplo: paragem cardio-respiratória)
- Falha de comunicação entre profissionais (reuniões, via email, circulares internas, intranet)
- Falta de supervisão do procedimento de higienização das mãos
- Ausência de pessoas "modelo" (que dão o exemplo) para o procedimento
- Ausência de benefícios/punições para quem cumpre/não cumpre
- Desacordo com as recomendações para o procedimento
- Outro. Qual?: _____

Parte C - Percepção acerca da Prevenção e Controlo das IACS e Resistência aos Antibióticos

C1. Das seguintes afirmações, indique:

a. Considero que o uso inapropriado de antibióticos coloca os meus doentes em risco.

Sim , Não , Não sei

b. É sempre preferível prescrever antibióticos em excesso do que não prescrever.

Sim , Não , Não sei

c. A resistência aos antibióticos é um problema grave no meu hospital.

Sim , Não , Não sei

d. A formação regular sobre prescrição de antibióticos e padrões de resistência é fundamental.

Sim , Não , Não sei

e. Febre e/ou parâmetros inflamatórios elevados são sinónimo de infecção pelo que se deve instituir antibioterapia empírica rapidamente.

Sim , Não , Não sei

f. Prolongar a antibioterapia até 14 dias é útil para consolidar a cura clínica.

Sim , Não , Não sei

g. Prolongar a antibioterapia até 14 dias é útil para diminuir o risco de recorrências.

Sim , Não , Não sei

h. Num doente com suspeita de infecção, no qual as colheitas microbiológicas se revelaram estéreis, os antibióticos devem-se manter até perfazer 10-14 dias.

Sim , Não , Não sei

i. Os antibióticos usados em tratamento também podem ser usados em profilaxia e vice-versa.

Sim , Não , Não sei

j. A venda ilegal de medicamentos na comunidade é um dos factores de agravamento da problemática da resistência aos antibióticos.

Sim , Não , Não sei

C2. Na sua Unidade de Saúde existem **recomendações claras** quanto à prevenção e controlo das IACS?

Sim , Não , Não sei

C3. Na sua Unidade de Saúde existem recomendações claras quanto à prescrição de antibióticos?

Sim , Não , Não sei

C4. **Conhece as recomendações existentes** para a prescrição de antibióticos?:

Sim , Não

C4.1. **Se sim:**

Habitualmente, **segue essas recomendações** para a prescrição de antibióticos?:

Sim , Não

C5. No seu Serviço, é utilizada alguma técnica específica de gestão da terapêutica antibiótica?

Sim , Não , Não sei

C5.1. Se sim:

Por favor indique qual ou quais (**pode assinalar mais do que uma opção**):

- Antibióticos restritos são sujeitos a aprovação prévia Revisão terapêutica após resultado da microbiologia
 Auditoria posterior à prescrição de qualquer antibiótico Outra. Qual? _____
 Revisão terapêutica após 48 horas de antibioterapia

C6. Considera que os médicos, em geral, seguem as recomendações para a prescrição de antibióticos?:

Sim , Não , Não sei

C7. Existe alguma comissão de controlo de infecção hospitalar (CCIH) ao nível da sua unidade de saúde?

Sim , Não , Não sei ,

Se sim:

C7.1. Pertence a essa comissão?: Sim , Não

C7.2. Indique, se souber, que profissionais constituem a CCIH:

Médico Infeciologista , Médico (outra especialidade) , Farmacêutico , Microbiologista ,
Gestor hospitalar , Especialista em Informática , Enfermeiro , Outros , Quais?: _____

C.7.3. A comissão desempenha funções de apoio à prescrição de antibióticos?:

Sim , Não , Não sei

C8. Por favor indique:

Muito confiante Bastante confiante Confiante Moderadamente confiante Pouco confiante Muito pouco confiante Nada confiante

a. O seu nível de confiança quando decide a duração da terapia antimicrobiana:

— — — — — —

b. O seu nível de confiança na alteração da terapia antimicrobiana após conhecer os resultados da microbiologia:

— — — — — —

C10. Indique o nível de importância que cada um dos seguintes factores tem para si quando decide a terapia antimicrobiana:

Muito importante Bastante importante Importante Moderadamente importante Pouco importante Muito pouco importante Nada importante

a. Resultados da microbiologia:

— — — — — —

b. *Guidelines* institucionais/nacionais:

— — — — — —

c. Situação clínica do doente:

— — — — — —

d. Opinião de um colega:

— — — — — —

e. Outro (Qual?): _____

— — — — — —

C11. Indique o nível de importância que cada um dos seguintes factores “extrínsecos” tem para si na decisão de prescrição da terapia antimicrobiana:

Muito importante Bastante importante Importante Moderadamente importante Pouco importante Muito pouco importante Nada importante

a. Dar resposta às expectativas dos pacientes e/ou dos seus familiares:	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>										
b. Preocupação em evitar possíveis complicações futuras no paciente:	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>										
c. Acesso a informação em relação à infecção e à resistência aos antibióticos:	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>										
d. Considerar que o problema da prescrição de antibióticos está sobrevalorizado:	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>										
e. A responsabilidade pela resistência aos antibióticos:	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>										
f. Condição socioeconómica e cultural do doente (exemplo: migrante):	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>										
g. Controlo de custos:	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>										

C12. Qual a sua percepção sobre a aceitação dos médicos da sua unidade de saúde a restrições à prescrição de antibióticos?

A grande maioria aceita Uma pequena maioria aceita Os médicos são neutros/indiferentes Uma pequena maioria não aceita A grande maioria não aceita

————— ————— ————— —————

C13. Quais dos seguintes aspectos considera como obstáculos à implementação de um programa de gestão de antibióticos, na sua actual unidade de saúde? (assinale no mínimo 4 opções):

- Não é uma prioridade nas minhas funções profissionais
- Falta de recursos laboratoriais
- Falta de comunicação entre profissionais (reuniões, via mail, circulares internas, intranet)
- Falta de supervisão do programa
- Falta de recursos humanos
- Falta de sistema de informação para adequar a prescrição
- Ausência de chefias que defendam o programa
- Adesão insuficiente por parte dos médicos
- Ausência de benefícios/penalizações para quem cumpre/não cumpre
- Desacordo com as recomendações para início/fim de terapêutica antibiótica
- Falta de tempo/carga de trabalho elevada
- A evidência científica existente sobre a sua eficácia não justifica o esforço
- Outro. Qual? _____

Parte D - Percepção acerca da Telemedicina como meio para a prestação de um serviço de saúde

D1. Quais os meios normalmente utilizados por si para comunicar à distância com os colegas?

Reunião presencial , Teleconferência , Email , Telefone/Telemóvel/SMS , Memorandos ,
Chat/Aplicação Móvel (App) , Qual?: _____, Outro , Qual?: _____

D2. É um utilizador habitual do sistema nacional de Telemedicina?: Sim , Não

D3. Com que propósito(s) costuma utilizar o sistema de Telemedicina? (Pode assinalar mais que uma opção):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Consultas nacionais | <input type="checkbox"/> Ministrar formação |
| <input type="checkbox"/> Consultas internacionais | <input type="checkbox"/> Reuniões / Teleconferência |
| <input type="checkbox"/> Consultoria e segunda opinião | <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____ |
| <input type="checkbox"/> Receber formação | |

D4. Na sua percepção, qual a percentagem de médicos da sua unidade de saúde que utiliza o serviço de telemedicina? (entre 0% e 100%): _____%, Não sei

D5. Quais dos seguintes aspectos considera como obstáculos à utilização do serviço de telemedicina, na sua actual unidade de saúde? (assinale no mínimo 4 opções):

- Falta de supervisão do sistema
- Falta de recursos humanos
- Falta de capacitação de novos técnicos integrados nos serviços, para a utilização dos equipamentos.
- Baixo envolvimento de médicos especialistas nos hospitais e clínicos gerais nas delegacias de saúde.
- Poucas atividades de informação, formação e comunicação, junto dos profissionais sobre a Telemedicina.
- Deficiências de articulação entre os serviços, no processo de marcação das teleconsultas.
- Resistência à mudança.
- Iliteracia digital
- Falta de tempo ou elevada carga de trabalho dos profissionais de saúde.
- Percepção de insegurança quanto à preservação da privacidade nas teleconsultas.
- Avarias e problemas técnicos nos sistemas de comunicação.
- Insustentabilidade financeira para manutenção dos equipamentos
- Deficiente articulação com o Núcleo Operacional para a Governação Eletrónica do Estado (NOSI).
- Outro. Qual? _____

Observações:

Muito obrigado pela sua colaboração.

APÊNDICE Id

CONSENTIMENTO INFORMADO

Saúde global e o controlo da Resistência aos Antibióticos em contexto de menos recursos: uma intervenção em Cabo Verde

Estudo exploratório, Co-design e Implementação de um sistema de informação

O aumento da resistência aos antibióticos (RA) está a colocar em causa a capacidade global para abordar de uma forma sustentável a problemática das infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS), levando a uma significativa perda de vidas, com elevado impacto social e económico.

No âmbito do Programa Doutoral Estudos sobre a Globalização, acolhido pelo centro de investigação *Global Health and Tropical Medicine*, IHMT - UNL, o estudo ***Saúde global e o controlo da Resistência aos Antibióticos em contexto de menos recursos: uma intervenção em Cabo Verde***, tem por objectivo explorar medidas que conduzam a uma resposta global, privilegiando a prevenção e o controlo, sob uma abordagem socio-cultural, política e organizacional. O presente estudo tem por objectivo conhecer a percepção e o esforço dos profissionais de saúde, gestores e decisores de políticas em saúde, relativamente às medidas locais e nacionais de Prevenção e Controlo de IACS e de RA. Visa-se identificar as principais barreiras e oportunidades de melhoria na gestão de ambas as problemáticas, procurando desenvolver e implementar um serviço de *Antibiotic Stewardship* (ABS), por telemedicina, em Cabo Verde, contando para isso com a participação de todos os envolvidos.

Para tal, serão realizados reuniões, entrevistas, *focus-group*, questionários, e um estudo observacional ao nível dos serviços seleccionados para o efeito. Enquanto profissional a exercer actualmente funções em ambiente hospitalar ou ao nível do sistema de saúde de Cabo Verde, consideramos a sua participação de extrema importância, pelo que convidamo-lo(a) a participar neste estudo.

Por favor, leia as instruções e responda às questões de forma individual e espontaneamente, de forma a que melhor reflecta a sua realidade. **As suas respostas serão mantidas confidenciais.** Para mais informações, por favor contacte melanie.maia@ihmt.unl.pt ou luis.lapao@ihmt.unl.pt

Consentimento informado

Relativamente ao estudo acima descrito, mais se informa que através deste documento são-lhe garantidos os seguintes direitos:

1. Solicitar, a qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre este trabalho de investigação;
2. Sigilo absoluto sobre idade, categoria profissional, bem como quaisquer outras informações que possam levar a sua identificação pessoal;
3. Ampla possibilidade de negar-se a responder a quaisquer questões ou a fornecer informações que julgue prejudiciais à sua integridade física, moral e social;
4. Possibilidade de desistir a qualquer momento, de participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo.

"Declaro estar ciente das informações constantes neste termo de Consentimento Informado, e entender que serei resguardado pelo sigilo absoluto dos meus dados pessoais e da minha participação na pesquisa. Poderei pedir, a qualquer tempo, esclarecimentos sobre esta pesquisa; recusar a dar informações que julgue prejudiciais à minha pessoa, solicitar a não inclusão em documentos de quaisquer informações que já tenha fornecido e desistir, a qualquer momento, de participar no estudo."

Cabo Verde, _____ de _____ de 2018,

Participante: _____

Investigador(a): _____

APÊNDICE II

DISTRIBUIÇÃO TEMÁTICA POR ENTREVISTADOS

Tema	Sub-tema	Distribuição discursos associados	Descrição
A) Reconhecimento do problema	Experiência anterior com as primeiras tentativas de implementar um sistema de controlo de IACS e de RA	<p>Bar chart showing the percentage of discourse for 'Experiência com as primeiras tentativas de controlo de infeções'. The y-axis is 'Porcentagem discurso' (0-75). The x-axis lists 10 professionals. The highest percentages are for the first two professionals (around 70% each).</p>	Sub-tema que foi abordado com algum cuidado e de forma ligeira, tendo sempre muito pouco peso em relação ao restante discurso.
	Casos clínicos concretos de elevado risco de IACS e de RA	<p>Bar chart showing the percentage of discourse for 'Casos clínicos de elevado risco de IACS e de RA'. The y-axis is 'Porcentagem discurso' (0-75). The x-axis lists 10 professionals. The highest percentages are for the first three professionals (around 70%, 65%, and 60% respectively).</p>	Foi um aspecto discutido transversalmente por todos os entrevistados, estando mais presente nos primeiros 3 profissionais, 1 médico, 1 técnico e 1 enfermeiro.
	Conscientização	<p>Bar chart showing the percentage of discourse for 'Conscientização'. The y-axis is 'Porcentagem discurso' (0-85). The x-axis lists 10 professionals. The highest percentages are for the first three professionals (around 80%, 75%, and 65% respectively).</p>	Verifica-se que, a Conscientização foi um tema transversal a todos os entrevistados, estando mais presente nos primeiros 3 profissionais, 2 médicos e 1 técnico.
B) Contexto	Acesso a boas práticas de higiene e medidas de controlo	<p>Bar chart showing the percentage of discourse for 'Acesso a Boas Práticas de Higiene, Medidas de Controlo'. The y-axis is 'Porcentagem discurso' (0-75). The x-axis lists 10 professionals. The highest percentages are for the first two professionals (around 70% and 65% respectively).</p>	Verifica-se que, a questão do acesso a boas práticas de higiene e medidas de controlo relacionadas foi abordado pela maioria dos participantes, embora com peso considerável pelos 2 primeiros profissionais, 1 enfermeiro e 1 técnico
	Acesso aos medicamentos e medidas de controlo	<p>Bar chart showing the percentage of discourse for 'Acesso aos medicamentos, Medidas de controlo'. The y-axis is 'Porcentagem discurso' (0-100). The x-axis lists 10 professionals. The highest percentages are for the first two professionals (100% and 40% respectively).</p>	O sub-tema é transversal a todos os participantes, marcando o discurso pela totalidade de um deles (1 enfermeiro que tem uma função central na gestão do medicamento no seu serviço), e não deixando de ser relevante no restante grupo de participantes, sejam médicos, enfermeiros ou técnicos.
	Acesso à consulta e serviços de saúde	<p>Bar chart showing the percentage of discourse for 'Acesso à consulta e serviços de saúde'. The y-axis is 'Porcentagem discurso' (0-85). The x-axis lists 10 professionals. The highest percentages are for the first three professionals (around 80%, 70%, and 65% respectively).</p>	É de facto um assunto abordado e desenvolvido por praticamente todos os que têm algum papel na organização do seu serviço de consultas e cuidados de saúde, sendo mais desenvolvido por 2 médicos e 1 técnico.
	Acesso à informação	<p>Bar chart showing the percentage of discourse for 'Acesso à informação'. The y-axis is 'Porcentagem discurso' (0-95). The x-axis lists 10 professionals. The highest percentages are for the first three professionals (around 95%, 90%, and 75% respectively).</p>	O acesso à informação, de forma geral é preocupação de todos os participantes, sendo maioritariamente desenvolvido nos discursos de 1 enfermeiro, 1 médico e 1 técnico, sendo que os restantes revelam dar grande relevância ao tema também.
	Contexto socioeconómico	<p>Bar chart showing the percentage of discourse for 'Contexto socioeconómico'. The y-axis is 'Porcentagem discurso' (0-85). The x-axis lists 10 professionals. The highest percentages are for the first three professionals (around 80%, 65%, and 60% respectively).</p>	Aspectos do contexto socioeconómico, estiveram presentes nos discursos de praticamente todos os participantes, destacando-se sobretudo no discurso de 1 médico.

Tema	Sub-tema	Distribuição discursos associados	Descrição
C) Prática clínica	Antibióterápia		O tema é transversal a todos os participantes que têm de alguma forma relação com a respectiva decisão terapêutica ou com a gestão dos antibióticos, sendo eles médicos, enfermeiros ou técnicos. Os 2 profissionais que não terão abordado directamente esta questão, também não o fazem na sua prática diária.
	Decisão clínica		Todos os participantes abordam de alguma forma, marcando maioritariamente, como seria expectável, o discurso dos médicos participantes, e de 1 deles especialmente, pela prevalência quase total do conteúdo da sua entrevista (1 médico com funções de chefe). Não deixa no entanto de ser relevante no restante grupo de profissionais, enfermeiros e técnicos.
D) Problemática da gestão	Gestão de recursos humanos		Todos os participantes tinham algum aspecto a apontar, sendo marcadamente relevante no discurso de 1 médico, mas sendo abordado e desenvolvido por todos os restantes, médicos, enfermeiros e técnicos.
	Gestão dos recursos materiais		O tema é transversal a todos os participantes, marcando o discurso pela totalidade de um deles (1 enfermeiro que tem como função central a gestão do seu serviço), e não deixando de ser marcante no restante grupo de participantes, sejam médicos, enfermeiros ou técnicos.
	Gestão organizacional		Este sub-tema é transversal a todos os participantes, marcando o discurso pela quase totalidade em 2 profissionais (1 enfermeiro e 1 médico, ambos com função central de gestão do seu serviço), sendo significativamente relevante no restante grupo de participantes, sejam médicos, enfermeiros ou técnicos.
	O papel da liderança e governança		Sub-tema reconhecidamente importante para os participantes marcando o discurso pela quase totalidade em 2 profissionais (1 enfermeiro e 1 médico, ambos com função central de gestão do seu serviço), sendo significativamente relevante no restante grupo de participantes, sejam médicos, enfermeiros ou técnicos.
	Deslocação física entre serviços		Trata-se de um factor presente na maioria dos participantes, sejam eles médicos, enfermeiros ou técnicos
	Deslocação física nacional e internacional		Enquanto que a deslocação nacional e internacional está implícita na maioria dos discursos, há 1 participante, médico, que desenvolve bastante esta temática.

Tema	Sub-tema	Distribuição discursos associados	Descrição
E) Carga sociocultural	Cultural		Principalmente médicos e enfermeiros, não obstante os restantes, reflectem nos seus discursos a sua carga cultural.
	Manifestações de cultura		Transversal a todos os discursos, sendo significativamente marcante nos discursos de um enfermeiro e de um médico.
	Social		Todos os discursos reflectem fortemente a componente cognitiva social, quer sejam médicos, enfermeiros ou técnicos.
F) Mudança	Processo de comunicação		Todos os discursos reflectem fortemente este aspecto, quer sejam médicos, enfermeiros ou técnicos.
	Necessidade de educação e formação		Abordado pela maioria dos participantes, surgindo com maior predominância nos discursos de um médico, um enfermeiro e um técnico.
	Mudança de comportamento		Bastante abordado pelos participantes, sendo no entanto mais expressivo em 2 técnicos e 1 médico (com funções de chefia).
	Agentes facilitadores		Mais desenvolvido por um elemento médico, sendo apenas levemente abordado pela maioria dos restantes participantes
G) Valor segurança da saúde do doente		Abordado por praticamente todos os participantes, sendo que tem grande expressão no discurso de 2 médicos e 1 enfermeiro.	
H) Papel das TIC		Transversalmente abordado por praticamente todos os participantes, sendo que tem grande expressão no discurso de 1 técnico, 1 médico e 1 enfermeiro.	

APÊNDICE III

NOTAS GERAIS DE REUNIÕES EM CV

Notas Gerais

Reuniões preparatórias (2017, 2018):

- _ Existe ligação telemedicina NOSI com o CHUC por IP
- _ A primeira Comissão de Controlo de Infecção Hospitalar foi em 2004; havia um representante de cada serviço, incluindo lavandaria
- _ Regulamento interno da Comissão de 2004: não tem tempo atribuído, previsto formalmente
- _ Não havia formação para se compreender a importância do controlo
- _ Não havia possibilidade de ter 1 enfermeiro dedicado
- _ Dr. Et tem a formação necessária
- _ A ter em conta a disponibilidade de água
- _ Inexistência de sala física para Gabinete de Controlo
- _ Já houve 1 protocolo para limitação da prescrição dos antimicrobianos, mas cada 1 fazia os seus protocolos
- _ Houve uma acção para o consumo do metronidazol injectável na maternidade que baixou custos na maternidade, de acordo com indicações dadas pela farmácia ao Dr. JN
- _ Primeiro devem ser definidos objectivos
- _ Dados de consumo de antibióticos por serviços
- _ A política é que sejam genéricos mas a disponibilidade poderá não o permitir
- _ Antigamente os Enfermeiros em zonas remotas tinham 1 lista de antibióticos que podiam prescrever
- _ Mecanismo de compensação seria desejável
- _ Enfermeiras fazem horas pois rende mais, o que pode ser 1 obstáculo
- _ Protocolos devem integrar os médicos externos (cubanos, chineses, etc) na implementação das boas práticas
- _ Deve envolver Entidade Reguladora da Saúde

I Reunião GL-CCIRA, 2018:

Após apresentado o projecto, todos os elementos presentes, representantes e actores-chave para a implementação de um sistema ABS foram ouvidos quanto a aspectos essenciais a ter em conta. Algumas notas:

1. Laboratório:

- _ Pessoal e recursos para trabalhar
 - _ Microbiologia deve ser sujeita a avaliação externa
- Os microrganismos mais frequentes: Escherichia coli, Klebsiellas, Pseudomonas

2. Farmácia:

- Falta a justificativa para um largo espectro e também para os outros Antibióticos.
- _ Tem 4 técnicos farmacêuticos e estão a trabalhar em proximidade com as farmácias comunitárias
- Faltam discos biogramas
- _ Inexistência de protocolos

_ Considera muito importante protocolos para a prescrição e profilaxia para intervenções cirúrgicas

- _ Há por exemplo grande consumo de Ciprofloxacina
- _ Grande resistência das pessoas quanto ao "controlo"
- _ Largo espectro só existem no hospital

3. Esterilização:

_ Nota que poderá ser importante olhar-se para os horários de toma antibiótica

- _ Falta de supervisão
- _ Houve um congresso de Farmácia CPLP mas não estavam presentes médicos (importância de maior interdisciplinaridade nas iniciativas)
- _ Têm presentemente um problema de esterilização: uma autoclave cuja porta não está a funcionar

Transporte de material esterilizado não é adequado. O mesmo carro transporta o material contaminado mas também o esterilizado.

- _ "Até agora não cultivamos os anaeróbios"

4. Controlo de Infecção, Infecciosologista:

- _ Formação é insuficiente no curriculum dos médicos e enfermeiros
- _ Sugere contactar-se a Direcção Geral da Farmácia - eles têm um plano que prevê actividades no sentido do controlo das Infecções associadas aos cuidados de saúde, IACS

_ O administrador (financeiro) do Hospital também é importante: "era muito caro colocar o piso em linóleo"

5. Maternidade:

_ Maternidade tem protocolos para todos os procedimentos inclusive de profilaxia

- _ Calculam taxas de infecções
 - _ Ninguém anota os antibióticos que passam
 - _ "geralmente é a ampicilina que resolve!"
- Em Setembro 2018, tiveram 420 partos, dos quais 120 foram cesarianas (Mais tarde em entrevista, Dra. refere 150 cesarianas)
- _ "Não há espaço para as pessoas"
 - _ "envolve muito o serviço de esterilização!"

Notas gerais:

_ Os Drs. agradeceram a iniciativa de dar continuidade ao projecto e desenvolver-se o programa de controlo de infecções.

_ Deve ser instituída reunião mensal periódica

_ Seria bom ter dados concretos como consumo (% ou DDD) medicamentos antibióticos largo espectro; rupturas de stock, antibióticos e biogramas, pelo menos; prevalência/ incidência de Staphylococcus e Klebsiellas, pelo menos

_ Indicador a obter: numero medicos/serviço

_NOSI não permite ligação entre bacteriologia e exame clínico

_Diariamente há um levantamento pela farmácia, a partir da folha terapêutica do doente

_Existe um estudo UniCV com University of Lister (imperial College) até 2017 (confidencial)

Nota: Nenhum destes elementos e dados foi facultado, apesar de ter sido assentido!

APÊNDICE IV

MATRIZ RELACIONAL CULTURAL-SOCIAL

APÊNDICE V

FACTORES CRÍTICOS *MOMENTUM*

Factor crítico	Âmbito	Observância em CV	Caracterização da Telemedicina no contexto do ABS digital, no ambiente ecológico do Modelo em Saúde Global
1	Prontidão cultural	Contexto Sim	Verifica-se a predisposição cultural para a mudança de comportamentos pela adopção de novas práticas, e é identificada a necessidade sentida de uma solução digital por telemedicina. Ambiente cultural para serviços de telemedicina: _os profissionais visualizam a mudança e avançam com propostas de inovação nos seus serviços. _os utilizadores confiam no processo de partilha de informação com os seus pares e os doentes _há consciencialização, responsabilização e autonomia ao nível da decisão do profissional utilizador.
2	Liderança	Actores Sim	É identificada a existência de liderança através de 'campeões', responsável pelo serviço nas suas várias dimensões, incluindo Telemedicina; _envolvimento e endossamento da liderança institucional e líderes campeões dos serviços, no sentido de garantir a viabilidade e continuidade do serviço.
3	Consenso	Contexto Sim	Existência de consenso entre os utilizadores sobre a vantagem da telemedicina para enfrentar o 'problema'. Está identificada a necessidade imperativa da promoção da telemedicina e passagem do exemplo, desenvolvendo o canal de comunicação, nos vários domínios da acção, e via digital; _consenso quanto a prioridades e à solução digital (acesso à informação, agilização da agenda Telemedicina) _recursos humanos especializados limitados e inacessíveis necessita de uma solução _informação validada a sustentar decisão clínica no diagnóstico,, prescrição do tratamento, acompanhamento , encurta a distância dos serviços às pessoas.
4	Mobilização de recursos	Planear Sim	Mobilização de recursos necessários para a implementação e sustentabilidade (Recursos financeiros e humanos, informação e tempo disponível); _operacional: infraestrutura telemedicina, força de trabalho, conhecimento _por resolver: medicamentos, materiais, actualização e manutenção equipamentos, sustentação financeira, tempo disponível _necessário: mudanças organizacionais internas para a implementação de novas práticas.
5	Cliente primário	Planear Sim	Atender às necessidades do cliente primário; _o utilizador (profissional de saúde e relacionados) está motivado para a continuação da utilização da ferramenta agora no contexto do ABS digital _desenvolver rede de suporte e comunicação, angariando novos utilizadores.
6	Envolvimento dos parceiros	Actores Sim	Envolver os profissionais de saúde e decisores. _todos os envolvidos do processo de investigação da intervenção devem continuar a participar (liderança, profissionais, suporte técnico) _desenvolver rede de suporte e comunicação, angariando novos parceiros _integração dos jovens profissionais no processo, ao nível do acolhimento na instituição, garante a mitigação de barreiras de
7	Plano de negócios	Planear Não	Sustentação por um plano de negócios / análise custo-benefício; _preparação e implementação de um plano de negócios, que abrange gestores dos serviços utilizadores e do serviço prestador (CNT) considerando a contratualização/pagamento do serviço de telemedicina.
8	Plano de gestão de mudanças	Planear Não	Elaborar e implementar um plano de gestão de mudanças; _Reuniões, parcerias e formação são estratégias que dão suporte à mudança, motivando e envolvendo os actores do sistema.
9	Centrar no doente	Actores Sim	Desenvolvimento de um serviço centrado no utilizador, com vista à segurança do doente; _profissionais utilizadores descrevem eventos em que os doentes e os médicos reconhecem a relevância da telemedicina _a comunicação é a forma de a rede interrelacionar-se melhorando aspectos de socialização de novas práticas e de promoção dos eventos digitais colectivos. _a teleconsulta acolhe o profissional receptor e o doente e cuidador que acompanha, o que é importante para promover o envolvimento centrado no doente, sendo parte activa da decisão (e.g. processo negociação da terapia, melhorando adesão à terapêutica e reduzindo conflitos).

Factor crítico	Âmbito	Observância em CV	Caracterização da Telemedicina no contexto do ABS digital, no ambiente ecológico do Modelo em Saúde Global
		<i>Correia et al, 2017</i>	<i>Maia, 2022</i>
10	Condições legais e de segurança	Planear	Não
		Executar	Sim
11	Normas legais e de segurança	Executar	Sim
		Executar	Sim
12	Especialistas de leis e segurança	Executar	Não
		Executar	Sim
13	Consciencialização das questões de privacidade	Executar	Sim
		Executar	Sim
14	Infraestrutura TIC - Telemedicina	Executar	Sim
		Actores	Sim, parcial
15	Usabilidade	Actores	Sim, parcial
		Executar	Sim
16	Monitorização do serviço	Executar	Sim
		Executar	Sim
17	Mercado	Executar	Sim
		Executar	Sim
18	Aumento-escala	Planear	Sim
		Executar	Sim

Regulação, legalidade e segurança

Tecnologia

APÊNDICE VI

APROVAÇÃO DAS COMISSÕES DE ÉTICA

Ministério da Saúde e da Segurança Social

COMITÉ NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA PARA A SAÚDE (CNEPS)

Deliberação nº 56/2018

1. Foi submetido, a 9 de Outubro de 2018, nos termos do artigo 9º do Decreto-Lei nº 26/2007, de 30 de Julho, para apreciação do Comité Nacional de Ética em Pesquisa para a Saúde (CNEPS); o projeto de pesquisa intitulado **“Saúde global e o controlo da Resistência aos Antibióticos em contexto de menos recursos: uma intervenção em Cabo Verde”** a ser desenvolvido no âmbito do programa doutoral **“Global Health perspective on Antibiotic Resistance control in low-resource settings: an intervention combining Telemedicine and Health Workforce Capacity Strengthening in Cape Verde**, por Mélanie Raimundo Maia, doutoranda, com afiliação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, FSCH e Global Health and Tropical medicine GHTM, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, IHMT, Universidade Nova de Lisboa, UNL, tendo como orientador e co-orientador o Professor Luís V. Lapão e o Professor Artur Correia.
2. Como documentos de suporte foram apresentados: (i) o projeto da pesquisa; (ii) os instrumentos de coleta dos dados (1,2,3,4 e 5); (iii) a declaração de Consentimento; (iv) a carta de acolhimento, assinada pela Diretora Nacional da Saúde, autorizando a vinda a Cabo Verde da pesquisadora principal para iniciar o trabalho de campo; (v) os Currícula Vitae dos orientadores; (vi) e o CV da pesquisadora principal.
3. Trata-se de um estudo exploratório que visa estudar a problemática da Resistência aos antibióticos (RA) e a sua forte associação com as infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS), bem como o problema de prescrição inadequada e excessiva dos antibióticos.
4. A duração do trabalho de campo a ser realizado em Cabo Verde é de 6 meses, distribuído em três etapas: de 1 de Setembro a 30 de Outubro de 2018; de 1 de Junho a 30 de Julho de 2019; e de 1 de Maio a 29 de Junho de 2020.
5. O estudo tem como objetivo, mitigar a problemática da RA, ultrapassando as barreiras da insularidade e da falta de recursos humanos (RHS), através da implementação de um serviço de Antibiotic Stewardship (ABS) por telemedicina em Cabo Verde;
6. A coleta de dados será realizada no Hospital Central Dr. Agostinho Neto, na Praia, bem como no Hospital Regional, Dr. Santa Rita Vieira, no concelho de Santa Catarina de Santiago.

Handwritten signature

7. Com base na análise dos documentos apresentados fez-se a seguinte apreciação:

- a) A Carta de acolhimento, datada de 24 de Maio de 2018 e assinada pela então Diretora Nacional de Saúde, autorizando a vinda da pesquisadora principal a Cabo Verde para iniciar o trabalho de campo, com início a 1 de Setembro p.p., não faz referência à obrigatoriedade da aprovação prévia do projeto pelo CNEPS, cuja carta de submissão foi entregue na secretaria deste Comité, no dia 9 de Outubro de 2018;
- b) A inclusão do logotipo do Ministério da Saúde e da Segurança Social, MSSS na capa, bem como na 1ª página do projeto de pesquisa de um programa doutoral individual, suscitou dúvidas, mormente, porque no corpo do projeto não se menciona nenhuma colaboração nacional na execução da pesquisa;
- c) Na Figura 1, a nomenclatura da Rede de infraestruturas hospitalar, em Cabo Verde, não é adequada;
- d) Relativamente ao guião de entrevista sobre as Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde e Resistência a Antibióticos, Parte C - organização dos serviços e hospital & processo social cognitivo -, a pergunta C.5 que apresenta os resultados dum inquérito anterior e se menciona o nome do médico que exercia, na altura, a função de coordenador da CCIH do Hospital Dr. Agostinho Neto foi considerado pouco adequado e desnecessário, podendo, inclusive, ferir a suscetibilidade da pessoa visada.

O CNEPS fez a análise documental do projeto de pesquisa, na sua 87ª Reunião Ordinária, realizada a 25 de Outubro e, não obstante as considerações supra citadas e que devem ser sanadas, tendo em conta que a temática da pesquisa é de suma importância para o país, deliberou no sentido da sua aprovação.

Praia, 31 de Outubro de 2018

A Presidente

Maria de Lourdes S. Monteiro

De: Apoio Administrativo Conselho de Ética conselhoetica@ihmt.unl.pt
Assunto: FW: deliberacao Comité Nacional de Ética de Cabo Verde para v/ apreciação
Data: 4 de fevereiro de 2019, 14:45
Para: Mélanie Raimundo Maia melanie.maia@ihmt.unl.pt
Cc: Filomena Martins Pereira flmpereira@ihmt.unl.pt

Exma. Sra. Dra. Melanie Maia,

Muito agradecemos o envio da documentação, que foi bem recebida.

Conforme informação constante na página web do Conselho de Ética, "...O CEIHMT, na sua reunião de dia 30 de março de 2016, aprovou por unanimidade não deverem ser considerados para apreciação projetos que tenham obrigatoriamente que ser apreciados por comissões congêneres de outras instituições ou países. O mesmo Conselho manifestou, no entanto, a sua vontade de ser informado sobre esses pedidos de parecer e respetiva decisão, para poder dar continuidade à reflexão sobre o trabalho dos Conselhos de ética, contribuir para a sua articulação com os Conselhos congêneres e apoiar os investigadores do IHMT."(informação em anexo). Assim, tendo em conta que já tem o Parecer favorável do Comité de Ética em Pesquisa para a Saúde de Cabo Verde, o CE do IHMT só necessita de ter conhecimento desse parecer, que a Dra. Mélanie Maia já teve a amabilidade de nos enviar.

Com os meus melhores cumprimentos,

Celeste Figueiredo, Coordenadora Técnica
Gabinete de Apoio aos Conselhos do IHMT
Global Health and Tropical Medicine

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Universidade NOVA de Lisboa
Rua da Junqueira n.º 100 | 1349-008 Lisboa
+351 213 652 626
www.ihmt.unl.pt | [facebook](#) | [youtube](#)

De: Filomena Martins Pereira <flmpereira@ihmt.unl.pt>

Enviada: 30 de janeiro de 2019 17:12

Para: Celeste Figueiredo <cfigueiredo@ihmt.unl.pt>; Apoio Administrativo Conselho de Ética <conselhoetica@ihmt.unl.pt>

Assunto: FW: deliberacao Comité Nacional de Ética de Cabo Verde para v/ apreciação

De: Mélanie Raimundo Maia <melanie.maia@ihmt.unl.pt>

Enviada: 21 de janeiro de 2019 16:13

Para: Filomena Martins Pereira <flmpereira@ihmt.unl.pt>

Cc: Luís Lapão <luis.lapao@ihmt.unl.pt>

Assunto: deliberacao Comité Nacional de Ética de Cabo Verde para v/ apreciação

Estimada Professora Filomena Pereira,

Venho por este meio submeter à apreciação do Conselho de Ética do IHMT a deliberação de aprovação do meu projecto de investigação, pelo Comité Nacional de Ética de Cabo Verde.

Junto envio o formulário preenchido para o efeito. No caso de ser necessário facultar mais algum documento, por favor disponha.

Ficando a aguardar v/ feed-back, despeço-me com os melhores agradecimentos e cumprimentos,

Mélanie Raimundo Maia

Global Health and Tropical Medicine
Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa

melanie.maia@ihmt.unl.pt

+351 961942775

@zippo_maia

<https://pt.linkedin.com/in/melaniemaia>

Parecer do Conselho de Ética do IHMT no que diz respeito a projetos de investigação com pareceres da Comissão de Ética de outras instituições

O CEIHMT, na sua reunião de dia 30 de março de 2016, aprovou por unanimidade não deverem ser considerados para apreciação projetos que tenham obrigatoriamente que ser apreciados por comissões congéneres de outras instituições ou países.

O mesmo Conselho manifestou, no entanto, a sua vontade de ser informado sobre esses pedidos de parecer e respetiva decisão, para poder dar continuidade à reflexão sobre o trabalho dos Conselhos de ética, contribuir para a sua articulação com os Conselhos congéneres e apoiar os investigadores do IHMT.

Muito agradecemos, pois, que sejamos mantidos ao corrente dessa informação.

APÊNDICE VII

PRINCIPAIS INDICADORES DE PRODUÇÃO

Principais indicadores de produção científica

(por ordem de data de publicação/evento)

1) Principais publicações *Peer-review*:

Maia, M. R., Lapão, L. V., 2019. Participatory-action research for designing a global antibiotic stewardship network in the portuguese speaking countries' context: A mixed-method study in Cape Verde. *Antimicrobial Resistance & Infection Control*, 8(Suppl 1):P114, 62. <https://doi.org/10.1186/s13756-019-0567-6>

Maia, M. R., Lapão, L. V., 2019. How Can We Improve Healthcare and Quality of Life Using Telemedicine? Its Potential for Universal Health Coverage in the Portuguese-speaking Countries Context and in the Global Health Landscape. 24th ISfTeH International Conference - Portugal eHealth Summit 2019, Lisbon, Portugal. https://www.isfteh.org/news/24th_isfteh_international_conference

Maia, M. R., Castela, E., Pires, A., Lapão, L. V., 2019. How to develop a sustainable telemedicine service? A Pediatric Telecardiology Service 20 years on—An exploratory study. *BMC Health Services Research*, 19(1), 681. <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4511-5>

Maia, M. R., Simoes, A. S., Lapao, L. V., 2018. Implementing an Antibiotic Stewardship Information System to Improve Hospital Infection Control: A Co-Design Process. *Studies in Health Technology and Informatics*, 247, 56–60. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-852-5-56>

Simões, A. S., **Maia, M. R.,** Gregório, J., Couto, I., Asfeldt, A. M., Simonsen, G. S., Póvoa, P., Viveiros, M., Lapão, L. V., 2018. Participatory-Implementation of an antibiotic stewardship programme supported by an innovative surveillance and clinical decision-support system. *Journal of Hospital Infection*. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2018.07.034>

Maia, M. R., Lapão, L. V., 2018. How to implement a global antibiotic stewardship service? Evidence translation to Cape Verde context—Complete Abstract Supplement. *European Journal of Public Health*, 28(suppl_4), 444. <https://doi.org/10.1093/eurpub/cky218.105>

Correia, J. C., Lapão, L. V., Mingas, R. F., Augusto, H. A., Balo, M. B., **Maia, M. R.,** Geissbühler, A., 2018. Implementation of a Telemedicine Network in Angola: Challenges and Opportunities. *Journal of Health Informatics in Developing Countries*, 12(1), 1–14. <http://www.jhidc.org/index.php/jhidc/article/view/171>

2) Outras publicações *Peer review* relacionadas:

Maia, M.R., Gregório, J., Lapão, L. V., 2022. The Emergence of Telemedicine Services in Portugal and the Collaboration with CPLC (M. Jordanova, F. Lievens, Eds.).

ISfTeH. https://www.isfteh.org/files/media/A_Century_of_Telemedicine_-_Part_V_2022.pdf

Gregório, J., **Maia, M.R.**, Peyroteo, M., Lapão, L. V., 2022. Primary Care Delivery through Digital Health (M. Jordanova, F. Lievens, Eds.). ISfTeH. https://www.isfteh.org/files/media/A_Century_of_Telemedicine_-_Part_V_2022.pdf

Peyroteo, M., **Maia, M. R.**, Azevedo, S., Londral, A. R., Lapão, L. V., 2022. The Rise of AAL in Portugal: From the Hospital to the 99 Health Center and Patients Homes (M. Jordanova, F. Lievens, Eds.). ISfTeH. https://www.isfteh.org/files/media/A_Century_of_Telemedicine_-_Part_V_2022.pdf

Gregório, J., Reis, L., Peyroteo, M., **Maia, M.**, Mira da Silva, M., Lapão, L. V., 2021. The role of Design Science Research Methodology in developing pharmacy eHealth services. *Research in Social and Administrative Pharmacy*. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2021.05.016>

Lapão, L. V., Peyroteo, M., **Maia, M.**, Seixas, J., Gregório, J., Mira da Silva, M., Heleno, B., Correia, J. C., 2021. Implementation of Digital Monitoring Services During the COVID-19 Pandemic for Patients With Chronic Diseases: Design Science Approach. *Journal of Medical Internet Research*, 23(8), e24181. <https://doi.org/10.2196/24181>

3) Disseminação da investigação científica

Maia, M.R., Lapão, L. V., 2020. Digital health in action: participatory action research for an antibiotic stewardship global service, in European Journal of Public Health. 16th World Congress on Public Health 2020, Virtual: European Journal of Public Health.

Maia, M.R., 2019. Innovative Implementation of a Global Antibiotic Stewardship Supported by a Clinical Decision-Making Information System, in. GHTM session - Third GHTM Antimicrobial Resistance Awareness Day, Lisbon, Portugal.

Maia, M.R., 2019. Antibiotic resistance control in low-resource settings: combining telemedicine, antibiotic stewardship and workforce capacity strengthening in Cape Verde, in. Collaborative Seminar NOVA University of Lisbon / University of Tampere, Lisbon, Portugal.

Maia, M.R., Lapão, L.V., 2019. Telemedicine and antibiotic stewardship in Cape Verde: building a cooperative network for the workforce capacity strengthening., in: MEDINFO 2019. Presented at the Medinfo 2019: health and wellbeing e-networks for all, 25-30 Aug, 2019, Lyon, France.

Lapão, L.V., **Maia, M.R.**, 2019. Inovação em Serviços de Saúde: contributos para a capacitação dos profissionais de saúde. Presented at the 5º Congresso Nacional de

Medicina Tropical, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa, 9-12 Apr, 2019, Lisboa, Portugal.

Lapão, L.V., Castela, E., **Maia, M.R.**, 2019. How to leverage healthcare services in the Portuguese-speaking countries context? The Coimbra's Pediatric Telecardiology case-study. Presented at the 5o Congresso Nacional de Medicina Tropical, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa, 9-12 Apr, 2019, Lisboa, Portugal.

Maia, M.R., 2019. Building a cooperative Antibiotic Stewardship Network for the Workforce Capacity Strengthening in Cape Verde. Presented at the 24th ISfTeH International Conference - Portugal eHealth Summit 2019, 19-22 Mar, 2019, Lisbon, Portugal.

Maia, M.R., Lapão, L.V., 2019. How Can We Improve Healthcare and Quality of Life Using Telemedicine? Its Potential for Universal Health Coverage in the Portuguese-speaking Countries Context and in the Global Health Landscape. Presented at the 24th ISfTeH International Conference - Portugal eHealth Summit 2019, 19-22 Mar, 2019, Lisbon, Portugal.

Lapão, L.V., **Maia, M.R.**, 2019. How Can We Improve a Sustainable Telemedicine Healthcare Service in the Portuguese-speaking Countries Context? The Coimbra Pediatric Telecardiology 20 Year-Service Case Study. Presented at the 24th ISfTeH International Conference - Portugal eHealth Summit 2019, 19-22 Mar, 2019, Lisbon, Portugal.

Maia, M.R., 2019. Antibiotic resistance control in low-resource settings: combining Telemedicine, Antibiotic Stewardship and Workforce Capacity Strengthening in Cape Verde. Presented at the Collaborative Seminar NOVA University of Lisbon - University of Tampere, 04 Feb, 2019, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal.

Lapão, L.V., **Maia, M.R.**, Gregório, J., Couto, I., Póvoa, P., Viveiros, M., 2018. Innovative Implementation of Antibiotic Stewardship supported by a Clinical Decision System, in: EPH2018. Presented at the 11th European Public Health Conference - Winds of change: towards new ways of improving public health in Europe. European Journal of Public Health 28, 186, 28 Nov- 1 Dec, 2018, Ljubljana, Slovenia.

Maia, M.R., 2018. Leveraging health innovation in Africa: Combining Telemedicine, Antibiotic Stewardship and Workforce Capacity Strengthening in Cape Verde. Presented at the Research Africa 2018 1st NOVA/ Cambridge Joint Initiative, Reitoria Universidade Nova de Lisboa, 3-4 Oct, 2018, Lisbon, Portugal.

Gregório, J., Lapão, L.V., **Maia, M.R.**, Póvoa, P., 2018. Leading Patient Safety into Digital Age: A Smart Collaborative Antibiotic Stewardship Decision-making System,

in: EHMA2018. Presented at the EHMA 2018 Annual Conference “Making it Happen”, 24-26 Jun, 2018, Budapest, Hungary.

Lapão, L.V., **Maia, M.R.**, 2018. The potential of Internet-of-Things for Patient Safety in Infection Control: using indoor-location systems to improve nurses’ hand hygiene performance, in: IFIC2018. Presented at the 18th Congress of the International Federation of Infection Control, 25-27 Apr, 2018, Krakow, Poland.

Maia, M.R., Simões, A.S., Lapão, L.V., 2018. Implementing an Antibiotic Stewardship information system to improve hospital infection control: a co-design process., in: MIE2018. Presented at the Medical Informatics Europe 2018, 24-26 Apr, 2018, Gothenburg.

Maia, M.R., Lapão, L.V., 2017. The health organization in Cape Verde (1960-1980): a global history approach. Presented at the Workshop on History of Tropical Medicine. Global Health and Tropical Medicine. Institute for Hygiene and Tropical Medicine. Universidade Nova de Lisboa., Lisbon.

Maia, M.R., Lapão, L.V., 2017. Deal with global health security, innovating: an antibiotic stewardship approach., in: 11th Pan–European Conference on International Relations: “The Politics of International Studies in an Age of Crises.” Presented at the 11th Pan–European Conference on International Relations, SC17: Data in Global Health: Digitisation, Evidence and Information Diplomacy. 13-16 September 2017., Barcelona, Spain.

Lapão, L.V., Simões, A.S., **Maia, M.R.**, Gregório, J., Póvoa, P., 2017. HAITool – using innovative design science to collaboratively implement an antibiotic stewardship decision-supporting smart system., in: Antimicrobial Resistance & Infection Control. Presented at the International Conference on Prevention & Infection Control 2017, BioMed Central, Geneva, Switzerland.

Simões, A.S., Couto, I., **Maia, M.R.**, Gregório, J., Póvoa, P., Viveiros, M., Lapão, L.V., 2017. How integrated information systems can expedite microbiology laboratory work in antibiotic stewardship programs., in: Antimicrobial Resistance & Infection Control. Presented at the International Conference on Prevention & Infection Control 2017, BioMed Central, Geneva, Switzerland.

Simões, A.S., **Maia, M.R.**, Gregório, J., Lapão, L.V., 2017. Implementing effective antibiotic stewardship programs throughout a collaborative process between healthcare workers and researchers, in: Antimicrobial Resistance & Infection Control. Presented at the International Conference on Prevention & Infection Control 2017, BioMed Central, Geneva, Switzerland.

Lapão, L. V., Simões, A.S., **Maia, M.R.**, Gregório, J., 2017. HAITool: Supporting Antibiotic Stewardship from the Pharmacy via an Innovative Information System. 10th Pharmaceutical Care Network Europe Working Conference. Bled, Slovenia. February 1-4, 2017.

4) Outras actividades relacionadas

Representante do grupo EUPHA Infection Disease Control on Global AMR R&D Hub. Abril 2019 - Dezembro 2021.

